

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

CI-Implantation

Fluch oder Segen aus der Sicht von betroffenen Jugendlichen und die Auswirkungen auf die Frühförderung im Audiopädagogischen Dienst

eingereicht von: Sandra Schwaller

Begleitung: Kolja Ernst, Senior Lecturer,
Dipl. Rehabilitationspädagoge

Abgabetermin: 12.5.2024

Abstract

Die technischen Möglichkeiten, ein schwerhöriges bis gehörloses Kind zu versorgen, entwickeln sich stetig weiter. Die Fähigkeit des Hörens allein führt jedoch nicht zu einem erfüllten Leben. Die vorliegende Masterarbeit untersucht, welche Erfahrungen Jugendliche mit einer beidseitigen Cochlea-Implantat-Versorgung gemacht haben und wie sich diese auf die Arbeit im Audiopädagogischen Dienst in der Frühförderung auswirken. Die inhaltsanalytische Auswertung der sechs qualitativen Interviews zeigt die grosse Zufriedenheit der Jugendlichen mit ihren CI auf. Zu Hause sprechen die Befragten in der Lautsprache. Früher war die Unterstützung durch Gebärden massgebend. Der Kontakt zu betroffenen Jugendlichen wird von allen geschätzt. Die Interviewten empfehlen den Einbezug einer Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst. Als zentral nannten sie das spielerische Erarbeiten einer Kommunikationsform.

Danksagung

Gerne möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während der Erarbeitung der Masterarbeit unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön geht an Kolja Ernst, der mich mit konstruktiven Fragen im Prozess wohlwollend unterstützt, sich innerhalb kurzer Zeit um meine Anliegen bemüht und meine Arbeit durch sein fachliches Wissen bereichert hat.

Ein besonderer Dank geht an alle Jugendlichen, die sich für die Interviews zur Verfügung gestellt haben, und deren Familien und Schlüsselpersonen, welche mir bei der Suche eine grosse Hilfe waren. Die Gespräche waren für diese Arbeit, aber auch für die Tätigkeit im Audiopädagogischen Dienst in der Frühförderung eine grosse Bereicherung. Durch die Offenheit und Ehrlichkeit der Jugendlichen konnte ich die Thematik aus ihrer Sichtweise erfahren und meinen Horizont erweitern.

Darüber hinaus geht ein grosser Dank an meine Lektorin, welche wesentlich zur formellen, aber auch fachlichen Optimierung der Arbeit beigetragen hat.

Zum Schluss möchte ich gerne meinem Team und meiner Familie für die emotionale Stütze danken. Ich bin sehr froh, ein solch unterstützendes und verständnisvolles Umfeld zu haben.

Anmerkungen

In der vorliegenden Arbeit werden die verschiedenen Hörschäden mit dem Begriff Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit ersetzt. Es wird von schwerhörigen und gehörlosen Kindern geschrieben anstatt von hörgeschädigten oder hörbeeinträchtigten. Die ausgewählten Begriffe beziehen alle Hörschäden und deren Grad an Verlust mit ein. In den Begriff Hörversorgung sind alle Hörhilfen eingebunden.

Die Begriffe Heilpädagogische Früherziehung und Frühförderung werden in dieser Arbeit synonym verwendet; auf deren Abgrenzung wird im Kapitel 2 eingegangen.

Zudem wird auf möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen geachtet. Aufgrund dessen wird von Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung oder Fachpersonen des Audiopädagogischen Diensts gesprochen.

Abkürzungsverzeichnis

CI = Cochlea-Implantat

HFE = Heilpädagogische Früherziehung

ToM = Theory of Mind

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Beschreibung der Ausgangslage	1
1.2 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung	2
1.3 Persönlicher Bezug.....	2
1.4 Aufbau der Arbeit.....	3
2 Theoretische Auseinandersetzung	5
2.1 Audiopädagogische Frühförderung	5
2.1.1 Heilpädagogische Früherziehung.....	5
2.1.2 Audiopädagogischer Dienst	8
2.1.3 Schwerhörigen- und Gehörlosenpädagogik.....	9
2.1.4 Kommunikative Unterstützungsmöglichkeiten	11
2.2 Kindliche Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit.....	13
2.2.1 Unterschiedliche Hörschädigungen	13
2.2.2 Technische Hörversorgung	15
2.2.3 Cochlea-Implantat (CI)	16
2.3 Entwicklung von Kindern und Jugendlichen	21
2.3.1 Hör- und Sprachentwicklung bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern	21
2.3.2 Weitere Entwicklungsbereiche von schwerhörigen und gehörlosen Kindern	24
2.3.3 Aktueller Forschungsstand zur Entwicklung von Kindern mit einer Cochlea-Implantat-Versorgung.....	26
2.3.4 Aktueller Forschungsstand aus der Sicht von betroffenen Jugendlichen	30
2.4 Zusammenfassung der theoretischen Auseinandersetzung.....	32
3 Zentrale Fragestellung und Zielsetzung	34
4 Forschungsdesign und -methodik	35
4.1 Qualitative Sozialforschung.....	35
4.2 Datenerhebung	36
4.2.1 Befragung	36
4.2.2 Leitfadengestütztes Interview.....	36
4.2.3 Sampling	37
4.2.4 Angaben zu den interviewten Jugendlichen	38
4.2.5 Pretest	38
4.2.6 Durchführung der Interviews	39
4.3 Datenauswertung.....	40
4.3.1 Transkription	40
4.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse	40
5 Darstellung der Ergebnisse	42
5.1 Erste Hauptkategorie: Leben mit einem CI.....	42

5.1.1	Tagesablauf	42
5.1.2	Tragezeit	42
5.1.3	Vorteile	43
5.1.4	Schwierigkeiten	43
5.1.5	Schulbildung	44
5.1.6	Freizeit	45
5.1.7	Heutige Kommunikation	45
5.1.8	Freundeskreis	45
5.1.9	Identität	46
5.1.10	Technik	46
5.1.11	Bewertung des CI	47
5.1.12	Zufriedenheit	48
5.2	Zweite Hauptkategorie: Entscheidung der Eltern für das CI	48
5.2.1	Befinden der Eltern bei der Entscheidung	49
5.2.2	Gründe der Eltern für das CI	49
5.2.3	Gründe der Eltern gegen das CI	49
5.2.4	Entscheid. gehörloser Eltern	49
5.3	Dritte Hauptkategorie: Erinnerungen	50
5.3.1	Erinnerungen an die Zeit vor der CI-Operation	50
5.3.2	Erinnerungen an den Spitalaufenthalt	50
5.3.3	Erinnerungen an die Rehabilitation	51
5.3.4	Umgang mit Schwierigkeiten	51
5.4	Vierte Hauptkategorie: Unterstützungen	51
5.4.1	Audiopädagogischer Dienst	52
5.4.2	Andere Unterstützungsmöglichkeiten	54
5.5	Fünfte Hauptkategorie: Blick in die Zukunft	54
5.5.1	Entscheid für oder gegen das CI	55
5.5.2	Zukünftige Familiensprache	55
5.5.3	Zufriedenes Leben des eigenen Kindes	55
5.6	Sechste Hauptkategorie: Ratschläge der Jugendlichen	55
5.6.1	Ratschläge im Entscheidungsprozess	56
5.6.2	Tipps im Umgang mit dem CI	56
6	Diskussion	58
6.1	Interpretation der Ergebnisse	58
6.1.1	Erste Hauptkategorie: Leben mit einem CI	58
6.1.2	Zweite Hauptkategorie: Entscheidung der Eltern	60
6.1.3	Dritte Hauptkategorie: Erinnerungen	61
6.1.4	Vierte Hauptkategorie: Unterstützungen	62

6.1.5	Fünfte Hauptkategorie: Blick in die Zukunft	65
6.1.6	Sechste Hauptkategorie: Ratschläge der Jugendlichen.....	65
6.2	Beantwortung der Fragestellung	66
6.2.1	Förderung des Kindes	66
6.2.2	Diagnostik	67
6.2.3	Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	68
6.2.4	Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination von Hilfssysteme.....	69
6.2.5	Früherkennung und Prävention	70
6.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	71
6.3.1	Datenerhebung	71
6.3.2	Transkription	71
6.3.3	Qualitative Inhaltsanalyse	72
7	Fazit und Ausblick.....	73
8	Literaturverzeichnis	74
9	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	81
10	Anhang.....	82
10.1	Ehrenwörtliche Erklärung	82
10.2	Erklärung zur Publikation der Masterarbeit.....	82
10.3	Interviewanfrage	82
10.3.1	Verschicktes Mail	83
10.3.2	Flyer Interviewanfrage.....	84
10.4	Einverständniserklärung.....	85
10.5	Interviewprotokoll	86
10.6	Interviewleitfaden	89
10.7	Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl.....	94
10.8	Transkripte.....	96
10.8.1	Transkript Interview B1.....	96
10.8.2	Transkript Interview B2.....	107
10.8.3	Transkript Interview B3.....	120
10.8.4	Transkript Interview B5.....	133
10.8.5	Transkript Interview B8.....	143
10.8.6	Transkript Interview B9.....	155
10.9	Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker.....	166
10.10	Kodierleitfaden	169

1. Einleitung

Dieses Kapitel widmet sich dem aktuellen Forschungsstand und erläutert zudem die Relevanz des Themas für die Heilpädagogische Früherziehung (HFE). Des Weiteren wird der persönliche Bezug der Autorin aufgezeigt und zum Schluss die Gliederung der Arbeit beschrieben.

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

In der Schweiz werden ein bis drei von 1000 Kindern schwerhörig bis gehörlos geboren und ein weiteres von 1000 Kindern ertaubt bis zum Erwachsenenalter (Dalbert, Rösli, Kleinjung, Veraguth & Huber, 2021); weltweit sind es 30 Millionen (World Health Organization, 2021). Noch nie zuvor in der Geschichte der Hörgeschädigtenpädagogik waren die Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche mit einer Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit so vielversprechend wie heute. In den letzten beiden Jahrzehnten gab es bedeutende Fortschritte auf medizinischem, technischem, pädagogischem, sprachwissenschaftlichem und soziologischem Gebiet. Besonders die frühzeitige Erfassung von Neugeborenen mit Hörschädigungen durch entsprechende Hör-Screenings ermöglicht bereits zu Beginn ihres Lebens eine Versorgung mit Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten sowie eine frühzeitig beginnende Frühförderung. Eine sprachlich, kognitiv und sozial-emotional normale Entwicklung rückt dadurch für schwerhörige und gehörlose Kinder immer näher und ist heute realistischer als je zuvor (Hintermaier, 2009). Bei einer hochgradigen oder an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit erreicht ein optimal eingestelltes Hörgerät oftmals keine ausreichende Verstärkung, um eine gute Sprachwahrnehmung zu ermöglichen. Gibt es trotz optimaler Hörgeräteversorgung keine adäquaten Reaktionen auf auditive Reize, ermöglicht ein Cochlea-Implantat elektronisches Hören (Bundesamt für Gesundheit [BAG], 2018; Dalbert, Veraguth & Huber, 2017).

«Bei Kindern sollte die Implantation möglichst frühzeitig innerhalb der ersten Lebensjahre erfolgen, da die zentrale Hörbahnreifung und Sprachentwicklung hauptsächlich in dieser Phase stattfinden. Die Indikationsstellung soll bei Kindern üblicherweise mit einer vorangegangenen Hörgeräteanpassung, verbunden mit einer Frühförderung über ca. 6 Monate, gestellt werden» (BAG, 2018). In der Schweiz wurden im Jahr 2022 insgesamt 356 Cochlea-Implantationen durchgeführt (Büchler & Stieger, 2023). Trotz der Fortschritte auf den verschiedenen Gebieten darf nicht vergessen gehen, dass das Zuhören und Verstehen einen Mehraufwand für schwerhörige und gehörlose Kinder mit sich bringen. Audeoud und Wertli (2009) beschreiben, dass die meisten Gehörlosen und Schwerhörigen (Kinder und Erwachsene) über Alltagsmüdigkeit klagen. Für sie ist Kommunikation nie selbstverständlich. «Das Gehörte aufnehmen und verarbeiten ist eine ‹Tätigkeit› für sich, die speziell Zeit beansprucht» (Audeoud & Wertli, 2009, S. 45). Mittlerweile gibt es diverse Forschungen zur Cochlea-Implantation aus Sicht der be-

troffenen Eltern (z. B. Zaidman-Zait & Most, 2005, Nicastrì, et al., 2021, Kecman, 2022; Warner, Nelson, Kumar & Crow, 2022). Die Erfahrungen, welche die betroffenen Kinder oder Jugendlichen mit einer Cochlea-Implantat-Versorgung gemacht haben, decken wenige Forschungen ab.

1.2 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung

In der Heilpädagogischen Früherziehung «werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt» (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK], 2007, S. 3). Schwerhörige und gehörlose Kinder und deren Familien werden durch Fachpersonen der HFE mit Spezialisierung im Bereich der Audiopädagogik begleitet und unterstützt. Bei einer Cochlea-Implantation sind die Fachpersonen des Audiopädagogischen Dienstes in der Vorbereitung und Nachbereitung gefordert. Sie klären beispielsweise betroffene Familien auf, begleiten sie zu Terminen bei den Kinderärztinnen und -ärzten an den CI-Zentren, bereiten die Kinder während der Förderung auf die Operation und den Aufenthalt im Spital vor und stehen den Familien beratend zur Seite.

Nach Bremken und Batliner (2021) führen die Audiopädagogischen Dienste nach der Operation und der Erstanpassung des CI in der Schweiz die CI-Reha durch. Auf die Inhalte der CI-Rehabilitation wird im Kapitel 2.2.3 genauer eingegangen. Bertram (2008) beschreibt, dass das Erlernen des Hörens eine beträchtliche Zeit erfordert und einer gewissenhaften Herangehensweise bedarf. Es beansprucht eine erhebliche Anstrengung seitens des Kindes und von den Eltern und anderen Personen ein hohes Mass an Verständnis und Geduld. Das optimale Einstellen eines Sprachprozessorprogramms benötigt viel Zeit. Durch jede Anpassung verbessert sich jedoch die Hörqualität. Im Laufe der Zeit wird die Hörfähigkeit mit dem Cochlea-Implantat immer vollkommener. In der Interaktion mit dem Kind im Alltagsgeschehen werden die zentralen Hörfähigkeiten wie beispielsweise die auditive Aufmerksamkeit schrittweise herausgebildet und weiterentwickelt. Nach Bertram (2008) müssen dem Kind ausreichend Zeit und entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Fachpersonen vom Audiopädagogischen Dienst können die Eltern zudem über weitere Unterstützungsmöglichkeiten wie das Erlernen der Gebärdensprache aufklären und sie bei der Organisation unterstützen. Ziel ist es, das Kind und die Familien ressourcen- und handlungsorientiert zu fördern, zu unterstützen und eine bestmögliche Partizipation des Kindes zu erreichen.

1.3 Persönlicher Bezug

Im Audiopädagogischen Dienst in der Frühförderung arbeiten wir ab der Diagnosestellung mit den schwerhörigen und gehörlosen Kindern und deren Familien. Von da an befinden sich die

Eltern im Diagnoseverarbeitungsprozess. Der Wunsch bei hörenden Eltern ist gross, dass ihrem Kind das Hören und Verstehen ermöglicht wird und es den Weg in die Lautsprache findet. Reagiert es trotz optimal eingestellter Hörgeräte kaum auf die auditiven Reize, steht die Entscheidung für oder gegen eine Cochlea-Implantation im Raum.

Seit dem Sommer 2022 begleitet die Autorin dieser Arbeit eine Familie, welche sich bei ihrem Sohn nach vielen und komplexen Überlegungen und diversen Gesprächen für eine Cochlea-Implantation entschieden hat. Bei ihm wurde eine beidseitige hochgradige Schwerhörigkeit diagnostiziert. Im Februar 2023 fand die Operation statt und diverse Anpassungen des Cochlea-Implantats standen an. Der Prozess ist für die Eltern extrem herausfordernd und schwierig und konfrontiert auch uns Fachpersonen mit heiklen Fragen und Diskussionspunkten. Um Eltern möglichst breite Informationen rund um die Cochlea-Implantation bieten zu können, behandelt diese Masterarbeit vertieft die Thematik.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit stützt sich auf die Gliederung der vier Hauptbereiche Einleitung, theoretische Auseinandersetzung, empirischer Teil und Diskussion.

Im einleitenden Teil wurde die Wahl des Themas erläutert und mit der Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung im Audiopädagogischen Dienst in Bezug gesetzt. Im folgenden Theorieteil werden der theoretische Hintergrund und der aktuelle Forschungsstand, welcher mit der Fragestellung zusammenhängt, beschrieben. Der erste Teil des Theorieteils widmet sich dem Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung in der Schweiz. Der Audiopädagogische Dienst als einer der Heilpädagogischen Dienste mit dem Fokus Hören und die Schwerpunkte der Hörgeschädigtenpädagogik werden erläutert. Ebenfalls werden verschiedene kommunikative Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Im zweiten Teil liegt das Hauptaugenmerk auf den medizinischen Aspekten einer Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit und den verschiedenen technischen Versorgungsmöglichkeiten. Schwerhörige und gehörlose Kinder werden heute möglichst frühzeitig technisch versorgt, um ihnen vielseitige auditive Erfahrungen zu ermöglichen. Im Zentrum steht das Cochlea-Implantat. Es wird beschrieben, was ein Cochlea-Implantat ist, wie es funktioniert, wie die Operation abläuft und was danach beachtet werden muss.

Der dritte Teil widmet sich der Entwicklung von Kindern mit einer Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit speziell mit einer beidseitigen Cochlea-Implantat-Versorgung. Zu Beginn steht die Hör- und Sprachentwicklung im Vordergrund. Im Anschluss wird der Blick auf die allgemeine Entwicklung gelegt. Die Ergebnisse aus bereits erhobenen Studien, welche die Erfahrung von Jugendlichen mit einem Cochlea-Implantat erforscht haben, finden Eingang. Der Theorieteil wird zum Schluss durch ein kurzes Zusammentragen der Erkenntnisse und ein Fazit, das Bezug auf die Fragestellung nimmt, abgerundet.

Im dritten Kapitel werden aufbauend auf der theoretischen Auseinandersetzung die Forschungsfrage und die Zielsetzung dieser Masterarbeit dargelegt.

Die Forschungsmethodik wird im anschließenden empirischen Teil dargestellt. Des Weiteren beinhaltet der empirische Teil die Erstellung, Durchführung und Auswertung des leitfadengestützten Interviews. Die Ergebnisse werden im Anschluss näher beschrieben und im Diskussionsteil mit der aktuellen Literatur und dem Forschungsstand in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse dienen im Diskussionsteil der Beantwortung der Fragestellung. Zusätzlich bietet er Raum für die Reflexion der Ergebnisse und der Forschungsmethodik. Am Ende ermöglicht er einen Ausblick auf zukünftige Forschungen in diesem Bereich.

2 Theoretische Auseinandersetzung

Anhand der Literatur wird im folgenden Theorieteil der aktuelle Forschungsstand dargestellt. Zuerst wird das Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung, im Speziellen die Frühförderung im Audiopädagogischen Dienst, die Aufgabenfelder und die Grundüberzeugungen beschrieben. Im Anschluss werden die medizinischen Aspekte einer Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit sowie die verschiedenen technischen Versorgungsmöglichkeiten aufgezeigt. Der dritte Teil erläutert die Entwicklung von Kindern mit einer Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit mit einer beidseitigen Cochlea-Implantat-Versorgung. Abgerundet wird der Theorieteil durch ein kurzes Zusammentragen der Erkenntnisse und ein Fazit, das Bezug auf die Fragestellung nimmt.

Die Begriffe «Heilpädagogische Früherziehung» und «Frühförderung» werden in dieser Arbeit synonym verwendet. In der Schweiz ist «Heilpädagogische Früherziehung» gängig und in Deutschland «Frühförderung» (Thurmair & Naggl, 2010). Für die Literaturanalyse wurde in beiden Ländern recherchiert. Des Weiteren wird in einigen Audiopädagogischen Diensten der Deutschschweiz, auch im Zentrum für Gehör und Sprache in Zürich, von Frühförderung gesprochen. Der weit verbreitete Begriff «Frühe Förderung» richtet sich jedoch im Gegensatz zur Heilpädagogischen Früherziehung an alle Kinder im Vorschulbereich (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik [SZH], 2023).

2.1 Audiopädagogische Frühförderung

Bevor der Audiopädagogische Dienst, ein Heilpädagogischer Dienst mit der Spezialisierung im Bereich Hören, und die Schwerpunkte der Hörgeschädigtenpädagogik vorgestellt werden, widmet sich das erste Unterkapitel der Heilpädagogischen Früherziehung.

2.1.1 Heilpädagogische Früherziehung

In der Heilpädagogischen Früherziehung «werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt» (EDK, 2007, S. 3). Die Wichtigkeit der Frühförderung begründet Pretis (2020) mit der stetigen Entwicklung des Gehirns eines Kleinkindes. Es wird angenommen, dass es in den ersten 1000 Tagen am aufnahmefähigsten ist. Deshalb ist es nach Pretis (2020) wichtig, in diesem Zeitfenster vor allem jenen Kindern kompensatorisch Lernmöglichkeiten zu bieten, deren selbstorganisatorische Fähigkeiten durch zu wenig lernförderliche Umwelten oder Einschränkungen in der Entwicklung gebremst werden. Hintermair und Sarimski (2016) erläutern, dass der Zeitraum von der Geburt bis zum Schuleintritt ausserordentlich wichtige Phasen der kindlichen Entwicklung darstellen, in der die

«Grundlagen für zahlreiche Prozesse der späteren kognitiven, sprachlichen, sozial-kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung gelegt werden» (S. 7).

Der Berufsverband der Heilpädagogischen Früherziehung BVF (2023) benennt die Befähigung des Kindes und dessen Familie zur Partizipation und Teilhabe als übergeordnetes Ziel der Heilpädagogischen Früherziehung. In Zusammenarbeit mit den Eltern sucht die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung individuelle kind- und familienorientierte Lösungsansätze und begleitet die Familien in deren Umsetzung. Die vorhandenen Ressourcen des Kindes werden gestärkt und mit Handlungsmöglichkeiten erweitert. Dadurch sollen den Kindern und Familien ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden. Die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten auf systemischer, familienorientierter und evidenzbasierter Basis (ebd.). Die Grundüberzeugungen Ressourcenorientierung, Familienorientierung, Ganzheitlichkeit und Lebensweltorientierung, Früh- bzw. Rechtzeitigkeit und Interdisziplinarität nach Pretis (2020) bestärken dies.

Arbeitsfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Lütolf, Venetz und Koch (2014) haben fünf Arbeitsfelder der Heilpädagogischen Früherziehung definiert: Diagnostik, Förderung des Kindes, Präventive Massnahmen und Früherkennung, Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen, Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung und Koordination der Hilfssysteme. Diese Tätigkeitsfelder werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Förderung des Kindes

«Die Frühförderung ist mehr als eine schöne Spielstunde, auf die sich die Kinder freuen» (Batliner, 2022, S. 55). Nach Thurmair und Naggl (2010) beinhaltet sie heilpädagogische Angebote, bei denen Kinder und Erwachsene eine Vielzahl von gemeinsamen Tätigkeiten ausführen. Diese gelten als wirksam, wenn lustvoll Fertigkeiten geübt werden. Sie sind spielerisch, denn das Spiel bietet nach Lütolf et al. (2014) einen idealen Rahmen zum Lernen und Üben. Gemäss Thurmair und Naggl (2010) lassen sich für die Angebote in der Frühförderung drei Kernpunkte formulieren: Die Förderung muss sowohl auf die Entfaltung der kindlichen Kompetenz sowie der Entwicklung ihres Selbsterlebens und Selbstwertgefühls als auch auf die Integration in ihre Lebenswelt abzielen. Für das Aufgabenfeld der Förderung des Kindes wird nach der Studie von Lütolf, Venetz und Koch (2018) mehr als die Hälfte der Zeit aufgewendet. Die Fördermassnahmen verfolgen laut Pretis (2020) das übergeordnete Ziel, eine grösstmögliche Partizipation des Kindes zu ermöglichen. Detailliertere Beschreibungen zum Aufbau einer Fördersequenz mit schwerhörigen oder gehörlosen Kindern folgt im Kapitel 2.1.3.

Diagnostik

Sarimski (2017) beschreibt die Diagnostik als komplexen Prozess, da sowohl die Ressourcen des Kindes im Vergleich zu anderen im gleichen Alter, ihr Förder- und Unterstützungsbedarf, als auch die Qualität der Teilhabe am Alltagsleben analysiert werden müssen. Gemäss Thurmair und Naggl (2010) sollen neben den Defiziten und Auffälligkeiten die Kompetenzen und Ressourcen des Kindes mit der gleichen Aufmerksamkeit erfasst werden. Dabei gilt es «die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld» (Sohns, 2010, S. 12). Nach Lütolf et al. (2014) kann die Diagnostik in der Heilpädagogischen Früherziehung in eine Eingangs- und eine Verlaufsdagnostik unterteilt werden. Im diagnostischen Prozess werden verschiedene Verfahren wie anamnestische Erfragungen, entwicklungspsychologische Tests, strukturierte und freie Spielbeobachtungen und die Umfelddiagnostik, welche nach Lütolf et al. (2014) die Umweltbedingungen des Kindes innerhalb der Familie, aber auch in der erweiterten Lebenswelt evaluiert, durchgeführt. Die Erkenntnisse der Diagnostik bieten die Grundlage für die Planung der Förderung und der Unterstützung des Umfeldes (Lütolf et al., 2018).

Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

«Die Unterstützung und Beratung von Familien in ihrer besonderen Erziehungssituation gehört zum primären Auftrag der Heilpädagogischen Früherziehung. Diese setzt auf die aktive Mitgestaltung aller Beteiligten, gemeinsam ein Stück Weg Zurückzulegen» (Meier Rey, 2014, S. 4). Im englischsprachigen Raum werden die Begriffe Consulting und Counseling unterschieden. Nach Thurmair und Naggl (2010) beinhaltet das Consulting die Beratung der Eltern in ihren Alltags-, Erziehungs- und Entwicklungsfragen; Counseling hingegen beschreibt deren Begleitung in ihrem Bewältigungs- und Akzeptanzprozess im Umgang mit der Entwicklungsauffälligkeit oder der Behinderung ihres Kindes. Thurmair und Naggl (2010), Klein (2013) und Pretis (2020) formulieren die Ganzheitlichkeit, die Familienorientierung, die Lebensweltorientierung und die Interdisziplinarität als Grundprinzipien für die Heilpädagogische Früherziehung. Entscheidend ist darum, das Kind und seine Eltern im gesamten Kontext zu sehen und zu verstehen sowie ihre Bedürfnisse anzunehmen. Dank der Förderung zu Hause im Umfeld der Familie kann die Fachperson für Heilpädagogische Früherziehung im Lebenskontext der Familien tätig sein und dadurch das Prinzip der Familien- und Lebensweltorientierung umsetzen (Lütolf et al., 2014).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination von Hilfssysteme

«Jede Familie ist durch das Zusammenleben mit einem behinderten Kind in besonderer Weise herausgefordert und belastet, auch wenn das Familienleben trotz des behinderten Kindes harmonisch verläuft» (Jetter, 2013, S. 195). Bei Kindern mit einer Beeinträchtigung oder einer Entwicklungsverzögerung sind Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen wie der Medizin, der Psychologie, dem Sozialwesen und der Pädagogik mit unterschiedlichen Schwerpunkten involviert (BVF, 2023). Nach Pretis (2020) ist aufgrund der Komplexität der Familiensituationen Teamarbeit essenziell. Das Ziel der interdisziplinären Zusammenarbeit ist eine gemeinsame Zielrichtung. Die verschiedenen Massnahmen werden untereinander koordiniert und die Fachpersonen beraten und begleiten sich gegenseitig (BVF, 2023). Nach Lütolf et al. (2014) bietet eine transparente und offene Kommunikation die Basis für eine gelungene Zusammenarbeit. «Vernetzung meint die Aufgabe, die Einbettung von Frühförderung in umgebende Systeme wahrzunehmen, und die eigenen fachlichen Interessen dort auch zur Geltung zu bringen» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 32). Sie bezieht sich auf zwei Aspekte: zum einen auf das Netzwerk des einzelnen Kindes und dessen Familie mit dem sozialen Umfeld (informell) und den professionellen Dienstleitern (formell), zum anderen auf die Vernetzung für regionale Angebote um die Chancengleichheit auch bei Familien, die Schwierigkeiten haben, zu gewährleisten (ebd.).

Früherkennung und Prävention

Die präventiven Massnahmen bestehen nach Lütolf et al. (2014) aus drei Säulen. Unterschieden werden primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Die primäre Prävention widmet sich der Ursachenforschung für kindliche Entwicklungsauffälligkeiten und versucht, diesen entgegenzuwirken. Die sekundäre Prävention beschäftigt sich mit der Früherkennung von Entwicklungsauffälligkeiten. Die tertiäre Prävention hat das Ziel, die behinderungsspezifischen Lern- und Lebensgewohnheiten nicht zu verschlechtern und Folgeschädigungen vorzubeugen. Das Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung handelt vorwiegend im Bereich der sekundären und tertiären Prävention. Familien mit erschwerten Lebensbedingungen werden bei der Bewältigung von Erziehungsaufgaben unterstützt, um möglichst gute Entwicklungsbedingungen für die Kinder zu schaffen (Lütolf et al., 2014). Lütolf et al. (2018) ergänzen diesen Aufgabenbereich mit Tätigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungen im Frühbereich.

2.1.2 Audiopädagogischer Dienst

Beeinträchtigungen der Sinne können kurz nach der Geburt oder im Verlauf der ersten Lebensjahre festgestellt werden. Leistungsanbietende Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, welche auf Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit spezialisiert sind, begleiten

diese Familien und Kinder (BVF, 2023). «Audiopädagoginnen und -pädagogen/Früherzieherinnen verfügen über eine abgeschlossene, pädagogische Ausbildung als Kindergarten-, Primar- oder Sekundarlehrperson oder über einen anderen Studienabschluss» (Deutschschweizerischer Audiopädagogischer Dienst [APD], 2023). In einem Masterstudiengang zur Heilpädagogischen Früherziehung oder Schulischer Heilpädagogik, welcher in der Schweiz in der Regel an der Internationalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich stattfindet, absolvieren die Fachpersonen eine vertiefte Ausbildung mit dem Schwerpunkt Hören. Die Angebote der Audiopädagogischen Dienste sind in der Schweiz nach dem BVF (2023) kantonal unterschiedlich konzipiert. Der Deutschschweizerische Audiopädagogische Dienst setzt sich «die Sicherstellung der grösstmöglichen gesellschaftlichen Teilhabe und Selbstständigkeit für Kinder/Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung, hauptsächlich durch Beratung und Förderung ab Diagnosestellung, die Definition des Nachteilsausgleichs in Schul-, Ausbildungs- und Prüfungssituationen und die Vernetzung der Beteiligten» (APD, 2023) als Ziel. In der Frühförderung werden die Familien ab der Diagnosestellung im Umgang mit der Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit begleitet und unterstützt. «Durch Ausprobieren, Erleben und Begreifen werden die sprachliche und kognitive Entwicklung sowie die sozial-emotionalen Kompetenzen spielerisch und altersgerecht gefördert und die Interaktion mit der Familie unterstützt» (Zentrum für Gehör und Sprache [ZGSZ], 2023). Die Förderung wird je nach den Bedürfnissen des Kindes und der Familie lautsprachlich, mit lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG) oder bimodal-bilingual aufgebaut (ebd.). Das methodische Konzept der Frühförderung im Bereich Hören basiert auf der natürlichen Entwicklung des Kleinkinds. Der Schwerpunkt liegt auf einer ganzheitlichen Förderung, insbesondere der auditiven Wahrnehmung und der Sprachentwicklung. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und pädagogischen Fachkräften ist entscheidend und ermöglicht es, die Interessen und Fähigkeiten des Kindes zu erkennen und Ressourcen zu nutzen. Das Hauptziel besteht darin, das Kind zur Kommunikation innerhalb seiner Familie und seines sozialen Umfelds zu befähigen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf sein Wohlbefinden und die Entwicklung seiner Selbstständigkeit gelegt (Audiopädagogischer Dienst Luzern [APD Luzern], 2023).

2.1.3 Schwerhörigen- und Gehörlosenpädagogik

«Die Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik sind Bestandteil der Sonderpädagogik, die wiederum Teil der allgemeinen Pädagogik ist und folglich die gleichen Ziele und Anliegen verfolgt» (Leonhardt & Kaul, 2023, S. 121). Das Ziel besteht darin, Schwerhörigen und Gehörlosen durch ihre aktive Beteiligung soziale Aktivitäten zu ermöglichen, ihre Identität zu finden und eine umfassende gesellschaftliche sowie soziale Integration und Teilhabe zu gewährleisten.

ten. Dabei steht die Entwicklung einer kommunikativen Kompetenz im Vordergrund, um Wissen zu erwerben, zwischenmenschliche Interaktionen zu ermöglichen und sich über Dialoge zu verständigen (Leonhardt & Kaul, 2023, S. 121).

Nach Diller (2005) zeigen langjährige Praxiserfahrungen, dass schwerhörige und gehörlose Kinder besondere quantitative und qualitative Förderbedürfnisse haben. «Die Frühförderung hörgeschädigter Kinder fokussiert spezifisch auf Themen im Kontext von Hören, Hörschädigung und Kommunikation» (Hoffmann & Schäfer, 2020, S. 174). Die Förderung, Begleitung, Beratung und Unterstützung des Kindes und der Familie und weiterer Fachkräfte ist nach Hoffmann und Schäfer (2020) von grosser Bedeutung für den Hör- und Spracherwerb. Die Frühförderung hörbeeinträchtigter Kinder startet kurz nach der Diagnosestellung mit einer Mitteilung an die zuständige Frühförderstelle, damit diese Kontakt zu der betroffenen Familie aufnehmen kann. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung, die von den Eltern in Anspruch genommen werden kann. «Die Kunst der Gestaltung dieser Arbeit bei Familien mit hörgeschädigten Kindern besteht darin, die neuen, im Zuge der Diagnose «Hörschädigung» zumeist völlig unvertrauten Dinge für die Eltern zu verknüpfen mit den Ressourcen, die trotz dieser Diagnose in den Familien bereits vorhanden sind und wertvolle Potenziale bereithalten» (Hintermair, 2009, S. 166). Hoffmann und Schäfer (2020) beschreiben, dass die Frühförderung im Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik einen sekundär-präventiven Charakter einnimmt. Negative Auswirkungen der Hörstörung auf die Sprach-, Kommunikations-, Kognitions- und psychosoziale Entwicklung sollen verhindert oder verringert werden. Nach Hintermair und Sarimski (2016) sollen durch die Frühförderung langfristig die Teilhabe und Partizipation des hörgeschädigten Kindes in der Gesellschaft unterstützt und gesichert werden. Dem Kind soll eine ungestörte Entfaltung seiner Persönlichkeit ermöglicht und das Umfeld in diesem Prozess begleitet werden.

Die Frühförderung bei hörbeeinträchtigten Kindern kann nach Hoffmann und Schäfer (2020) zu Hause oder in der Frühfördereinrichtung stattfinden. Auch Besuche in der Kita oder im Kindergarten sind üblich; diese können wöchentlich, monatlich oder seltener stattfinden. «Die Frühförderung soll den Entwicklungsprozess des Kindes in Zusammenarbeit mit der Familie und anderen Bezugspersonen begleiten» (Hoffmann & Schäfer, 2020, S. 179). Nach Hintermair und Sarimski (2016) fokussiert sich die Frühförderung nicht allein auf die Hör- und Sprachentwicklung, sondern auch auf die allgemeine und sozial-emotionale Persönlichkeitsentwicklung, die Entfaltung eines stabilen Bindungsverhaltens und die Unterstützung der Eltern. Hoffmann und Schäfer (2020) beschreiben, dass die Kinder spielerisch an die Sinnesmodalität Hören herangeführt werden und die Frühförderung ihnen eine Kommunikation ermöglicht, die ihren Fähigkeiten entspricht. Wichtig ist ein stabiles Bindungsverhalten zwischen den Eltern und dem Kind. Es bildet die Basis für das positive Erleben von Kommunikation und

Sprache. Die Frühförderung kann die Eltern nach Hoffmann und Schäfer (2020) in ihrem natürlichen elterlichen Verhalten wie z. B. dem Lächeln oder dem Einsatz von Mimik und Gestik stärken. «Eine gute Eltern-Kind-Beziehung, und dies möglichst von früh an, ist ein Garant für positive Entwicklungsergebnisse sowohl im sozial-emotionalen Bereich als auch in der sprachlichen und später schulischen Entwicklung (Hintermair, Knoors & Marschark, 2014, S. 106). Batliner (2018) beschreibt, dass von Beginn an die Eltern-Kind-Interaktion und der Dialog mit dem Kind im Vordergrund stehen. «Es geht nicht um Hörübungen oder Hörtraining, sondern darum, eine interessante Hörumgebung zu schaffen, in der Geräusche im Alltag aktiv erkundet werden und die Stimme das wichtigste ‹Instrument› ist» (Batliner, 2018, S. 26).

Für die Gesamtentwicklung der Kinder ist essenziell, dass sie durch die individuellen Stärken ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln. Nach Batliner (2022) kann die Integration der Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit in die Lebenswelt der Kinder nur durch das Erleben von Selbstwirksamkeit erreicht werden. Bemerkt es, dass es durch Blickkontakt, Lautieren oder das Erzeugen von Geräuschen Reaktionen des Gegenübers auslöst, beschäftigt es sich weiter und entwickelt Freude am Hören und am Dialog (ebd.). Mit dem persönlichen sozialen Umfeld des Kindes wird individuell gearbeitet, da jede Familiensituation unterschiedliche Anliegen und Bedürfnisse hat. Um die Kinder und Familien wirksam zu unterstützen, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kinderärzt*innen sowie den Pädakustiker*innen notwendig (Batliner, 2018). Während der Audiopädagogischen Frühförderung werden zudem die Hörhilfen überprüft und die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit gewährleistet (Hoffmann & Schäfer, 2020).

2.1.4 Kommunikative Unterstützungsmöglichkeiten

«Eine Hörbeeinträchtigung kann Auswirkungen auf die Entwicklung sämtlicher Sprach- und Kompetenzbereiche haben» (Leonhardt & Kaul, 2023, S. 165). Für Schwerhörige und Gehörlose sind darum neben dem Lautspracherwerb weitere kommunikative Unterstützungsmöglichkeiten notwendig. Nach Leonhardt und Kaul (2023) muss für die schwerhörigen und gehörlosen Kinder möglichst früh ein hochwertiges gebärdensprachliches Umfeld aufgebaut werden. Die gebärdensprachliche Förderung soll in ein bimodal-bilinguales Förder- und Bildungskonzept eingegliedert werden. Dieses besteht aus der Frühförderung mit gebärdensprachkompetenten Frühförderfachpersonen, welche die Familien in einer familienorientierten Frühförderung zu Hause begleiten, beraten und unterstützen. Im familiären Umfeld kann die Kommunikation und Interaktion aufgebaut und erweitert werden. Die Eltern übernehmen eine wichtige Vorbildfunktion und sollten ihre Gebärdensprachkenntnisse durch Heimgebärdens- und Elternsprachkurse aufbauen.

Weitere zusätzliche Angebote sind Gruppenförderungen wie die Spielgruppe oder der Kindergarten mit anderen hörbeeinträchtigten Kindern, der Austausch mit gleichbetroffenen Eltern

z. B. über Vereinigungen und der Kontakt zur Gehörlosengemeinschaft. In den institutionalisierten Förderungen ist es zentral, dass die bimodal-bilinguale Förderung ein Teil des pädagogischen Gesamtkonzepts ist und gebärdensprachkompetente Fachpersonen in die frühkindliche Förderung integriert werden (Leonhardt & Kaul, 2023). Becker und Jaeger (2019) wie auch Hänel-Faulhaber (2019) sehen den bimodal-bilingualen Sprachzugang unabhängig vom Hörstatus und der technischen Versorgung als Basis für das Sprachlernen, die Bildung und die Identitätsentwicklung des Individuums. Nach Becker und Jaeger (2019) bietet eine bimodal-bilinguale Sprachbildung in (mindestens) einer Laut- und Gebärdensprache ein Sicherheitsnetz für den Erstspracherwerb. Die Beherrschung mindestens einer Erstsprache bildet das Fundament für den Erwerb weiterer Sprachen, zu denen z. B. auch die Schriftsprache zählt.

Nach Szagun (2012) ist es essenziell, dass die sensible Phase für sprachliches Lernen gut genutzt wird. Entwicklungsrückstände in der Denk- und Intelligenzentwicklung sollen vermieden werden. Kinder haben kaum Probleme, zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen. Jedoch ist es für die Denkentwicklung des Kindes entscheidend, ein abstraktes Symbolsystem zu entwickeln. Die Modalität, ob lautsprachlich oder visuell, ist unwesentlich. Die Gebärdensprache kann daher die Grundlage sein, um eine weitere Sprache wie die Lautsprache zu erlernen. «Gebärdensprachen sind natürliche und vollständige Sprachen, die in der räumlich-visuellen Modalität realisiert werden» (Leonhardt & Kaul, 2023, S. 167). Die Gebärdensprache besitzt eine komplexe Grammatik und ein umfangreiches Vokabular. Sie nutzt Handformen, Handstellungen, Körperhaltung, Mimik und den Raum, um zu artikulieren (Leonhardt & Kaul, 2023; Szagun, 2012). Der Einsatz von Gebärden wird jedoch nicht in allen Familien toleriert und akzeptiert. Oftmals fürchten die Eltern, dass die Kinder aufgrund des Einsatzes von Gebärden nicht mehr sprechen lernen. Szagun (2012) widerlegt diese Meinung mit empirischen Daten aus anderen Ländern wie den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Israel, Kanada, USA oder Grossbritannien, in welchen neben der Lautsprache auch Gebärden miteinander genutzt werden. Eine Beeinträchtigung des Lautspracherwerbs wurde bis jetzt nicht festgestellt. Hingegen hilft das genaue Beobachten des Gesichts des Gegenübers und das Ablesen von den Lippen beim Lautspracherwerb. «Die Beobachtung der Lippenbewegung eines Sprechers hilft beim Erwerb der Sprachlaute. Wenn kleine Kinder die Lippenbewegung eines Sprechers beobachten, passiert es ganz automatisch, dass sie diese nachahmen» (Szagun, 2012, S. 89). Die Kinder können durch das Mitmachen der Bewegung den Laut lernen. Das Bilden der Laute erfordert Mundbewegungen und Gesichtsmuskeln. Diese leiten die Informationen für die Lautbildung an das Gehirn weiter. Zusammen mit der lautsprachlichen wird die kinästhetische Information vom Gehirn gespeichert und so kann das Kind den Laut lernen (ebd.).

Gebärden können als Unterstützung auch lautsprachbegleitend oder lautsprachunterstützend eingesetzt werden. In beiden Fällen handelt es sich nicht um die Gebärdensprache und auch

nicht um ein eigenständiges Sprachsystem. Die Lautsprache ist bei beiden Unterstützungsangeboten die Bezugssprache. Bei den Lautsprachbegleitenden Gebärden wird jedes Wort simultan zur Lautsprache von der Sprechenden Person gebärdet. Bei den Lautsprachunterstützenden Gebärden wird ebenfalls parallel zur Lautsprache gebärdet, jedoch nur die bedeutsamen Wörter. Vor allem die Lautsprachunterstützenden Gebärden können als sprachanbahnende sowie sprachfördernde Kommunikationsform eingesetzt werden; oftmals dient sie als Übergang in die Lautsprache. Die Lautsprachunterstützenden Gebärden sollten jedoch nach Hoffmann und Schäfer (2020) lediglich als Brücke für die Laut- oder Gebärdensprache dienen. «Der Erwerb eines vollwertigen Sprachsystems ist essenziell für die kognitive, sozial-emotionale und allgemeine Persönlichkeitsentwicklung» (Hoffmann & Schäfer, 2020, S. 284). Zusätzlich können nach Wachsmuth (2013) Kommunikationshilfen wie Piktogramme oder Talker die Interaktion erleichtern.

Oft kommt die kritische Frage auf, ob die Unterstützte Kommunikation dazu führt, dass Kinder im Spracherwerb bequemer werden, weil sie mit den Hilfsmitteln gut verstanden werden. Wilken (2021) widerlegt diese kritische Aussage, weil sowohl wissenschaftliche Untersuchungen als auch Berichte aus der Praxis zeigen, dass die Kinder, welche die Fähigkeit entwickelt haben, sich lautsprachlich zu verständigen, die Unterstützte Kommunikation zugunsten der Lautsprache aufgegeben; viele kommen über die Unterstützte Kommunikation zur Lautsprache (ebd.).

2.2 Kindliche Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit

«Angeborene oder frühkindlich erworbene Hörstörungen zählen zu den häufigsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen im frühen Kindesalter» (Garganta & Seashore, 2000, zitiert nach Hoffmann & Schäfer, 2020, S. 29). Im nächsten Kapitel werden die unterschiedlichen Hörschädigungen, die möglichen technischen Versorgungen und im Spezifischen das Cochlea-Implantat beschrieben. Rund um die Cochlea-Implantation werden geschichtliche Hinweise, der Ablauf der Operation und die Nachversorgung aufgezeigt.

2.2.1 Unterschiedliche Hörschädigungen

Die Ursachen für Hörschädigungen sind vielfältig. Bertram (2008) unterteilt sie in hereditäre (genetische) Hörschädigungen, isolierte/erbliche Grunderkrankungen/Syndrom, erworbene (pränatale, perinatale und postnatale) Hörschädigungen und idiopathische Ursachen (unbekannte Ursache). Pränatale Schädigungen vor der Geburt können durch Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft wie Röteln, Missbrauch von Alkohol oder Nikotin, Verwendung von Antibiotika, Diabetes der Mutter oder schwere Blutungen während der Schwangerschaft entstehen. Perinatale Schädigungen während der Geburt können durch Schädelver-

letzungen des Säuglings, Atemstillstand, Sauerstoffmangel, Frühgeburten, schwere Neugeborenenengelbsucht oder Geburtsgewicht unter 1500 g verursacht werden. Postnatale Schädigungen nach der Geburt können aus Infektionskrankheiten wie z. B. Hirnhautentzündung, Schädelverletzungen oder Antibiotika resultieren (Diller, 2005).

«Da viele der Ursachen für eine Hörschädigung auch mögliche Ursachen für zusätzliche Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen sind, sind Kinder mit zusätzlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen auch häufiger als nicht behinderte Kinder von Hörschädigung betroffen» (Bogner & Diller, 2009, S. 4f). Unser Ohr nimmt Tonhöhen von 20 bis 20'000 Hertz (Hz) wahr. Besonders wichtig für das Sprachverstehen sind die Frequenzen 500 bis 4000 Hz. Eine gut hörende Person kann zwischen 0 und 10 Dezibel (dB) hören; ab ca. 110 dB wird das Hören als unangenehm empfunden. Die Schmerzgrenze liegt bei 130 bis 140 dB. (ebd.). Ein Gespräch in ruhiger Umgebung liegt bei 50 bis 60 dB und ein lauter Lastwagen bei ca. 90 dB (Batliner, 2018).

Nach Bogner und Diller (2009) sowie Hoffmann und Schäfer (2020) lassen sich Hörschädigungen in fünf Hauptgruppen einteilen. Entscheidend ist der mittlere Hörverlust. Die Normalhörigkeit liegt bei einem mittleren Hörverlust von maximal 20 dB, die leichtgradige Schwerhörigkeit bei einem mittleren Hörverlust von 25 bis 40 dB, die mittelgradige Schwerhörigkeit bei einem mittleren Hörverlust von 60 bis 80 dB und die an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit bei einem mittleren Hörverlust von 80 bis 95 dB. Ab einem Hörverlust von 95 dB wird von Resthörigkeit beziehungsweise Gehörlosigkeit gesprochen.

Nach Diller (2005) werden Hörschäden nach dem betroffenen beschädigten Teil des Ohrs unterschieden: Schalleitungsschwerhörigkeit, Schallempfindungsschwerhörigkeit und kombinierte Schwerhörigkeit. Bei der Schalleitungsschwerhörigkeit ist nach Leonhardt und Kaul (2023) das äussere Ohr oder das Mittelohr betroffen. Möglich sind angeborene Fehlbildungen der Ohranlage beispielsweise Mikrotie, Gehörgangsatresie oder -stenose oder Fehlbildungen der Gehörknöchelchen. Schädeldefektbildungen wie Lippen-Kiefer-Gaumenspalte können die Schalleitungsschwerhörigkeit verschulden. Erworbene Ursachen sind mögliche Folgen einer Mittelohrentzündung oder vorübergehende Probleme durch Paukenergüsse oder Belüftungsstörungen. Bei der Schallempfindungsschwerhörigkeit liegt eine Funktionsstörung des Innenohres (sensorische Schallempfindungsschwerhörigkeit) oder seltener im Hörnerv (retrocochleäre Schallempfindungsschwerhörigkeit) vor. Die kindlichen Schallempfindungsschwerhörigkeiten können pränatal, perinatal oder postnatal entstehen (ebd.). Die kombinierte Schwerhörigkeit definieren die Autoren als Schalleitungsstörung mit gleichzeitiger Funktionsstörung im Innenohr.

2.2.2 Technische Hörversorgung

In diesem Unterkapitel werden die verschiedenen Hörgeräte und das Cochlea-Implantat vorgestellt. Nach Diller (2005) ist das Ziel der technischen Versorgung, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, mehr zu hören. Bei leichtgradig schwerhörigen Kindern führen die Hörgeräte zu einer Verbesserung des Verständnisses von feinen Unterscheidungen, die ohne sie nicht wahrgenommen werden können. Mittel bis hochgradig schwerhörige Kinder zeigen durch den Einsatz eine signifikante Steigerung des Sprachverständnisses. Bei Kindern mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit ermöglichen die Hörhilfen zumindest die Wahrnehmung von Geräuschen und dienen als Orientierungshilfe. Viele Kinder nutzen die Hörhilfen heute erfolgreich, so dass sie in der Lage sind, Sprache zu verstehen (ebd.). Heutzutage ist es nach Bogner und Diller (2009) möglich, Kinder im ersten Lebensjahr mit beidseitigen Hörgeräten optimal zu versorgen, wobei in der Regel Hörgeräte hinter dem Ohr (HdO-Geräte) verwendet werden. Sie verstärken den Schall. Dabei ist zu beachten, dass Kinder besondere Bedürfnisse haben, die bei der Auswahl der Geräte berücksichtigt werden sollten. Dazu gehören kindersichere Batteriefächer, ein spezieller Kinderwinkel und ein Audioeingang zur Verbindung mit der FM-Anlage. Es ist wichtig zu beachten, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind und daher eine angepasste Herangehensweise erfordern. Neben dem Hinter-dem-Ohr-Hörgerät gibt es für Erwachsene das Im-Ohr-Gerät. Dieses ist für Kinder nicht zu empfehlen, weil es immer wieder erneuert werden müsste, da das Ohr des Kindes noch wächst. Kinder mit einer Fehlbildung an der Ohrmuschel oder dem Gehörgang werden nach Diller (2005) mit einem Knochenleitungshörgerät oder einem knochenverankerten Hörgerät versorgt; dieses überträgt den Schall über den Schädelknochen an das Innenohr. Batliner (2018) erwähnt zudem die CROS-Versorgung (Contralateral Routing of Signals), welche zum Einsatz kommt, wenn eine einseitig an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit vorliegt und die andere Seite normal hörend ist. Bei der CROS-Versorgung nimmt das Mikrofon auf der schlecht hörenden Seite das Schallsignal auf und leitet es über ein Kabel oder Funk zum Hörgerät auf der gut hörenden Seite (Leonhardt & Kraul, 2023). Somit kann das Kind auch von der gehörlosen Seite angesprochen werden und verstehen. Weiter beschreibt das Unispital Zürich [USZ] (2023) die Bonebridge, bei dem der Audioprozessor den Schall in elektrische Signale umwandelt und sie durch die Haut zum Implantat sendet. Das aktive Mittelohrimplantat (Soundbridge), wandelt den Schall in Schwingungen, um und damit die Hörstrukturen im Mittelohr anzuregen (Leonhardt & Kaul, 2023). Das Hirnstammimplantat, bei welchem bei einem nicht stimulierbaren Hörnerv die Oberflächenelektroden direkt am Hirnstamm platziert werden, wird gemäss den Autoren selten durchgeführt und ist weltweit auf wenige Zentren begrenzt. Auf das noch fehlende Cochlea-Implantat wir im nächsten Unterkapitel im Detail eingegangen.

2.2.3 Cochlea-Implantat (CI)

«Das Cochlea-Implantat ist eine Innenohrprothese, die seit den 1970er Jahren Menschen nach Ertaubung und (später) mit angeborener Gehörlosigkeit oder hochgradigen Hörschädigung operativ eingesetzt wird» (Leonhardt, 2019, S. 110). Es ist eine elektrische Hörhilfe. Im Gegensatz zum Hörgerät, welches den aufgenommenen Schall verstärkt und auf die Restfunktion der Haarzellen in der Cochlea angewiesen ist, reizt das CI den Hörnerv elektrisch. Bei normal Hörenden wird das Schallsignal in der Hörschnecke (lat. Cochlea) von den Haarsinneszellen in Nervenimpulse umgewandelt und vom Gehirn verarbeitet. Das CI stimuliert hingegen die Nervenzellen elektrisch und direkt. Es besteht aus dem implantierten Teil mit dem Elektrodenträger im Innenohr und dem Empfänger unter der Haut sowie den äusseren Teilen mit der Sendespule und dem Sprachprozessor mit Mikrofon, Akku- und Batterieteil (Bremken & Batliner, 2021; Huber & Strauchmann, n. d.).

Abbildung 1: Illustration des Cochlea-Implantats (Huber & Strauchmann, n. d.)

Ein Cochlea-Implantat kommt bei einer hochgradigen Innenohrschwerhörigkeit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit in Frage. Obwohl eine Resthörigkeit im Reintonaudiogramm vorhanden sein kann, reicht eine Versorgung mit Hörgeräten oft nicht aus, um ein ausreichendes Sprachverständnis zu erreichen. In solchen Fällen wird nach Dalbert et al. (2017) bei Kindern oder Erwachsenen, die nach dem Spracherwerb erblaubt sind, eine Cochlea-Implantation empfohlen. Voraussetzung für die Implantation ist eine intakte Hörschnecke und ein funktionsfähiger Hörnerv (Leonhardt, 2019). Wenn die Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit angeboren ist, ist es besonders wichtig, die Implantation frühzeitig durchzuführen, idealerweise innerhalb der ersten zwei Lebensjahren. Bei gehörlosen Kindern besteht in diesem Fall eine gute Aussicht auf eine erfolgreiche Lautsprachentwicklung (Dalbert et al., 2017). Die Auswirkungen der Cochlea-Implantation, also der Nutzen für die betreffende Person, sind nach Leonhardt

(2019) abhängig von der Funktionsfähigkeit des Hörnervs und seiner Nervenfasern sowie von der vorhandenen Wahrnehmungsfähigkeit. Das bedeutet, dass die Effektivität des Implantats davon beeinflusst wird, wie gut das Gehirn die wahrgenommenen Signale empfangen und verarbeiten kann.

Funktionsweise

Das heutige Cochlea-Implantat besteht nach dem BAG (2018) einerseits aus dem implantierten Teil, welches die Stimulationselektroden, einen Magneten und eine Empfänger-Stimulator-Elektronik beinhaltet, und andererseits dem extern am Kopf oder Körper getragenen Sprachprozessor. Der Sprachprozessor besteht sowohl aus dem Mikrofon, der Elektronik, die akustische in elektrische Signale umwandeln, als auch aus einer Batterie für die Energieversorgung des gesamten Systems und einer Sendespule, um die Energie und Signale zum Implantat zu übertragen. Schallwellen, welche vom Mikrofon aufgenommen werden, erfahren im Sprachprozessor eine Verarbeitung; sie werden in bis zu 22 Frequenzbänder zerlegt, in elektrische Pulse umgewandelt und dann drahtlos an den implantierten Empfänger gesendet. Dieser gibt die elektrischen Pulse an die Elektroden in der Cochlea ab. Einzelne Hörnervenabschnitte werden über die 12 bis 22 implantierten intracochleären Elektroden gereizt und stimuliert (Leonhardt & Kaul, 2023). Der Sprachprozessor verarbeitet die akustischen Signale gemäss dem BAG (2018) digital und analog, um relevante Informationen für das Hör- und Sprachverständnis der CI tragenden Person zugänglich zu machen. Der Sprachprozessor kann im gleichen Gehäuse wie das Hörgerät (Hinter-dem-Ohr) oder selten in einem separaten Taschengerät untergebracht sein, das per Kabel mit dem Mikrofon verbunden ist und am Körper getragen wird. Es gibt auch Off-Ear-Lösungen, bei denen alle Komponenten integriert sind. Die Sendespule befindet sich hinter dem Ohr, unmittelbar über dem entsprechenden Teil des Implantats, während der Empfänger und Stimulator unter der Haut hinter dem Ohr implantiert sind. Die Elektroden liegen entweder im Innenohr (intracochleär) oder bei Patientinnen und Patienten mit anatomischen Fehlbildungen in der Nähe der Cochlea (ebd.).

Geschichte

Dalbert et al. (2021) erläutern, dass 1957 die ersten Experimente durchgeführt wurden, bei welchen eine akustische Wahrnehmung aufgrund elektrischer Stimulation des Hörnervs nachgewiesen werden konnte. In den USA wurden 1961 und 1964 von zwei Forschungsgruppen Elektrodenträger in die Cochlea eingeführt. Es konnte dabei aufgezeigt werden, dass mit den ihnen ein Höreindruck erzielt werden konnte. Die erste Implantation in der Schweiz wurde 1977 durchgeführt. Die Elektrodenträger wurden in den kommenden Jahren stetig weiterentwickelt; es konnten deutlich bessere Hörerlebnisse erzielt werden sowie ein besseres Sprachverständnis. Seit den 1990er Jahren ist die Cochlea-Implantation ein Teil der standardmässigen medizinischen Versorgung in der westlichen Welt (ebd.). Weltweit werden aber weiterhin intensive

Forschungen betrieben, damit zukünftige Patientinnen und Patienten ein noch besseres und natürlicheres Hörvermögen erlangen können (Bertram, 2008, S. 17).

Aktuelle Zahlen

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind laut Büchler und Stieger (2023) in der Registrierung insgesamt 4786 Cochlea-Implantationen dokumentiert, die von den fünf spezialisierten Zentren der Schweiz seit dem Jahr 1977 durchgeführt wurden. Seit den 1990er Jahren zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg der Implantationen. 2022 wurden insgesamt 356 Cochlea-Implantationen durchgeführt, was erneut eine bemerkenswerte Zunahme darstellt. Ein Teil dieser Steigerung dürfte auf den Nachholbedarf zurückzuführen sein, der sich aufgrund der Reduzierung von nicht dringlichen Eingriffen während der COVID-19-Pandemie ergab.

Ein Drittel der Patientinnen und Patienten sind über den gesamten Zeitraum betrachtet Kinder bis 12 Jahre. Im Jahr 2022 wurde bei 84 Kindern eine Cochlea-Implantation durchgeführt (ebd.). Laut der Organisation The Ear Foundation wurden bis im Jahr 2016 über 600'000 Cochlea-Implantate weltweit eingesetzt (Leonhardt & Kaul, 2023). Von den insgesamt 4786 Cochlea-Implantationen in der Schweiz erfolgten 305 nach Büchler und Stieger (2023) als Reimplantation (6.4 %). In über zwei Drittel der Reimplantationsfälle waren technische Defekte der Grund, gefolgt von Unfällen, medizinischen Problemen und dem Austausch eines älteren Implantats durch ein neueres Modell. Im Jahr 2022 wurden 26 Reimplantationen durchgeführt, was wie in den Vorjahren überdurchschnittlich hoch ist. Dies ist hauptsächlich auf technische Ausfälle einer bestimmten Implantatserie des Herstellers Advanced Bionics zurückzuführen. Insgesamt wurden zudem 67 von 4786 Implantaten explantiert. Die Hauptgründe für die Explantation waren medizinische Indikationen wie Infektionen oder der Verzicht auf die weitere Nutzung des Implantats (ebd.).

Cochlea-Implantation

Für die Cochlea-Implantation gibt es kein fixes Mindestalter. «Für eine sichere Diagnose der Schwerhörigkeit, einen Hörgeräte-Trageversuch und die Vorabklärungen braucht man meist die Zeit des ersten Lebensjahrs, so dass Implantationen heute häufig am Ende des ersten oder im zweiten Lebensjahr stattfinden» (Veraguth, 2015, S. 3). Die Cochlea-Implantation bei Kindern sollte gemäss dem BAG (2018) idealerweise in den ersten Lebensjahren erfolgen, da die zentrale Hörbahnreifung und die Sprachentwicklung hauptsächlich in diesem Zeitraum stattfinden. Bei Kindern wird die Entscheidung für eine Cochlea-Implantation normalerweise nach einer vorherigen sechsmonatigen Anpassung von Hörgeräten getroffen. Während dieser

Zeit startet bereits die Audiopädagogische Frühförderung. Nach Linder, Büchler, Kompis, Stieger und Rösli (2022) liegen die Kosten für eine einseitige Cochlea-Versorgung bei 50'000 bis 60'000 Franken. Diese beinhalten auch die Nachversorgung. Die Kosten werden bei Kindern normalerweise von der Invalidenversicherung oder Krankenkasse übernommen. Die Operation kann erst nach einer Kostengutsprache durchgeführt werden. Die Kliniken unterstützen die Familien in diesem Prozess.

Die Cochlea-Implantation wird in der Schweiz in den fünf CI-Zentren Basel, Bern, Luzern, Genf und Zürich durchgeführt (Veraguth, 2015). Bei Kindern und Erwachsenen erfolgt die Operation unter Vollnarkose und dauert etwa zwei Stunden. Als erstes wird hinter dem Ohr ein Schnitt gesetzt. Im Anschluss werden die Elektroden in die Cochlea eingeführt und die Empfänger-spule im Knochenbett des Schädels eingelegt. Bereits während der Operation werden die Nervenreizung und die Funktionsfähigkeit der Elektroden geprüft. Heutzutage ist die CI-Implantation ein standardisierter ohrchirurgischer Eingriff und die Risiken für Komplikationen ist gering; dazu gehören beispielsweise vorübergehende Schwindelbeschwerden, Geschmacksstörungen auf der Zunge und Wundheilungsstörungen. Dank der heutigen Operationstechniken kann eine Gesichtsnervenlähmung nahezu ausgeschlossen werden. Die operierte Person kann das Spital nach ein bis drei Tagen mit einem kleinen Verband verlassen. Acht Tage nach der Operation erfolgen Wundkontrolle und Fadenentfernung. Die verbleibende Narbe wird zu einem späteren Zeitpunkt von den Haaren verdeckt. Direkt nach der Operation kann die Person noch keine Geräusche und andere Höreindrücke wahrnehmen. Die Erstanpassung des Sprachprozessors erfolgt erst vier bis fünf Wochen nach dem Eingriff (Huber & Strauchmann, n. d.; Veraguth, 2015).

Abbildung 2: Röntgenbilder eines Jungen aus der Audiopädagogischen Frühförderung: implantiertes Magnet, Empfänger-Stimulator-Elektronik und Stimulationselektroden (eigene Fotografie)

CI-Rehabilitation

Die Zeit nach der Anpassung des Sprachprozessors wird nach Diller (2005) Rehabilitation (Reha) genannt. Beispielsweise in Deutschland erhalten die Kinder nach einer Cochlea-Implantation «eine (Re-)Habilitation in einem für diese Behandlung spezialisierten und interdisziplinär arbeitenden CI-Centrum» (Leonhardt & Kaul, 2023, S. 314). In der Schweiz führt der Audiopädagogische Dienst die CI-Reha durch. Die Kontrollen und Anpassungen finden nach Bremken und Batliner (2021) in den operierenden Kliniken statt. Um eine Optimierung der Einstellung zu erreichen und sich fachlich auszutauschen, begleitet die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst die Familie zu den ersten Anpassungsterminen. Das erste Sprachprozessorprogramm wird leise eingestellt, um dem Kind «ein möglichst unkompliziertes und vorsichtiges Hineinwachsen ins Hören zu ermöglichen» (Diller, 2005, S. 84). Zusätzlich zu den CI-Anpassungen ist nach Leonhardt und Kaul (2023) ein Hörtraining erforderlich, da das Kind mit dem CI Höreindrücke wahrnehmen, aber diese zu Beginn noch nicht verstehen kann. Ergänzend findet Sprachtherapie statt, wodurch ermöglicht wird, «die vom CI-System übertragenen Neurosignale für ein gutes Sprachverstehen nutzbar zu machen» (Leonhardt & Kaul, 2023, S. 482). Das Erlernen des Hörens ist nach Bertram (2008) ein komplexer Prozess, der viel Zeit und Anstrengung erfordert. Sowohl das Kind als auch die Eltern und Betreuenden müssen Geduld und Verständnis aufbringen. Bis das Sprachprozessorprogramm optimal funktioniert, dauert es eine beträchtliche Zeit. Mit jeder Anpassung des Cochlea-Implantats verbessert sich die Hörqualität und im Laufe der Zeit wird die Hörfähigkeit immer weiter entwickelt. Zentrale Hörleistungen wie das Hören selbst, die auditive Aufmerksamkeit, die auditive Merkfähigkeit und die Verarbeitung des Sprachschalls verbessern sich stetig in der alltäglichen Interaktion mit dem Kind. Dafür ist es wichtig, ihm ausreichend Zeit und Möglichkeiten zu geben, um diese Fähigkeiten zu entwickeln.

Zu Beginn sollten die Eltern nach Diller (2005) die Erwartungen an ihre Kinder nicht zu hoch setzen. Es kann unterschiedliche Geräusche wahrnehmen, diese jedoch noch nicht differenzieren. Es kann eine gewisse Zeit dauern, bis es erkennt, ob es sich bei einem Geräusch um eine Stimme oder einen rasselnden Schlüsselbund handelt. Der Hörlernprozess dauert längere Zeit und verläuft bei jedem Kind anders (ebd.).

Nach Bertram (2008) sind die folgenden Übungen hilfreich für die Förderung des Hörvermögens der Kinder:

- Störlärm vermeiden
- Blickkontakt mit dem Kind aufbauen
- singen (Sprache und Musik weisen gemeinsame Elemente wie Klang, Melodie, Rhythmus, Tempo, Betonung etc. auf)
- Alltagsrituale wie ein Radiokommentator mit Sprache untermalen
- mit klangerzeugenden Gegenständen wie Glocken oder Trommeln spielen

- gemeinsam Bilderbücher betrachten und dazu beispielsweise Tierstimmen imitieren
- Kontakt zu hörgeschädigten Spielfreunden zwecks Identitätsentwicklung

Wichtig zu beachten ist nach Diller (2005), dass das CI dem Kind das Hören ermöglichen kann, es jedoch auch mit einer optimalen Einstellung nicht einwandfrei hörend macht. Kinder mit einem Cochlea-Implantat bleiben weiterhin hörgeschädigt oder können gemäss Diller (2005) als hörend-gehörlos bezeichnet werden. In einigen Situationen scheinen sie nahezu normal zu hören; in anderen Situationen – beispielsweise bei viel Störlärm oder wenn viele Menschen gleichzeitig sprechen – wird die Hörschädigung bewusster. Sobald das CI vor dem Schlafengehen oder Baden abgenommen wird oder es aufgrund eines technischen Defekts nicht funktioniert, hören die Kinder überhaupt nichts. Es ist laut Diller (2005) wichtig, für solche Situationen geeignete Strategien oder Kommunikationsformen bereitzustellen, damit das Kind nicht zu stark von der Technik abhängig wird.

2.3 Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern, im Speziellen solchen, welche mit einem Cochlea-Implantat versorgt sind. Zuerst werden die verschiedenen Entwicklungsbereiche dargestellt und im Anschluss der Forschungsstand zu den aktuellen Erfahrungswerten von Jugendlichen mit einer Cochlea-Implantat-Versorgung aufgezeigt.

2.3.1 Hör- und Sprachentwicklung bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern

«Die Hör-, Sprech- und Spracherwerbförderung hörgeschädigter Kinder mit CI ist weitgehend geleitet vom Spracherwerb normal hörender Kinder» (Bertram, 2008, S. 27). Wichtig zu beachten ist nach Hoffmann und Schäfer (2020), dass das Höralter und das Lebensalter als zwei unterschiedliche Zeitmasse betrachtet werden. Das Lebensalter bezieht sich auf das chronologische Alter des Kindes, während das Höralter die Zeitspanne bezeichnet, in der es in einer unbeeinträchtigten oder apparativ versorgten Hörfähigkeit das Hören erlernt hat. Für Kinder, die mit Hörgeräten versorgt wurden, wird das Höralter ab dem Zeitpunkt der Versorgung mit den Hörgeräten berechnet. Bei Kindern, die ein Cochlea-Implantat besitzen, wird es ab dem Zeitpunkt der Erstanpassung und Aktivierung des Soundprozessors gemessen (ebd.).

Hörentwicklung bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern

Nach Senf (2004) und Wirth (2018) beginnt sich das Hörsystem bereits vor der Geburt mit Wahrnehmungen von Geräuschen im Mutterleib zu entwickeln. Nach der Geburt baut sich das Hörbewusstsein mit dem Wahrnehmen von akustischen Reizen auf und es folgen Schreckreaktionen der Neugeborenen bei lauten Geräuschen. Ab dem vierten Lebensmonat werden Schallquellen lokalisiert und die Kinder drehen den Kopf in Richtung des Klangs; sie erkennen

bereits vertraute Stimmen. Andere Geräusche differenzieren ca. sechs Monate alte Kinder. Ab dem 7. Monat wird ein Feedback auf auditive Reize gegeben, beispielsweise eine Reaktion auf Zurufe. Das auditive Sprachverständnis entwickelt sich ab jetzt stetig. Die Reifung der zentralen Hörbahnen ist bei Einjährigen nahezu abgeschlossen. «Sprache, Laute und Geräusche werden aufgenommen, gespeichert und wiedergegeben» (Senf, 2004, S. 31). Mit ca. 5 Jahren werden auch schwierigere Sätze verstanden.

Nach Leonhardt (2016) entwickelt sich das Hörsystem im Kindesalter besser als im Erwachsenenalter, da die Plastizität der Synapsen im Alter abnimmt und sie weniger lernfähig sind. Es ist deshalb entscheidend, dass die ersten Hörerfahrungen frühzeitig gemacht werden. Nach Diller (2005) ist die optimale Leistungsfähigkeit der Hörbahnen bei Normalhörenden bereits Ende des zweiten Lebensjahrs erreicht. Die Reifung der Hörrinde ist dagegen im fünften Lebensjahr noch nicht vollständig abgeschlossen. In den ersten 15 Lebensjahren reorganisieren sich die Synapsen nach Leonhardt (2016) ständig. Einige entstehen neu und andere bauen sich ab. Das Hörenlernen und Sprachverstehen lässt sich deshalb nicht auf einen beliebigen Zeitpunkt verschieben. Damit sich die beiden Fähigkeiten entwickeln, müssen sie in der optimalen Phase stimuliert werden (Diller, 2005). «Die Chancen für eine weitgehend altersgemäße Hör- und Sprachentwicklung sowie eine natürliche, dialogorientierte Förderung sind umso höher, je früher die Hörstörung diagnostiziert und das Kind medizinisch und hörtechnisch versorgt wird» (Batliner, 2018, S. 24). Des Weiteren hat die Tragedauer der Hörhilfen einen entscheidenden Einfluss auf die Hör- und Sprachentwicklung der Kinder. Nach Tomblin, Harrison, Ambrose, Walker, Oleson und Moeller (2015) verläuft die Hör- und Sprachentwicklung deutlich langsamer, sofern ein Hörgerät oder ein CI täglich weniger als 10 Stunden getragen wird. «Wenn auditive Stimuli ausbleiben oder über einen längeren Zeitraum reduziert sind, können sich Funktionsstörungen entwickeln, wie z. B. eine reduzierte Geschwindigkeit und Kapazität der Hörverarbeitung, die wiederum Auswirkungen auf verschiedene auditive Teilfunktionen haben und Einfluss auf die Hör- und Sprachentwicklung nehmen können» (Hoffmann & Schäfer, 2020, S. 32).

Sprachentwicklung bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern

«Kommunikation liegt in der menschlichen Natur. Wir reden gerne miteinander, erzählen anderen unsere Erlebnisse oder ein bisschen Klatsch und Tratsch. Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach Kommunikation» (Szagun, 2012, S. 9). Es spielt nach Szagun (2012) keine Rolle, ob das Kind hört oder nicht oder ob es ein CI trägt. Alle Kinder möchten kommunizieren. «Das Kind lernt im sozialen und materialen Austausch mit seiner Umwelt sich und die Welt wahrzunehmen, zu erkennen, zu deuten, zu begreifen. Sprache wäre nichts, wenn sie sich nicht in motiviertem spontanem Alltagshandeln mit den selbst gemachten oder kommunikativ vermittelten Erfahrungen aufs Engste verbunden hätte» (Prillwitz, 1995, S. 167).

Der Spracherwerb verläuft nach Szagun (2012) bei Kindern mit einem CI ähnlich wie bei normal hörenden, wenn das Höralter als Startpunkt für die Sprachentwicklung angesetzt wird. Szagun (2012) beschreibt, dass nach dem Stand der Forschung ein leichter Vorteil für den Spracherwerb bei einer Implantation vor 24 Monaten besteht. Die Kinder machen in den ersten beiden Lebensjahren schnellere sprachliche Fortschritte als solche, die ihr CI im dritten oder vierten Lebensjahr erhalten haben. Ein Vorteil für den Spracherwerb bei Implantationen im ersten Lebensjahr gegenüber dem zweiten ist bisher nicht erwiesen. Im Vergleich zu gut hörenden Kindern verläuft die Sprachentwicklung bei solchen mit sprachentwicklungsrelevantem Hörverlust nach Hoffmann und Schäfer (2020) später und anders. Die aktuelle Forschung zeigt, dass das Verstehen und die Produktion von Lautsprache für Kinder mit Hörschädigungen dank der Früherkennung von Hörschädigungen oder Implantaten wesentlich günstiger sind als in früheren Jahrzehnten. Sie zeigt aber auch auf, dass die Lautsprachentwicklung verzögert verläuft und viele Kinder auch mit Audiopädagogischer Frühförderung nicht die lautsprachlichen Kompetenzen von gleichaltrigen Kindern erreichen (Hintermair & Sarimski, 2016). «Viele Auffälligkeiten in der Lautsprache hängen damit zusammen, dass Kinder mit einer Hörstörung bestimmte Anteile der Sprache häufiger weniger gut hören und wahrnehmen können» (Hoffmann & Schäfer, 2020, S. 33). Um vorhandene Lücken in der auditiven Wahrnehmung zu schliessen, müssen die Kinder nach Hoffmann und Schäfer (2020) mehr Anstrengungen erbringen. Häufig sind auch die Speicherkapazität und das Arbeitsgedächtnis für auditive Informationen herabgesetzt (Knors & Marschark, 2013). Die hörgeschädigten Kinder benötigen deshalb gemäss Hintermair und Sarimski (2016) oftmals mehr Wiederholungen oder zusätzliche Hilfestellungen wie z. B. durch Visualisierungen. Hoffmann und Schäfer (2020) beschreiben, dass die schwerhörigen Kinder über einen geringeren Wortschatzumfang verfügen und Abweichungen im Grammatikerwerb aufweisen. Schwierig ist zudem für sie, Wörter beiläufig in Gesprächen oder beispielsweise aus dem Radio wahrzunehmen, was langfristig Einfluss auf den Erwerb von Welt- und Allgemeinwissen hat.

«Art und Ausmass der Sprachentwicklungsstörung können sehr unterschiedlich sein und unterliegen verschiedener Einflussfaktoren, die mit der Hörstörung an sich, aber auch mit beeinflussenden Faktoren der Umwelt zusammenhängen können» (Hoffmann & Schäfer, 2020, S. 32). Nach Hintermair und Sarimski (2016) gehören zu den wichtigsten Einflussfaktoren für den Verlauf der Sprachentwicklung bei Kindern mit hochgradigem Hörverlust der Zeitpunkt der Versorgung mit dem CI, kognitive Zusatzbeeinträchtigungen, die Qualität des Sprachangebots durch die Eltern und die exekutiven Funktionen, z. B. selektive Aufmerksamkeitssteuerung oder die sensorische Integration.

2.3.2 Weitere Entwicklungsbereiche von schwerhörigen und gehörlosen Kindern

Hintermair und Sarimski (2016) sowie Hoffmann und Schäfer (2020) beschreiben den Einfluss einer Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit bei anderen Entwicklungsbereichen wie der Kognition oder der sozial-emotionalen Entwicklung. Die Ergebnisse einer Elternbefragung von Hintermair, Sarimski und Lang (2012) zur sozial-emotionalen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern zeigt, dass ca. ein Viertel Auffälligkeiten in ihrer kognitiven sowie sozial-emotionalen Entwicklung aufweisen. Auf die einzelnen Bereiche soll nun im Detail eingegangen werden.

Kognitionsentwicklung bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern

Kognitive Entwicklung ist nach Leonhardt und Kaul (2023) die Entwicklung geistiger und psychischer Funktionen wie Intelligenz, Denken, Sprache und Informationsverarbeitung. Sie beschreiben, dass die Voraussetzungen für eine gute kognitive Entwicklung am besten sind, je früher das Eintauchen in den sozialen Informationsfluss gelingt. Die guten Ergebnisse der kognitiven Leistungstests gebärdensprachlich aufwachsender gehörloser Kinder bestärken dies (ebd.). «Hörgeschädigte Kinder und Jugendliche verfügen in der Regel über vergleichbare kognitive Möglichkeiten wie gut hörende. So stehen die Intelligenzleistungen, wenn keine weiteren Beeinträchtigungen vorliegen, denen Hörender in nichts nach» (Kaul & Leonhardt, 2016). Die psychologische Untersuchung von Knoors und Marschark (2013) konnte jedoch aufzeigen, dass das Arbeitsgedächtnis für serielle Informationen oftmals geringer ausfällt als bei hörenden Kindern. Eine Folge davon kann sein, dass längere sprachliche Einheiten nicht gut behalten werden. Bei den mathematischen Kompetenzen durchlaufen schwerhörige und gehörlose Kinder nach Hintermair und Sarimski (2016) die gleichen Entwicklungsstufen wie hörende, jedoch mit einer zeitlichen Verzögerung. Die Schwierigkeiten beim Rechenlernen zeigen sich nicht erst bei komplexeren Anforderungen, sondern bei den Vorläuferfähigkeiten dafür. Mehr als die Hälfte der untersuchten Vier- bis Sechsjährigen schnitten laut Hintermair und Sarimski (2016) unterdurchschnittlich ab. Die Schwierigkeiten entstehen teilweise aufgrund der begrenzten Sprachkenntnisse. Kompliziertere Formulierungen, wie sie in Textaufgaben vorkommen, überfordern oft das Sprachverständnis der schwerhörigen Kinder. Mathematische Fachbegriffe und Symbole sind ihnen weniger vertraut. Darüber hinaus erschwert eine geringere Gedächtniskapazität des Arbeitsspeichers die Bewältigung der mathematischen Anforderungen. Hintermair und Sarimski (2016) beschreiben eine verzögerte Entwicklung der exekutiven Funktionen, besonders bei der Planung der Arbeitsschritte beim Problemlösen. Diese spielen bei der Bewältigung von mathematischen Aufgaben eine wichtige Rolle. Ebenfalls nennen sie die Fähigkeit, «die Aufmerksamkeit über eine längere Zeit auf eine Aufgabe zu lenken und zwischen verschiedenen Aufgaben zu wechseln» (ebd., S. 33), als bedeutsam für den Erwerb

mathematischer Fähigkeiten. Die erwähnten Komponenten der exekutiven Funktionen entwickeln sich bei Schwerhörigen oder Gehörlosen langsamer als bei gut Hörenden.

Sozial-kognitive und emotionale Entwicklung bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern

Der Erwerb der sozial-kognitiven und emotionalen Kompetenz spielt nach Hintermair und Sarimski (2012) eine wesentliche Rolle für die Entwicklung des psychosozialen Wohlbefindens der Kinder und ihrer psychischen und körperlichen Gesundheit. Hoffmann und Schäfer (2020) erläutern, dass eine Hörstörung häufig Einfluss auf ihre psychosoziale und sozial-emotionale Entwicklung hat. Die soziale und emotionale Kompetenz ist gemäss Hintermair und Sarimski (2012) eng mit der sprachlichen Kompetenz verknüpft. Kaul und Leonhardt (2016) beschreiben, dass es den schwerhörigen und gehörlosen Kindern aufgrund ihrer sprachlich-kommunikativen Einschränkungen schwerer fällt, Freundschaften zu schliessen oder aufrecht zu halten. Sie können sich dadurch häufiger unverstanden, isoliert oder unwohl fühlen. «Die Entwicklung des Wissens um soziale Zusammenhänge, soziale Regeln und die Fähigkeit, die eigenen und fremde Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verstehen und in sozial angemessener Weise zum Ausdruck zu bringen, ist daher eine der wichtigsten Entwicklungsaufgabe von Menschen» (Leonhardt & Kaul, 2023, S. 210). Kinder, die nach Leonhardt und Kaul (2023) in der Lage sind, umfassendere und vollständigere Informationen von anderen Menschen zu erfassen, haben eine bessere Fähigkeit, deren Handlungen, Motive und Absichten zu verstehen. Dadurch können sie die Handlungen anderer besser im Zusammenhang mit ihren eigenen Interessen und Motiven beurteilen und einschätzen. Diese Fähigkeit wurde nach Leonhardt und Kaul (2023) erstmals von Premack und Woodroff 1978 als Theory of Mind (ToM) bezeichnet. Schwerhörige und gehörlose Kinder weisen einen vierjährigen Rückstand in ihrer ToM Entwicklung auf im Vergleich zu hörenden. Gehörlose, welche eine frühe Erstsprache wie die Gebärdensprache zu Verfügung hatten, schnitten in den ToM-Fähigkeiten gleich mit hörenden Gleichaltrigen ab (ebd.) Diese Verzögerungen setzen sich nach Marschark, Edwards, Peterson, Crowe und Walton (2019) bis ins Erwachsenenalter fort und bleiben dauerhaft bestehen. Ein erhöhtes Risiko zeigen besonders schwerhörige und gehörlose Kinder von hörenden Eltern, denn sie erhalten keine frühzeitigen Kommunikationsmöglichkeiten. Nach Leonhardt und Kaul (2023) baut sich die emotionale Wahrnehmung über soziale Vermittlung auf. Im Vergleich zu hörenden Kindern zeigen schwerhörige und gehörlose zum Teil Rückstände bei Emotionserkennungstests. Dies ist bis ins Erwachsenenalter beobachtbar und könnte mit dem verzögerten Spracherwerb zusammenhängen. Schwerhörige oder gehörlose Kinder von hörenden Eltern «erfahren insgesamt einen geringeren Input an emotional-kontextueller Informationen» (Leonhardt & Kaul, 2023, S. 216).

Hörende Kinder profitieren, indem ihre visuelle Wahrnehmung der Emotionen mit einem auditiven Kontext verknüpft wird. Ältere schwerhörige und gehörlose Kinder erreichen beim Erkennen von Emotionen bessere Resultate als jüngere (Hintermair & Sarimski, 2016). Im Rahmen der inklusiven Fördermöglichkeiten, stellt die soziale Interaktion zwischen schwerhörigen und gehörlosen Kindern und hörenden Gleichaltrigen eine grosse Herausforderung dar. Zahlreiche Studien zeigen gemäss Hintermair und Sarimski (2016), dass die sozial-emotionale Entwicklung in diesem Bereich besonders gefährdet ist. Schwerhörige Kinder haben im inklusiven Setting weniger Interaktionen als hörende.

In der Studie von Audeoud und Wertli (2011) zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zum Wohlbefinden zwischen schwerhörigen oder gehörlosen und hörenden Schulkindern. Die Werte liegen zwischen 60 und 85 % bei 100 % totaler Zufriedenheit. Schwerhörige und gehörlose Mädchen schätzen ihr Befinden jedoch in allen Skalen tiefer ein als die schwerhörigen und gehörlosen Jungen. Die Erhebung zeigt zudem, dass diese Kinder ein etwas höheres Stressvorkommen haben als ihre normalhörenden Peers, dass sie jedoch wider Erwarten keine signifikant höheren Stresssymptomwerte aufweisen. Weiter wird ersichtlich, dass sie mehr dazu tendieren, die Bewältigungsstrategie der Vermeidung anzuwenden, vor allem in sozialen Situationen. Gleichzeitig verwenden sie aber auch öfter Erholungsstrategien.

Schwerhörige und gehörlose Kinder leiden unter einem höheren Leistungsdruck als normalhörende. Bezüglich Stresssymptomen gibt es kaum signifikante Unterschiede zwischen normalhörenden und schwerhörigen und gehörlosen Kindern; alle bewerten ihr aktuelles Befinden als positiv. Schwerhörige oder gehörlose Kinder können sich jedoch vor allem in sozialen Situationen wie in der Pause wenig entspannen. Die Studie von Hintermair (2007) hat festgestellt, dass Schwerhörige oder Gehörlose, welche sich sowohl mit den Werten und Zielen der gehörlosen als auch der hörenden Welt identifizieren können und diese im Alltag flexibel handhaben und leben, Vorteile sowohl im Selbstwernerleben als auch in der allgemeinen Lebenszufriedenheit aufzeigen. Audeoud, Hennies und Hintermaier (2016) stellen dar, dass 95,7 % der befragten schwerhörigen Schülerinnen und Schüler über keinen oder kaum Kontakt zu gleichbetroffenen Peers verfügten. Lediglich 4,3 % hatten etwas Kontakt, wobei dies eher für Lernende mit einem hochgradigen Hörverlust der Fall war. Für die Identitätsbildung sollte gemäss Audeoud et al. (2016) im Austausch mit Gleichbetroffenen «Kraft und Inspiration für die eigene Selbstfindung geschöpft werden» (Audeoud et al., 2016, S. 21).

2.3.3 Aktueller Forschungsstand zur Entwicklung von Kindern mit einer Cochlea-Implantat-Versorgung

In diesem Unterkapitel wird auf den Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen mit einer Cochlea-Implantat-Versorgung anhand des aktuellen Forschungsstands eingegangen. Die

Mehrheit der hochgradig schwerhörigen Kinder werden heutzutage nach Hintermair und Sarimski (2016) mit einem Cochlea-Implantat versorgt. Dank dieser technischen Unterstützung erreichen sie eine akustische Verarbeitungsfähigkeit, die mit der von Kindern mit einer leichtgradigen Schwerhörigkeit vergleichbar sind, dennoch aber eingeschränkt bleiben.

Hörentwicklung von Kindern mit einem CI

Nach einer Cochlea-Implantation werden die Hörleistungen gemäss Büchler und Stiegler (2023) im präverbalen Entwicklungsstadium mit dem LittLEARS-Hörfragebogen ermittelt. Die Analyse zeigt, dass die meisten Kinder mit einem Cochlea-Implantat nach der Implantation schnell ein ähnliches Hörniveau wie normal hörende erreichen, wenn das sogenannte Höralter beigezogen wird. Dabei wird der Zeitpunkt der CI-Implantation als Beginn der Berechnung des Höralters betrachtet. Wenn das Kind zuvor bereits von Hörgeräten profitieren konnte, ist dies jedoch nicht immer ganz korrekt. Das Sprachverstehen wird nach Büchler und Stiegler (2023) mit dem CAP (Categories of Auditory Performance) ausgewertet, welches international gebräuchliche Resultate bei Kindern mit Hörstörungen darstellt.

Die Auswertung des Tests nach der Cochlea-Implantation zeigt, dass die meisten Kinder bereits kurz nach der Implantation Umweltgeräusche wahrnehmen und in der Skala rasch aufsteigen. Vier Jahre nach der Implantation erreichen 75 % den Wert fünf, der das Verstehen von Ausdrücken ohne Lippenablesen beinhaltet. Nach Riss, Hamzavi, Katzinger, Baumgartner, Kaider, Gstoettner und Arnoldner (2011) wurde in den vergangenen zehn Jahren zunehmend daran gearbeitet, den elektrisch erzeugten Schallsignalen des CI dem natürlichen Höreindruck anzugleichen. Der Einsatz von Audioprozessoren, die ein möglichst grosses Frequenzspektrum stimulieren können, wirken sich positiv auf das Sprachverständnis von CI-versorgten Kindern aus. Ihre Studie konnte aufzeigen, dass vor allem die Sprachwahrnehmung bei Störlärm mit einem erweiterten Frequenzspektrum verbessert werden konnte. Jedoch kann mit den elektrischen Stimulationen mit dem CI nur ein Ausschnitt des natürlichen Hörspektrums wiedergespiegelt werden. Nach Hoffmann und Schäfer (2020) kann darum die hohe Informationsdichte von Sprache und z. B. auch Musik nur annähernd so leistungsstark und authentisch verarbeitet werden wie durch eine natürliche akustische Wahrnehmung aller Frequenzbereiche.

Sprachentwicklung von Kindern und Jugendlichen mit einem CI

Die beschriebenen Forschungsarbeiten von Hintermair und Sarimski (2016) zeigen, dass viele Kinder durch regelmässige Förderung im lautsprachlichen Bereich im Kindergartenalter nahezu die gleichen sprachlichen Fähigkeiten wie hörende entwickeln können. Jedoch trifft dies nicht auf alle zu. Bei einigen Kindern mit einer Cochlea-Implantat-Versorgung, auch frühimplantierten, bleiben die Ergebnisse von Sprachentwicklungstests unter den Werten von gleichaltrigen hörenden. Die Hälfte der Kinder, die zwischen 6 und 47 Monaten implantiert wurden

und keine weiteren Beeinträchtigungen haben, besitzen nach Szagun (2012) eine Sprachentwicklung, die der eines Normalhörenden gleicht. Wie normal hörende erwerben Kinder mit einer CI-Versorgung in einem unterschiedlich schnellen Tempo die gesprochene Sprache. Die Unterschiede in der Schnelligkeit der Sprachentwicklung bei Kindern mit einem CI sind jedoch sehr viel ausgeprägter als bei Normalhörenden.

Nach Szagun (2012) treten in der Sprachentwicklung von Kindern mit einem Cochlea-Implantat einige typische Auffälligkeiten auf. Die Vokalisierungen, Lautauslassungen und Lautersetzung bei schwierigen Wörtern sind bei Kindern mit CI häufiger als bei normalhörenden. Im Deutschen sind zudem die Artikel schlecht hörbar; durch die fehlende Betonung und die Position vor dem Hauptwort ist es für Kinder mit einem CI herausfordernd, diese korrekt zu hören und später anzuwenden. Diese Schwierigkeit kann ein möglicher Grund für die Probleme mit den Satzmustern von Kindern mit einem CI sein. Es dauert länger, bis sie die verschiedenen Satzmuster erworben haben.

Einflussfaktoren auf den Spracherwerb von Kindern mit einem CI ist das Implantationsalter, die Qualität des Hörens mit Hörgeräten vor der Operation, die Unterstützung der Eltern bei der Rehabilitation und die Sprache der Eltern (Szagun, 2012). Nach einer Cochlea-Implantation wird die Sprachproduktion gemäss Büchler und Stiegler (2023) mit den Datenskalen SIR (Speech Intelligibility Rating) ausgewertet. Die Resultate zeigen, dass die Sprachentwicklung leicht verzögert ist. 75 % erreichen vier Jahre nach der Implantation auf der SIR-Skala einen Wert von 3 oder mehr, was bedeutet, dass die Sprache innerhalb eines bekannten Inhalts verständlich ist. Nicastrì et al. (2012) erhoben in einer Langzeituntersuchung Daten von 33 einseitig und 21 beidseitig CI-versorgten Jugendlichen, die bei der letzten Durchführung im Durchschnitt 19 Jahre alt waren. Die Teilnehmenden zeigten in Ruhe eine gute Spracherkennungsleistung mit 94 % bei gesprochenen Wörtern und 89 % bei gesprochenen Sätzen. Im Störlärm nahmen die Werte stark ab. Lediglich 9 % der Teilnehmenden lagen im normativen Bereich. Die Unterschiede zwischen den einseitig und beidseitig implantierten Jugendlichen waren nicht signifikant. Die Studie bestätigt die Wichtigkeit des möglichst frühen Implantationsalters bis zum zweiten Lebensjahr, welches auch Szagun (2012) oder Hintermair, Sarimski und Lang (2012) beschrieben haben. Nach der Zürcher Langzeitstudie von Dickhaus, Riedmüller, Truninger, Veraguth, Bohlender und Jenni (2013) konnte nach der Implantation eine Aufblähkurve von 30 dB erreicht werden, womit Sprache gut wahrnehmbar ist. In der auditiven Merkfähigkeit weisen Kinder mit einem CI signifikant geringere Werte als normal hörende auf. Knapp 2 bis 3.5 Jahre nach Cochlea-Implantation zeigen sie zudem signifikant geringere gesamt-sprachliche Leistungen. 28 % der CI-Kinder befinden sich im Normbereich, 48 % weisen eine leichte bis mittelschwere Sprachstörung auf und 24 % eine schwere Sprachentwicklungsstörung (ebd.).

Kognitionsentwicklung von Kindern und Jugendlichen mit einem CI

Nach Leonhardt und Kaul (2023) zeigen sich bei Personen mit einem Cochlea-Implantat sehr unterschiedliche kognitive Leistungsspektren. Eine frühzeitige Implantation ist essentiell, um den Grundstein für den Sprachentwicklungsprozess zu legen. Im Vergleich zu hörenden Personen zeigen Benutzende eines CI schlechtere Gedächtnisleistungen (Chandramouli, Kronberger & Pisoni, 2019). Die Probanden der Studie waren junge Erwachsene, die älter als 16 Jahre alt waren und die Cochlea-Implantation vor dem 7. Lebensjahr erhielten. Nach Chandramouli et al. (2019) erinnerten sich CI-tragende Personen während der sofortigen wie auch verzögerten Abrufversuche an weniger Wörter als normal hörende Altersgenossinnen und Altersgenossen. Die Studienergebnisse zeigen signifikante Unterschiede in der Leistung beim freien Abrufen und den Informationsverarbeitungsstrategien, welche für das Sortieren, Speichern und Abrufen von Wörtern benötigt werden. Die Ergebnisse der Elternbefragung von Hintermair et al. (2012) zeigt, dass ca. ein Viertel der Kinder Auffälligkeiten in ihrer kognitiven Entwicklung aufweisen. Die ermittelten IQ-Werte der Zürcher Langzeitstudie von Dickhaus et al. (2013) liegen bei den Kindern mit einem CI jedoch bei einem Wert von 99, welcher sich nicht von hörenden Kindern unterscheidet.

Sozial-kognitive und emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit CI

Die Zürcher Langzeitstudie nach Dickhaus et al. (2013) zeigt, dass 10 % der Kinder Auffälligkeiten im emotionalen Befinden und Verhalten aufweisen, 39 % Probleme mit Gleichaltrigen und 23 % Verhaltensprobleme haben. Ebenfalls berichten Hintermair et al. (2012) in ihrer Studie, dass ca. ein Viertel der Kinder Auffälligkeiten in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zeigen. Die Studie von Hintermair, Burger, Hoffmann und Kröger (2023) stellt hingegen keine Unterschiede der Kinder mit einem Cochlea-Implantat und den hörenden Kindern in der sozial-emotionalen Entwicklung fest. Es zeigt sich aber ein Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der Ersterhebung und der Zweiterhebung für Kinder, die sozial-emotionale Probleme aufweisen. Diese werden auch beim zweiten Zeitpunkt assoziiert, wobei insbesondere Einschränkungen im emotionalen Wissen und der Empathie sowie der selbstregulativen Kompetenzen von besonderer Bedeutung sind.

Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig neben der Förderung der Hör- und Sprachförderung auch die frühe Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen für die Entwicklung von Kindern mit einem CI ist. Die Ergebnisse der Studie von Ketelaar, Rieffe, Wiefferink und Frijns (2012) mit Kindern im Alter von 12 bis 60 Monaten weisen auf, dass diejenigen mit einem CI in der Entwicklung der Theory of Mind-Fähigkeiten leicht hinter ihren hörenden Altersgenossen zurück liegen. Kinder mit CI zeigten Fähigkeiten zur Intentionserkennung, die denen normal hörender Kinder entsprachen, lagen jedoch hinter der Verständnisfähigkeit von Wünschen und Überzeugungen zurück, auch nach dem Ausschuss von Kindern mit Sprachverzögerungen.

Kinder mit einem CI scheinen die anfänglichen Stufen der Entwicklung der ToM zu beherrschen, hinken jedoch bei fortgeschrittenen ToM-Fähigkeiten hinterher (Ketelaar et al. 2012). Die Studie von Holt, Beer, Kronenberger und Pisoni (2013) zeigt, dass Kinder mit einem CI im Vorschulalter in den Bereichen Impulskontrolle, Umstellungsfähigkeit und Arbeitsgedächtnis signifikant erhöhte Problemwerte aufweisen; die Folgestudie von Beer, Kronenberger, Castellanos, Colson, Henning und Pisoni (2014) bestätigt diese Unterschiede. In der Stichprobe vom Schulalter waren hingegen keine Unterschiede ersichtlich (Holt et al., 2013). In Familien mit gegenseitigem Unterstützungspotenzial und mit weniger Konflikten schnitten die Kinder besser ab (Hintermair & Sarimski, 2016).

Für das Beschreiben der Emotionen spielt nach Leonhardt und Kaul (2023) der Wortschatz eine grosse Rolle. Erstaunliche Resultate zeigt die Studie von Wiefferink, Rieffe, Ketelaar, De Raeve und Frijns (2013), bei welcher die Aufgaben nonverbal durchgeführt werden konnten. Wie in anderen von Hintermair und Sarimski (2016) beschriebenen Studien erzielten die Kinder mit einem CI im Vorschulalter schwächere Resultate als die hörenden Gleichaltrigen. Fessler, Delfau und Röder (2018) stellen fest, dass CI-Kinder mit einem frühen Gebärdensprachzugang Emotionsmerkmale besser erkennen als solche mit, die diesen späten erlangten. In sozialen Interaktionen sind Kinder mit einem CI nach Hintermair und Sarimski (2016) weniger aktiv und erfolgreich als hörende Kinder. Sie haben Mühe, sich in bestehende Interaktionen einzubringen. Gründe können die unklare Aussprache und der begrenzte Wortschatz sein. Zudem zeigen sie Schwierigkeiten, Kontextinformationen in sozialen Situationen zu nutzen. Ungünstige akustische Bedingungen und soziale Anforderungen erschweren die Bildung und Aufrechterhaltung einer Beziehung zu hörenden Kindern. Hinzu kommt, dass hörende Kinder die Interaktionsversuche nicht immer angemessen würdigen oder darauf reagieren (ebd.). Die Studie von Goldblat und Most (2018) erforschte die Zusammenhänge von kultureller Identität, dem Schweregrad des Hörverlusts und der Cochlea-Implantat-Versorgung. Es konnte nachgewiesen werden, dass Jugendliche, welche keine kulturelle Zugehörigkeit haben, Mühe mit der Identitätsentwicklung aufweisen.

2.3.4 Aktueller Forschungsstand aus der Sicht von betroffenen Jugendlichen

In der Studie von Wheeler, Archbold, Gregory und Skipp (2007) wurden 29 Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahre befragt, welche mit einem Cochlea-Implantat versorgt sind. Sie wurden zu dem Implantat, zu ihren kommunikativen Fähigkeiten, ihrer Schulbildung und Identität befragt. Zusammengefasst berichten die Jugendlichen positiv über ihr CI und die Entscheidung ihrer Eltern für die Cochlea-Implantation. Viele haben eine flexible Kommunikationsweise und auch die Identitätszugehörigkeit ist nicht fix einer Kultur zuzuordnen. Im Folgenden wird genauer auf die Ergebnisse eingegangen.

Bei einer Bewertung mit einer Skala von 1 bis 5 beurteilten die 29 Jugendlichen ihr CI mit einem Durchschnitt von 4.4. Die grössten Vorteile durch das CI sind die besseren Interaktionsmöglichkeiten in der Familie (15.33 %), die Geräusche- und Musikwahrnehmung (10.22 %), eine Verbesserung zur Hörgeräteversorgung und eine Optimierung der Sprachproduktion. Könnten die befragten Jugendlichen etwas am Gerät verbessern, würden sie einen wasserdichten Soundprozessor vorschlagen. Als Nachteil wurden Kopfschmerzen (4.14 %), das Herunterfallen der CI bei sportlichen Aktivitäten (3.10 %), die Verbote von gewissen Sportarten wie Rugby oder Tiefseetauchen (2.7 %) und der operative Eingriff, der nötig war, genannt. Als herausfordernd stellt sich für 39 % die Kommunikation bei lauter Umgebung oder in Situationen mit vielen verschiedenen Personen dar. Angst haben 10.35 % vor einem technischen Ausfall oder einem Fehler der CI, welcher zu einer Reimplantation führen könnte. Zwei Drittel der befragten Jugendlichen konnte die Funktionsweise eines Cochlea-Implantats auf sehr banale Weise erklären; ein Viertel konnte keine Erklärung vorbringen. Dafür konnten viele Jugendliche Auskunft darüber geben zu Lösungsmöglichkeiten bei einem technischen Problem (Batteriewechsel, Eltern kontaktieren ...). In Bezug auf die Entscheidung ihrer Eltern für eine Cochlea-Implantation waren die Jugendlichen dankbar für die Wahl der CI. Sie haben das Gefühl, dass ihre Eltern so im besten Sinne für ihre Kinder gehandelt haben. 69 % der Befragten favorisieren die Lautsprache, die anderen benutzen «sign-supported Englisch». Viele sprechen auch Gebärdensprache, texten Nachrichten und können so je nach Situation variieren. 70 % fühlen sich von ihren Familien und Freunden verstanden. In Bezug auf die Identität beschreiben sich 21 % als hörend und die restlichen als gehörlos oder gehörlos hörend. Es gibt keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Identitätszuordnung und der besuchten Schule. Später Ertaubte haben grössere Mühe mit der Akzeptanz der Gehörlosigkeit. Über die Hälfte der Jugendlichen besucht spezielle Schulen. Die Mehrheit wechselte nach der Primarschule zu einer speziellen Einrichtung. Sie sind froh um die gebärdensprachliche Unterstützung und die Hilfe durch die Assistenzen im Unterricht. 33 Aussagen der 22 Befragten sind mit negativen Erlebnissen in der Schule verbunden. Bei der letzten Frage konnten die Jugendlichen einen Rat weitergeben. Viele äusserten, dass sie zuerst unbedingt die Hörgeräte tragen würden, um sicherzugehen, dass das CI die optimale Lösung ist.

Die australische Studie von Punch und Hyde (2011), welche Resultate aus einer quantitativen Studie und qualitativen Interviews mit Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren und deren betroffenen Eltern und Lehrpersonen zusammengetragen haben, zeigt auf, dass die soziale Teilhabe und das emotionale Wohlbefinden für einige Kinder mit einem CI im Jugendalter problematischer werden. Die befragten Jugendlichen kämpfen mit ihrer Gehörlosigkeit, die sichtbaren Teile des CI schränken ihr Selbstbewusstsein ein und ein Drittel hat Schwierigkeiten, sich in Gruppen hörender Gleichaltriger einzufügen. Das Verstehen von Feinheiten und Nuancen in sozialen Interaktionen wird als möglicher Grund genannt. In Eins-zu-

Eins-Situationen mit hörenden Gleichaltrigen interagieren sie besser als mit zwei oder mehreren hörenden Peers. Es scheint, dass selbst Kinder mit hervorragenden Ergebnissen in der Entwicklung gesprochener Sprache und in der Kommunikation das Phänomen der «sozialen Taubheit» erleben. Dieses beschreibt die Auswirkungen des Hörverlusts in sozialen Interaktionen mit Gruppen und Menschen oder in lauter Umgebung.

2.4 Zusammenfassung der theoretischen Auseinandersetzung

Der zuvor beschriebene theoretische Bezugsrahmen zeigt, dass die schwerhörigen und gehörlosen Kinder dank der Technik des CI mehr Geräusche wahrnehmen können als mit den Hörgeräten. «Die Entscheidung für oder gegen ein CI müssen meist die Eltern treffen, da die beste und wichtigste Zeit für die Hör-Sprach-Entwicklung bereits vor einer aktiven Mitentscheidungsmöglichkeit des Kindes liegt» (Diller, 2005, S. 88). Bei zahlreichen Kindern ist nach Diller (2005) bereits nach der Erstanpassung erkennbar, dass sie einzelne Geräusche hören können. «Die wichtigsten Voraussetzungen für das Hörenlernen mit einem Cochlea-Implantat sind unendliche Geduld, ausreichend Zeit, liebevolle Zuwendung, Zuversicht und das Vertrauen in die Leistungsmöglichkeiten des Kindes» (Bertram, 2008, S. 95). Durch intensives Hörtraining im Alltag und in der Audiopädagogischen Frühförderung gelingt es vielen Kindern, mit dem CI gut zu hören. Trotz der weitentwickelten Technik bleiben sie jedoch beeinträchtigt. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen stehen vor diversen Herausforderungen im Familienalltag, in der Schule und im Umgang mit Gleichaltrigen. Das Hören ist die Grundlage für den Erwerb der Lautsprache. Die Kommunikationskompetenz wirkt sich laut Dickhaus et al. (2013) auf alle anderen beschriebenen Entwicklungsbereiche aus. Nach Hintermair und Sarimski (2016) und Hoffmann und Schäfer (2020) gehören zu den wichtigsten Einflussfaktoren für den Verlauf der Sprachentwicklung bei Kindern mit hochgradigem Hörverlust der Zeitpunkt der Versorgung mit dem CI, kognitive Zusatzbeeinträchtigungen, die Qualität des Sprachangebots durch die Eltern und die exekutiven Funktionen. Hintermair et al. (2012), Nicastrì et al. (2012) und Szagun (2012) schildern ebenfalls die Wichtigkeit des möglichst frühen Implantationsalters bis zum zweiten Lebensjahr. Diller (2005) beschreibt, dass den Kindern verschiedene Möglichkeiten zur Lebensgestaltung offengehalten werden sollen. Es soll nicht nur auf die Erfolge mit dem Cochlea-Implantat hingearbeitet werden, sondern das Kind soll ganzheitlich in allen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert werden, damit es eine positive Identität entwickeln kann.

Der Stand der Forschung aus der Sicht von betroffenen Jugendlichen ist momentan noch gering. Die Studie von Wheeler et al. (2007) zeigt, dass die befragten Jugendlichen positiv zu ihrem CI und der Entscheidung ihrer Eltern für eine Cochlea-Implantation stehen. Viele von ihnen besitzen flexible Kommunikationsweisen und ordnen sich nicht fix einer Kultur zu. Die Resultate der Studie unterstützen die zuvor beschriebene Literatur von Becker und Jaeger

(2019), Hänel-Faulhaber (2019) wie auch Leonhardt und Kaul (2023), dass Kinder mit einem Cochlea-Implantat als Basis für das Sprachlernen, die Bildung und die Identitätsentwicklung des Individuums bimodal-bilingual gefördert werden sollen. Die Studie von Punch und Hyde (2011) weist darauf hin, dass die soziale Teilhabe und das emotionale Wohlbefinden im Jugendalter problematischer werden. Durch die erschwerten Hörbedingungen zeigen sich Schwierigkeiten in der Interaktion in Gruppen oder bei Störlärm, welches die Resultate von Wheeler et al. (2007) bestätigen. Zur Erweiterung des aktuellen Forschungsstandes soll die Sicht der betroffenen Jugendlichen im Zentrum dieser Masterarbeit stehen und weitere Möglichkeiten für die Audiopädagogische Frühförderung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern mit einer Cochlea-Implantat-Versorgung aufzeigen.

3 Zentrale Fragestellung und Zielsetzung

Die Masterarbeit befasst sich mit dem Cochlea-Implantat und geht der Frage nach, welche Erfahrungen Jugendliche mit einer CI Versorgung rückblickend gemacht haben und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind.

Basierend auf der Analyse der Literatur resultiert daraus die folgende Forschungsfrage:

Inwiefern wirken sich die Erfahrungen von betroffenen Jugendlichen von hörenden Familien mit einer beidseitigen Cochlea-Implantat-Versorgung auf die Frühförderung vom Audiopädagogischen Dienst aus?

«Die Cochlea-Implantation ist eine erstaunliche medizinische Erfolgsgeschichte. Sie erlaubt hochgradig schwerhörigen oder tauben Patientinnen und Patienten, ein Hörvermögen zu erlangen und an der Welt der Hörenden teilzuhaben (Dalbert et al., 2021, S. 1). Richtberg weist jedoch auf die paradox klingende Tatsache hin, «dass Hörgeschädigte sich gerade im Zusammensein mit anderen Menschen am einsamsten fühlen» (Richtberg, 1976, zitiert nach Eisenwort, Schlanitz & Niederkrotenthaler, 2010, S. 459).

Diese Arbeit möchte herausfinden, ob ein CI wirklich eine Bereicherung für ein schwerhöriges oder gehörloses Kind ist. Das Ziel ist es, anhand der persönlichen Erlebnissen und Perspektiven der Jugendlichen zu erfahren, wie sie die Zeit aus der Retroperspektive als Kind mit einem Cochlea-Implantat erlebt haben, welche Erfahrungen sie machten und wie sie sich heute mit dem Cochlea-Implantat fühlen. Daraus sollen Rückschlüsse gezogen werden, welche Auswirkungen die persönlichen Erfahrungen der Jugendlichen auf die Arbeit im Audiopädagogischen Dienst in der Frühförderung hat.

4 Forschungsdesign und -methodik

Im nächsten Kapitel werden das ausgewählte Forschungsdesign und die Forschungsmethodik beschrieben und begründet.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Die Masterarbeit möchte die persönlichen Perspektiven und Erfahrungen der Jugendlichen mit einer CI-Versorgung erforschen. Dies wird aus der Fragestellung ersichtlich. Dazu eignet sich die qualitative Forschung, bei welcher das Forschungsziel nach Lamnek und Krell (2016) daraus besteht, Prozesse zu rekonstruieren, indem die soziale Wirklichkeit in ihrer sinnhaften Strukturierung dargestellt wird. Die qualitative Sozialforschung zeichnet sich durch ihre «Offenheit, Forschung als Kommunikation, Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, Reflexivität von Gegenstand und Analyse, Explikation und Flexibilität» (Lamnek & Krell, 2016, S. 33) aus. Nach Scholl (2015) sind die Gütekriterien qualitativer Forschung Transparenz, Konsistenz und Kohärenz sowie Kommunikabilität. Durch eine vollständige Dokumentation der Transkripte des Interviewgesprächs und der Kategorisierung bei der Analyse soll die Transparenz sichergestellt werden. Unter Konsistenz versteht Scholl die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Interview- und lebensweltlicher Situationen, und die Kohärenz beschreibt die Zusammenhänge der Aussagen, welche bei der Auswertung festgestellt werden. Mit der Dokumentation der Interviewergebnisse soll mit der Kommunikabilität aufgezeigt werden, dass glaubwürdige Resultate geliefert wurden und tatsächlich das gemessen wurde, was gewollt war. Mayring (2022) sowie Kuckartz und Rädiker (2022) erweitern ihre Gütekriterien durch die Regelgeleitetheit, bei welcher eine Systematisierung mit einem schrittweisen und sequenziellen Vorgehen als wichtiges Kriterium der qualitativen Forschung gesehen wird. Mayring (2022) ergänzt die Kriterien zudem mit der Triangulation, welche den Vergleich von verschiedenen Methoden, Theorieansätzen oder Datenquellen beschreibt, um die Forschungsergebnisse gründlicher zu erfassen und einzuordnen.

In den nachfolgenden Unterkapiteln wird erläutert, wie in dieser Arbeit vorgegangen wird, um die Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung zu erfüllen. Beispielweise sind alle Schritte der Transkription und der Auswertung der Gespräche nachvollziehbar und transparent dokumentiert. Es werden des Weiteren bekannte Konzepte und Vorgehen der qualitativen Sozialforschung wie die Transkription nach Dresing und Pehl (2018) oder die Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) angewendet. Diese sind erprobt und das Forschungsvorgehen ist besser nachvollziehbar.

4.2 Datenerhebung

Nach der Beschreibung des Forschungsdesigns wird als nächstes die Forschungsmethode erläutert und begründet.

4.2.1 Befragung

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, werden die persönlichen Perspektiven und Erfahrungen der Jugendlichen erhoben; Dafür eignet sich die Befragung. «Im Zentrum qualitativer Interviews steht die Frage, was die befragte Person für relevant erachtet, wie sie ihre Welt beobachtet und was ihre Lebenswelt charakterisiert» (Froschauer & Lueger, 2020, S. 14). Nach Scholl (2015) ist das Ziel der (sozial)wissenschaftlichen Befragung, durch regulierte (einseitig regelgeleitete) Kommunikation reliable (zuverlässige) und valide (gültige) Informationen über den Forschungsstand zu erfahren. Dresing und Pehl (2018) beschreiben als Vorteil der Befragung, dass Gesprächspartner bei einer offenen Fragestellung weiter ausholen und auch ihre nonverbalen Signale wie längere Pausen oder ein zögerliches Antworten wahrgenommen werden können. Dies hilft, Fehlschlüsse zu vermeiden und einen vertieften Einblick zu bekommen.

4.2.2 Leitfadengestütztes Interview

Für die Befragung der Jugendlichen wird das leitfadengestützte Interview gewählt. Der Leitfaden soll nach Helfferich (2011) möglichst offen formuliert sein, um den Jugendlichen möglichst viel Raum zum Antworten zu geben, und trotzdem so strukturiert sein, wie es aus Sicht des Forschungsinteresses nötig ist. Der Leitfaden dient nach Froschauer und Lueger (2020) als Gesprächsvorbereitung. Er bietet der interviewführenden Person eine Sicherheit, «was auf jeden Fall erkundet werden sollte, und die optionalen Fragen daran erinnern, was dazu interessant wäre» (S. 88). Mit dem leitfadengestützten Interview wird ermöglicht, dass die Jugendlichen von ihren subjektiven Erfahrungen erzählen, aber die interviewende Person situativ flexibel auf die Erzählungen eingehen kann, ohne den Gesprächsfluss zu stören (ebd.). Es ist dem narrativen oder standardisierten Interview vorzuziehen, weil es nach Scholl (2015) «eine mittlere Position zwischen dem narrativen und dem standardisierten Interview» (S. 68) einnimmt. «Der Interviewer strukturiert zum einen durch mehr und spezifische Fragen das Gespräch viel stärker als beim narrativen Interview. Zum anderen lässt er dem Befragten mehr Möglichkeiten zu antworten, weil er nur Fragen stellt, aber keine Antwortmöglichkeiten vorgibt» (ebd.), wie es beim standardisierten Interview üblich ist.

Der Leitfaden ist theoriegeleitet und anhand des SPSS-Verfahrens der Leitfadenentwicklung nach Helfferich (2011) erstellt. Der Autor unterscheidet die vier Schritte Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren. Im ersten Schritt wird eine Sammlung mit möglichst vielen Fragen

erstellt, die für den Forschungsgegenstand relevant sind, und es werden Überlegungen getätigt werden, was interessant ist. Die Fragestellungen aus der Studie von Wheeler et al. (2007) dienen als Grundlage für die Sammlung. Diese wurden mit Inhalten aus der theoretischen Auseinandersetzung und im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung ergänzt. Während der Prüfphase werden die Fragen gemäss Helfferich (2011) reduziert und strukturiert. Die Formulierungen sind angepasst und die Angaben zur befragten Person in einem separaten Teil festgehalten (Anhang 11.6 Interviewprotokoll). Im anschliessenden Schritt werden die Fragen nach der zeitlichen Abfolge oder nach inhaltlichen Aspekten sortiert und gebündelt. Einige Einzelfragen erhalten einen gesonderten Platz im Leitfaden. Im letzten Teil wird für jedes Bündel eine Erzählaufforderungsfrage formuliert und mit passenden Unterfragen oder Stichworten erweitert (ebd.). Den erstellten Leitfaden mit den formulierten Fragen für die Interviews der Jugendlichen dieser Masterarbeit ist im Anhang 11.7 Interviewleitfaden zu finden.

4.2.3 Sampling

In der qualitativen Sozialforschung spielt die Auswahl der Fälle oder Stichprobe eine entscheidende Rolle. Dabei ist es einerseits wichtig, welche Fälle ausgewählt werden, und andererseits wie viele (Kruse, 2015). So soll gemäss dem Autor sichergestellt werden, dass spezifische und gültige Aussagen durch die Analyse der empirischen Fälle entwickelt werden können. Im Rahmen dieser Masterarbeit fand eine Befragung von Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren statt, welche vor dem Kindergarten mit zwei Cochlea-Implantaten versorgt wurden. «Übliche Stichprobengrößen jenseits von Einzelfallstudien beginnen bei einer hermeneutischen Interpretation mit $N = 6$ (eine Größe, die auch bei Diplomarbeiten erreicht werden kann)» (Helfferich, 2011, S. 175). Diese Arbeit strebte daher eine Stichprobengrösse von sechs Jugendlichen an.

Um die Teilnehmenden für die Befragung zu gewinnen, wurden verschiedene Strategien angewendet. Laut Kruse (2015) gibt es diesbezüglich verschiedene Möglichkeiten der Rekrutierung. Bei der Strategie «Gatekeeper» werden Schüsselpersonen gebeten, geeignete Interviewpartner zu gewinnen. Helfferich (2011) beschreibt Selbsthilfeorganisationen, Beratungsstellen, Personalmitglieder, welche die Teilnehmenden ansprechen können. Um Interviewpartner*innen für diese Forschungsarbeit zu gewinnen, wurden die Oberstufen vom Zentrum für Gehör und Sprache und die Sek3 in Wollishofen, die Oberstufe vom Landenhof in Unterentfelden, die BSFH als Berufsschule in Oerlikon und das Heilpädagogische Zentrum Hohenrain im Kanton Luzern mit einer Oberstufe und auch Ausbildungsplätzen kontaktiert. Des Weiteren erhielten die Audiopädagogischen Dienste von Zürich, Basel, Bern, Thurgau, Graubünden, Luzern und Solothurn und das CI Zentrum in Zürich Anfragen. Die Fachleitungen wurden gebeten, passende Jugendliche (unter Berücksichtigung der Ausschlusskriterien) für eine Teilnahme an der Studie zu fragen. Dabei wurde das Forschungsthema dargelegt und

beschrieben. Zusätzlich wurden die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK), der Verein für junge Schwerhörige und Gehörlose (jugehörig), der Jugendtreff Eagle Eye der Deutschschweiz, die Interessensgemeinschaft Gehörlose und Hörbehinderte (IGGH), Pro Audio, der Schweizerische Gehörlosenbund und der Schweizerische Hörbehindertenverband Sonos angefragt, ob sie in ihrem Newsletter und auf ihren Social Media-Plattformen auf die Studie und die Suche nach Forschungsteilnehmer*innen hinweisen könnten.

4.2.4 Angaben zu den interviewten Jugendlichen

Auf die verschickte Anfrage für die Mitarbeit an dieser Masterarbeit meldeten sich sieben weibliche und zehn männliche Jugendliche, die sich für die Durchführung des Interviews zur Verfügung stellten. Mit den insgesamt elf Jugendlichen, welche sich als erstes gemeldet hatten, wurde das Interview inklusive Pretest durchgeführt. Auf den Pretest wird im folgenden Unterkapitel genauer eingegangen. Während eines Interviews hat sich herausgestellt, dass die Eltern des Jugendlichen gehörlos sind und er darum ausserhalb der Stichprobe dieser Masterarbeit liegt. Aus den restlichen neun Interviews wurden drei weibliche und drei männliche Jugendliche für die Weiterarbeit dieser Masterarbeit ausgewählt, um ein gendergerechtes Gleichgewicht herzustellen, da sich dieses mit den Zahlen der Implantationen in der Schweiz im Jahr 2022 deckt: «Von den 356 Implantationen im Jahr 2022 waren 188 bei Frauen und 168 bei Männern» (Büchler und Stieger, 2023, S. 4). Alle sechs ausgewählten Jugendlichen sind momentan 13- bis 6-jährig, hatten ihre CI-Implantation im Alter von 1 bis 4.5 Jahren, sind bei hörenden Eltern aufgewachsen, besuchten während der Primarschule die Regelschule und absolvieren (absolvierten) die Oberstufe in der Regelschule oder an der teilintegrierten Oberstufe an der Sek 3 in Wollishofen. Des Weiteren wurden alle sechs Familien seit der Diagnosestellung vom Audiopädagogischen Dienst begleitet und unterstützt.

4.2.5 Pretest

Zur Überprüfung des Erhebungsinstruments und zur Qualitätssicherung wird anhand eines Pretests überprüft, inwiefern sich der erstellte Leitfaden und das Interviewprotokoll in der praktischen Anwendung bewähren. Sollten die Erhebungsinstrumente schwerwiegende Schwächen aufweisen, müssen diese modifiziert werden und die Interviews können nicht in die Auswertung miteinfließen. Lassen sich keine solchen Mängel erkennen, können auch die Daten des Pretests in die Auswertung miteinbezogen werden (Helfferich, 2011, S. 171).

Für diese Masterarbeit wurde der Pretest am 4. Oktober 2023 mit dem Testprobanden BP absolviert. Es konnte überprüft werden, ob er die formulierten Fragen verstanden hat, und die Antworten erbrachten die gewünschten Informationen, welche zur Beantwortung der Frage-

stellung relevant waren. Um diese zu erhalten, waren vor allem die Unter- und Steuerungsfragen des Leitfadens essentiell. Wenige Fragestellungen wurden umformuliert und ergänzt, damit die Jugendlichen ihre Vorstellungen und ihr Wissen möglichst ausschöpfen konnten und vielseitige Informationen für die Beantwortung der Fragestellung generiert wurden. Die Durchführung des Interviews dauerte 45 Minuten. Somit konnte die maximale Interviewdauer von 60 Minuten nach Scholl (2015) eingehalten werden.

Die Rückmeldungen des Testprobanden waren ausschliesslich positiv. BP empfand das Interview als angenehm und die Fragen waren für ihn klar. Es fehlte ihm kein Themenbereich. Auf einige Fragestellungen reagierte er unsicher. Nach dem Pretest wurde der Leitfaden gemäss den beobachteten Unsicherheiten von BP angepasst und für die kommenden Interviewgespräche vorbereitet. Der Interviewprotokollbogen hat sich bewährt und wurde in der gleichen Form für die restlichen Interviews verwendet.

4.2.6 Durchführung der Interviews

Scholl (2015) beschreibt, dass die teilnehmenden Jugendlichen in einem persönlichen Interview an einem Ort ihrer Wahl befragt werden sollen. Die Befragungsform beruht auf der Anwesenheit von einem interviewenden und einer befragten Person. Es wird deshalb nach Scholl (2015) auch als «Face-to-face-Interview» bezeichnet. Die Jugendlichen wurden für diese Forschungsarbeit zu Hause in der Küche, im Esszimmer oder an ihrem Schulort interviewt.

Zu Beginn bedankte sich die Autorin bei den teilnehmenden Jugendlichen und informiert sie über den Inhalt der Masterarbeit, die Anonymisierung und die Nutzung der Daten. Zudem liess sie die Einverständniserklärung (Anhang 10.4) unterschreiben. Die Interviews wurden für die anschliessende Auswertung mit einem Audiogerät aufgezeichnet. In der forschungsbegleitenden Dokumentation, dem Interviewprotokoll, wurden wichtige Zusatzinformationen festgehalten. Im ersten Teil wurden Angaben zu den Jugendlichen notiert und im zweiten Teil des Protokolls gemäss Helfferich (2011) Informationen und Bemerkungen über die Interviewsituation, Atmosphäre, Unstimmigkeiten oder Auffälligkeiten dokumentiert.

Nach Lamnek und Krell (2016) finden qualitative Interviewverfahren in der Jugendforschung eine breite Anwendung. Durch ihr Prinzip der Offenheit und der Flexibilität eignen sie sich besonders für die Forschung bei Kindern und Jugendlichen. Wichtig ist, dass der Sprachstil der Population angepasst und ein vertrauter Ort ausgewählt wird sowie je nach Alter Pausen und Entspannungsphasen eingeplant werden. Eine (schriftliche) Einverständniserklärung der Eltern und der Befragten für die Untersuchung sind erforderlich. Schwierigkeiten könnten auftreten, da die Jugendlichen zu Beginn des Interviews eine Tendenz zum raschen und knappen Antworten haben, eine Meinungs- und Antriebslosigkeit aufweisen oder Antworten im Sinne der sozialen Erwünschtheit geben. Die Erfahrungen diesbezüglich während der Befragung dieser Masterarbeit waren positiv. Die Jugendlichen waren bemüht, die Fragen bestmöglich

zu beantworten. Anfangs wirkten sie teils schüchtern und zurückhaltend, aber sprachen dann offen über ihre Erfahrungen rund um die CI-Operation.

4.3 Datenauswertung

Lamnek und Krell (2016) unterscheiden vier Phasen der Auswertung und Analyse von qualitativen Interviews: Transkription, Einzelfallanalyse, generalisierende Analyse und Kontrollphase. Bei der Transkription wird das umfangreiche Material durch Abtippen in eine lesbare Form gebracht. Auch nonverbale Aspekte des Gesprächs wie Pausen, Lächeln oder Räuspern werden schriftlich festgehalten. Bei der Einzelanalyse werden zentrale Passagen aus den Abschriften hervorgehoben und ggf. nach inhaltlichen Gesichtspunkten geordnet. Unter der generalisierenden Analyse verstehen Lamnek und Krell (2016) die Suche nach Gemeinsamkeiten oder Unterschieden in den Interviews. Im Verlauf der Auswertung wurde das Material laufend verringert und Fehlinterpretationen sind nicht auszuschliessen. In der Kontrollphase werden daher die vollständigen Transkripte beigezogen.

In den folgenden beiden Abschnitten wird die Vorgehensweise bei der Transkription und der qualitativen Inhaltsanalyse detailliert beschrieben.

4.3.1 Transkription

Die Befragungen wurden für diese Masterarbeit mit der MAXQDA-Software anhand des inhaltlich-semantischen Transkriptionssystems nach Dresing und Pehl (2018) und mit Hilfe der Audioaufnahmen transkribiert. Die ausführlichen Regeln sind im Anhang 11.8 beigelegt. «Transkriptionsregeln legen fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird. Informationsverluste sind mit dieser Umformung unvermeidlich verbunden» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 199).

Zur Anonymisierung der sensiblen Daten wurden die Namen der Jugendlichen und Ortschaften auf einen Buchstaben gekürzt. Die Interviewerin wurde in der Transkription als «I» gekennzeichnet und die Jugendlichen als «B». Zur Unterscheidung wurden sie durchnummeriert. Die Interviews fanden auf Schweizerdeutsch statt. Während der Transkription wurden die Aussagen darum laut der dritten Transkriptionsregel nach Dresing und Pehl (2018) möglichst genau ins Hochdeutsche übersetzt.

4.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Nach der Transkription aller Interviews werden die Daten mit Hilfe der MAQDA-Software anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) inhaltlich strukturiert, ausgewertet und aufbereitet. Die Schritte der Inhaltsanalyse sind im Anhang 11.10 auffindbar.

«Die Inhaltsanalyse dient im qualitativen Paradigma der Auswertung bereits erhobenen Materials. Sie dient der Interpretation symbolisch-kommunikativ vermittelter Interaktion in einem wissenschaftlichen Diskurs» (Lamnek & Krell, 2016, S. 448). Bei der Inhaltsanalyse wurden die Kategorien zuerst deduktiv anhand der Theorie und des Leitfadens gebildet. Im zweiten Schritt wurden sie induktiv direkt mit den empirischen Daten ergänzt, da der Fokus besonders auf den persönlichen Erfahrungen und Perspektiven der Jugendlichen liegt. Es wird deshalb auch von deduktiv-induktiver Kategorienbildung gesprochen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Dadurch wird sichergestellt, dass die individuellen Sichtweisen und Einstellungen auch bei der Bildung von Kategorien sichtbar werden. Im weiteren Verlauf der Datenanalyse wurde der Kodierleitfaden (Anhang 11.11) entwickelt. Zu den Hauptkategorien wurden Subkategorien erstellt und die Kategoriendefinitionen formuliert. Diese beschreiben, was in einer Studie unter der Kategorie verstanden wird. «Eine Kategoriendefinition muss mindestens die Bezeichnung der Kategorie und eine inhaltliche Beschreibung beinhalten» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 75). Die Autoren schildern, dass die Kategorien nach der ersten Festlegung auf das Einhalten der Trennschärfe überprüft werden und gegebenenfalls optimiert werden müssen. Zur Abgrenzung wurden konkrete Textstellen als Ankerbeispiele ergänzt. Die Daten wurden im Anschluss mit dem angepassten Kodierleitfaden erneut gesichtet und kodiert. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden im nächsten Kapitel differenziert erläutert.

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die ermittelten Daten aus den sechs Interviews präsentiert. Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich dabei am erarbeiteten Kategoriensystem, welches in sechs Hauptkategorien und den dazugehörigen Subkategorien gegliedert ist (Anhang 10.10). Die erste Hauptkategorie erläutert die Resultate der interviewten Jugendlichen zu ihrem Alltag und die zweite umfasst ihre Aussagen über die Entscheidung ihrer Eltern für das Cochlea-Implantat. Die dritte Hauptkategorie zeigt die Erinnerungen der Befragten auf, die sie an ihre Kindheit und die Cochlea-Implantation haben. In der vierten Kategorie werden die Ergebnisse zu den Erzählungen der Unterstützungsmöglichkeiten dargestellt. Die fünfte Kategorie wirft einen Blick in die Zukunft der Jugendlichen. Abschliessend werden in der sechsten Kategorie die Ratschläge der Befragten für andere betroffene Familien und Kinder beschrieben.

5.1 Erste Hauptkategorie: Leben mit einem CI

Im ersten Teil des Interviews wurden die Jugendlichen über ihr Leben mit den Cochlea-Implantaten befragt. Sie erläuterten, wie lange sie die CI tragen, welche Vor- und Nachteile das CI mit sich bringt, welche Auswirkungen es auf ihre Schulbildung, ihre Freizeit und ihren Freundeskreis hat. Des Weiteren wurden die heutige Kommunikationsform erfragt und ihre Zugehörigkeit. Die Jugendlichen zeigten ihr Wissen rund um die Technik auf und bewerteten ihre Zufriedenheit mit dem CI.

5.1.1 Tagesablauf

Alle sechs Jugendliche beschreiben ihren Alltag als vergleichbar mit anderen und schätzen die CI. Ein Befragter beschreibt dies folgendermassen: «Also, ich finde es sehr cool. Es hat schon ein paar Vor- und Nachteile. Aber ich finde, man hat nicht grosse Unterschiede zu anderen Menschen und Kindern. Ich finde mein Leben sehr cool und ich bin froh, dass ich so leben darf» (B9, Pos. 2). Die sechs Befragten schlafen alle ohne ihre CI. B3 begründet dies folgendermassen: «Wenn ich mich mit dem CI hinlege, macht es Geräusche vom Kissen und der Reibung, darum ist es nicht so angenehm. Aus diesem Grund ziehe ich es immer aus» (B3, Pos. 6). Drei Jugendliche werden von ihren Eltern geweckt und zwei mit dem Vibrawecker. Ausser einer Jugendlichen (B2) ziehen alle Befragten ihre CI direkt nach dem Aufwachen an.

5.1.2 Tragezeit

Die befragten Jugendlichen tragen ihre CI ganztags, vom Morgen bis sie ins Bett gehen. B2 bestätigte die Frage: «Ja. Also während des Tages ziehe ich sie nie aus» (B2, Pos. 4). Unter 5.1.1. wurde bereits beschrieben, dass die Jugendlichen ihre CI über die Nacht ausziehen,

und B8 beschreibt zudem, dass sie über die Nacht jeweils die Akkus ihrer CI auflädt. Des Weiteren ziehen sie ihre CI zum Duschen aus: «Ja, ausser wenn ich duschen gehe oder so. Aber sonst habe ich es immer an ja» (B9, Pos. 8). B2 geniesst es am Morgen, ruhig in den Tag zu starten und in ihrer eigenen Welt ohne Geräusche von aussen zu sein. Sie zieht die CI erst kurz an kurz bevor sie aus dem Haus geht: «Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe es eigentlich immer an, ausser am Morgen. Dann habe ich es nicht gerne so laut und dann ja» (B2, Pos. 8).

5.1.3 Vorteile

Als grössten Vorteil nennen die sechs Jugendlichen, dass ihnen durch das CI das Hören ermöglicht wird: «Wenn ich gehörlos wäre, würde ich CI brauchen, damit ich Geräusche, Stimmen, Musik hören könnte. Es ist einfach viel lebendiger als ohne. Ohne ist es einfach still. Man erlebt auch das Gefühl nicht, wie es ist. Das Rauschen des Meeres zum Beispiel. Ich finde, CI sind am wichtigsten» (B8, Pos. 95). Zudem beschreiben fünf der Befragten, dass sie es schätzen, das CI ausschalten zu können, wenn sie möchten, und alle sechs geniessen die Ruhe während der Nacht: «Ich kann sie abschalten, wenn ich es möchte. Also wenn mich jemand nervt, kann ich einfach ausschalten. Das mache ich jetzt nicht, weil es etwas respektlos ist, aber ich kann in Ruhe schlafen, wenn es gewittert. Ich höre dann nichts. Ich kann normal schlafen. Und ich denke, wenn das CI funktioniert, höre ich wie ein normalhörender Mensch» (B3, Pos. 47). B1 kann sich nach dem Ausschalten gut während Tests konzentrieren und B2 ermöglicht sich, wie unter 5.1.2 beschrieben, ohne die CI einen ruhigen Start in den Tag. Fünf Jugendliche können ihr CI direkt über Bluetooth mit dem Handy verbinden, brauchen keine Kopfhörer und können immer Musik hören: «Ich finde Vorteile sind, zum Beispiel wenn man mit der FM-Anlage verbunden ist, dann hört man es direkt. Und grundsätzlich auch, dass man sich mit dem Handy verbinden kann. Dann braucht man keine Kopfhörer. Das ist auch sehr praktisch» (B5, Pos. 22). B9 beschreibt, dass sie es schätzt, durch die CI die Regelschule besuchen zu können, und die beiden Jugendlichen B5 und B8 äussern, dass das Verbinden mit der FM-Anlage ein Vorteil ist. Ein weiterer positiver Aspekt ist nach B1, dass er sofort bemerken würde, wenn das CI abfällt.

5.1.4 Schwierigkeiten

Fünf Jugendliche beschreiben als grosse Schwierigkeit eine laute Umgebung wie z. B. an einem Bahnhof (B2), in einem Restaurant (B9) oder draussen, wenn es windet (B3). B9 erzählt zudem, dass sie die Hintergrundgeräusche in der Schule müde machen, B1 berichtet von schwierigen Momenten, in denen er nicht verstehen konnte. «Ja, also, wenn es eine ganz grosse «/», oder im Restaurant habe ich Mühe, meine Familie oder meine Personen zu verstehen. Und nach der Schule bin ich auch oft sehr erschöpft, weil es so anstrengend ist mit

den Hintergrundgeräuschen. Ja. Oder wenn ich draussen bin, mit den Autos, das ist dann schon anstrengend» (B9, Pos. 174). Vier Kinder äussern, dass es mühsam ist, ständig an die Akkus zu denken und diese mitzutragen, drei Jugendliche ärgern sich, wenn die Technik nicht funktioniert, z. B. die Kopplung mit dem Handy. Fünf Jugendliche beschreiben das Schwimmen als Herausforderung, weil ihre Modelle nicht wasserfest sind und sie sich entweder Zeit nehmen müssen, um das Aqua Kit anzuziehen (B2) oder ohne CI schwimmen gehen zu müssen, dann nichts zu hören und Schwierigkeiten beim Kommunizieren zu haben. B2 äussert ihre Ängste während der Nacht: «Und dass ich in der Nacht nichts hören würde, wenn etwas passiert. Muss mich wirklich jemand wecken kommen und darf mich nicht vergessen, wenn etwas passieren würde» (B2, Pos. 18). B8 beschreibt den Wechsel von einem älteren Modell auf ein neueres als herausfordernd und B3 könnte sich Schwierigkeiten bei der Partnerwahl vorstellen: «Die Frau, die Angst hat oder etwas erschreckt ist von den Hörgeräten» (B3, Pos. 103). Auf die Herausforderungen in der Schule wird im folgenden Unterkapitel eingegangen.

5.1.5 Schulbildung

Herausfordernd empfinden fünf Jugendliche das Hörverstehen mit Stimmen ab einer CD, die für sie wie ein Roboter klingt: «Ich habe auch jetzt immer noch Probleme mit Hörtests oder allgemein Sachen, die aus elektronischen Geräten rauskommt. Da war meine Unterstützung, Frau M. oder Herr F., dass sie dann den gleichen Text selbst vorgelesen haben. So habe ich es gut verstanden und das ist die Unterstützung für mich» (B1, Pos. 167). B2 und B3 nannten die laute Klasse als Schwierigkeit und B1 die Hintergrundgeräusche. Des Weiteren beschreibt B2 die Sitzposition in der Klasse mit gutem Blickkontakt, welches das Lippenlesen ermöglicht, als entscheidend. B5 und B9 berichteten, dass für sie Sprachen allgemein schwierig sind. Drei Jugendliche erzählten, dass sie sich in der Schule oft rechtfertigen müssen, es aber auf der anderen Seite auch schätzen, dass man ihnen ihre Hörbeeinträchtigung nicht auf den ersten Blick anmerkt: «Ja, es ist wie beides. Einerseits ist es gut, weil man nicht direkt auffällt. In der Schule musst du dich dafür eher rechtfertigen, dass man z. B. zu mir schauen soll beim Sprechen. Aber es ist ein Abwägen, ein bisschen beides» (B2, Pos. 153). In ihrer Berufswahl fühlen sich alle sechs Jugendlichen nicht eingeschränkt. Drei beurteilen die laute Umgebung auf dem Bau oder in einer Werkstatt als Schwierigkeit, B2 beschreibt, dass für sie das Telefonieren im KV streng wäre und B9 das Tragen der Maske während der Arbeit im Spital, welches das Lippenablesen verunmöglicht. B3 hat bei seinem Lebenslauf keinen Hinweis auf die Cochlea-Implantation hinterlassen und B8 erzählte, dass sie ihrem zukünftigen Arbeitgeber im Gespräch von den CI erzählt hat, damit er weiss, dass auf das Rufen nicht immer eine Reaktion kommen wird. Die Berufswünsche der sechs Jugendlichen sind vielfältig, von MPA über Lehrperson bis zum Bäcker.

5.1.6 Freizeit

Alle sechs Jugendlichen bewegen sich in der Freizeit gerne aktiv. B1 macht Karate, B2 klettert, B3 spielt Fussball, B5 spielt Unihockey, B8 tanzt und besucht das Eiskunstlaufen und B9 turnt an Geräten. Drei Jugendliche spielen ein Instrument. Zudem treffen sich B2 und B9 gerne mit Freunden, B1 gamt am Computer und B9 backt und kocht gerne. Von ihren sportlichen Aktivitäten berichteten die Jugendlichen über Herausforderungen. Drei erzählten, dass die CI teils hinunterfalle: «Eigentlich nicht unbedingt, ausser manchmal fliegt meine Spule ab. Das ist dann etwas nervig. Aber ansonsten kann ich trainieren wie die anderen» (B5, Pos. 16). B2 berichtete von der lauten Umgebung in der Kletterhalle, B1 von Geräuschen, welche beim Karate von hinten kommen, B3 von der Schwierigkeit mit dem regnerischen Wetter beim Fussballmatch, weil er keine Kappe oder Kapuze tragen darf und die CI aber nicht nass werden dürfen, oder B8 von Schmerzen beim Tanzen, wenn sie bei der Sequenz am Boden auf dem CI liegt. Auch in diesem Unterkapitel wurde wie unter 5.1.4. von B3 auf das Schwimmen als Herausforderung verwiesen.

5.1.7 Heutige Kommunikation

Die sechs befragten Jugendlichen sprechen zu Hause hauptsächlich in der Lautsprache. Früher, als sie noch kleiner waren und die Lautsprache noch nicht gefestigt war, haben alle sechs Jugendlichen zu Hause auch gebärdet. Ihre Familien besuchten den Gebärdensprachkurs: «Ja, genau. Es ist auch jemand zu uns nach Hause gekommen. Ich weiss nicht mehr, wie sie heisst. Sie hat mit uns Gebärden gelernt, falls ich in die Gebärdenschule gehen würde, dass sie wissen, wie sie mit mir kommunizieren müssen» (B8, Pos. 121). Fünf der Jugendlichen gebärden auch heute noch, beispielsweise in der Nacht, wenn sie das CI nicht tragen, mit ihren Geschwistern (B5) oder beim Schwimmen (B8). Mit ihren hörenden Peers sprechen alle sechs Jugendliche in der Lautsprache, z. B. in der Badi benutzt B3 mit seinen Freunden eine eigene Handsprache zum Verständigen. In der Regelschule wird Lautsprache gesprochen und an der Sek3 kommuniziert der Jugendliche teilweise auch mit Gebärden. Vier Jugendliche gebärden im Umgang mit ihren gleichbetroffenen Peers, aber die Hauptsprache ist die Lautsprache: «Auch über die Lautsprache. Meine Freunde und ich gebärden teils aus Spass. In den Lagern habe ich auch Kinder, die ganz gehörlos sind. Da ist es schon toll, wenn man ein bisschen gebärden kann. Ansonsten mit Händen und Füssen, das geht auch immer» (B2, Pos. 60).

5.1.8 Freundeskreis

Drei der befragten Jugendlichen haben mehr hörende Freunde und zwei Jugendliche mehr schwerhörige Freunde. B8 beschreibt ihren Freundeskreis vielfältig: «Ich habe Freunde, die

normal hören, Leute mit Hörgeräten und Leute mit CI. Oder auch sogar – nicht Freunde, aber ich kenne solche, die Gebärdensprache machen. Sie sind taub» (B8, Pos. 55). B1 fühlt sich von seinen schwerhörigen Freunden besser verstanden: «Also, eigentlich habe ich jetzt mehr schwerhörige Freunde und Freunde, welche normal hören oder ohne Hörhilfen leben, habe ich fast keine. Und ich finde, ich verstehe mich auch besser mit den schwerhörigen Freunden. Das ist auch besser für mich zum Verstehen» (B1, Pos. 34). Den Kontakt zu anderen betroffenen Jugendlichen halten die sechs über die Treffen vom APD, den Meitlitag, Anlässe der SVEHK, die Lager, WhatsApp-Gruppen oder den Gehörlosenverband. B2 beschreibt die Wichtigkeit für den Umgang mit Gleichbetroffenen: «Ja, ich denke schon. Jeder hat seine Ansichten und kann den anderen Tipps geben. Das hat mir geholfen, wenn es anstrengend für mich war. Das würde ich so machen. Der Austausch im Lager oder so würde ich auch machen» (B2, Pos. 175).

5.1.9 Identität

Drei der sechs Jugendlichen sind mit anderen betroffenen Familienmitgliedern aufgewachsen, drei ohne weitere betroffene Familienmitglieder. Fünf Jugendliche fühlen sich mehr in der hörenden Welt zu Hause. Als Gründe nannten z. B. B1 und B3, dass sie die ganze Schulzeit in der Regelschule verbracht haben und von einer hörenden Familie aufgezogen wurden: «Ich fühle mich auch akzeptiert. Ich hatte niemanden, der mich wegen meiner Hörbehinderung ausgeschlossen hat. Einfach weil sie festgestellt haben, dass ich auch normal sprechen und zuhören kann. Von dem her ist es schon so, dass ich mich in der hörenden Welt zu Hause fühle (...)» (B3, Pos. 75). B2 fühlt sich in der gehörlosen Welt wohler: «Ja, die gehörlose Welt ist etwas anderes, da muss man nichts erklären. Es ist sozusagen für alle normal. Und in der gehörlosen, ähm, in der hörenden Welt, muss man sich immer rechtfertigen, dass sich die Leute zu dir drehen, laut und deutlich reden oder es nochmals wiederholen, wenn ich es nicht verstanden habe. Schon in der gehörlosen Welt, dort fühle ich mich wohler, weil dort alle das Gleiche haben» (B2, Pos. 66).

5.1.10 Technik

Zwei Jugendliche besitzen Basiswissen über die Technik hinter ihrem CI, die anderen vier konnten detailliert erklären, wie es funktioniert: «Ja, mein CI besteht aus einem Aussengerät. Das nimmt den Ton auf durch die Mikrofone. Dann wird es an die T-Spule weitergeleitet. Dann geht es rein ins Implantat. Das wurde rein in den Kopf operiert. Dort hat es ein Magnet, ein Kästchen. Dort wird es weitergeleitet an einem Drahtstrang, der bis in die Cochlea geht. Die hat 28 Elektroden ran. Dann gibt es in der Schnecke, Cochlea, dann wird es weitergeleitet an den Hörnerv. Bei mir ist ja die Cochlea kaputt, also kaputt, die Härchen funktionieren nicht. Dann wird es als Signal an den Hörnerv weitergegeben. Und dann, so verstehe ich es» (B2,

Pos. 80). Zwei Jugendliche beschreiben, dass die Technik sensibel auf Schwitzen und Nasswerden reagiert und dann rauscht oder für eine Zeit aussteigt. B3 zählt zudem weitere Probleme auf wie das Nichtfunktionieren des Kabels, Kontaktschwierigkeiten oder wenn Geräusche auftauchen oder eine Magnetspule defekt ist und eingeschickt werden muss. Alle sechs Jugendlichen haben erlebt, dass sie ein defektes CI einschicken mussten, ein CI verloren ging oder gestohlen wurde. B5 beschreibt diese Erfahrung nur mit einem CI folgendermassen: «Ja, es ist schon ein paar Mal vorbeigekommen. Es ist sehr ätzend. Wenn man das CI nur auf einer Seite trägt, ist es noch schwieriger, weil man muss sich noch mehr anstrengen, um die andern zu verstehen, und es ist schon ein bisschen blöd, wenn man es nicht anziehen kann» (B5, Pos. 78). Wenn beide CI weg wären, wäre es für B5 weniger schlimm, aber der Ton würde ihm fehlen. Vier Jugendliche reagierten auf den möglichen Ausfall beider CI geschockt und empfinden es wie B9 als streng und blöd. B2 würde es spannend und cool finden, aber gleichzeitig auch schwierig, da sie nie wissen würde, ob sie etwas verpasst. Dies bestätigt auch B3: «Ja, ich könnte dann auch nicht mehr allzu viel machen, ausser mit mir selber. Ja, ich hoffe, dass es nie passiert» (B3, Pos. 39).

Als Alternativen zum CI im Alltag nennen fünf Jugendliche die Gebärden, B1 die anderen Sinne, B3 die eigene Handsprache und B8 und B9 das Schreiben auf ein Blatt. Fünf Jugendliche lesen die Lippen ihrer Mitmenschen, um sie besser zu verstehen: «Ich schaue immer auf das Lippenlesen» (B1, Pos. 80). Die Jugendlichen nannten auch diverse Hilfsmittel, welche sie im Alltag unterstützen. Alle sechs beschrieben die FM-Anlage als hilfreich. Fünf koppeln ihr Handy direkt über Bluetooth mit dem CI, eine Jugendliche auch über den Fernseher. Der Jugendliche, welcher ein älteres CI-Modell ohne Bluetoothverbindung hat, telefoniert mit grossen Kopfhörern oder dem Lautsprecher. Zwei Jugendliche benutzen den Vibrawecker. Zwei der Befragten verstellen die Lautstärke ihrer CI mit der CI-App auf dem Handy. Einem anderen Jugendlichen helfen Untertitel beim Filmeschauen beim Verständnis und ein Jugendlicher erwähnte die Halterungshilfen wie Ohrpassestücke oder Snug- und Hugfit.

5.1.11 Bewertung des CI

Zwei Jugendliche bewerten ihr CI mit der Höchstnote fünf, drei mit einer viereinhalb und eine Jugendliche mit einer vier/viereinhalb. Die genannten Gründe sind, dass es cool ist zu hören, praktisch, dass man nichts verpasst, und wie ein Wunder ist: «Ich habe das auch schon überlegt und ich habe schon ein paar Sachen, die mich stören. Aber ich würde mich nicht getrauen, es zu sagen. Es ist ein Wunder, dass es das CI gibt. Und wenn ich früher vor 100 Jahren gelebt hätte, hätte ich nicht erwartet, dass es das gäbe. Es gibt schon ein paar technische Probleme, aber das ist normal, wie auch beim Handy. Deshalb hätte ich schon eine fünf gesagt. Es ist ein Wunder» (B1, Pos. 84). B9 würde sich wünschen, dass sie das CI 24 Stunden

tragen könnte, auch in der Nacht und beim Schwimmen. B1 empfindet die Umgebungsgeräusche mit der Bluetoothverbindung als viel tiefer und anders. Er vermutet ein technisches Problem. B3 freut sich auf das neuere Modell, welches eine Bluetoothverbindung und weniger Störgeräusche haben soll, und B5 wünscht sich, dass das Aqua Kit im Wasser besser hält. B2 und B8 äussern keine Optimierungswünsche.

Alle Jugendlichen schätzen ihr CI und möchten nicht darauf verzichten. Zur Aussage über die Explantation äussert sich B2 wie folgt: «Ich denke zudem, dass es manchmal auch nervig sein kann. Aber ganz ablehnen würde ich es nicht. Ich habe auch schon gehört, dass es Jugendliche herausoperiert haben. Dann habe ich mir auch schon gedacht, wo ich auch schon Sachen entgegengenommen habe, wenn ich nicht mehr mit dem CI leben möchte, würde ich es einfach wegnehmen und nicht rausoperieren. Das stört ja eigentlich nicht im Kopf. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt nicht machen. Ich finde es sehr wichtig im Leben und im Alltag. Ich finde es ein schwieriges Thema, wenn es jemand herausoperieren möchte. Ich würde dann auf alle Fälle nochmals mit meinem Kind sprechen, ob es das wirklich möchte oder ob es einfach mal das CI ausziehen möchte und dann schauen möchte, wie es so ist. Nachteile und Vorteile erleben» (Aufnahme3_B2, Pos. 183). Den erwähnten Höraufmerksamkeitsstress können die sechs Jugendlichen nachvollziehen. Drei erwähnten jedoch, dass sie daran gewöhnt sind: «Das kann ich nachvollziehen. Ich bin es mir gewöhnt. Aber ich verstehe es, wenn es ständig Lärm hören. Dann wird man viel schneller müde. Für mich ist es normal, weil ich daran gewöhnt bin. Aber ich würde es voll verstehen, für die, die es nicht mehr möchten» (B8, Pos. 185).

5.1.12 Zufriedenheit

Familie und Freunde nennen die sechs befragten Jugendlichen als wichtigen Teil in ihrem Leben. Die Jugendlichen brauchen sie, um glücklich zu sein: «Ja, keine Ahnung. Dass die Leute für einen da sind und dass sie einen so akzeptieren, wie man ist. Das ist für mich sehr wichtig. Und was ich auch gut finde, ist, wenn die Leute respektvoll sind. Freundlich (lachen), lustig und so. Das sind die Aspekte» (B2, Pos. 106). Weitere Punkte, die ein oder zwei Jugendliche genannt haben, sind: einen guten Job, Geld, Hobbys, Partner*in, das CI, Musik, Selbstbewusstsein oder Gesundheit. Wichtige Personen in ihrem Umfeld sind zudem der Götti und die Gotti.

5.2 Zweite Hauptkategorie: Entscheidung der Eltern für das CI

In der zweiten Fragesequenz schlüpfen die Jugendlichen in die Rolle der Eltern und formulierten deren Aussagen über die Gründe für und gegen ein CI-Implantat und ihr Befinden rund

um die Operation. Zudem äusserten sie sich dazu, ob gehörlose Eltern nach ihrer Ansicht gleich gehandelt hätten.

5.2.1 Befinden der Eltern bei der Entscheidung

Alle Jugendlichen finden, dass ihre Eltern eine gute Entscheidung trafen, als sie sich für die CI-Operation entschieden haben. Sie bewerten diese Zeit aber als schwierig: «Ich stelle mir dies schwierig vor. Was möchtest du? Du kennst es ja noch nicht. Du denkst an die Vorteile und Nachteile und es ist auch noch schwierig, welche Marke. Es gibt ja mehrere. Jeder findet etwas anderes gut und es ist schon schwierig. Aber ich denke, zuerst war die Entscheidung schon schwierig» (B2, Pos. 70). Durch das Vorwissen bei den Geschwistern war das Fällen der Entscheidung bei B3 und B9 einfacher.

5.2.2 Gründe der Eltern für das CI

Zwei Jugendliche erzählten von der Zeit mit den Hörgeräten und dass diese keine Wirkung zeigten. Darum wollten die Eltern den Schritt mit den CI wagen. Die sechs Jugendlichen nannten als Hauptgrund, dass die Eltern ihnen das Hören ermöglichen wollten, und zwei Jugendliche ergänzten, dass sie ihnen beide Möglichkeiten, die der hörenden und gehörlosen Welt, offen lassen wollten. B2 nannte noch weitere Gründe: «Sie wollten mir, keine Ahnung, die Lautsprache zeigen. Ich könnte sie jetzt immer noch ausziehen, wenn ich keine Lust mehr hätte. Aber keine Ahnung. Ich glaube, sie wollten, dass ich nicht ganz aus der Menge heraussteche. Es gebärden nicht so viele. Es ist schon schwieriger. Ich bin auch froh, dass ich Hörgeräte, also CI bekommen habe, damit ich etwas höre. Weil, keine Ahnung. Ich würde auch nicht in eine Regelschule gehen. Es wäre schon strenger für mich. Ich könnte nicht Brot holen gehen und ich verstehe diese. Und jetzt verstehe ich jeden. Ich kann jedem sagen, dass ich das und das möchte. Ich bin schon froh, dass sie mir das gemacht habe» (B2, Pos. 68).

5.2.3 Gründe der Eltern gegen das CI

Vier Jugendliche nannten das Risiko der Operation als möglichen Grund gegen ein CI: «Sie hatten Respekt wegen der Operation am Gehirn. Ich verstehe, dass sie Angst hatten und dass etwas schief hätte gehen könnte und dann die Hälfte meines Gesichts gelähmt wäre oder so etwas. Aber ich denke, dass sie eine gute Wahl getroffen haben, mit Angst, aber es ist ja gut rausgekommen» (B8, Pos. 77).

5.2.4 Entscheid gehörloser Eltern

Auf die Frage, ob ihre Eltern anders entschieden hätten, wenn sie gehörlos wären, antworteten drei der Jugendlichen mit ja und drei mit nein. B9 begründet ihren Entscheid folgendermassen,

dass sie anders entschieden hätten: «Weil sie auch gehörlos sind und dann ist es schwieriger, wenn ich etwas höre und mit dem Sprechen. Wie soll ich dann mit ihnen sprechen, wenn sie keine Stimme benutzen und so? Darum» (B9, Pos. 94). B1 argumentierte für den gleichen Entscheid: «Ich denke nicht. Sie hätten mir schon CI gegeben, aber ich hätte sie dann eher weggelegt, damit ich auch gehörlos aufwachse (B1, Pos. 58).

5.3 Dritte Hauptkategorie: Erinnerungen

Die CI-Operation fand bei den befragten Jugendlichen zwischen jährlich und viereinhalb statt. Im dritten Teil des Interviews versuchten sie, sich an diese Zeit der CI-Implantation zu erinnern, oder berichteten von ihrem Wissen über diese Zeit durch Fotos oder Erzählungen der Eltern.

5.3.1 Erinnerungen an die Zeit vor der CI-Operation

Die Jugendlichen berichteten von wenigen Erinnerungen an die Zeit vor der Operation, die sie durch Erzählungen ihrer Eltern haben: «Ja, meine Mutter hat erzählt, dass ich oft an ihrem Gesicht geklebt bin, wenn sie mich im Armen gehalten hat, damit ich etwas mitbekomme. Das war ein grosser Punkt. Das Visuelle, Gestik und Mimik, habe ich immer mehr geschaut. Und dann, keine Ahnung, dass ich Töne durch Vibrationen erlebt habe. Wenn etwas fest gewackelt hat, habe ich es auch mitbekommen durch die Vibration» (B2, Pos. 112-113). Wie im Unterkapitel 5.2.2 erwähnt, schilderten zwei Jugendliche, dass sie mit den Hörgeräten kaum etwas wahrgenommen haben. Ein Jugendlicher hat von der Prozedur seiner Diagnosestellung berichtet und B3 von der Enttäuschung seiner Eltern, dass er wie zuvor seinem Bruder ebenfalls gehörlos geboren wurde, obwohl dies von den Ärzten nicht so prognostiziert worden war.

5.3.2 Erinnerungen an den Spitalaufenthalt

Drei Jugendliche konnten sich an gewisse Einzelheiten rund um den Spitalaufenthalt erinnern. B9 berichtete, dass sie zwei Tage im Spital war, Besuch von der Familie bekommen hat und von Dr. H. operiert wurde. B8 erinnert sich an die Schmerzen und Tabletten, an den grossen Verband und den Koala, den sie erhalten hat. B5 erzählte: «Also, grundsätzlich kann ich mich an fast nichts erinnern. Ein paar Mal an die Fotos, wenn ich sie ab und zu anschau. Dann denke ich, dass es schon ein bisschen anders war. Als ich im Spital war mit dem dicken Verband um den Kopf und so. Aber auf den Fotos habe ich ganz glücklich ausgesehen. Also schon glücklich» (B5, Pos. 109).

5.3.3 Erinnerungen an die Rehabilitation

An die Erstanpassung erinnern sich vier der Jugendlichen. Zwei erzählten, dass sie erschrocken reagiert haben und überrascht, Stimmen zu hören. B3 berichtet von seiner Erstanpassung: «Ja, ich habe anscheinend ein lustiges Gesicht gemacht und <ou> gemacht, weil ich plötzlich gehört habe. Und meine Eltern hatten grosse Freude, wenn sie B3 gerufen haben, dass ich dann zu ihnen geschaut haben. Das habe ich ja vorher nicht gehört. Von dem her, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, ich war in den Armen. Aber ich weiss nicht, ob von Mami oder Papi» (B3, Pos. 111). Einzig B2 konnte von ihrer ersten Hörreaktion erzählen: «Ja, und zwar als ich vom Spital nach Hause gekommen bin, das erste Mal mit dem CI, bin ich ins Spielzimmer gesessen. Ich habe alle Spielsachen nach vorne geräumt und eine halbe Stunde in dieser Spielzeugmenge gesessen, alles gleichzeitig herumgeklimpert und gedrückt, was getönt hat. Wenn ich das CI ausgezogen hatte oder nicht getragen hatte, da sind die Spielsachen in den Ecken geflogen und liegen geblieben. Dann waren sie nicht spannend. Wenn ich die CI getragen habe, dann war es spannend und ich habe herumgedrückt» (B2, Pos. 114). B8 erinnert sich an eine Situation, wie sie in der Anfangszeit mit ihren CI umgegangen ist: «Am Anfang habe ich sie immer gleich ausgezogen. Am Anfang habe ich sie auch einfach auf den Boden geschossen. Aber nach den ersten Monaten, als ich mich gewöhnt habe, war es dann normal für mich» (B8, Pos. 107).

5.3.4 Umgang mit Schwierigkeiten

Die Jugendliche B8 berichtete, dass ihre Eltern viel Geduld mit ihr haben mussten und hartnäckig waren, weil sie selbst oft keine Lust zum Nachsprechen hatte. B9 erzählte von ihrer Vermutung: «Nicht erinnern, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass ich zum Beispiel auf dem Spielplatz gar nicht geachtet habe, ob das CI runterfällt. Oder wenn es passiert ist, dass ich es gar nicht bemerkt habe oder es meinen Eltern gar nicht gemeldet habe. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Auch dass ich nicht so sorgfältig war mit dem Wasser, zum Beispiel beim Gesichtwaschen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen» (B9, Pos. 146).

5.4 Vierte Hauptkategorie: Unterstützungen

Die Jugendlichen gaben während des vierten Teils des Interviews Auskunft über ihre Erfahrungen mit dem Audiopädagogischen Dienst und schlüpfen selbst in die Rolle einer Fachperson. Sie erläuterten, was ihnen wichtig erscheint für die Entwicklung der Kinder und wer sie neben dem Audiopädagogischen Dienst unterstützt hat.

5.4.1 Audiopädagogischer Dienst

«Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber von Fotos und Erzählungen hat er mit mir gespielt und während dem Spiel mit mir geredet, sodass ich die Lautsprache erlerne» (B2, Pos. 128). Neben B2 erinnern sich alle weiteren Jugendlichen durch die Bilder an die Inhalte der Förderung. Die Sprache stand bei den Förderungen im Vordergrund und die Fachpersonen vom Audiopädagogischen Dienst hatten bei allen sechs viele Spielsachen wie Memorykarten, Puzzle, Plüschtiere, Tücher, Geräusche etc. dabei, mit denen spielerisch die Sprache und auch Gebärden (B1) geübt wurden. B5 und B8 erzählten auch von kreativen Inhalten wie dem Bearbeiten von Salzteig, dem Erstellen eines Handabdrucks oder dass sie basteln und zeichnen durften.

Bedeutsam war für B1 und B3 der Geburtstag: «Nein, ich weiss nicht. Ich weiss aber, dass sie am Geburtstag immer einen Kuchen mitgebracht hat und dass ich mich sehr darüber gefreut habe. Zum Geburtstag kenne ich auch viele Gebärden» (B1, Pos. 127). Weiter wurde das Kochen (B5), Backen (B2) und Spiel mit dem Bebe (B2) als Höhepunkte genannt. B3 nannte die Fortschritte als wichtiges Indiz: «Darum ist auch immer die Audiopädagogin gekommen. Mit ihr habe ich alles Mögliche gemacht. Sie hat mir auch laut meinen Eltern, mit ihr habe ich viele Fortschritte gemacht» (B3, Pos. 119). Daneben nannten die Jugendlichen auch mühsame Momente, wenn sie einen schlechten Tag (B8) und keine Lust zum Sprechen (B2) oder zum Arbeiten (B8) hatten und lieber bei ihrem momentanen Spiel geblieben wären: «Ich glaube, manchmal habe ich einfach keine Lust gehabt, als die gekommen ist, weil ich manchmal als Prinzessin angekleidet war, und dann wollte ich gerne Prinzessin spielen und bleiben. Das durfte ich eigentlich auch» (B8, Pos. 111). B5 erwähnte, dass er sich mit dem Basteln schwergetan hat und B3 gefielen die Kontrollen während der Freizeit nicht. Er hätte das Spital lieber während den Schulstunden besucht.

B8 wünscht sich vom Audiopädagogischen Dienst Unterstützung und Rat, um Sicherheit im Umgang zu erlangen. Die drei Jugendlichen B1, B2 und B5 beurteilen das genaue Betrachten der Kommunikationsmöglichkeiten als essentiell. B1 betont im speziellen die Unterstützung durch die Gebärdensprache. Wie im Unterkapitel 5.1.7. beschrieben, besuchten alle Familie Gebärdenkurse. Die Jugendliche B9 erläutert die Wichtigkeit für ein gehörloses Kind, das Üben mit Spass zu verbinden: «Ja, eigentlich, dass es viel Neues lernen kann. Geräusche und dass es Sachen machen kann, woran Kinder Freude haben. Ich glaube, das wären die Wichtigsten» (B9, Pos. 160). B2 schätzt eine Person, welche von aussen in die Familie kommt: «Dass sie auch nach Hause kommen würden und mit den Kindern die Übungen machen würden. Ich denke, wenn die Eltern dem Kind alles lernen müssen, würde das Kind nicht immer gleich gut mitmachen wie bei einer aussenstehenden Person. Ich würde sie auch miteinbeziehen wie bei mir» (B2, Pos. 167). B8 ergänzte zudem den Einfluss von Musik und Bewegung:

«Dass es lebendig ist. Dass es tolle und schöne Erlebnisse hat. Dass man spüren und fühlen kann» (B8, Pos. 157).

Als Herausforderung nennen vier Jugendlichen die ersten Treffen, beispielsweise B3: «Ich glaube, vielleicht das erste Treffen. Die ersten Male können etwas stockend sein, weil man nicht weiss, was man machen soll. Wenn es eine gute Person ist, sollte es keine Probleme geben» (B3, Pos. 147) oder B5, dass die Schüchternheit ein Problem darstellen könnte: «Ja, dass vielleicht mein Kind etwas schüchtern sein könnte und es sich dann gar nicht getraut mitzumachen» (B5, Pos. 148). B2 ergänzte die Wichtigkeit der Sympathie: «Es muss matchen. Dass man es gut hat mit der Person und dass das Kind Vertrauen hat in die Person und überhaupt Lust hat mit der Person zu spielen. Wenn sie das nicht hätte, wäre es streng für beide Personen» (B2, Pos. 171). B5 erweitert zudem: «Ja, vielleicht ein guter Umgang mit dem Kind und vielleicht alles Schritt für Schritt und deutlich durchgehen» (B5, Pos. 146). Alle Jugendlichen berichteten, dass die Sprachvorbilder sehr wichtig waren für ihre Entwicklung: «Wahrscheinlich die anderen hören, dass man sich gewöhnen kann» (B5, Pos. 126). B8 wünscht sich dies auch von der Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst: «Es ist wichtig, dass man mit ihm oder sie die Sprache lernt. Dass es richtig gut die Sprache lernt. Damit es draussen gut mit Menschen sprechen kann. Das ist mir sehr wichtig. Dass es nicht murmelt oder so» (B8, Pos. 159). Nach B3 soll die Audiopädagog*in sich gut auf das Kind vorbereiten und es bestmöglich verstehen: «Sicher einmal das Kind verstehen. Als erstes mit den Eltern sprechen. Gute und schlechte Sachen vom Kind wissen, damit man nicht überrascht wird oder so. Ansonsten das Kind versuchen zu verstehen. Auf was hat er Lust und auf was nicht? Man darf ihn ja nicht zu fest nerven, weil sonst hat er keine Lust mehr. Viel mit ihm sprechen und spielen. Weil im Spielen spricht man auch viel. Und die Eltern trotzdem immer miteinbeziehen» (B3, Pos. 157). B1 äussert den Wunsch, dass der Kontakt zu Gleichbetroffenen hergestellt werden soll: «Sicher, dass ich die Lautsprache gelernt habe, aber auch dass ich schon früh Kontakt hatte mit gehörlosen Kindern, damit ich mit beiden Kultur Bekanntschaft machen konnte» (B1, Pos. 131). Dies bestätigt auch B2. B3 argumentiert zudem, dass die Förderung nicht zu locker sein soll: «Dann einfach alles so machen, dass es dem Kind passt. Aber nicht, dass es einem zu wohl wird. Wenn es zu wohl wird, dann lernt man nicht mehr. Einfach so, dass es passt» (B3, Pos. 155).

Die Audiopädagogik soll nach B1 und B9 mithelfen, dass Jugendliche mit einem CI eine öffentliche Schule besuchen können und eine freie Berufswahl haben. Bei der Aufforderung, dass die Jugendlichen selbst in die Rolle der Audiopädagog*in schlüpfen sollen, machte B2 auf die Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung aufmerksam: «Dass ich, keine Ahnung, dass ich einen guten Bezug habe. Dann würde ich mit dem Kind spielen, wo es auch mit mir spricht. Wo man die Sprache lernen kann. Aber auch, dass das Kind merkt, dass es gut ist und es nicht schlimm ist, eine Hörbehinderung zu haben. Es ist normal» (B2, Pos. 181). B8 würde viel

Zeit in die Elternberatung rund um die Technik investieren: «Wenn es zum Beispiel Problem hat mit Hören, wenn es zum Beispiel zu leise oder laut ist, dann würde ich schon schauen, dass es richtig eingestellt ist, damit es sich wohlfühlt mit der Lautstärke. Oder auch Musik. würde ich die App anbieten, wenn die Eltern das nicht wissen würden, wo es direkt verbindet. Vorstellen, wie es ist, Vorteile und Nachteile sagen, wie es ist. Einfach eine Beratung» (B8, Pos. 181).

5.4.2 Andere Unterstützungsmöglichkeiten

Die sechs Jugendlichen betonten alle die Wichtigkeit ihrer Eltern und dass sie nach ihrem Rat fragen, wenn sie selbst vor der Entscheidung stehen. B3 beschreibt: «Ich glaube, 80 % sind sicher meine Eltern, weil sie jeden Tag mit mir gesprochen, gehört, gespielt, gemacht haben. Die anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren sicher auch wichtig, damit ich Kontakt finde, Freunde finde, mich entwickle. Alle Lehrpersonen, die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich glaub, meine Entwicklung verdanke ich seit der Operation meinen Eltern» (B3, Pos. 129). B2 erzählt vom Üben von Kindernamen im Quartier: «Meine Mutter hat oft am Abend, als ich schon älter war, die Namen im Quartier gelernt. Die Kinder hatten alle so richtig lange und schwierige Namen. So habe ich diese gelernt und ab und zu hat sie gefragt, was das ist oder welche Farbe hat das. Oder so. Spielerisch die Sprache erlernt» (B2, Pos. 128). Eine wichtige Stütze stellen nach den Jugendlichen die Grosseltern, Göttis, Tanten, Onkel (B3, B9) und Lehrpersonen (B1) dar. Neben dem Audiopädagogischen Dienst wurde auch die Bedeutsamkeit der SVEHK und der Kontakt zu Gleichbetroffenen von B3 beschrieben: «Sicher meine Eltern. Sie haben sich sehr integriert. Sie waren auch lange Teil der SVEHK. Die SVEHK war jetzt nicht so relevant für meine Entwicklung, aber es gab immer so Anlässe, wo man sich getroffen hat. Aber da war ich noch klein» (B3, Pos. 129). Im Prozess rund um die CI-Operation würden die Jugendlichen neben ihren Eltern ihre zukünftigen Partner*innen (B1) involvieren, die Schwiegereltern (B1) und andere betroffene Personen (B1, B2, B5). Die Unterstützung durch das CI-Zentrum erwähnten die Jugendlichen B8 und B9. B2 ergänzt des Weiteren die Logopädie als wichtige Unterstützungsmöglichkeit.

5.5 Fünfte Hauptkategorie: Blick in die Zukunft

Im fünften Abschnitt des Interviews wurden die Jugendlichen über ihre Vorstellungen in der Zukunft befragt. Sie mussten dabei in die Rolle des Vaters oder der Mutter schlüpfen. Sie erzählten, wie sie als Eltern handeln würden und was in ihren Augen wichtig wäre, damit ihre Kinder zufrieden leben können.

5.5.1 Entscheid für oder gegen das CI

Die sechs Jugendlichen würden alle bei ihren zukünftigen Kindern ebenfalls eine CI-Operation durchführen, um ihnen die Lautsprache zu ermöglichen und weil sie selbst als CI-Träger*innen zufrieden sind damit: «Ich glaube, ich würde mich für ein CI entscheiden. Ich weiss ja, wie gut es ist zu hören im Alltag. Ich würde mich schon für ein CI entscheiden. Wenn es aber nicht gehen würde oder nicht funktioniert, dann würde ich es auch im gehörlosen Bereich unterstützen» (B2, Pos. 161). Wie B2 würde auch B1 sein Kind unterstützen und ihm möglichst beide Welten zeigen: «Ich würde ganz sicher dem Kind die Möglichkeit geben, dass es mit Lautsprache aufwachsen kann, auch weil ich Lautsprache spreche. Aber wenn das Kind später zur Gehörlosenkultur wechseln würde, dann hätte ich nichts dagegen. Ich würde auch zeigen, dass es diese Kultur gibt» (B1, Pos. 147). Gegen das CI spricht für zwei Jugendliche das Risiko der Operation und B5 könnte sich vorstellen, dass sein Kind wegen der Geräte gehänselt werden könnte.

5.5.2 Zukünftige Familiensprache

Die sechs Jugendlichen würden später hauptsächlich in der Lautsprache kommunizieren, vier aber in der Kombination mit Gebärden: «Fokus sicherlich auf die Lautsprache. Ich würde dann sicher in Z. wohnen, wo in der Gegend viele Personen mit Lautsprache, Hörende leben. Darum die Lautsprache. Aber ich möchte aber auch mit Gebärdensprache kommunizieren, damit das Kind auch Gebärdensprache für Gehörlosenevents kann» (B1, Pos. 151).

5.5.3 Zufriedenes Leben des eigenen Kindes

Entscheidend für ein zufriedenes Leben ihrer zukünftigen Kinder ist aus Sicht von vier Jugendlichen die Familie: «Also, sicher eine Familie, die dahintersteht. Wenn es noch kleiner ist, die Geborgenheit der Familie und nette Menschen um sich herum. Für die kleinen Kinder ist vor allem die Mutter und die Familie wichtig» (B2, Pos. 177), für drei Jugendliche ergänzendes liebevolles Umfeld mit Freunden und anderen netten Menschen. B8 erwähnte die technische Unterstützung, B9 das Ausüben von Hobbys ohne Einschränkungen durch das CI und B3 eine passende Schule: «Eltern, die da sind. Eine Schule, die es fördert und nicht Probleme macht. Wenn er Probleme hat in der öffentlichen Schule, dann sofort an den L. wechseln» (B3, Pos. 155).

5.6 Sechste Hauptkategorie: Ratschläge der Jugendlichen

Die letzten Fragen des Interviews richteten sich an die Erfahrungen der Jugendlichen im Umgang mit dem CI. Sie erläuterten, welche Tipps sie Eltern, die sich im Entscheidungsprozess befinden, geben würden und welche Tricks sie im Umgang mit dem CI weitergeben können.

5.6.1 Ratschläge im Entscheidungsprozess

Wie im Unterkapitel 5.2.1 beschrieben, sind alle sechs befragten Jugendlichen mit ihrem CI zufrieden. B8 begründet dies wie folgt: «Also, wenn sie dagegen wären, dann würde ich ihnen sagen, dass 99 % von dem gut ist für das Kind. Man hört Musik, man hört alles. Es ist wie lebendig. Ich verstehe aber, dass es auch einmal schief gehen könnte, aber meistens sind die Ärzte gut drauf und professionell. Wenn ich das jetzt ihnen sagen würde, dann würde ich schon sagen, dass es sich lohnen würde. Ich würde mit ihnen sprechen. Und wenn es nicht gut sprechen kann oder so, dann sollen sie es lieber sein lassen. Ja.» (B8, Pos. 191). B3 und B1 raten den Eltern, schnell zu handeln, damit das Kind früh gefördert werden kann. Durch die CI wird es laut B9 für das Kind möglich, die Regelschule zu besuchen. Deshalb würde sie es den Eltern empfehlen.

5.6.2 Tipps im Umgang mit dem CI

B2 rät den Familien und den betroffenen Kindern, die Situation so anzunehmen, wie sie ist: «So nehmen, wie es ist. Du kannst nichts an der Situation ändern. Und immer an das positive denken. Und was ich im Alltag nützlich finde, dass du Eltern und andere Menschen um dich hast, die dir helfen, aber dass du auch zeigen kannst, dass du etwas alleine kannst und ohne Hilfe» (B2, Pos. 187). B8 unterstützt diese Meinung und erweitert zudem: «Und selbstbewusst sein. Die meisten verstecken es einfach, aber ich bin ... ich stehe dazu. Ich sage eigentlich auch immer direkt, dass ich CI habe. Entweder sagen sie ja ok oder nein. Aber bis jetzt haben sie immer ja gesagt, dass es cool ist. Sie finden es lässig, dass ich es habe. Und oft vergessen sie es auch, weil sie das Gefühl haben, dass ich wie ein normaler Mensch bin. Sie merken eigentlich wie nicht, dass ich CI hätte» (B8, Pos. 193).

B3 findet es wichtig, dem Kind Zeit zu geben, sich an das CI zu gewöhnen, und B1 rät, ihm die Angst vor dem CI und dem Gehörten zu nehmen, indem es das Gerät ausziehen darf, wenn es ihm zu viel wird. B5 erwähnte einen vorsichtigen Umgang mit dem CI, da es teuer ist. Das Batteriefach, die Käbeli und das Mikrofon müssen vor Regen geschützt werden, z. B. mit einer Schutzhülle (B2), einer Kapuze oder einem Schirm (B9). Und es muss im Anschluss in die Trockenbox gelegt werden (B3). B5 wirbt für eine FM-Anlage: «Ja, vielleicht, ich würde eine FM-Anlage sehr empfehlen in der Schule und in der Lehre. Das würde schon viel helfen» (B5, Pos. 164). B8 schwärmt von ergänzenden zusätzlichen technischen Hilfsmitteln wie Apps, um das CI mit dem Fernseher zu koppeln. B9 ergänzt Hinweise zum Sport: «Sicher, dass man die Haare zusammenbinden soll im Sport oder dass man es jemanden gibt, damit man es durchmachen kann. Und dass man vielleicht, wenn man baden geht, dass man jemanden dabei hat, der Gebärdensprache kann. Es ist halt wirklich streng, wenn niemand Gebärden kann, dass man das CI immer ab- und anziehen muss. Und im Restaurant würde ich immer schauen, dass ich den Blickkontakt habe. Auch in der Schule, dass ich einen Platz habe, wo

ich die Gesichter immer gut sehe und auch ein gutes Licht» (B9, Pos. 184). In einer grossen Gruppe soll laut B5 immer nur eine Person sprechen und laute Umgebung soll gemäss drei Befragten gemieden werden. Den Kindern soll eine Rückzugsmöglichkeit geboten werden wie aus dem Raum gehen und runterfahren (B5), im Zimmer die Augen schliessen (B9), Musik hören (B5).

Im schulischen Bereich ist es nach B2 essenziell, für seine Kinder einzustehen: «Wenn es zu laut ist, dann sage ich es den Lehrpersonen. Manchmal, keine Ahnung, getraue ich es nicht so. Aber ich sage es dann trotzdem am Ende der Stunde der Lehrperson, dass sie wissen, dass sie es ein anderes Mal sagen könnten: Etwas leiser bitte. Oder wenn ich es schon gesagt habe, haben sie den anderen gesagt: Bitte etwas ruhiger. Es ist auch für die Lehrpersonen streng, wenn es so laut ist» (B2, Pos. 157). B8 erweitert, dass die Lehrpersonen zu der Klasse sprechen sollen und ein möglichst optimaler Platz gewählt werden soll mit gutem Sichtkontakt zu allen Personen und mit gutem Licht (B9). Zudem soll Unterstützung eingefordert werden: «Einfach schauen, dass es Unterstützung bekommt oder die Lehrer. Das ist wichtig» (B8, Pos. 183). Alle sechs Jugendlichen empfehlen den Einbezug einer Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst: «Und vielleicht einen Audiopädagogen einstellen oder haben» (B5, Pos. 164).

6 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die zuvor dargestellten Ergebnisse aus den Interviews mit den theoretischen Inhalten des zweiten Kapitels in Bezug gesetzt und interpretiert. Im Anschluss wird die Forschungsfrage beantwortet. Die Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens schliesst das Kapitel ab.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus den Befragungen dieser Masterarbeit werden im nächsten Unterkapitel mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen und interpretiert. Die Interpretationen sind nach den Hauptkategorien des Kategoriensystems (Anhang 10.10) strukturiert.

6.1.1 Erste Hauptkategorie: Leben mit einem CI

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass alle sechs Jugendlichen ihr CI schätzen und nicht darauf verzichten wollen. Sie bewerten es im Durchschnitt mit der Note 4.9 bei einer Skala von 1–5, wobei fünf die Höchstnote ist. Diese Zufriedenheit deckt sich mit der Studie von Wheeler et al. (2007), bei welcher die Jugendlichen positiv über ihr CI berichten und dieses mit einer Durchschnittsnote von 4.4 beurteilen, und mit der Erhebung von Audeoud und Wertli (2011), bei welcher die Kinder mit den unterschiedlichen Hörfähigkeiten ihr aktuelles Befinden als positiv bewerten. Auf neun Vorteile wird bei der Studie von Wheeler et al. (2007) lediglich ein Nachteil genannt. Die grössten Vorteile durch das CI sind laut der Studie die besseren Interaktionsmöglichkeiten in der Familie, die Geräusche- und Musikwahrnehmung, eine Verbesserung zur Hörgeräteversorgung und eine Optimierung der Sprachproduktion.

Die sechs befragten Jugendlichen dieser Masterarbeit nannten den grössten Vorteil, dass ihnen durch das CI das Hören ermöglicht wurde. Zudem schätzen fünf, dass sie das CI ausschalten können, und alle sechs geniessen die Ruhe während der Nacht. Fünf Befragte schätzen wie bei der Studie von Wheeler et al. (2007) das Musikhören direkt über das CI. Wie die 39 % der Jugendlichen aus der Studie beschreiben fünf der Befragten dieser Masterarbeit die laute Umgebung oder Situationen mit vielen verschiedenen Personen als herausfordernd. Dies wird durch die Studie von Nicastrì et al. (2012) bestätigt. Die Jugendlichen beider Befragungen wünschen sich wasserdichte Soundprozessoren und dass sie es bei allen Sportarten tragen könnten. Im Gegensatz zu den Jugendlichen der Wheeler-et-al.-Studie (2007), bei welcher lediglich ein Zehntel der Befragten eine ausführliche Erklärung über die Funktionsweise des CI geben konnten und ein Viertel überhaupt keine, beschreiben vier Jugendliche dieser Befragung ihr CI detailliert. Über die Hälfte der Jugendlichen aus der Wheeler-et-al.-Studie (2007) besuchen eine spezielle Schule. Die Mehrheit wechselte nach der Primarschule zu einer speziellen Einrichtung. 33 Aussagen der 22 Befragten sind mit negativen Erlebnissen aus der

Schule verbunden; lediglich zwei besuchen die teilintegrierte Oberstufe. Neben der Schwierigkeit mit der Lautstärke im Klassenzimmer, den Hintergrundgeräuschen und dem Rechtfertigen gegenüber den Lehrpersonen nennen fünf Jugendliche das Hörverständnis als grosse Herausforderung, da die Stimmen wie von Robotern klingen.

Hoffmann und Schäfer (2020) zeigen auf, dass es für Jugendliche mit einem CI schwierig ist, Wörter beiläufig in Gesprächen oder beispielsweise aus dem Radio wahrzunehmen, und stellt dessen Zusammenhang mit dem Spracherwerb und dem Erlangen von Welt- und Allgemeinwissen dar. Nach Riss et al. (2011) wurde in den letzten Jahren daran gearbeitet, den elektrisch erzeugten Schallsignalen des CI dem natürlichen Höreindruck anzugleichen. Mit den elektrischen Stimulationen wird aber nur ein Ausschnitt des natürlichen Hörspektrums widergespiegelt. Deshalb kann die Informationsdichte von Sprache oder auch Musik nach Hoffmann und Schäfer (2020) nur annähernd leistungsstark und authentisch verarbeitet werden.

Die australische Studie von Punch und Hyde (2011) weist des Weiteren auf die «soziale Taubheit» hin, welche die Auswirkungen des Hörverlusts in sozialen Interaktionen mit Gruppen oder in lauter Umgebung beschreibt. Den erwähnten Höraufmerksamkeitsstress können alle sechs Jugendlichen dieser Befragung nachvollziehen. Die Studie von Audeoud und Wertli (2011) zeigt, dass die schwerhörigen und gehörlosen Kinder ein etwas höheres Stressvorkommen haben als ihre normalhörenden Peers und sie sich in den Pausen in sozialen Situationen weniger entspannen können, aber häufiger Erholungsstrategien anwenden.

Wichtig zu beachten ist nach Diller (2005), dass das CI auch mit einer optimalen Einstellung dem Kind zwar das Hören ermöglicht, es jedoch nicht hörend macht. Kinder mit einem Cochlea-Implantat bleiben weiterhin hörgeschädigt. Es ist laut Diller (2005) wichtig, für solche Situationen geeignete Strategien oder Kommunikationsformen bereitzustellen, damit das Kind nicht zu stark von der Technik abhängig wird. Fünf Jugendliche dieser Befragung wurden im Alter von eins bis zweieinhalb Jahren mit dem CI versorgt, eine im Alter von viereinhalb. Alle sechs weisen eine altersentsprechende Sprachentwicklung auf. Dies bestätigt die Wichtigkeit des möglichst frühen Implantationsalters bis zum zweiten Lebensjahr, welches Hintermaier et al. (2012), Nicastrì et al. (2012) und Szagun (2012) beschrieben haben. Die Langzeituntersuchung von Nicastrì et al. (2012) zeigte in Ruhe eine gute Spracherkennungsleistung der Jugendlichen mit 94 % bei gesprochenen Wörtern und 89 % bei gesprochenen Sätzen. Im Kindergartenalter weist die Hälfte der Kinder, welche zwischen 6 und 47 Monaten implantiert wurden und regelmässige Förderung im lautsprachlichen Bereich hatten, nach Hintermaier und Sarimski (2016) sowie Szagun (2012) eine Sprachentwicklung auf, die der eines Normalhörenden gleicht.

Die sechs Befragten dieser Studie sprechen zu Hause hauptsächlich in der Lautsprache. Als sie noch kleiner waren und die Lautsprache noch nicht gefestigt war, gebärdeten alle sechs Jugendlichen zu Hause zusätzlich. Dies deckt sich mit den Resultaten aus der Wheeler-et-al.-

Studie (2007), bei welcher 66 % in der Lautsprache kommunizieren oder die restlichen eine flexible Kommunikationsweise anwenden und auch die Identitätszugehörigkeit nicht fix einer Kultur zuzuordnen ist.

Fünf befragte Jugendliche dieser Masterarbeit fühlen sich mehr in der hörenden Welt zu Hause. Als Gründe nannten zwei, dass sie die ganze Schulzeit in der Regelschule verbracht haben und von einer hörenden Familie aufgezogen wurden. Die Studie von Goldblat und Most (2018) hat die Zusammenhänge von kultureller Identität und der Cochlea-Implantat-Versorgung erforscht. Es konnte nachgewiesen werden, dass Jugendliche, welche keine kulturelle Zugehörigkeit haben, Mühe mit der Identitätsentwicklung vorweisen. Die Studie von Hintermair (2007) hat des Weiteren festgestellt, dass Schwerhörige oder Gehörlose, welche sich sowohl mit den Werten und Zielen der gehörlosen als auch der hörenden Welt identifizieren können und diese im Alltag flexibel handhaben und leben, Vorteile sowohl im Selbstwernerleben als auch in der allgemeinen Lebenszufriedenheit aufzeigen (ebd.).

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen, dass die sechs Jugendlichen über die Treffen vom APD, den Meitlitag, Anlässe der SVEHK, die Lager, WhatsApp-Gruppen oder den Gehörlosenverband Kontakt zu anderen betroffenen Jugendlichen halten. Bertram (2008) und Audeoud et al. (2016) beschreiben, dass der Kontakt zu Gleichbetroffenen bei der Identitätsentwicklung helfen kann.

6.1.2 Zweite Hauptkategorie: Entscheidung der Eltern

Es wurde deutlich, dass alle Jugendlichen die Entscheidung ihrer Eltern für die Cochlea-Implantation als richtig empfinden. Diese positive Einstellung deckt sich mit den Ergebnissen der Wheeler-et-al.-Studie (2007). Die Jugendlichen sind ihren Eltern dankbar für die Wahl der CI. Sie haben das Gefühl, dass ihre Eltern so im besten Sinne für die Kinder gehandelt haben. Diese Begründung untermalt die Aussage des Befragten B3: «Weil meine Eltern immer das Beste versuchen auszuhandeln für mich und meinen Bruder. In diesem Falle ist es, glaube ich, die beste Möglichkeit, dass man das CI hat. Weil, wie ich vorher gesagt habe, kann man es wieder wegnehmen, wenn man es nicht möchte» (B3, Pos. 89).

Die sechs Jugendlichen nannten als Hauptgrund, dass die Eltern ihnen das Hören ermöglichen wollten, und zwei ergänzten, dass sie ihnen beide Möglichkeiten, die der hörenden und gehörlosen Welt, offen lassen wollten. Vier Jugendliche sowie einige aus der Wheeler-et-al.-Studie (2007) nannten das Risiko der Operation als möglichen Grund gegen die CI-Implantation. In der Schweiz ist sie laut Huber und Strauchmann (n. d.) sowie Veraguth (2015) heutzutage ein standardisierter ohrchirurgischer Eingriff und die Risiken für Komplikationen sind gering. Zu den möglichen Risiken gehören beispielsweise vorübergehende Schwindelbeschwerden, Geschmacksstörungen auf der Zunge und Wundheilungsstörungen. Dank den heutigen Operationstechniken kann eine Gesichtsnervenlähmung nahezu ausgeschlossen werden. Der Patient

bzw. die Patientin kann das Spital nach einem bis drei Tagen mit einem kleinen Verband verlassen. Auf die Frage, ob ihre Eltern anders entschieden hätten, wenn sie gehörlos wären, antworteten drei der befragten Jugendlichen mit ja und drei mit nein. Die Erläuterungen von Michael Bächler zeigten, dass von 2017 implantierten Kindern 32 aus einer Familie mit der Gebärdensprache als erste Hauptsprache stammen. Somit sind dies etwa 1.5 % der implantierten Kinder, welche gebärdende Eltern haben (persönliche Nachricht von Michael Bächler, Mitarbeiter des CI Zentrums Zürich, 17.11.2023).

6.1.3 Dritte Hauptkategorie: Erinnerungen

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Jugendlichen kaum Erinnerungen an die Zeit rund um die Cochlea-Implantation haben; massgebend dafür ist ihr damaliges geringes Alter. Die Cochlea-Implantation bei Kindern sollte gemäss BAG (2018) und Dalbert et al. (2017) idealerweise in den ersten Lebensjahren erfolgen, da die zentrale Hörbahnreifung und auch die Sprachentwicklung hauptsächlich in diesem Zeitraum stattfinden. Bei gehörlosen Kindern besteht in diesem Fall eine gute Aussicht auf eine erfolgreiche Lautsprachentwicklung. Bei Kleinkindern wird die Entscheidung für eine Cochlea-Implantation normalerweise nach einer vorherigen sechsmonatigen Anpassung von Hörgeräten getroffen. Während dieser Zeit startet bereits die Audiopädagogische Frühförderung (ebd.). Die Wichtigkeit der Frühförderung begründet Pretis (2020) mit der stetigen Entwicklung des Gehirns eines Kleinkindes. Es wird angenommen, dass das Gehirn in seinen ersten 1000 Tagen am aufnahmefähigsten ist. Hintermair und Sarimski (2016) erläutern, dass der Zeitraum von der Geburt bis zum Schuleintritt ausserordentlich wichtige Phasen der kindlichen Entwicklung darstellen, in der die «Grundlagen für zahlreiche Prozesse der späteren kognitiven, sprachlichen, sozial-kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung gelegt werden» (ebd., S. 7). Im Jahr 2022 wurde bei 84 Kindern in der Schweiz eine Cochlea-Implantation durchgeführt (Bächler & Stieger, 2023).

Das Cochlea-Implantat ist eine elektrische Hörhilfe, die die Nervenzellen und den Hörnerv elektrisch reizt. Es besteht aus dem implantierten Teil mit dem Elektrodenträger im Innenohr und dem Empfänger unter der Haut sowie den äusseren Teilen mit der Sendespule und dem Sprachprozessor mit Mikrofon, Akku- und Batterieteil (Bremken & Batliner, 2021; Huber & Strauchmann, n. d.).

Drei Jugendliche konnten sich an gewisse Einzelheiten rund um den Spitalaufenthalt erinnern. Sie berichteten von den zwei Tagen im Spital, dem Besuch der Familie, dem behandelnden Arzt, den Schmerzen und dem grossen Verband. An die Erstanpassung, welche nach Huber und Strauchmann (n. d.) sowie Veraguth (2015) vier bis fünf Wochen nach dem Eingriff erfolgt, erinnern sich vier der Jugendlichen; zwei erzählten, dass sie erschrocken reagiert haben und überrascht waren, Stimmen zu hören. Das erste Sprachprozessorprogramm wird leise eingestellt, um dem Kind «ein möglichst unkompliziertes und vorsichtiges Hineinwachsen ins Hören

zu ermöglichen» (Diller, 2005, S. 84). Die Befragte B8 erinnert sich: «Am Anfang habe ich sie immer gleich ausgezogen. Am Anfang habe ich sie auch einfach auf den Boden geschossen. Aber nach den ersten Monaten, als ich mich gewöhnt habe, war es dann normal für mich» (B8, Pos. 107). Nur eine Jugendliche konnte sich an ihre ersten Hörreaktionen erinnern.

Nach Leonhardt (2016) entwickelt sich das Hörsystem im Kindesalter besser als im Erwachsenenalter, da die Plastizität der Synapsen im Alter abnimmt und sie weniger lernfähig sind. Es ist deshalb entscheidend, dass die ersten Hörerfahrungen frühzeitig gemacht werden. Nach Diller (2005) ist die optimale Leistungsfähigkeit der Hörbahnen bei Normalhörenden bereits Ende des zweiten Lebensjahrs erreicht. Die Reifung der Hörrinde ist dagegen im fünften Lebensjahr noch nicht vollständig abgeschlossen. In den ersten 15 Lebensjahren reorganisieren sich die Synapsen nach Leonhardt (2016) ständig. Einige entstehen neu und andere bauen sich ab. Das Hörenlernen und Sprachverstehen lässt sich deshalb nicht auf einen beliebigen Zeitpunkt verschieben. Damit sich die beiden Fähigkeiten entwickeln, müssen sie in der optimalen Phase stimuliert werden (Diller, 2005). «Die Chancen für eine weitgehend altersgemäße Hör- und Sprachentwicklung sowie eine natürliche, dialogorientierte Förderung sind umso höher, je früher die Hörstörung diagnostiziert und das Kind medizinisch und hörtechnisch versorgt wird» (Batliner, 2018, S. 24).

Die CI-Rehabilitation, welche nach Bremken und Batliner (2021) in der Schweiz durch den Audiopädagogischen Dienst durchgeführt wird, hilft den Kindern, mit dem CI Höreindrücke wahrzunehmen. Das Erlernen des Hörens ist nach Bertram (2008) ein komplexer Prozess, der viel Zeit und Anstrengung erfordert. Sowohl das Kind als auch die Eltern und Betreuer müssen Geduld und Verständnis aufbringen. Bis das Sprachprozessorprogramm optimal funktioniert, dauert es eine beträchtliche Zeit. Die Befragte B8 bestätigt diese Aussagen von Bertram (2008): «Ich habe gleich aufgegeben. Aber meine Eltern haben es nicht aufgegeben ... Ja genau. Sie hatten auch viel Geduld» (B8, Pos. 127 & 131).

Die folgenden Übungen sind nach Bertram (2008) hilfreich für die Förderung des Hörvermögens der Kinder: Störlärm vermeiden, Blickkontakt mit dem Kind aufbauen, singen (Sprache und Musik weisen gemeinsame Elemente wie Klang, Melodie, Rhythmus, Tempo, Betonung ... auf), Alltagsrituale wie einen Radiokommentator mit Sprache untermalen, mit klang-erzeugenden Gegenständen wie Glocken oder Trommeln spielen sowie gemeinsam Bilderbücher betrachten und dazu beispielsweise Tierstimmen imitieren (ebd.). Auf weitere Unterstützungsmöglichkeiten wird im nächsten Unterkapitel genauer eingegangen.

6.1.4 Vierte Hauptkategorie: Unterstützungen

Die Resultate der Befragung stellte die zentrale Rolle des Audiopädagogischen Dienst dar. Alle sechs Jugendliche empfehlen den Einbezug des Audiopädagogische Dienst. An die Frühförderung zu Hause erinnern sich die Jugendlichen durch Fotos und Erzählungen ihrer

Eltern. Der BVF (2023) beschreibt, dass kurz nach der Geburt oder im Verlauf der ersten Lebensjahre Beeinträchtigungen der Sinne festgestellt werden können. Leistungsanbietende Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, welche auf Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit spezialisiert sind, begleiten Familien und Kinder. «Durch Ausprobieren, Erleben und Begreifen werden die sprachliche und kognitive Entwicklung sowie die sozial-emotionalen Kompetenzen spielerisch und altersgerecht gefördert und die Interaktion mit der Familie unterstützt» (Zentrum für Gehör und Sprache, 2023). Das methodische Konzept der Frühförderung im Bereich Hören basiert auf der natürlichen Entwicklung des Kleinkindes. Der Schwerpunkt liegt auf einer ganzheitlichen Förderung, insbesondere der auditiven Wahrnehmung und der Sprachentwicklung (APD Luzern, 2023). Alle sechs Jugendliche berichteten, dass die Sprache bei ihnen während der Förderung im Vordergrund stand und die Fachpersonen vom Audiopädagogischen Dienst viele Spielsachen wie Memorykarten, Puzzle, Plüschtiere, Tücher, Geräusche etc. dabei hatte, mit denen spielerisch die Sprache und auch Gebärden geübt wurden.

Die Förderung, Begleitung, Beratung und Unterstützung des Kindes und der Familie und weiterer Fachkräfte ist nach Hoffmann und Schäfer (2020) von grosser Bedeutung für den Hör- und Spracherwerb der betroffenen Kinder. Um vorhandene Lücken in der auditiven Wahrnehmung zu schliessen, müssen sie gemäss den Autorinnen mehr Anstrengungen erbringen. Häufig ist auch die Speicherkapazität und das Arbeitsgedächtnis für auditive Informationen herabgesetzt (Knoors & Marschark, 2013). Die hörgeschädigten Kinder benötigen deswegen nach Hintermair und Sarimski (2016) oftmals mehr Wiederholungen oder zusätzliche Hilfestellungen wie z. B. durch Visualisierungen.

Die befragten Jugendlichen wünschen sich vom Audiopädagogischen Dienst Unterstützung und Rat, um Sicherheit im Umgang mit den CI zu erlangen. Des Weiteren konnte die Wichtigkeit der Elternberatung für die Jugendlichen rund um das technische Belangen aufgezeigt werden. Gemäss dem APD Luzern (2023) ist die Zusammenarbeit mit den Eltern und pädagogischen Fachkräften entscheidend und ermöglicht es, die Interessen und Fähigkeiten des Kindes zu erkennen und Ressourcen zu nutzen. Das Hauptziel besteht darin, es zur Kommunikation innerhalb seiner Familie und seines sozialen Umfelds zu befähigen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf sein Wohlbefinden und die Entwicklung seiner Selbstständigkeit gelegt (ebd.). Die Fachpersonen vom Audiopädagogischen Dienst können die Familien laut den befragten Jugendlichen im Prozess zur Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung unterstützen. Im englischsprachigen Raum werden in der Elternberatung die Begriffe Consulting und Counseling unterschieden. Nach Thurmair und Naggl (2010) beinhaltet das Consulting das Beraten der Eltern in ihren Alltags-, Erziehungs- und Entwicklungsfragen. Counseling beschreibt die Begleitung der Eltern in ihrem Bewältigungs- und Akzeptanzprozess im Umgang mit der Entwicklungsauffälligkeit oder der Behinderung ihres Kindes.

Als Herausforderung sehen die Jugendlichen das erste Treffen. Die Fachperson des Audiopädagogischen Dienstes sollte gemäss den Befragten Vertrauen aufbauen, Sympathie zeigen, Schritt für Schritt vorwärts gehen, über technisches Wissen verfügen und ein Sprachvorbild sein. Die Förderung wird laut dem ZGSZ (2023) je nach den Bedürfnissen des Kindes und der Familie lautsprachlich, mit lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG) oder bimodal-bilingual aufgebaut. Nach Leonhardt und Kaul (2023) soll die gebärdensprachliche Förderung in ein bimodal-bilinguales Förder- und Bildungskonzept eingegliedert werden. Dieses besteht aus der Frühförderung mit gebärdensprachkompetenten Frühförderfachpersonen, welche die Familien in einer familienorientierten Frühförderung zu Hause begleiten, beraten und unterstützen. Im familiären Umfeld können Kommunikation und Interaktion aufgebaut und erweitert werden. Den Schwerhörigen und Gehörlosen soll eine aktive Beteiligung an sozialen Aktivitäten aufgezeigt werden, um sie darin zu unterstützen, ihre Identität zu finden und eine umfassende gesellschaftliche sowie soziale Integration und Teilhabe zu erhalten (Leonhardt & Kaul, 2023). Die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst unterstützt dies laut den befragten Jugendlichen, indem sie Kontakt zu Gleichbetroffenen herstellt und die Familien an hilfreiche Organisationen wie die SVEHK verweist.

Die Ergebnisse der Zürcher Langzeitstudie nach Dickhaus et al. (2013), die Studie von Hintermair et al. (2012) und diejenige von Hintermair et al. (2023), welche Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung aufzeigen, unterstreichen, wie wichtig neben der Förderung der Hör- und Sprachförderung auch die frühe Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen für die Entwicklung von Kindern mit einem CI ist. Alle sechs Jugendlichen betonen neben der wichtigen Rolle des Audiopädagogischen Dienstes die Bedeutsamkeit ihrer Eltern für ihre Entwicklung. Hintermair et al. (2014) bestärken dieses Ergebnis: «Eine gute Eltern-Kind-Beziehung und dies möglichst von früh an ist ein Garant für positive Entwicklungsergebnisse sowohl im sozial-emotionalen Bereich als auch in der sprachlichen und später schulischen Entwicklung» (S. 106). Nach Szagun (2012) sowie Hintermair und Sarimski (2016) gehören zu den wichtigsten Einflussfaktoren für den Verlauf der Sprachentwicklung bei Kindern mit hochgradigem Hörverlust der Zeitpunkt der Versorgung mit dem CI, kognitive Zusatzbeeinträchtigungen, die Unterstützung der Eltern bei der Rehabilitation, die Qualität des Sprachangebots durch die Eltern und die exekutiven Funktionen. Des Weiteren erwähnten die Jugendlichen die Wichtigkeit der Anpassungen und medizinischer Unterstützung am CI-Zentrum und der Logopädie. Das Ziel der interdisziplinären Zusammenarbeit ist laut BVF (2023) eine gemeinsame Zielrichtung. Die verschiedenen Massnahmen werden untereinander koordiniert und die Fachpersonen beraten und begleiten sich gegenseitig.

6.1.5 Fünfte Hauptkategorie: Blick in die Zukunft

Alle sechs Jugendlichen würden bei ihren zukünftigen Kindern eine CI-Operation durchführen lassen, um ihnen die Lautsprache zu ermöglichen. Sie betonen die Wichtigkeit einer geeigneten Kommunikationsform, welche auch den Fokus des Audiopädagogischen Dienstes Luzern darstellt. Das Hauptziel besteht darin, das Kind zur Kommunikation innerhalb seiner Familie und seines sozialen Umfelds zu befähigen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf sein Wohlbefinden und die Entwicklung der Selbstständigkeit gelegt (APD Luzern, 2023). Zwei Jugendliche möchten ihren Kindern beide Kulturen, die hörende und gehörlose, zeigen und vier Befragte die Laut- und Gebärdensprache vorleben und anwenden. Fengler, Delfau und Röder (2018) stellten fest, dass CI-Kinder mit einem frühen Gebärdensprachzugang Emotionsmerkmale besser erkennen als solche mit einem späten Gebärdensprachzugang. Nach Leonhardt und Kaul (2023) muss für die schwerhörigen und gehörlosen Kinder möglichst früh ein hochwertiges gebärdensprachliches Umfeld aufgebaut werden. Die Eltern übernehmen eine wichtige Vorbildfunktion und sollten ihre Gebärdensprachkenntnisse durch Heimgebärden- und Elternsprachkurse aufbauen. Weitere zusätzliche Angebote sind Gruppenförderungen wie die Spielgruppe oder der Kindergarten mit anderen hörbeeinträchtigten Kindern, der Austausch mit gleichbetroffenen Eltern, z. B. über Vereinigungen, und der Kontakt zur Gehörlosengemeinschaft (ebd.).

Oftmals fürchten sich die Eltern, dass die Kinder aufgrund des Einsatzes von Gebärden nicht mehr sprechen lernen. Szagun (2012) widerlegt diese Meinung mit empirischen Daten aus anderen Ländern wie den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Israel, Kanada, den USA oder Grossbritannien, in welchen neben der Lautsprache auch Gebärden miteinander genutzt werden. Eine Beeinträchtigung des Lautspracherwerbs wurde bis jetzt nicht festgestellt. Nach Becker und Jaeger (2019) ist die Beherrschung mindestens einer Erstsprache das Fundament für den Erwerb weiterer Sprachen. Die Modalität, ob lautsprachlich oder visuell, ist unwesentlich.

6.1.6 Sechste Hauptkategorie: Ratschläge der Jugendlichen

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die sechs Jugendlichen allen Eltern zur Cochlea-Implantation raten würden, da sie mit ihrem CI zufrieden sind und weil es sich lohnt. Zwei Jugendliche raten den Eltern, schnell zu handeln, damit es schnell gefördert werden kann, wohingegen die Jugendlichen der Studie von Wheeler et al. (2007) den Eltern den Ratschlag geben, zuerst unbedingt die Hörgeräte tragen zu lassen, um sicher zu gehen, dass das CI die optimale Lösung ist. In der Schweiz ist das halbjährige Tragen eines Hörgeräts Voraussetzung für eine Cochlea-Implantation, damit die Hörreaktionen mit dem Gerät ersichtlich werden: «Für

eine sichere Diagnose der Schwerhörigkeit, einen Hörgeräte-Trageversuch und die Vorabklärungen braucht man meist die Zeit des ersten Lebensjahrs, so dass Implantationen heute häufig am Ende des ersten oder im zweiten Lebensjahr stattfinden» (Veraguth, 2015, S. 3).

Zwei Jugendliche der Studie im Rahmen dieser Masterarbeit empfinden es als wichtig, das Kind so zu akzeptieren, wie es ist, und es bestmöglich zu einem selbständigen Leben anzuleiten. Für die Gesamtentwicklung der Kinder ist es essenziell, dass sie durch die individuellen Stärken ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln können. Nach Batliner (2022) sowie Thurmair und Naggl (2010) kann die Integration der Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit in die Lebenswelt der Kinder nur durch das Erleben von Selbstwirksamkeit erreicht werden. Neben den Defiziten und Auffälligkeiten sollen seine Kompetenzen und Ressourcen mit der gleichen Aufmerksamkeit erfasst werden. Die australische Studie von Punch und Hyde (2011) zeigt auf, dass die befragten Jugendlichen mit ihrer Gehörlosigkeit kämpfen, die sichtbaren Teile des CI ihr Selbstbewusstsein einschränken und ein Drittel Schwierigkeiten hat, sich in Gruppen hörender Gleichaltriger einzufügen. Diese Resultate werden von den befragten Jugendlichen dieser Masterarbeit nicht bestätigt. B8 äussert sich wie folgt: «Nein, ich bin die Einzige. Etwas Besonderes. Also wir, meine Familie, hat nachgefragt, ob wir ganz früher jemanden hatten, aber ich bin die erste. Aber das ist toll. Es ist etwas Besonderes» (B8, Pos. 53).

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Basierend auf der Literaturanalyse wurde in Kapitel 3 die Forschungsfrage formuliert:

Inwiefern wirken sich die Erfahrungen von betroffenen Jugendlichen von hörenden Familien mit einer beidseitigen Cochlea-Implantat-Versorgung auf die Frühförderung vom Audiopädagogischen Dienst aus?

Diese wird nachfolgend beantwortet. Hierzu werden die interpretierten und diskutierten Ergebnisse der durchgeführten Interviews mit den Jugendlichen herangezogen (Kapitel 6.1). Die Ergebnisse der Befragung bieten konkrete Handlungsimpulse für Fachpersonen im Audiopädagogischen Dienst in der Frühförderung, die Familien und ihre Kinder vor und nach der Cochlea-Implantation begleiten. Die Fragestellung wird, gegliedert nach den Aufgabenfeldern von Lütolf et al. (2014), beantwortet.

6.2.1 Förderung des Kindes

«Die Frühförderung ist mehr als eine schöne Spielstunde, auf die sich die Kinder freuen» (Batliner, 2022, S. 55). Die Ergebnisse der Befragung bestätigen diese Aussage. Die Jugendlichen nennen den Erwerb einer Kommunikationsform als zentral. Die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst sowie die Eltern dienen dem Kind als Sprachvorbild und sind nach Szagun

(2012) sowie Hintermair und Sarimski (2016) wichtige Einflussfaktoren für die Sprachentwicklung.

Mit unterschiedlichem Spielmaterial wie Puzzle, Bilderbücher, Memorykarten, Bäbi etc. gestaltet die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst Fördereinheiten, bei denen die Kinder ihre Fertigkeiten lustvoll üben können. Die Wirksamkeit des Spiels betonen Thurmair und Naggl (2010) sowie Lütolf et al. (2014), da es einen idealen Rahmen zum Lernen und Üben bietet. Zwei Jugendliche können sich als einziges an den mitgebrachten Geburtstagskuchen erinnern. Daraus kann abgeleitet werden, wie wichtig kleine Aufmerksamkeiten sind und dass diese erinnert werden. Fotos und Beschreibungen der Tätigkeiten können gemeinsam in ein Erlebnistagebuch eingeklebt und Erfolge gefeiert werden sowie als Sprachanlass während der Förderung und in der Zukunft dienen.

Die Jugendlichen betonen die Wichtigkeit der Eltern für ihre Entwicklung. Es konnte aufgezeigt werden, dass die Fachperson die Förderung des Kindes unter aktivem Einbezug der Eltern in einem familienorientierten Rahmen gestalten und die Lebenswelt der Kinder miteinbeziehen soll (Pretis, 2020). Des Weiteren hebt die Befragung den Profit der Jugendlichen und deren Familien vom Gebrauch der Gebärdensprache hervor. Die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst sollte vertiefte eigene Kenntnisse im Umgang mit der Gebärdensprache aufweisen und die Familien im Erwerb unterstützen. Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf der Lautsprache, soll aber nach dem ZGSZ (2023) je nach den Bedürfnissen des Kindes und der Familie mit lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG) oder bimodal-bilingual aufgebaut werden. Dabei ist massgebend, dass die Fachpersonen das Kind nicht nur in seiner Hör- und Sprachentwicklung fördern, sondern in seiner gesamten Entwicklung (Hintermair & Sarimski, 2016). Der Erwerb der Selbstwirksamkeit wird gemäss den befragten Jugendlichen, nach Batliner (2022), Pretis (2020) sowie Thurmair und Naggl (2010) durch eine ressourcenorientierte Förderung, die die individuellen Stärken der Kinder in den Vordergrund legt, gefördert. Beim ersten Treffen mit der Familie soll, wie die befragten Jugendlichen betonen, Vertrauen aufgebaut werden. Die Fachperson soll Sympathie zeigen, auf das Kind und die Familie eingehen und mit viel Freude und interessanten Spielsachen das Kind zum Mitarbeiten motivieren.

6.2.2 Diagnostik

Im diagnostischen Prozess werden verschiedene Verfahren wie anamnestische Erfragungen, entwicklungspsychologische Tests, strukturierte und freie Spielbeobachtungen und die Umfelddiagnostik, welche nach Lütolf et al. (2014) die Umweltbedingungen des Kindes innerhalb der Familie, aber auch in der erweiterten Lebenswelt evaluiert, durchgeführt. Die Erkenntnisse der Diagnostik bietet die Grundlage für die Planung der Förderung und der Unterstützung des Umfeldes (Lütolf et al., 2018). Drei Jugendlichen beurteilen das genaue Betrachten der Kom-

munikationsmöglichkeiten der Kinder als essentiell, um die nächsten Schritte planen zu können. Standardisierte Test können dabei hilfreich sein und sollen an den Sprachentwicklungsstand des Kindes angepasst werden. Es konnte abgeleitet werden, dass je nach Sprachniveau ein nonverbal durchführbarer diagnostischer Test reliablere Ergebnisse zeigen kann. Testresultate liefern vergleichbare Aussagen für die Standortberichte, welche für die neuen Kostengutsprache gesuche verfasst werden, um weiterhin von den Unterstützungsmassnahmen profitieren zu können und eine Partizipation und Teilhabe des Kindes und der Familie zu ermöglichen (BVF, 2023).

Die Jugendlichen beschreiben den Entscheidungsprozess für ihre Eltern als schwierig und herausfordernd. Mit Hilfe der Umfelddiagnostik können Belastungsmomente mit den Eltern visualisiert und gemeinsam nach Entlastungsmomenten gesucht werden. Gemäss Thurmair und Naggl (2010) sollen neben den Defiziten und Auffälligkeiten die Kompetenzen und Ressourcen des Kindes mit der gleichen Aufmerksamkeit erfasst werden. Ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt und die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst kann den Familien aufzeigen, was ihr Kind bereits für Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben hat. «Die Kunst der Gestaltung dieser Arbeit bei Familien mit hörgeschädigten Kindern besteht darin, die neuen, im Zuge der Diagnose «Hörschädigung» zumeist völlig unvertrauten Dinge für die Eltern zu verknüpfen mit den Ressourcen, die trotz dieser Diagnose in den Familien bereits vorhanden sind und wertvolle Potenziale bereithalten» (Hintermair, 2009, S. 166).

6.2.3 Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

In Zusammenarbeit mit den Eltern sucht die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung individuelle kind- und familienorientierte Lösungsansätze und begleitet die Familien in deren Umsetzung (BVF, 2023). Die Jugendlichen wünschen sich von der Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst Unterstützung und Rat, um Sicherheit im Umgang mit den CI zu erlangen. Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Jugendlichen den Entscheidungsprozess für oder gegen eine CI-Implantation für ihre Eltern als schwierig einschätzen. Die Eltern benötigen daher eine enge Begleitung im Entscheidungsprozess durch die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst. Achtsam soll erfragt werden, was die Eltern brauchen, wie sie unterstützt werden können, für welchen technischen Hintergrund, z. B. die unterschiedlichen Anbieter der CI, sie dankbar wären oder ob sie froh um eine Stütze bei den Arztbesuchen sind. Mit den Eltern und den Kindern behandelt die Fachperson spielerisch das Thema Spital und Operation und zeigt anhand von Modellen, wo das Implantat eingesetzt wird. Ebenso liefert sie, wo es nötig ist, weitere Informationen.

Es konnte zudem abgeleitet werden, dass eine frühe Vernetzung zu anderen betroffenen Familien für den Bewältigungs- und Akzeptanzprozess hilfreich und gewinnbringend sein kann. Wie bereits in Kapitel 6.2.1. beschrieben, heben die Jugendlichen die Wichtigkeit der Eltern

für ihre Entwicklung hervor. Die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst stärkt die Eltern in ihrem Tun und zeigt ihnen die Wichtigkeit ihrer Rolle für die Sprach- (Szagun, 2012; Hintermair & Sarimski, 2016) und die ganzheitliche Entwicklung (Pretis, 2020) auf. Sie befähigt sie des Weiteren, im Alltag Geräusche offensichtlich wahrzunehmen, zu benennen und zuzuordnen, damit ihre Kinder möglichst viele auditive Eindrücke erhalten und diese abspeichern können (Hintermair & Sarimski, 2016; Knoors & Marschark, 2013; Senf, 2004). «Das Kind lernt im sozialen und materialen Austausch mit seiner Umwelt sich und die Welt wahrzunehmen, zu erkennen, zu deuten, zu begreifen. Sprache wäre nichts, wenn sie sich nicht in motiviertem spontanem Alltagshandeln mit den selbst gemachten oder kommunikativ vermittelten Erfahrungen aufs engste verbunden hätte» (Prillwitz, 1995, S. 167).

Es ist wichtig, den Eltern bewusst zu machen, dass das Erlernen des Hörens ein komplexer Prozess ist und viel Zeit und Anstrengung erfordert. Sowohl das Kind als auch die Eltern und Betreuenden müssen Geduld und Verständnis aufbringen. Es ist wichtig, dem Kind ausreichend Zeit und Möglichkeiten zu geben, um seine auditiven Fähigkeiten in der alltäglichen Interaktion zu entwickeln (Bertram, 2008). Die Jugendlichen nannten während der Befragung wertvolle Tipps und Tricks im Umgang mit den CI. Die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst kann diese an andere betroffene Familien weitergeben.

Abschliessend zeigen die Ergebnisse der Befragung die Wichtigkeit der Gebärdensprache. Die Eltern übernehmen eine entscheidende Vorbildfunktion und sollten ihre diesbezüglichen Kenntnisse durch Heimgebärden- und Elternsprachkurse aufbauen. Zudem kann die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst den Eltern die Angst nehmen, dass die Gebärdensprache die Lautsprachentwicklung hemmt, und dies mit der Studie von Szagun (2012) empirisch belegen.

6.2.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination von Hilfssysteme

Um die Kinder und Familien wirksam zu unterstützen, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kinderärzt*innen und Pädakustiker*innen notwendig (Batliner, 2018). Drei Jugendliche nannten die Kontrolle und die medizinische Beratung an den CI-Zentren als unterstützend. Damit die Cochlea-Implantate optimal eingestellt werden können, ist eine regelmässige Anpassung entscheidend. Für die Überprüfung der Hörleistung werden Audiogramme erstellt. Dafür trainiert die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst mit den Kindern die Spielaudiometrie. Während der Audiopädagogischen Frühförderung werden nach Hoffmann und Schäfer (2020) zudem die Cochlea-Implantate überprüft und so die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit gewährleistet.

Um die Sprachentwicklung optimal zu fördern, besuchen viele schwerhörige und gehörlose Kinder die Logopädie. Ein regelmässiger Austausch und eine gemeinsame Zielrichtung sind

entscheidend (Pretis, 2020). Ein wichtiges zusätzliches interdisziplinäres Feld ist die Regelschule und der Kontakt zu den Lehrpersonen. Die Ergebnisse der Befragung deuten darauf hin, dass die Jugendlichen sich oft für ihre Nachteilsausgleiche rechtfertigen müssen. Die Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst kann das betroffene schulische Umfeld darauf sensibilisieren, dass das CI mit einer optimalen Einstellung dem Kind das Hören zwar ermöglicht, es jedoch nicht hörend macht. In einigen Situationen scheinen sie nahezu normal zu hören. In anderen Situationen, beispielsweise bei viel Störlärm oder wenn viele Menschen gleichzeitig sprechen, wird die Hörschädigung bewusster (Nicastri et al., 2012; Diller, 2005). Darum sind das Einbauen von Rückzugsmomenten oder sozialen Pausen essenziell (Audeoud & Wertli, 2011), dies muss von den Fachpersonen vom Audiopädagogischen Dienst thematisiert werden. Die Vernetzung mit anderen betroffenen Familien wurde bereits im Unterkapitel 6.2.3 angesprochen. Die Ergebnisse der Befragten legen dar, dass die Jugendlichen den Kontakt zu anderen Gleichbetroffenen schätzen. Nach Audeoud et al. (2016), Bertram (2008) und der Studie von Goldblat und Most (2018) hilft der Kontakt zu hörgeschädigten Spielfreunden bei der Identitätsentwicklung.

6.2.5 Früherkennung und Prävention

Hoffmann und Schäfer (2020) beschreiben, dass die Frühförderung im Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik einen sekundär-präventiven Charakter einnimmt. Negative Auswirkungen der Hörstörung auf die Sprach-, Kommunikations-, Kognitions- und psychosoziale Entwicklung sollen verhindert oder verringert werden. Die Befragung zeigt, dass die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen durch den frühzeitigen Start der Audiopädagogischen Förderung begünstigt wird. Entgegen den Studien von Dickhaus et al. (2013), Hintermair et al. (2012) und Hintermair et al. (2023), welche Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung aufzeigen, berichteten die sechs Befragten von einem ausgewogenen Freundeskreis und einer Zufriedenheit mit ihrem Leben. Dies bestätigt den Einfluss der Grundprinzipien der Audiopädagogischen Früherziehung Ressourcenorientierung, Familienorientierung, Ganzheitlichkeit und Lebensweltorientierung, Früh- bzw. Rechtzeitigkeit und Interdisziplinarität nach Pretis (2020), welche die Kinder in allen Entwicklungsbereichen unterstützt. Durch die familienorientierte Förderung in der Familie können Auffälligkeiten bei Geschwistern frühzeitig angesprochen werden und die Familien im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit über Gruppenangebote, interne Anlässe und Weiterbildungen, beispielsweise von den CI-Zentren, aufmerksam gemacht machen. Weitere Schlüsse auf die Wichtigkeit der Früherkennung und Prävention bleiben aus den Ergebnissen der Befragung offen.

6.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch beleuchtet. Dabei werden die Arbeitsschritte Datenerhebung, Transkription und qualitative Inhaltsanalyse reflektiert und auf die Gütekriterien der qualitativen Forschung hin geprüft.

6.3.1 Datenerhebung

Für die Befragung dieser Masterarbeit wurden Audiopädagogische Dienste der Deutschschweiz, spezifische Oberstufen und Vereine angeschrieben, welche die Ausschreibung weitergeleitet haben. Alle sechs ausgewählten Jugendlichen und auch die anderen fünf interviewten Kinder waren kognitiv und sprachlich altersentsprechend entwickelt und haben ein motiviertes und engagiertes Elternhaus. Dies kann möglicherweise dazu führen, dass spezifische Herausforderungen im Alltag mit dem CI von Jugendlichen mit Entwicklungsverzögerungen oder einem schwierigeren Entwicklungsverlauf übersehen wurden. Die Auswahl von nur sechs Jugendlichen kann als limitierend betrachtet werden. Nach Helfferich (2011) ist diese Stichprobengrösse jedoch üblich für den Umfang einer solchen Masterarbeit. Es besteht das Risiko, dass die Ergebnisse nicht auf alle Jugendlichen mit beidseitigen Cochlea-Implantaten und deren Familien übertragbar sind oder Perspektiven übersehen wurden. Während den Interviews war intuitives Handeln und spontanes Formulieren der Fragestellungen notwendig, da an die Antworten der Interviewten angeknüpft wurde und der Leitfaden lediglich als Strukturierung diente. Das intuitive Handeln als Interviewerin kann zu subjektiven Einflüssen geführt haben, indem die Fragestellung nicht neutral ausgedrückt wurde oder kleine Interpretationen in die Fragestellung miteingeflossen sind. Optimalerweise wären die Interviews von mehreren Personen durchgeführt oder besprochen worden.

6.3.2 Transkription

Die Interviews wurden mit der MAXQDA Software und in Angliederung an das inhaltlich-semantische Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2018) transkribiert. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, da der Fokus auf die inhaltlichen Aussagen gelegt wurde. Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch durchgeführt und dann möglichst exakt ins Hochdeutsche übersetzt. Die Transkription wurde nur durch eine Person vorgenommen, was zu Fehlern oder subjektiven Interpretationen führen kann. Herausfordernd waren zudem die teils leisen und unklaren Ausdrücke der interviewten Jugendlichen. Objektivität und Konsistenz könnten durch eine weitere Person verbessert werden. Zur Anonymisierung der sensiblen Daten wurden die Namen der Jugendlichen und die Ortschaften, wo sie wohnen, auf einen Buchstaben gekürzt, um die Jugendlichen und ihre Familien zu schützen.

6.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der Interviews wurde anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) durchgeführt. Dies erlaubte eine deduktive und induktive Kategorienbildung. Das Kodieren mit der MAXQDA Software hat sich bewährt. Das Kategoriensystem konnte beliebig verändert oder zusammengefügt und die Textstellen leichter anhand der verschiedenen Codes zugeordnet werden. Die Memos wurden für kurze Zusammenfassungen oder wertvolle Notizen benutzt.

Um den subjektiven Interpretationen und Einschätzungen entgegenzuwirken, wurden die Schritte mehrmals wiederholt. Die Transparenz wird durch die Veröffentlichung der kodierten Transkripte im Anhang gewährleistet. Die Zusammenhänge zwischen den Aussagen (Kohärenz) und alle weiteren Interpretationen wurden von einer Person durchgeführt und beruhen auf einer subjektiven Sichtweise.

Damit die Kommunikabilität gewährleistet ist, wurden die Ergebnisse in Kapitel 5 möglichst detailliert dokumentiert, um die Glaubwürdigkeit der Resultate aufzuzeigen. Die Autorin ist in der Durchführung von qualitativen Befragungen und Auswertungen unerfahren. Dies kann möglicherweise einen Einfluss auf die Qualität und Auswertung der gesammelten Daten haben. Die qualitative Befragung hat sich als geeignet erwiesen, da die persönlichen Perspektiven und Erfahrungen der Jugendlichen eingeholt worden sind. Die offene Form hat einen tieferen Einblick in die individuellen Situationen der Jugendlichen ermöglicht.

7 Fazit und Ausblick

In dieser Masterarbeit wurden persönliche Sichtweisen von Jugendlichen zu ihren Erfahrungen mit dem CI erfragt. Es wurde der Frage nachgegangen, wie sich die Perspektiven der Jugendlichen auf die Frühförderung im Audiopädagogischen Dienst auswirken. Alle sechs befragten Jugendlichen empfehlen den Einbezug einer Fachperson vom Audiopädagogischen Dienst. Sie äussern eine grosse Zufriedenheit mit ihren Cochlea-Implantaten, weisen aber auch auf Schwierigkeiten wie Störlärm und den daraus folgenden Höraufmerksamkeitsstress oder technische Herausforderungen hin. Die Ergebnisse der Befragung bieten konkrete Handlungsimpulse für die Fachpersonen vom Audiopädagogischen Dienst, welche die Familien von klein auf begleiten, beraten und unterstützen.

Wichtig ist den Jugendlichen der Erwerb einer Kommunikationsform, der Aufbau von Selbstbewusstsein und eine gute Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung. Als grössten Gewinn empfinden sie die Möglichkeit zu hören: «Wenn ich gehörlos wäre, würde ich CI brauchen, damit ich Geräusche, Stimmen, Musik hören könnte. Es ist einfach viel lebendiger als ohne. Ohne ist es einfach still. Man erlebt auch das Gefühl nicht, wie es ist. Das Rauschen des Meeres zum Beispiel. Ich finde, CI sind am wichtigsten» (B8, Pos. 95).

Die Einblicke in die unterschiedlichen Lebenswelten der Jugendlichen und den unterschiedlichen Umgang mit ihren CI war eindrücklich, lehrreich und spannend. Besonders wertvoll für die Arbeit mit zukünftigen Familien sind die vielfältigen Tipps der Jugendlichen im Umgang mit ihren CI. Der Rücklauf und ihr Interesse an dem Thema der Masterarbeit war überwältigend. Es wird deutlich, dass die Jugendlichen es schätzen, dass ihre Ansicht gefragt ist und sie von ihren Erfahrungen berichten dürfen. Die Erweiterung der Stichprobe mit Jugendlichen, bei welchen der Entwicklungsverlauf holpriger war, wäre interessant zu untersuchen. Spannend wäre zudem der Vergleich der Erfahrungen junger Erwachsener oder in Zukunft die Sicht von Jugendlichen aus gehörlosen und gebärdenden Familien. Abschliessend wäre der Blick auf die Geschwister der schwerhörigen und gehörlosen Jugendlichen eine interessante Erweiterung zu dieser Masterarbeit.

8 Literaturverzeichnis

- Audeoud, M. & Wertli, E. (2009). Alltagserleben hörgeschädigter Menschen Perspektiven Schweizerischer Hörgeschädigtenforschung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 44-49.
- Audeoud, M. & Wertli, E. (2011). *Nicht anders, aber doch verschieden. Befindensqualität hörgeschädigter Kinder in Schule und Freizeit*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Audeoud, M., Hennies, J. & Hintermair, M. (2016). Die Rolle gleichbetroffener Peers bei Jugendlichen mit Hörschädigung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 20-26.
- Audiopädagogischer Dienst Luzern [APD Luzern] (2023). *Früherziehung*. Verfügbar unter: https://volksschulbildung.lu.ch/syst_schulen/ss_ffs/ss_apd/Frueherziehung
- Batliner, G. (2018). Aus der Praxis: Hör-Frühförderung in den ersten Lebensmonaten. *Frühförderung interdisziplinär*, 1, 24-30. <http://dx.doi.org/10.2378/fi2018.art03d>
- Batliner, G. (2022). *Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördern - Ein Elternbuch zum frühen Hör- und Spracherwerb*. München: Ernst Reinhardt.
- Becker, C. & Jaeger, H. (2019). *Deutsche Gebärdensprache. Mehrsprachigkeit mit Laut- und Gebärdensprache*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Beer, J., Kronenberger, W.G., Castellanos, I., Colson, B.G., Henning, S. C. & Pisoni, D.B. (2014). Executive functioning skills in preschool-age children with cochlear implants. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 57, 1521-1534.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung [BVF] (2023). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung (HFE)*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Bertram, B. (2008). *Hallo, ich kann jetzt hören! Hör-, Sprech- und Spracherwerbsförderung für Kinder mit einem Cochlea-Implantat*. o.O.: Cochlea GmbH und Professor Ernst Lehnhardt-Stiftung.
- Bogner, B. & Diller, G. (2009). Hörschädigung: Prävalenz, Frühdiagnostik, technische Versorgung. *Frühförderung interdisziplinär*, 4, 147-157.

- Bremken, K. & Batliner, G. (2021): Praxistipps zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten – vom Baby bis zum Teenager. München: Ernst Reinhardt.
- Büchler, M. & Stieger, C. (2023). Schweizerisches Cochlea-Implantat-Register (CI Datenbank) Öffentlicher Zwischenbericht per 31.12.2022. Verfügbar unter: https://www.usz.ch/app/uploads/2023/04/CICH_oeffentlicher_Jahresbericht_2022.pdf
- Bundesamt für Gesundheit [BAG]. (2018). Richtlinien für Cochlea-Implantat-Versorgung und Nachbetreuung. Verfügbar unter: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/referenzdokumente-klv-anhang-1/07-cochlea-implantat-richtlinie-07-032018.pdf.download.pdf/Anh.1_KLV_Kap.7_Cochlea-Implantat-Richtlinien_2018_CICH_DE.pdf
- Chandramouli, S., Kronenberger, W. & Pisoni, D. (2019). Verbal learning and memory in early implanted, prelingually deaf adolescent and adult cochlear implant users. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 62 (4), 1033-1050.
- Dalbert, A., Rösli, C., Kleinjung, T., Veraguth, D. & Huber, A. (2021). *Cochlea-Implantation*. Verfügbar unter: <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/204926/1/ZORA204926.pdf>
- Dalbert, A., Veraguth, D. & Huber, A. (2017). Cochlea-Implantation. Von der Taubheit in die Welt der Hörenden. *Schweizerische Ärztezeitung*, 41, 1320-1321.
- Deutschschweizerischer Audiopädagogischer Dienst [APD] (2023). *Berufsportrait Audiopädagogik*. Verfügbar unter: <https://xn--audiopdagogik-gfb.ch/berufsportrait-audiopaedagogik/>
- Dickhaus, S., Riedmüller, S., Truninger, R., Veraguth, D., Bohlender, J. & Jenni, O. (2013). *Entwicklung von Kindern nach Cochlea-Implantation*. Zürich: Kirchheim.
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Marburg: Eigenverlag.
- Eisenwort, B., Schlanitz, F. & Niederkrotenthaler, T. (2010) Schwerhörigkeit. Gelungene Kommunikation als Hauptquelle positiver Erfahrungen. *HNO*, 5, 459-464.
- Fengler, I., Delfau, P.C., Röder, B. (2018). Early sign language experience goes along with

- an increased cross-modal gain for affective prosodic recognition in congenitally deaf CI users. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 23 (2), 164-172.
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview: zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme*. Stuttgart: utb.
- Goldblat, E. & Most, T. (2018). Cultural Identity of Young Deaf Adults with Cochlear Implants in Comparison to Deaf without Cochlear Implants and Hard-of-Hearing Young Adults. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 3, 228-239. doi:10.1093/deafed/eny007
- Hänel-Faulhaber, B. (2019). Bimodal-bilinguales Lernen in heterogenen Lerngruppen
Beiträge aus der Grundlagenforschung für die Praxis. HörgeschädigtenPädagogik.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Hintermair, M. (2007). *Psychosoziales Wohlbefinden hörgeschädigter Menschen. Zur Bedeutung von kulturellen Orientierungen, psychischen Ressourcen und Kommunikation für das Selbstwertgefühl und die Lebenszufriedenheit hörgeschädigter Menschen*. Seedorf: Signum.
- Hintermair, M. (2009). Was Kinder mit einer Hörbehinderung in der Frühförderung für ihre interaktive Welterschließung brauchen. *Frühförderung interdisziplinär*, 4, 158-168.
- Hintermair, M., Sarimski, K. & Lang, M. (2012). Entwicklung von hörgeschädigten Kindern im Kontext familienorientierter Perspektiven. Ergebnisse einer Elternbefragung zur sozial-emotionalen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung. *HörgeschädigtenPädagogik*, 67, S. 234-245.
- Hintermair, M., Knoors, H. E. T., & Marschark, M. (2014). Gehörlose und schwerhörige Kinder unterrichten: Psychologische und entwicklungsbezogene Grundlagen.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2016). Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter: Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Empfehlungen. Heidelberg: Median.
- Hintermair, M., Burger, T., Hoffmann, V. & Kröger, S. (2023). Health-related quality of life and

- associated developmental domains of children provided early with cochlear implants. *Journal Cochlear Implants International*, 10, 1-10.
<https://doi.org/10.1080/14670100.2023.2267950>
- Hoffmann, V. & Schäfer, K. (2020). *Kindliche Hörstörungen. Diagnostik - Versorgung – Therapie*. Berlin: Springer.
- Holt, R.F., Beer, J., Kronenberger, W.G. & Pisoni, D.B. (2013). Developmental effects expression by deaf and hearing children and their production and comprehension of emotional labels. *Motivation and Emotion*, 22, 293-313.
- Huber, A. & Strauchmann, B. (n. d.). Das Cochlea-Implantat in Zürich. Information zur Versorgung mit dem Cochlea-Implantat (CI) am CI Zentrum Zürich. Verfügbar unter: <https://www.usz.ch/cochlea-implantat-zentrum/informationen/>
- Jetter, K. (2013). *Leben und Arbeiten mit behinderten und gefährdeten Säuglingen und Kleinkindern*. Berlin: epubli.
- Kecman, E. (2022). Research About Parents of Children with Cochlear Implants: A Scoping Review. *Journal of deaf studies and deaf education*, Vol. 27 (3), 214-233.
- Ketelaar, L., Rieffe, C., Wiefferink, C.H. & Frijns, J.H.M. (2012). Does hearing lead to understanding? Theory of mind in toddlers and preschoolers with cochlea implants. *Journal of Pediatric Psychology*, 37 (9), 1041-1050.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtungsweise im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), 82-96.
- Knors, H. & Marschark, M. (2013). *Teaching deaf learners: psychological and developmental foundations*. Oxford: Oxford University Press.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden, 2., überarb. und erg. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Grundlagentexte Methoden* (5. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.

- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Mit Online Material* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Leonhardt, A. (2016). Hör-Lern-Prozess. *Sprache. Stimme. Gehör*, 40, 5.
- Leonhardt, A. (2019). *Grundwissen über Hörgeschädigtenpädagogik*. München: Ernst Reinhardt.
- Leonhardt, A. & Kraul, T. (2023). *Grundbegriffe der Hörgeschädigtenpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Linder, T., Büchler, M., Kompis, M., Stieger, C. & Rössli, C. (2022). Das Cochlea-Implantat. Von der Vorabklärung bis zur Nachbetreuung. Zürich: Pro Audito Schweiz.
- Lütolf, M., Venez, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 12-18.
- Lütolf, M., Venez, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 73-83.
- Marschark, M., Edwards, L., Peterson, L., Crowe, K. & Walton, D. (2019). Understanding Theory of Mind in Deaf and Hearing College Students. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 24 (2), 104-118.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (13. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Meier Rey, C. (2014). Kooperation und Beratung mit Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 1, 4-15.
<http://dx.doi.org/10.2378/fi2014.art01d>
- Nicastri, M., Giallini, I., Ruoppolo, G., Prosperini, L., Vincentiis, M. de, Lauriello, M. ... Mancini, P. (2021). Parent Training and Communication Empowerment of Children With Cochlear Implant. *Journal of Early Intervention*, 43 (2), 117-134.
<https://doi.org/10.1177/10538151209229>
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen*. München: Reinhardt.
- Prillwitz, S. (1995): *Gebärdensprache in Erziehung und Bildung Gehörloser – Versuch einer*

- Standortbestimmung. *Das Zeichen*, 32, 166 – 169.
- Punch, R. & Hyde, M.B. (2011). Communication, Psychosocial, and Educational Outcomes of Children with Cochlear Implants and Challenges Remaining for Professionals and Parents. *International journal of otology*, 11, 1-11.
<https://doi.org/10.1155/2011/573280>
- Riss, D., Hamzavi, J., Katzinger, M., Baumgartner, W., Kaider, A., Gstoettner, W., Arnoldner, C. (2011). Effects of fine structure and extended low frequencies in pediatric cochlear implant recipients. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 75 (4), 573-578. <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2011.01.022>
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Senf, D. (2004). *Cochlea-Implantat-mit dem CI leben, hören und sprechen. Ein Ratgeber für Eltern*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK] (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: https://www.szh.ch/bausteine.net/f/8246/terminologie_d.pdf?fd=3
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik [SZH] (2021). *Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/sonderpaedagogisches-angebot/hfe>
- Scholl, A. (2015). *Die Befragung*. Stuttgart: utb.
- Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Szagon, G. (2012). *Wege zur Sprache – Ein Ratgeber zum Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea-Implantat*. Lengerich: Pabst.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld*. München: Reinhardt.
- Tomblin, J.B., Harrison, M., Ambrose, S. E., Walker, E.A., Oleson, J.J & Moeller, M.P. (2015). Language outcomes in young children with mild to severe hearing loss. *Ear Hear*, 36 (1), 76-91.
- Universitätsspital Zürich [USZ] (2023). *Weitere Hör-Implantate*. Verfügbar unter:

<https://www.usz.ch/cochlea-implantat-zentrum/weitere-hoer-implantate/>

- Veraguth, D. (2015). Cochlea-Implantation bei Kindern: Erfolge bei früher Implantation. *Paediatrica*, 26, 23-26.
- Wachsmuth, S. (2013). Unterstützte Kommunikation (UK). *Frühförderung interdisziplinär*, 33 (1), 47.
- Warner-Czyz, A. D., Nelson, J. A., Kumar, R. & Crow, S. (2022). Parent-reported quality of life in children with cochlear implants differs across countries. *Frontiers in Psychology*, 13, 1-20. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.966401>
- Wiefferink, C.H., Rieffe, C., Ketelaar, L. De Raeve, L. & Frijns, J.H.M. (2013). Emotion Understanding in Deaf Children with a Cochlear Implant. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*. Vol.18, 175-186. <https://doi.org/10.1093/deafed/ens042>
- Wilken, E. (2021). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. 6. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wirth, W. (2018). Entwicklung der Hörwahrnehmung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 37-38.
- Wheeler, A., Archbold, S. , Gregory, S. & Skipp, A. (2007). Cochlear Implants: The Young People's Perspective. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, Vol.12, (3), 303-316. <https://doi.org/10.1093/deafed/enm018>
- World Health Organization. (2021). World report on hearing. Verfügbar unter: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481>
- Zaidman-Zait, A. & Most, T. (2005). Cochlear implants in children with hearing loss: maternal expectations and impact on the family. *The Volta review*, 105 (2), 129–150.
- Zentrum für Gehör und Sprache [ZGSZ] (2023). Audiopädagogische Frühförderung. Verfügbar unter: <https://www.zgsz.ch/apd/fuer-kleine-kinder/>

9 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1 Illustration des Cochlea-Implantats (https://www.usz.ch/cochlea-implantat-zentrum/informationen/).....	16
Abbildung 2 Röntgenbilder eines Jungen aus der audiopädagogischen Frühförderung: Implantiertes Magnet, Empfänger-Stimulator-Elektronik und Stimulationselektroden (eigene Fotografie).....	19

10 Anhang

10.3 Interviewanfrage

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Liebe Kollegen*innen, liebe Eltern, liebe Jugendliche

Mein Name ist Sandra Schwaller und ich arbeite als Audiopädagogin in der Frühförderung am Zentrum für Gehör und Sprache in Wollishofen.

Im Rahmen meiner Masterausbildung zur Heilpädagogischen Früherzieherin (HFE) an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) befasse ich mich momentan mit meiner Masterarbeit. Diese widmet sich der Cochlea-Implantation. Meine Masterarbeit möchte der Frage nachgehen, welche Erfahrungen Jugendliche mit einer beidseitigen CI Versorgung rückblickend gemacht haben und wie sie sich heute mit den CI fühlen. Der momentane Arbeitstitel der Arbeit lautet: *«CI Implantation - Fluch oder Segen aus der Sicht von betroffenen Jugendlichen und die Auswirkungen auf die Frühförderung im Audiopädagogischen Dienst»*

Noch nie zuvor in der Geschichte der Hörgeschädigtenpädagogik waren die Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche mit einer Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit so vielversprechend wie heute. In den letzten beiden Jahrzehnten gab es bedeutende Fortschritte auf

medizinischem, technischem, pädagogischem, sprachwissenschaftlichem und soziologischem Gebiet. Trotz den Fortschritten auf den verschiedenen Gebieten darf nicht vergessen gehen, dass das Zuhören und Verstehen ein Mehraufwand für schwerhörige und gehörlose Kinder mit sich bringt.

Mittlerweile gibt es diverse Forschungen zur Cochlea-Implantation aus der Sicht der betroffenen Eltern. Die Erfahrungen, welche die betroffenen Kinder oder Jugendlichen mit einer Cochlea-Implantat Versorgung gemacht haben, decken wenige Forschungen ab. Diese Masterarbeit stellt die Perspektive der betroffenen Jugendlichen in den Vordergrund und möchte Auswirkungen auf unsere Arbeit im Audiopädagogischen Dienst in der Frühförderung ziehen.

Gerne würde ich mich mit Jugendlichen austauschen, um von den persönlichen Erfahrungen profitieren zu können. Das Interview dauert ca. 1 Stunde. Den Ort für die Durchführung ist frei wählbar. *Ich suche Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren, welche vor dem Kindergarten mit zwei Cochlea-Implantaten versorgt wurden.*

Ich bedanke mich bereits jetzt für Ihre Bereitschaft und freue mich über Ihre Zusage bis spätestens Ende September. Sie können unter
mit mir Kontakt aufnehmen.

Bei Fragen oder falls Sie gerne noch mehr Informationen zum Thema oder Interview haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse,
Sandra Schwaller

Zentrum für Gehör und Sprache ZGSZ, Frühförderung APD FF
Frohalmstrasse 78, CH-8038 Zürich, www.zgsz.ch

10.3.1 Verschicktes Mail

Liebes XXX Team

Mein Name ist Sandra Schwaller und ich arbeite als Audiopädagogin in der Frühförderung am Zentrum für Gehör und Sprache in Wollishofen.

Im Rahmen meiner Masterausbildung zur Heilpädagogischen Früherzieherin (HFE) an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) suche ich Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren, welche vor dem Kindergarten mit zwei Cochlea-Implantaten versorgt wurden. Mit den Jugendlichen möchte ich gerne ein ca. stündiges Interview durchführen, um von den persönlichen Erfahrungen mit der Cochlea-Implantat Versorgung zu profitieren. Die Masterarbeit möchte herausfinden, ob ein CI wirklich eine Bereicherung für ein schwerhöriges oder

gehörloses Kind ist. Das Ziel ist es, aus den persönlichen Erlebnissen und Perspektiven der Jugendlichen zu erfahren, wie sie die Zeit aus der Retroperspektive als Kind mit einem Cochlea-Implantat erlebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und wie sie sich heute mit einer Cochlea-Implantat Versorgung fühlen. Daraus sollen Rückschlüsse gezogen werden, welche Auswirkungen die persönlichen Erfahrungen der Jugendlichen auf die Arbeit im Audiopädagogischen Dienst in der Frühförderung hat.

Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie den Brief im Anhang an mögliche Jugendliche mit einer beidseitigen Cochlea Versorgung und deren Eltern weiterleiten und/ oder diese direkt ansprechen. Könnten Sie mir bitte zudem eine Rückmeldung geben, an wie viele Familien Sie die Anfrage weitergeleitet haben und welche Jugendlichen interessiert und offen für eine Kontaktaufnahme sind?

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Ihren Einsatz.

Bei Unklarheiten dürfen Sie sich gerne an mich wenden.

Freundliche Grüsse,
Sandra Schwaller

10.3.2 Flyer Interviewanfrage

Interviewpartner*innen gesucht

Hast du Lust, die Forschung zur CI Implantation mit deinen persönlichen Erfahrungen zu ergänzen?

Dann melde dich bei mir! Ich suche für meine Masterarbeit zum Thema «CI Implantation - Fluch oder Segen aus der Sicht von betroffenen Jugendlichen und die Auswirkungen auf die Frühförderung im Audiopädagogischen Dienst» Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren, welche vor dem Kindergarten mit zwei Cochlea-Implantaten versorgt wurden. Das Interview dauert ca. 1 Stunde. Den Ort für die Durchführung ist frei wählbar. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme oder Rückfragen!

Sandra Schwaller

Audiopädagogin Frühförderung am Zentrum für Gehör und Sprache in Wollishofen

10.4 Einverständniserklärung

Liebe Eltern, liebe Jugendliche

Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein Interview über deine Erfahrungen mit der Cochlea-Implantat Versorgung zu machen.

Bitte lies das Dokument mit deinen Eltern sorgfältig durch und frage nach, wenn etwas unklar ist oder du mehr Informationen benötigst.

Titel der Arbeit: *«CI Implantation - Fluch oder Segen aus der Sicht von betroffenen Jugendlichen und die Auswirkungen auf die Frühförderung im Audiopädagogischen Dienst»*

Verantwortliche Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Studiengang Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Verantwortliche für das Interview: Sandra Schwaller,

Vertraulichkeitserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten:

Im Rahmen der Masterarbeit werden die Interviews mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich transkribiert. Die erfassten Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Sandra Schwaller, versichere hiermit, dass die Erhebung und Verarbeitung aller Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Die Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodateien und andere personenbezogene Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort und Datum: Zürich, 31.08.2023

Unterschrift:

Schriftliche Einwilligung zur Teilnahme an einem Interview und zur Nutzung der gewonnenen Daten.

Einverständniserklärung der Interviewpartner*in

Ich, _____ bin hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen

der Masterarbeit von Sandra Schwaller verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und einer möglichen Veröffentlichung in der Bibliothek der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich).

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Einverständniserklärung der Eltern der Interviewpartner*in

Ich (Wir), Frau _____ und Herr _____ bin (sind) hiermit einverstanden, dass das Interview unseres Kindes mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit von Sandra Schwaller verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und einer möglichen Veröffentlichung in der Bibliothek der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich).

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Zentrum für Gehör und Sprache ZGSZ, Frühförderung APD FF
 Frohalpstrasse 78, CH-8038 Zürich, www.zgsz.ch

10.5 Interviewprotokoll

HfH Interkantonale Hochschule
 für Heilpädagogik

Angaben zur interviewten Person

Geschlecht:	<input type="radio"/> weiblich <input type="radio"/> männlich <input type="radio"/> weiteres
Alter:	Geburtstag: _____
	Alter bei der Diagnosestellung: _____
	Alter bei der CI-Implantation: _____
Diagnose	_____ _____

Förderungen und Therapien	Audiopädagogik	von _____ bis _____
	Logopädie	von _____ bis _____
	_____	von _____ bis _____
	_____	von _____ bis _____
Weitere Hilfsmittel	Beidseitiges Cochlea-Implantat, _____	
heutige Familien- sprache	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Gebärdensprache
	<input type="checkbox"/> Laut- und Gebärdensprache	<input type="checkbox"/> andere: _____
Familiensprache in den ersten 5 Le- bensjahren ihres Kindes	<input type="checkbox"/> Lautsprache	<input type="checkbox"/> Gebärdensprache
	<input type="checkbox"/> Laut- und Gebärdensprache	<input type="checkbox"/> andere: _____
Schulbildung:	Primarschule: _____	
	Oberstufe: _____	
	Berufslehre: _____	

Falls Sie mir eine Kopie des aktuellen Audiogramms und des medizinischen Berichts zur Verfügung stellen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Besitzen Sie zudem Dokumentationen über die CI Implantation, welche ich nach dem Interview anschauen könnte?

Interview

Interviewsetting	
Örtlichkeit	
Anwesende Personen	
Unterbrechun- gen	
Nebenereig- nisse	

Interviewverlauf	
Unklarheiten	

Stolpersteine	
Schwerpunkte des Interviews	
Schwerpunkte des Befragten	

Non- und verbale Kommunikation	
Körperhaltung	
Mimik	
Blickkontakt	
Sprechtempo	
Sprechlautstärke	

Eigene emotionale Befindlichkeit

Weiteres
Erste Gedanken

Interpretationen	
Hypothesen	
Weitere Bemerkungen	

10.6 Interviewleitfaden

Interview zur Masterarbeit: *«CI Implantation - Fluch oder Segen aus der Sicht von betroffenen Jugendlichen und die Auswirkungen auf die Frühförderung im Audiopädagogischen Dienst»*

Code Nummer	Ort / Kanton	Datum	Zeit

Einstieg:

- Begrüssen und Bedanken für die Teilnahme
- Vorstellung der eigenen Person
- Ablauf und Zwecks des Interviews erläutern
- Hinweis auf die Anonymisierung der Daten und Löschen der Audiodatei
- Unterschreiben der Einverständniserklärung zur Tonaufnahme
- Rahmenbedingungen erläutern: ca. 1 Stunde, offene Fragen zu 3 Themenbereichen
- Offene Fragen der Jugendlichen klären
- Tonaufnahme starten
- Interviewprotokoll ergänzen
- Einsicht in die Ergebnisse gewünscht?
- Danke für die Offenheit und Bereitschaft für das Gespräch

Fragekatalog:

Erzähl- aufforderungs- fragen	Stichworte	Unterfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungs- fragen
<p>Beschreib mir doch mal deinen Alltag mit den CI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tagesablauf • Tragzeit • Vorteile • Schwierigkeiten • Schule 	<ul style="list-style-type: none"> • Was denkst du, warum haben sich deine Eltern für das CI entschieden? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was vermutest du, wie war der Entscheidungsprozess für deine Eltern?
	<p>(In welchen Bereichen bist du durch das CI besonders herausgefordert?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berufswunsch <p>(Schränkt dich das CI in deiner Berufswahl ein?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hätten sich deine Eltern anders entschieden, wenn sie gehörlos wären? 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum denkst du, wäre das so gewesen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeit <p>(Kannst du alle deine Hobbys uneingeschränkt machen?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erklär mir bitte, wie ein CI funktioniert und aus welchen Teilen es besteht? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du das CI noch ein wenig ausführlicher beschreiben?
	<ul style="list-style-type: none"> • Familie <p>(Gibt es in deiner Familie noch andere Personen mit einer Hörbeeinträchtigung?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freunde <p>(Wie baut sich dein Freundeskreis auf? Hörend, hörbeeinträchtigt, gehörlos?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation <p>(Wie kommunizierst du mit deinen Freunden? In der Schule? In der Familie?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie fühlst du dich, wenn das CI defekt ist oder du es nicht tragen kannst? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie häufig kam es bereits vor, dass das CI defekt war? • Was für Alternativen hast du dann? • Kannst du Situationen nennen, in denen du das CI nicht trägst?
	<ul style="list-style-type: none"> • Identität <p>(Fühlst du dich in der hörenden oder gehörlosen Welt wohler / zu Hause? Kannst du mir deine Wahl begründen?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie würdest du deine Zufriedenheit mit dem CI mit einer Skala von 1-5 bewerten? 5 ist die höchste Wertung! 	<ul style="list-style-type: none"> • Nenne mir bitte noch die Gründe für deine Bewertung.

		<ul style="list-style-type: none"> • Was brauchst du um ein glückliches Leben führen zu können? • Wie kannst du das «Glücklich sein» erreichen? • In welchem Umfeld fühlst du dich wohl? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist für dich wichtig, dass du zufrieden bist? Erzähl doch noch ein bisschen mehr. • Wer könnte dich dabei unterstützen? • Gibt es noch andere Momente, in denen du dich wohl fühlst?
		<ul style="list-style-type: none"> • Wie pflegst du Kontakt zu anderen betroffenen Jugendlichen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie oft siehst du sie? • Wie kommuniziert ihr untereinander?
Als nächstes würde mich interessieren, welche Erinnerungen du an die Zeit der CI Operation hast?	<ul style="list-style-type: none"> • Zeit vor der OP ohne CI (Welche Erinnerungen hast du an die Zeit vor der OP?) • Erinnerungen an die OP, Spitalaufenthalt, Schmerzen (Woran erinnerst du dich während des Spitalaufenthalts?) • Zeit nach der OP (Wie war die Zeit nach der Operation in der Stille?) • Erstanpassung (Welche Erinnerungen hast du an die Erstanpassung?) • Erste Höreindrücke 	<ul style="list-style-type: none"> • Würdest du deine damaligen Emotionen mit mir teilen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erzähl doch noch ein bisschen mehr darüber. • Du warst noch so klein in dieser Zeit. Erzähl mir doch bitte von den Erzählungen deiner Eltern von dieser Zeit rund um die CI Operation.
		<ul style="list-style-type: none"> • Wer hat dich und deine Familie damals unterstützt? 	

	<p>(Welches waren deine ersten Höreindrücke?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reha <p>(Woran erinnerst du dich an die Förderung mit der Audiopädagogischen Fachperson?)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation in der Familie <p>(Wie war eure Familienkommunikation vor, nach der OP in der Stille, nach der Erstanpassung, nach dem 1. Jahr?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du mir von deinen Erinnerungen an die Besuche der Audiopädagog*in erzählen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du noch ein wenig ausführlicher erzählen, was der Audiopädagog*in mit dir und deinen Eltern gemacht hat? • Welches waren die Inhalte der Förderungen? • Was mochtest du besonders? • Was war mühsam?
		<ul style="list-style-type: none"> • Was hat dir für deine Entwicklung geholfen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du dich noch an etwas anderes erinnern, das wichtig war?
		<ul style="list-style-type: none"> • Was war schwierig, als du kleiner warst? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du noch etwas darüber erzählen, wie du mit den Schwierigkeiten umgegangen bist?
<p>Wenn du später Kinder hast und dein Kind auch schwerhörig oder gehörlos ist, wieso würdest du dich für oder gegen ein CI entscheiden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gründe für und gegen ein CI <p>(Welches wären deine Gründe für ein CI, welches gegen ein CI?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In welcher Sprache würdet ihr in eurer Familie kommunizieren? 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Wen würdest du zur Unterstützung bei der Entscheidung für oder gegen ein CI beiziehen? 	<p>Kannst du erläutern, aus welchen Gründen du diese Personen hinzuziehen würdest?</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Wie kann dich der Audiopädagogische Dienst in dieser Zeit unterstützen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was wäre für dich besonders wichtig? • Was würde dir zusätzlich noch helfen? • Was könnte schwierig sein?

		<ul style="list-style-type: none"> • Was hilft deiner Meinung nach besonders bei der Entwicklung eines Kindes mit einem CI? 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Rolle hat der Audiopädagogische Dienst?
		<ul style="list-style-type: none"> • Erzähl doch mal, wie du dir ein zufriedenes Leben für dein Kind vorstellst? • Was kann deinem Kind helfen, ein glückliches Leben zu haben? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie kannst du es unterstützen? • Welche Fähigkeiten helfen deinem Kind, ein glückliches Leben zu haben? • Wer könnte ihm auch noch helfen?
		<ul style="list-style-type: none"> • Stell dir vor, du wärst der Audiopädagog*in. Was wäre für dich im Vordergrund bei deinen Besuchen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie würdest du die Förderung gestalten? • Kannst du dies noch genauer beschreiben oder begründen?
		<ul style="list-style-type: none"> • Es gibt Jugendliche, die das CI ablehnen, weil es ihnen keinen Nutzen bringt oder auch, weil sie den ständigen Hör-Aufmerksamkeitsstress nicht mehr aushalten können und wollen. Welche Gedanken machst du dir zu dieser Aussage? 	<ul style="list-style-type: none"> • Hattest du diesen Gedanken auch schon einmal?
		<ul style="list-style-type: none"> • Welche beiden Ratschläge würdest du Eltern oder Kindern geben, welche sich 	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist deiner Meinung nach am Wichtigsten zum Beachten?

		Gedanken für oder gegen eine CI Implantation machen?	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Gedanken sollen Sie sich machen?
		<ul style="list-style-type: none"> • Wenn du eine Familie im Umgang mit den CI beraten würdest, welche nützlichen Tipps würdest du ihnen geben? 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch weitere Tipps, die du ihnen aus deiner Erfahrungen mitgeben kannst? • Welche Tricks haben deine Eltern und du für den Alltag herausgefunden?

10.7 Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl

Dresing und Pehl (2018, S. 21f) haben folgende Transkriptionsregeln aufgestellt:

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. «So 'n Buch» wird zu «so ein Buch» und «hamma» wird zu «haben wir». Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z. B. «Bin ich nach Kaufhaus gegangen».
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z. B. «Ich gehe heuer auf das Oktoberfest».
4. Umgangssprachliche Partikeln wie «gell, gelle, ne» werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: «Das ist mit sehr, sehr wichtig. «
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen «/» gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollen beibehalten werden.

8. Rezeptionssignale wie «hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter und Äusserungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigenen Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Entwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit «(unv.)» gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: «(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z. B. «(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein «I:“, die befragte Person durch ein «B:» gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z. B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel «B:» eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, «Peter:“).
15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Intervie_schmitt.rtf.

10.8 Transkripte

10.8.1 Transkript Interview B1

	1	[0:00:00.0] I: Perfekt. Nein, das klappt. Dann beginnen wir doch gerne gleich mit der ersten Frage. Und zwar, beschreibe mir doch einmal deinen Alltag mit den CI?
Mittagspause Schulbeginn	2	[0:00:16.7] B1: Also es ist eigentlich ein normaler Alltag wie jeder andere durchschnittliche Jugendliche in meinem Alter. Was am Morgen speziell ist, ich schlafe ohne CI, darum werde ich von meinen Eltern geweckt und dann ziehe ich das CI an. Ich kann durch den Tag gut verstehen und ich habe eigentlich keine Kommunikationsprobleme. Wenn es etwas nebenan etwas laut ist, z.B. wenn wir auswärts in einem Restaurant am Mittagessen sind, muss ich manchmal öfters nachfragen. Aber das ist für meine Kollegen eigentlich kein Problem. Ich kann immer wieder "/". Also meine Kollegen wissen, dass ich hörbehindert bin, also dass ich öfters nachfragen muss. Durch diese Information, kann ich aus "/". Also wenn sie es nicht wüssten, wäre es sicher schwieriger, aber weil ich es ihnen gesagt habe, so verstehe ich sie gut.
	3	[0:01:23.9] I: Und hast du es dann aber den ganzen Tag an das CI?
Mittagspause	4	[0:01:26.9] B1: Genau ja, bis am Abend.
Mittagspause Schulbeginn	5	[0:01:29.0] I: Eigentlich bevor du dann ins Bett gehst, ziehst du es dann aus?
	6	[0:01:33.0] B1: Genau.
	7	[0:01:33.6] I: Wo siehst du Vorteile, die du durch das CI hast?
Mittagspause Schulbeginn	8	[0:01:38.9] B1: Wenn ich ehrlich bin, ich habe schon öfters darüber nachgedacht, ob es überhaupt einen Nachteil gibt. Es gibt einen Nachteil. Zum Beispiel, wenn die Akkus ausgehen oder falls Technik spinnt. Aber das habe ich sehr selten gehabt. Also fast nie. Ein Vorteil ist, dass es ruhig ist, wenn ich es ausziehe. Dann höre ich gar nichts. Ein Vorteil ist, dass ich mich extrem gut konzentrieren kann. Ich habe dies bereits mehrmals bei Tests ausgenützt oder in der Nacht wenn ich schlafe.
Mittagspause Schulbeginn	9	[0:02:21.2] I: Das du dich eigentlich voll und ganz auf die Prüfung konzentrieren kannst oder eben während dem Schlafen. Egal wo du bist, dass du Ruhe hast. Das ist ein schöner Vorteil und wären einige von uns auch dankbar. Und in diesem Falle ist eine Schwierigkeit, ist manchmal wenn es laut ist hast du gesagt.
	10	[0:02:42.0] B1: Ja, dann stelle ich das CI einfach leiser.
	11	[0:02:44.5] I: Ja, du kannst es in diesem Falle selber einstellen und handhaben?
	12	[0:02:50.2] B1: Ja, über das Handy.
Mittagspause	13	[0:02:54.0] I: Ja. In der Schule, gibt es da Bereiche, die herausfordernd sind für dich wegen dem CI?
Mittagspause Schulbeginn	14	[0:03:02.1] B1: Ja eine Herausforderung, die mir so schnell in den Sinn kommt ist das Hörverstehen. Das ist wenn es wie aus dem Radio kommt. Die Roboterstimme ist allgemein schwieriger für mich persönlich zum verstehen. Zum Beispiel auch mit Nebengeräuschen wenn ich eine Präsentation halten muss und jemand aus der Klasse fragt etwas und alle sind etwas am Etui am Machen oder am Schreiben, dann ist es schwieriger, aber ansonsten nicht.
Mittagspause Schulbeginn	15	[0:03:34.1] I: Haben dich die CI in deiner Berufswahl eingeschränkt oder warst du frei?

	16	[0:03:37.8] B1: Ich habe Kopfhörer, die sehr gut sind und sehr einen normalen Ton hergeben. Das ist sehr gut, also nicht nein.
	17	[0:03:49.0] I: Also ist Informatik Applikation, welches du machst, dein Traumberuf oder ist noch ein anderer in Frage gekommen?
Bereitschaft	18	[0:03:57.8] Allgemein habe ich sehr gerne gehabt. Elektronik war ich auch schnuppen, aber ich habe mich für Informatik entschieden.
	19	[0:04:07.9] I: Wie lange geht die Ausbildung?
	20	[0:04:10.5] B1: Vier Jahre.
	21	[0:04:16.3] I: Kannst du alle deine Hobbys uneingeschränkt machen, welche du hast?
	22	[0:04:19.3] B1: Also?
	23	[0:04:20.2] I: Also die Hobby welche du hast, kannst du diese machen, ob du ein CI hast oder nicht oder schränkt dich das CI ein?
Hörhilfen	24	[0:04:28.5] B1: Aha. Ich mache Karate. Was mich einschränkt, manchmal muss ich frei kämpfen und dann muss man genau zuhören, ob jemand hinter dir ein Geräusch macht und vielleicht auf dich zukommt. Das könnte eine Einschränkung sein. Aber das haben wir fast nie. Es wäre auch möglich ohne CI und dann spiele ich auch viel am Computer mit meinen Freunden und da ist das Hören sehr wichtig.
	25	[0:05:02.5] I: Jetzt im Karate hast du das CI an. Verlierst du diese auch oder sitzen diese gut, egal welche Bewegung du machst?
Hörhilfen	26	[0:05:11.7] B1: Es gibt Bewegungen, wo um den Kopf passieren, wo man zum Beispiel ausholt, das hatte ich früher schon, dass das CI mitgerissen wurde. Aber da ich weiss, wo das CI etwa liegt, deshalb kann ich es schnell wieder aufsetzen.
	27	[0:05:32.2] I: Du weisst, es ist in der Turnhalle und es kann zum Beispiel nicht auf dem Weg verloren gegangen sein. Das ist ein Vorteil.
	28	[0:05:40.3] B1: Ich höre es auch sofort, wenn es abfallen würde.
	29	[0:05:42.8] I: Du merkst es sogleich. Habt ihr in der Familie noch andere Personen mit einer Hörbeeinträchtigung?
Hörhilfen	30	[0:05:49.0] B1: Nein. Meine Cousine hat glaube ich Hörprobleme, aber ich glaube, sie braucht keine Hörhilfe. Sie ist aber noch sehr jung. Das wird man erst noch sehen.
	31	[0:06:02.2] I: Das wird sich in diesem Falle jetzt noch zeigen.
	32	[0:06:04.1] B1: Genau.
	33	[0:06:05.8] I: Wenn du deinen Freundeskreis anschaust, wie baut sich dieser zwischen hörenden, schwerhörigen und gehörlosen Jugendlichen und Kollegen auf?
	34	[0:06:15.1] B1: Also eigentlich habe ich jetzt mehr schwerhörige Freunde und Freunde, welche normal hören oder ohne Hörhilfen leben, habe ich fast keine. Und ich finde, ich verstehe mich auch besser mit den schwerhörigen Freunden.

		Das ist auch besser für mich zum Verstehen.
	35	[0:06:45.9] I: Ihr sprecht sicher auch vom gleichen und könnt ineinander einfühlen. War es vorher anders, als du in der Regelschule warst von der ersten bis zu sechsten Klasse?
„Gehörlose Welt“	36	[0:06:58.7] B1: Schon ein bisschen anders, aber nicht speziell anders.
	37	[0:07:02.1] I: Du hattest auch dort bereits Kontakt zu anderen schwerhörigen Kindern?
„Gehörlose Welt“	38	[0:07:06.1] B1: Ja aus dem Lager, im Sommerlager und auch aus einer Whats App Gruppe, in der wir oft schreiben.
	39	[0:07:15.7] I: Wenn ihr untereinander seid, wie kommuniziert ihr?
	40	[0:07:20.3] B1: Wir können Gebärdensprache sprechen, aber wir können besser über die Lautsprache kommunizieren.
„Gehörlose Welt“	41	[0:07:29.4] I: In diesem Falle ist die Lautsprache bei euch die Hauptsprache?
	42	[0:07:33.9] B1: Bei uns ja.
	43	[0:07:38.6] I: Es ist immer eine schwierige Frage, aber vielleicht kannst du sie trotzdem beantworten. Wo fühlst du dich mehr zu Hause, in der hörenden oder in der gehörlosen Welt?
	44	[0:07:50.8] B1: Ich bin in einer hörenden Familie aufgezogen worden und alle meine Nachbarn sind hörend. Deshalb würde ich sagen, dass ich da lokal hörend aufgezogen und auch in der Schule war ich auch hörend in der Primarschule. Deshalb hätte ich gesagt hörend. Aber in letzter Zeit habe ich auch sehr viele gehörlose Freundschaften, deshalb kann es sein, dass es jetzt einen Switch gibt. Aber bis jetzt eigentlich hörend.
	45	[0:08:25.8] I: Und du fühlst dich eigentlich in beiden Bereichen wohl?
„Gehörlose Welt“	46	[0:08:29.0] B1: Wie?
	47	[0:08:30.7] I: Du fühlst dich an beiden Ort wohl.
	48	[0:08:33.7] B1: Ja. Bei den Gehörlosen wissen alle bereits von meinem Problem und deshalb spricht man auch gut mit mir. Bei den Hörenden muss ich es manchmal nochmals ermahnen.
	49	[0:08:48.6] I: Oder nochmals nachfragen?
	50	[0:08:50.4] B1: Genau.
	51	[0:08:58.1] I: Was denkst du, warum haben sich deine Eltern für das CI entschieden?
„Gründe der Eltern für das CI“	52	[0:09:02.4] B1: Wir haben es zuerst mit einem Hörgerät probiert, da ich weiss es nicht so genau, aber ich habe es anscheinend weggeworfen. Dann haben wir das CI ausprobiert. Meine Eltern mussten sich entscheiden. Entweder wachse ich gehörlos auf, oder ich lasse mir ein Implantat reinoperieren, da ist das Risiko da oder ich kann das CI wegnehmen und könnte trotzdem gehörlos sein. Darum haben sie sich dafür entschieden, mir ein CI zu geben.
„Gründe der Eltern gegen d...“	53	[0:09:43.8] I: Das du die Möglichkeit hast, dass du auch hören kannst. Was

		denkst du, wie war das für deine Eltern, dass sie diese Entscheidung für dich treffen mussten?
„Gründe der Eltern für „Befinden der Eltern bei „Gründe der Eltern gegen das CI	54	[0:10:01.7] B1: Ich finde, es war eine gute Entscheidung, dann sind beide Möglichkeiten offen. Aber das Risiko war da, dass etwas am Kopf hätte passieren können. Darum ist es schon eine schwierige Frage. Aber was war die Frage schon wieder?
	55	[0:10:22.3] I: Was du denkst, wie es für deine Eltern war, diese Entscheidung zu treffen?
„Befinden der Eltern bei der Ents	56	[0:10:27.7] B1: Ja ich glaub schon schwierig. 70 zu 30, dass ich das CI bekommen, weil dann beide Möglichkeiten für mich da sind.
	57	[0:10:41.1] I: Was meinst du, hätten sich deine Eltern anders entschieden, wenn sie gehörlos wären?
Entscheid. gehörloser Eltern	58	[0:10:47.7] B1: Ich denke nicht. Sie hätten mir schon CI gegeben, aber ich hätte sie dann eher weggelegt, damit ich auch gehörlos aufwachse.
	59	[0:11:00.3] I: Das dann eigentlich der Hauptbereich die Gehörlosenkultur mit der Gebärdensprache ist?
	60	[0:11:05.6] B1: Ja.
	61	[0:11:08.7] I: Kannst du mir erklären, wie ein CI funktioniert oder aus welchen Teilen es besteht?
„Wie ist es?	62	[0:11:14.1] B1: Ja, es gibt drei Teile. Das ist die Spule, das zu unterst ist der Akku. Das schraube ich jeden Tag ab und lade es neu auf. Das ist der Computer, das ist der Hauptteil. Hier oben ist das Mikrofon. Hier kommt der Ton rein und das verarbeitet Elektrowellen und das wird hier hoch geführt zum Magnet. Durch Wireless gibt es die Wellen weiter in den Kopf. Im Implantat werden die Wellen als glaube ich Elektrowellen in die Hörschnecke weitergeleitet.
	63	[0:12:09.6] I: Der Akku genügt für einen Tag oder lädst du ihn prophylaktisch auf? Denkst du nicht, dass er zwei Tage halten würde?
„Ladung	64	[0:12:19.5] B1: Doch ich glaube drei Tage. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber der Akku wird immer schwächer. Im alten CI reichte er gerade noch für einen Tag.
	65	[0:12:33.8] I: Okay ja. Wie bei einem anderem elektrischen Gerät, bei welchem der Akku immer schwächer wird. Brauchst du manchmal auch Batterien oder ist bei deinem CI nur der Akku möglich?
	66	[0:12:44.0] B1: Nein. Ich habe zwei Versionen von den Akkus. Einmal kann man ihn aufmachen und Batterien reinlegen. Die kann man sehr schnell wechseln. Wenn der Strom ausgeht, kann man sie während zehn Sekunden austauschen wo man nichts hört und dann hat man gleich wieder Strom und man hört wieder. Das ist der Vorteil. Aber man kann die Batterien auch schnell vergessen. Der Vorteil der Akkus ist, dass man es jeden Tag hat, wenn man es auflädt.
	67	[0:13:16.8] I: Du hast die Sicherheit, dass der Akku voll ist, wenn du am Morgen aus dem Haus gehst und weißt, dass
	68	[0:13:23.4] B1: es den ganzen Tag hält.
	69	[0:13:26.4] I: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass es fast nie vorkommt, dass

das CI nicht funktioniert. Hat es aber schon Situationen gegeben, wo das CI defekt war oder warum konntest du es nicht tragen?

70 [0:13:39.6] **B1:**Bei dieser Version Nucleus 8 hatte ich noch keine Probleme bis auf einmal, aber das war ein kleines Problem. Ich bin vom 6 direkt auf das 8 gewechselt. Es gab aber mit dem Nucleus 6 öfters Probleme, wenn ich während dem Sport geschwitzt habe und es ins Mikrofon kam. Dann hat es stark gerauscht.

71 [0:14:06.0] **I:** Aber du konntest es trotzdem anbelassen oder musstes du es ausziehen, weil es dich so fest gestört hat?

72 [0:14:12.4] **B1:**Abgezogen und in eine Box mit Flüssigkeit oder Pulver gelegt.

73 [0:14:22.8] **I:** Ja. Das die Flüssigkeit weggeht. Das haben die Kinder bei uns auch, wenn sie mit den Hörgeräten schwitzen. Dann beginnen die Batterien zu oxidieren. Und wie fühlst du dich, wenn du das CI ablegen musst und du während dem Sport kein CI trägst?

74 [0:14:42.7] **B1:**Dann mache ich nicht mit. Dann ist es mir zu gefährlich, weil ich auch nicht so gut sehe. Aber es kommt fast nie vor.

75 [0:14:55.0] **I:** Das ist eingetlich das Gute. Aber von der Orientierung her macht es Mühe, wenn du nichts hörst?

76 [0:15:01.7] **B1:**Schon ein bisschen. Ich habe ein bisschen Balanceprobleme. Ich weiss nicht vorher es kommt, aber schon ein bisschen.

77 [0:15:09.9] **I:** Du hast vorher erzählt, dass du die CI ausziehst, wenn du schläfst. Wie kannst du mit deinen Eltern während der Nacht kommunizieren, wenn etwas wäre, wenn du das CI nicht trägst?

78 [0:15:22.9] **B1:**Die wichtigsten Gebärden kennen wir noch von früher, welche wir im Gebärdenkurs gelernt haben. Ich kann aber auch die Situation sehr schnell erkennen. Wenn es Beispielsweise brennen würde, würde ich es sehen oder riechen. Wenn draussen etwas ist, dann schauen sie aus dem Fenster und gebärden.

79 [0:15:48.3] **I:** Schaust du auch häufig auf die Lippen? Ist dies ebenfalls eine Taktik von dir?

80 [0:15:53.3] **B1:**Ich schaue immer auf das Lippenlesen.

81 [0:15:57.5] **I:** Gehört das einfach dazu?

82 [0:15:57.7] **B1:**Ja.

83 [0:16:09.2] **I:** Wenn du auf die Zufriedenheit mit dem CI schaust und du müsstest es bewerten von eins bis fünf und fünf ist das höchste. Wie würdest du es bewerten?

84 [0:16:18.8] **B1:** Ich habe das auch schon überlegt und ich habe schon ein paar Sachen, die mich stören. Aber ich würde mich nicht getrauen, es zu sagen. Es ist ein Wunder das es das CI gibt. Und wenn ich früher vor 100 Jahren gelebt hätte, hätte ich nicht erwartet, dass es das gäbe. Es gibt schon ein paar technische Probleme, aber das ist normal, wie auch beim Handy. Deshalb hätte ich schon eine fünf gesagt. Es ist ein Wunder.

85 [0:16:50.7] **I:** Wenn du es noch optimieren könntest das CI, was würdest du

5/12

noch anders machen?

- 86 [0:16:56.0] **B1:** Persönlich, meine Meinung ist, beim Nucleus 8 gibt es Bluetooth und mit der Verbindung von Bluetooth ist das Umgebungsgeschall extrem viel tiefer und anders, es ist glaube ich ein technisches Problem. Aber ja. Das hätten man vielleicht noch können.
- 87 [0:17:19.0] **I:** Mit welchen Geräten verbindest du es mit Bluetooth?
- 88 [0:17:21.4] **B1:** Mit dem Handy. Es ist im Moment nur mit dem Handy und Android möglich, also mit iPhone.
- 89 [0:17:26.1] **I:** Dann kannst du zum Beispiel Musik über das CI hören? Und das machst du gerne?
- 90 [0:17:31.6] **B1:** Ja.
- 91 [0:17:33.5] **I:** Das ist glaube ich für uns hörende etwas schwieriges zum Einschätzen. Wie tönt die Musik, weil wir nur die Robotersimulationen kennen, aber der letzte Knabe, bei welchem ich war, hat auch sehr gerne Musik gehört.
- 92 [0:17:49.4] **B1:** Ich höre eigentlich fast durchgehend Musik, also früher. Ich weiss halt nicht, wie ihr hört als hörende, aber es gibt ein Kabel, welches am CI angehängt werden kann, um es zu hören. Meine Familie hat gesagt, dass es rauscht, aber ansonsten ähnlich tönt und gleich ist. Deshalb würde ich auch sagen, dass es gleich ist ungefähr.
- 93 [0:18:22.3] **I:** Wenn du Fernseh schaust, hast du da auch noch eine spezielle technische Unterstützung?
- 94 [0:18:27.4] **B1:** Ich schaue eigentlich keinen Fernsehen. Wenn ich am Computer arbeite und (unv.), dann ziehe ich Kopfhörer an, die sehr gross sind und das ganze Ohr abdecken. (... Mutter und Schwester kommen nach Hause und werden begrüsst)
- 95 [0:19:04.8] **B1:** Die Kopfhörer sind sehr gross, dass das ganze Ohr und das Mikrophon bedeckt sind. Und wenn ich Film schaue, dann schaue ich es meistens auf dem Handy.
- 96 [0:19:14.6] **I:** Ja. Ist das besser von der Tonqualität her?
- 97 [0:19:18.0] **B1:** Ja, weil es direkt über Bluetooth ist.
- 98 [0:19:21.2] **I:** Wenn du in der Schule bist oder an die Berufsschule gehst, hast du dort auch noch technische Unterstützung?
- 99 [0:19:29.2] **B1:** Nein, in der Berufsschule sind wir zu dritt in der der Klasse, da gibt es sogut wie keine Nebengeräusche.
- 100 [0:19:40.5] **I:** Hast du vorher in der Oberstufe noch mit der FM Anlage Roger gearbeitet?
- 101 [0:19:46.3] **B1:** Ja genau.
- 102 [0:19:47.6] **I:** Und wo du in der Regelklasse warst auch?
- 103 [0:19:50.0] **B1:** Ja genau. Aber unsere Audiopädagogin haben sehr darauf geschaut, aber in der Regelklasse war es etwas schwieriger mit (unv.) ganz viel und es hat auf aufgenommen die FM Anlage. Und das war so schon

6/12

		schwieriger.
	104	[0:20:16.7] I:Also jetzt ist es hilfreicher, eine kleiner Gruppe zu haben als die Unterstützung der FM Anlage?
	105	[0:20:24.0] B1: Ja genau. (...)
	106	I: Super. Dann kommen wir zum zweiten Bereich. Da wird es für dich etwas schwieriger zum Auskunft geben. Du kannst einfach das erzählen, was du noch weisst oder von den Erzählungen deiner Eltern weisst. Wenn du dich zurück erinnerst an die Zeit von der CI Operatione. Du warst dort noch klein, gell zweieinhalb nach den Unterlagen. Hast du noch Erinnerungen oder weisst du noch Sachen, die deine Eltern erzählt haben?
„Erinnerungen an die Zeit vor de	107	[0:21:02.8] B1:Sie haben mir eigentlich grob erzählt, was passiert ist. Ich bin auf die Welt gekommen und man hat es nicht direkt herausgefunden. Mit ungefähr zweijährig hat man es mit dem Raschelpapier herausgefunden. Ich habe es spannend gefunden zum Anfassen, aber das Geräusch habe ich nicht gehört. Man hat es dann herausgefunden, als man es hinter meinen Kopf gehalten hat und ich keine Reaktion gezeigt habe. Ich habe nur Reaktion gezeigt, wenn ich es gesehen habe. So haben es meine Eltern herausgefunden, dass etwas mit meinem Gehör nicht stimmt. Sie haben es dann untersuchen lassen. Es hat mehrmals nicht funktioniert (... B1 fragt seiner Mutter: diese erzählt, dass es eine Odysse war, bis die Diagnose gestellt wurde.)
„Erinnerungen an den Spitalaufe	108	[0:23:08.2] I: Rund um die CI Operation, kannst du dich noch erinnern, wie es dir gegangen ist. Es ist halt bereits lange her. Es war mit zweieinhalb Jahren, was bereits vor zehn Jahren war.
	109	[0:23:22.1] B1:Weiss nicht mehr.
„Erstanpassung	110	[0:23:24.5] I: Das ist gut. Kannst du dich an den Moment erinnern, bei welchem du die Erstanpassung mit dem CI hattest? Wo du das erste Mal das CI eingeschalten worden ist.
	111	[0:23:39.2] B1:Nein, ich weiss auch nicht. Ich glaube, ich habe eine Reaktion gezeigt, als ich das erste Mal gehört habe.
„Erste Hörreaktion	112	[0:23:46.6] I: In diesem Falle auch der erste Höreindruck, daran kannst du dich nicht erinnern?
	113	B1: Nein
	114	I: Wie habt ihr dazumals miteinander kommuniziert?
„Gehörlose	115	[0:24:03.5] B1:Ganz früher ging ich noch ins Zentrum für Gehör und Sprache und habe Gebärdensprache gelernt und bin mit Gebärdensprache aufgewachsen. Später bin ich hier in die Regelschule. Dort habe ich dann mit anderen gesprochen, also Lautsprache.
„Gehörlose	116	[0:24:27.6] I: Ist es in diesem Falle richtig, dass je besser du die Lautsprache konntest, umso weniger wichtig war die Gebärdensprache?
	117	[0:24:34.8] B1:Ja genau. Und ich bin dann auch in der Regelschule geblieben. (...)
„Inhalt der Förderung	118	[0:24:49.3] I: Du hast vorher bereits erwähnt, dass ihr eine Audiopädagogin hattet, in diesem Falle war es eine Frau, die zu euch auf Besuch kam zu euch hierhin. Kannst du dich noch an einen Besuch von ihr erinnern?
	119	[0:25:05.2] B1:Ja, ich habe gerade letzens ein Bild gesehen.

7/12

	120	[0:25:07.4] I: Ah ja.
	121	[0:25:09.6] B1: (unv.) Sie hat ganz viele Spielsachen mitgenommen. Memorykarten und Bilder und dann haben wir dazu Gebärden geübt.
Inhalte der Förderung	122	[0:25:27.6] I: Schön, dass du dich noch erinnern kannst, dass sie hier zu dir nach Hause gekommen ist. Das war ja noch vor dem Kindergarten. Und dann waren auch deine Eltern dabei?
	123	[0:25:42.1] B1:Es war immer am Morgen, am Morgen früh. Meine Mutter war am Anfang dabei, später dann aber nicht mehr.
	124	[0:25:50.9] I: Und dein Bruder und deine Schwester, waren sie auch dabei oder kannst du dich daran erinnern?
	125	[0:25:55.8] B1:Meine Schwester war jeweils da, aber mein Bruder weiss ich nicht mehr.
	126	[0:26:00.3] I: Vielleicht noch gar nicht auf der Welt oder ja noch ganz klein. Du hast vorher erzählt, dass ihr Spiele und Memory gespielt habt. Kannst du dich noch an andere Inhalte erinnern, welche ihr während der Förderung hattet?
Geburtsame Momente für Juge	127	[0:26:16.4] B1:Nein, ich weiss nicht. Ich weiss aber, dass sie am Geburtstag immer einen Kuchen mitgebracht hat und dass ich mich sehr darüber gefreut habe. Zum Geburtstag kenne ich auch viele Gebärden.
Mühsame Momente in der Förc	128	[0:26:30.9] I: Mega schön. Gab es auch etwas, dass mühsam oder streng war. Kannst du dich an etwas erinnern?
	129	[0:26:39.5] B1:Weiss ich nicht mehr.
	130	[0:26:42.0] I: Wenn du zurück denkst, was war für deine Entwicklung wichtig?
Förderlich für die Entwicklung	131	[0:26:50.3] B1:Sicher, dass ich die Lautsprache gelernt habe, aber auch dass ich schon früh Kontakt hatte mit gehörlosen Kindern, damit ich mit beiden Kultur Bekanntschaft machen konnte.
	132	[0:27:05.7] I: Gibt es noch etwas anders, das für eine Person mit einem CI wichtig ist?
	133	[0:27:10.7] B1:Das man beide Möglichkeiten kennt, Gebärdensprache und Lautsprache und dass man somit selber entscheiden kann, in welcher man aufwachsen möchte. (...)
	134	[0:27:27.7] I: Wenn du zurückblickst, als du noch kleiner oder in der Regelklasse warst. Hattest du auch schwierige Momente durch deine Beeinträchtigung oder durch deine CI?
Umgang mit Schwierigkeiten	135	[0:27:41.1] B1:Ja, es ist sicher oft vorgekommen, dass ich etwas nicht verstanden habe. Damals war aber auch die Technik noch nicht so weit entwickelt. Es ist aber auch verständlich. Es war da noch neu. Ich habe auch oft die Noten "/" und im Zeugnis ist es auch oft eingetragen, dass ich Probleme beim Hören habe. Das ist auch oft vorgekommen.
	136	[0:28:09.6] I: Wie hast du dich dabei gefühlt, wenn es so dagestanden ist?
	137	[0:28:12.5] B1:Ich glaube, ich bin nicht sicher, früher hat mich das nicht interessiert. Ich bin in die Schule gegangen und habe möglichst versucht, gut mitzumachen.

	138	[0:28:20.5] I: Und das Beste geben.
	139	[0:28:21.7] B1: Ja genau.
	140	[0:28:22.6] I: Und wie wäre es jetzt?
	141	[0:28:25.7] B1: Also wenn ich immer noch Probleme hätte?
..Umgang mit Schwierigkeiten	142	[0:28:27.2] I: Ja genau oder wenn das im Zeugnis steht, kannst du gut damit umgehen oder stört dich das? Oder wie empfindest du?
	143	[0:28:35.8] B1: Wenn es im Zeugnis steht, dann kann ich mich damit verteidigen. Weil es im offiziellen Zeugnis steht. Und falls ich mich unwohl fühlen würde, dann hätte ich zu einer Gehörlosenschule gewechselt, zum Beispiel dem Landenhof.
	144	[0:28:52.1] I: Mega gute Einstellung. Super, dann gehen wir wieder in eine Zeit, von der du mehr Auskunft geben kannst. Wir blicken in die Zukunft und phantasieren ein wenig. Und zwar, wenn du später Kinder hättest und eines oder mehrer Kinder wären schwerhörig oder gehörlos. Warum würdest du dich für oder gegen ein CI entscheiden?
	145	[0:29:21.3] B1: Also wie?
	146	[0:29:23.9] I: Du hättest ein Kind, das auch gehörlos wäre. Es wäre zur Debatte, dass es ein CI bekommen soll. Ja oder Nein. Wie würdest du dich entscheiden und wieso?
	147	[0:29:36.1] B1: Ich würde ganz sicher dem Kind die Möglichkeit geben, dass es mit Lautsprache aufwachsen kann. Auch weil ich Lautsprache spreche. Aber wenn das Kind später zur Gehörlosenkultur wechseln würde, dann hätte ich nichts dagegen. Ich würde auch zeigen, dass es diese Kultur gibt.
..Argumente für das CI ..Entscheid der Jugendlichen	148	[0:30:01.6] I: Dir ist wichtig, dass du beides aufzeigst?
	149	[0:30:04.7] B1: Ja genau.
	150	[0:30:09.6] I: Die nächste Frage hast du bereits etwas beantwortet. In welcher Sprache würdet ihr kommunizieren? Wenn es noch klein wäre, wie würdest du es handhaben? Würdest du beides gebrauchen oder auf eine Sprache den Fokus legen oder den Schwerpunkt?
..Zukünftige Familiensprache	151	[0:30:24.3] B1: Fokus sicherlich auf die Lautsprache. Ich würde dann sicher in Z. wohnen, wo in der Gegend viele Personen mit Lautsprache, Hörende, leben. Darum die Lautsprache. Aber ich möchte aber auch mit Gebärdensprache kommunizieren, damit das Kind auch Gebärdensprache für Gehörlosevents kann.
	152	[0:30:51.6] I: Super. Wenn du vor dieser Entscheidung stehst, wen würdest du beiziehen als Unterstützung?
..Weitere Personen, die helfen	153	[0:31:01.4] B1: Also, die Entscheidung, ob das Kind ein CI bekommen soll.
	154	[0:31:04.8] I: Ja genau.
	155	[0:31:05.9] B1: Ja meine Partnerin.
..Weitere Personen, die helfen	156	[0:31:08.8] I: Aber du hast nicht das Gefühl, dass du noch jemanden externes

9/12

		brauchst, der euch helfen würde?
Weitere Personen, die helfen	157	[0:31:14.6] B1 :Ja vielleicht meine Eltern oder die Eltern meiner Partnerin oder irgendjemand, der die Entscheidung bereits getroffen hat ode so.
	158	[0:31:28.8] I : In der gleichen Situation ist.
	159	[0:31:34.1] B1 :Aber hauptsächlich mit der Partnerin. (...)
Bewünschtes Unterstützungsan	160	[0:31:42.0] I : Nacher, wenn das Kind das CI hätte und es in der Familie wäre und der Audiopädagogische Dienst kommt dazu. Wie könnte er dich und deine Familie unterstützen?
	161	[0:31:58.7] B1 :Ja mit Gebärdensprache, das kann ich noch nicht so gut. So könnte sie dolmetschen, damit das Kind Gebärdensprache lernen würde. Lautsprache und Deutsch lernen.
	162	[0:32:18.4] I : Was wäre für dich besonders wichtig, was sie während der Förderung machen würde?
	163	[0:32:24.5] B1 :Das sie darauf schaut, wo das Kind Probleme hat. Das man weiss, wie man mit dem Kind kommunizieren kann. Ob es besser Gebärdensprache oder Lautsprache sprechen kann oder so.
Förderlich für die Entwicklung	164	[0:32:48.5] I : Wenn du ganz Allgemein schaut. Dein Kind hat das CI. Die ganze Entwicklung bis ins Erwachsenenalter. Was wäre für das Kind besonders wichtig?
	165	[0:33:02.9] B1 :Das Kind, das machen kann, was es will. Das es diesen Beruf erlernen kann, den es möchte. Dass beide Kulturen da sind. Dass es eine Unterstützung bekommt, wenn es ein bisschen Problem hat.
Weitere Personen, die helf	166	[0:33:28.9] I : Kannst du dich an ein Beispiel erinnern, bei welchem du froh warst um die Unterstützung? Zum Beispiel in der Schule oder?
	167	[0:33:38.3] B1 :Ich habe auch jetzt immer noch Probleme mit Hörtest oder allgemein Sachen, die aus elektronischen Geräten rauskommt. Da war meine Unterstützung, Frau M. oder Herr F., dass sie dann den gleichen Text selbst vorgelesen haben. So habe ich es gut verstanden und das ist die Unterstützung für mich.
Eigene Schwerpunkte als Audio	168	[0:34:13.9] I : Super (...). Jetzt schlüpfen wir in die andere Rolle. Du bist nicht mehr das Kind oder die Rolle des Vaters, du bist nun der Audiopädagog. Du würdest zu einer Familie nach Hause gehen. Was wäre aus deiner Sicht wichtig? Was würdest du in der Familie, mit dem Kind besprechen? Was müssen sie wissen?
	169	[0:34:38.2] B1 :Mir ist es wichtig, dass ich weiss, wie das Kind kommunizieren möchte oder wo es Probleme / Kommunikationsprobleme gibt. Dass ich weiss, ob das Kind überhaupt gerne kommuniziert. Und ob ich eher Deutsch oder Gebärdensprache lernen soll. Also natürlich beides. Aber einen Schwerpunkt setzten. Und mir ist es auch wichtig, dass das Kind gut Fortschritte macht.
	170	[0:35:13.6] I : Super. Jetzt würde ich dir eine Aussage vorlesen und du kannst mir dann sagen, was du für Gedanken zu dieser Aussage hast. Und zwar, es gibt verzeigte Jugendliche und Erwachsene, welche das CI ablehnen, weil sie keinen Nutzen darin sehen oder weil sie ständig unter einem Aufmerksamkeitsstress leiden und es kaum mehr aushalten.

Hörpausen einbauen	171	[0:35:38.8] B1: Wenn sie Stress haben, weil sie immer aufmerksam sein müssen, verstehe ich das komplet. Das habe ich auch, zwar selten, aber nach einem langen Tag und wenn sie es ausziehen möchten, ist das vollkommen ok. Es gibt eine grosse Kultur mit gehörlosen, wo sie sich anschliessen könnten. Aus meiner Erfahrung sind sie nett und nehmen sie gerne auf.	
	172	[0:36:12.3] I: Hast du das Gefühl, dass eine Hilfe Hörpausen wären im Verlauf des Tages?	
	Laut in Klassenraum	173	[0:36:22.1] B1: Habe ich auch schon überlegt. In der Schule bin ich oft weiter weggesessen, wo es ruhiger war. Am Anfang dachte ich, dass es gut wäre, wenn ich etwas auf die Seite sitzen würde. Das Problem war dann aber, dass ich mit meinem Kollegen weggesessen bin und dann oft mit ihm geschwätzt habe. Das Problem in der Klasse war, dass ich immer zugehört habe, nicht, dass ich es nicht verstanden habe.
		174	[0:36:57.2] I: Danke für die Offenheit bezüglich dieser Frage. (...) Jetzt kannst du als deine Person oder nochmals in der Rolle des Audiopädagogen antworten. Welche Ratschläge würdest du den Eltern geben, wenn es um das CI geht? Oder auch später, wenn das Kind das CI frisch hätte, was ist wichtig in der Anfangsphase?
Tipp im Umgang mit dem CI	175	[0:37:35.9] B1: Also wenn das Kind frisch das CI bekommen hat?	
	176	[0:37:38.5] I: Ja genau.	
	177	[0:37:40.6] B1: Meistens, z.B. in meinem Fall habe ich es mit zweieinhalb Jahren bekommen. Dann habe ich zweieinhalb kein Deutsches Wort gehört. Wenn es bei meinem Kind der Fall wäre, wäre es mir wichtig, dass es schnell Deutsch lernt. Das es in der Schule mitkommt. Das ist mir wichtig. Und auch, falls das Kind Angst hat wegen dem CI oder dem Gehören, dass es jederzeit das CI wegnehmen kann. Nicht direkt am Anfang, aber dann mit vier oder fünf Jahren.	
	178	[0:38:20.2] I: Dann wenn es zu viel ist, dass man es weglegen darf und dass es auch akzeptiert wird.	
	179	[0:38:25.3] B1: Ja. (...)	
	180	[0:38:32.9] I: Haben du und deine Eltern gute Tricks für den Alltag herausgefunden, rund um das CI, welche du weitergeben kannst jemandem anderes?	
	181	[0:38:44.9] B1: Also eigentlich also (...) Wenn ich unterwegs bin, dass ich keine Musik höre. Das halte ich zwar nicht oft ein, aber es ist gut wegen den Autos, dass man gut hört. Das ist vielleicht ein guter Hinweis. Und falls es jemanden wirklich stresst, dass man auch die Pausen macht. Man hat nichts dafür und es ist gut, dass man die Pausen macht.	
Tipp im Umgang mit dem CI	182	[0:39:24.4] I: Gibt es etwas aus der Kindheit, woran du dich erinnern kannst, als du das CI noch frisch hattest? Wo du noch einen Tipp geben kannst aus deiner Erfahrung, jetzt einem Kind, dass es auch frisch hat? Was dir wichtig war? Nicht unbedingt auf die Sprache, sondern im Alltag, etwas, dass dir geholfen hat?	
	183	[0:39:49.7] B1: Regelmässig, nicht immer in lauter Umgebung sein.	
	184	[0:39:57.7] I: Auch einmal zurückziehen zu können.	
	185	[0:39:59.8] B1: Mh	
	186	[0:40:00.5] I: Super. Ja, der offizielle Teil ist vorbei. Herzlichen Dank.	

10.8.2 Transkript Interview B2

	1	[0:00:00.0] I : Super, dann stelle ich dir gerade die erste Frage. Beschreib mir einmal deinen Alltag mit dem CI?
in der Schule	2	[0:00:12.3] B2 : Ja, am Morgen muss ich aufstehen (lachen). Am Morgen früh. Für die Schule. Dann ziehe ich meine CI an. Also ich schlafe ohne CI. Manchmal ziehe ich sie direkt an und manchmal noch nicht gleich. Dann esse ich zMorgen und habe sie dann nicht an. Manchmal ziehe ich sie auch direkt vor der Schule an. Dann gehe ich in die Schule. Dann komme ich am Mittag nach Hause und gehe am Nachmittag wieder in die Schule. Dann habe ich manchmal noch Freizeitbeschäftigungen oder Hobys oder so. Und am Abend, keine Ahnung.
Fragezeit	3	[0:00:54.5] I : Also ziehst du sie erst ab, wenn du ins Bett gehst?
	4	[0:00:57.3] B2 : Ja. Also während des Tages ziehe ich sie nie aus.
	5	[0:01:02.3] I : Du hast erzählt, dass du sie erst später anziehst, also nach dem zMorgen. Wie verständigst du dich mit deiner Familie, wenn du die CI noch nicht trägst?
als sie von mir CI in der Schule	6	[0:01:13.9] B2 : Ich kann Lippenlesen und dann kann ich über das Lippenlesen oder über leichte Gebärden.
	7	[0:01:24.2] I : Aber für dich ist es zu Hause kein Hindernis, ohne das CI herumzulaufen?
	8	[0:01:28.7] B2 : Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe es eigentlich immer an, ausser am Morgen. Dann habe ich es nicht gerne so laut und dann ja.
	9	[0:01:36.4] I : Ist das der Grund, dass du es nicht bereits immer gleich anziehst?
	10	[0:01:38.9] B2 : Ja (lachen).
	11	[0:01:40.2] I : Geniesst du es, noch für dich in deiner eigenen Welt zu sein?
	12	[0:01:43.0] B2 : Genau.
	13	[0:01:44.5] I : Schön ja. Es ist auch toll, dass man so einen Vorteil hat.
	14	[0:01:47.8] B2 : Ja. Finde ich auch mega gut.
	15	[0:01:49.6] I : Vielleicht kannst du gleich noch mehr über die Vorteile erzählen, welche du mit dem CI hast?
Vorteile	16	[0:01:55.5] B2 : Ja, ich kann das CI ausschalten in der Nacht, während die anderen der Familie Blitz und Donner hören und ich nicht. Und noch was für Vorteile? Ich habe sozusagen immer Kopfhörer dabei, weil ich über mein CI Musik hören kann. Und das finde ich schon cool. Und ja, ansonsten keine Ahnung. Das ist schwierig zum Sagen. Aber ja, so diese zwei Sachen, die ich genieße.
	17	[0:02:35.1] I : Und was ist auch ein bisschen schwierig mit dem CI?
Schwierigkeiten	18	[0:02:38.6] B2 : Ja, das Schwierige ist zu verstehen. Zum Beispiel das Hörverständnis in der Schule. Oder zum Beispiel eine CD hören. Als kleines habe ich dies lange nicht gemacht, weil ich es nicht gut gehört und verstanden habe. Und wenn es laut ist, zum Beispiel an einem Bahnhof, dann ist das Verstehen schwer. Schwimmen kann ich nicht direkt ins Wasser springen wie die anderen. Da muss ich zuerst die CI ausziehen, aber dann höre ich nicht.

1/13

Das ist aber auch nicht so lustig. Dann muss ich mir fünf Minuten für mich Zeit nehmen um es ins Aqua Kit einzupacken. Und dass ich in der Nacht nichts hören würde, wenn etwas passiert. Muss mich wirklich jemand wecken kommen und darf mich nicht vergessen, wenn etwas passieren würde.

19 [0:03:31.4] **I:** Und wie fühlst du dich, wenn du weisst, dass du ein bisschen auf andere angewiesen bist zum Beispiel in der Nacht? Es gibt ja vielleicht auch andere Möglichkeiten wie Lichtsignale, wenn du einmal selber wohnst.

20 [0:03:43.6] **B2:** Keine Ahnung. Weil ich zu Hause bin, weiss ich, dass meine Eltern hier sind und ich mich auf sie verlassen kann. Aber in einem Lager, wo nicht andere dabei sind, welche hörgeschädigt sind, muss ich wirklich sagen, wenn etwas ist, dass sie es dann melden müssen. Nicht, dass sie einfach ins Zimmer kommen, die Türe aufmachen und sagen, dass es brennt. Ich muss dann darauf achten, dass sie mich selber wecken müssen. Keine Ahnung. Dann schlafe ich lieber mit dem CI, auch wenn es nicht so angenehm ist, aber dann habe ich die Sicherheit.

21 [0:04:21.8] **I:** Du hast gesagt, dass es nicht so angenehm ist, mit dem CI zum Schlafen. Ist es nicht so bequem oder wegen den Geräuschen, welches es macht beim schlafen?

22 [0:04:28.5] **B2:** Es ist wegen den Geräuschen, weil alles so tönt, auch das Kissen. Dann höre ich alles. Sonst höre ich ja nichts, wenn ich ohne CI schlafe. Und dann wird es mir es so richtig klar. Ich höre dann jede Bewegung, jedes kleines Knirschen im Kissen und so.

23 [0:04:51.0] **I:** Jaja, das glaub ich, dass es mühsam ist. Vor allem, weil du es sonst nicht hast?

24 [0:04:55.2] **B2:** Ja.

25 [0:04:55.5] **I:** Sonst ist es immer schön ruhig beim schlafen.

26 [0:04:58.8] **B2:** Genau.

27 [0:05:01.0] **I:** Wenn du an die Schule denkst, hast du da ebenfalls Bereiche, welche dich besonders herausfordern mit dem CI?

28 [0:05:07.8] **B2:** Ja, wenn zum Beispiel Listening sind, das ist schwierig für mich. Oder wenn die Klasse allgemein laut ist oder wenn ich zu hinterst sitze. Oder während der Coronazeit, als alle die Masken getragen haben. Das war für mich sehr streng. Dann konnte ich nicht mehr Lippenlesen. Aber zum Beispiel die Lehrer haben dann Masken mit dem Sichtfeld erhalten. Aber die Sprache ist halt trotzdem nicht ganz durchgekommen. Es war schon sehr streng. Ja und dass ich nicht immer gleich wahrnehme, dass jemand hinter mir redet oder so.

29 [0:05:51.9] **I:** Das du es von der Richtung her nicht einschätzen kannst?

30 [0:05:53.8] **B2:** Ja. Hinter mir kann ich es nicht gut einschätzen, aber vorne ein bisschen.

31 [0:06:00.1] **I:** Du hast vorher erzählt, dass es schwieriger ist, wenn du zu hinterst sitzt. Ist es wegen dem Kontakt, welcher du weniger hast. Dass du es weniger siehst? Oder weil du es weniger hörst durch alle, die vorne Geräusche machen oder dich ablenken?

32 [0:06:14.5] **B2:** Es sind die Geräusche und ich kann auch nicht so gut Lippenlesen. Wenn ein Schüler spricht, kann ich mich umdrehen. Dann sehe ich

<p>33</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p> <p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p>	<p>ihn. Der Schüler dreht sich nicht um. Er spricht halt zum Lehrer nach vorne und dann ist es für mich schon schwierig.</p> <p>[0:06:34.3] I: Danke. Du hast vorher erzählt, dass du deine Lehrstelle unterschrieben hast. Warst du eingeschränkt durch das CI bei deinem Berufswunsch oder war Bäckerin bereits von Anfang an dein Traumberuf?</p> <p>[0:06:49.4] B2:Ja, der Traumberuf war es bereits von Anfang an, bereits von Kind auf. So ein bisschen Bäcker oder Koch. Der Koch eher in einem Altersheim oder so, wo es nicht so stressig und laut ist. Aber zum Beispiel beim Bäcker hatten sie schon noch einige Fragen. Aber eigentlich ist es im Grossen und Ganzen gut gegangen, weil ich genau gleich gut sehe, und ich bin mir bewusst, was ich schauen muss. Zum Beispiel wenn eine Maschine läuft, dass ich dann aufpasse. Oder wenn jemand von hinten mit dem Blechwagen kommt. Das hat schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber sie haben gesehen, dass es gut kommen wird. Ich habe zwar eine Hörbehinderung, aber sonst nichts. Keine Ahnung. So war es schon einfacher.</p> <p>[0:07:47.1] I: Aber wenn du ansonsten denkst und alle Berufe anschaut, gibt es da Berufe, bei welchen du eine Einschränkung hättest?</p> <p>[0:07:54.5] B2:Ja. Und zwar KV. Das war nie in meiner Betrachtung, aber dort ist das Telefonieren. Das wäre für mich strenger. Daher ist das KV bereits von Anfang an aus dem Sortiment rausgefallen.</p> <p>[0:08:14.0] I: Aber mega schön, dass du jetzt das machen kannst, was du gerne möchtest.</p> <p>[0:08:18.6] B2:Ja, da habe ich auch grosse Freude daran.</p> <p>[0:08:22.4] I: Du hast vorher erzählt, dass du nach der Schule noch Hobbys hast. Was machst du?</p> <p>[0:08:27.2] B2: Ich klettere in einem Verein. Ich spiele Klavier. Ich habe heute zum Beispiel auch noch nacher Klavierstunde. Und ich ministriere in der Kirche. Mit Freunden unterwegs sein.</p> <p>[0:08:42.9] I: Gibt es auch auf deine Hobbys Schwierigkeiten oder Herausforderungen, da du das CI trägst?</p> <p>[0:08:51.4] B2:Ja. Eigentlich Herausforderungen gerade nicht, aber Zum Beispiel beim Klettern wenn ich ganz oben bin ist der Kontakt nach unten schwierig zum Verstehen. Dann muss man etwas lauter sprechen. In der Halle, wenn viele rundherum sind, dann ist es halt schon streng. Aber sonst geht es recht gut. Ja.</p> <p>[0:09:19.1] I: Und Instrument spielen ist für dich auch gut möglich?</p> <p>[0:09:22.9] B2:Ja. Klavier spielen ist ein ruhigeres Klavier, also Istrument meine ich. Und dann geht es einfacher. Ich verstehe es nicht immer auf den ersten Moment, wenn der Lehrer etwas vorspielen würde, dass ich es nachspielen könnte. Jetzt langsam geht es recht gut, aber am Anfang war es schwierig.</p> <p>[0:09:48.4] I: Es ist sicher auch allgemein auch Übungssache, damit man es immer besser kann.</p> <p>[0:09:52.7] B2:Genau.</p> <p>[0:09:54.3] I: Für dich tönt das Klavier, wie halt ein Klavier tönt?</p>
---	--

	48	[0:09:57.2] B2: Ich kenne es nicht anders. Ich kenne es so seit immer ja. (...)
	49	[0:10:07.4] I: Bei euch in der Familie, gibt es da noch andere Personen mit einer Hörbeeinträchtigung?
idBilgto ik	50	[0:10:12.0] B2: Nein, eigentlich nicht genetisch oder so. Also mein Vater hat Hörgerätki, aber von einem Unfall. Aber sonst hat niemand Hörgerätki, von welchen ich es hätte nachtragen können.
	51	[0:10:30.5] I: Und ihr in der Familie habt im Protokoll geschrieben, welches ihr vorgängig ausgefüllt habt, dass ihr vor allem in der Lautsprache tätig seid. Wo du kleiner warst, habt ihr da auch teils gebärdet?
imeregw	52	[0:10:43.0] B2: Ja. Meine Eltern, also mein Grosi und mein Mami haben den Gebärdenkus gemacht. Mehrere. Damit sie nicht mit mir selber eigene erfinden und ich später, wenn ich gross bin, nichts verstehe, weil es nur von unserer Familie ist. Aber dann hatten sie ein bisschen. Wir sprechen aber meistens, also fast immer, in der Lautsprache. Ausser am Abend eine ganz kurze Sequenz, wenn ich nichts mehr höre. Ansonsten nicht.
	53	[0:11:17.4] I: Und wenn du an deinen Freundeskreis denkst, wie ist dieser aufgebaut? Sind es vorallem hörende Kinder oder Jugendliche, wo ihr jetzt ja seid? Oder hast du auch hörbeeinträchtigte oder sogar gehörlose Freunde?
lony	54	[0:11:29.7] B2: Die meisten Freundinnen und Freunde sind vor allem vom Gehörlosenverband. Und die Geschwister der gehörlosen Freunde. Sehr viele entstehen von dort. Aber ich habe schon auch paar ohne, aber mega viele habe ich mit. Ja, vom Lager her kennt man sich.
meistessundlaga3ernst	55	[0:11:52.2] I: Du hast in diesem Falle von klein auf immer in die Lager und die Anlässe besucht, die ihr habt?
	56	[0:11:57.9] B2: Ja, an die APD Treffen sind wir immer gegangen und vor vier Jahren oder länger sind wir in die SVEK. Und das Lager hatte ich auch seit dem 2019, seit ich das erste Mal gegangen bin.
	57	[0:12:25.6] I: Ich habe gelesen, also ihr habt aufgeschrieben im Protokoll, dass du in der IOS bist in S.. Ist dies eine reguläre Oberstufe oder bedeutet das I etwas? Bei uns im Kanton S. nennt man die Oberstufen etwas anders? Darum würde ich gerne kurz fragen.
idufilaw	58	[0:12:40.7] B2: Es ist eine Regelschule. IOS heisst integrative Orientierungsstufe. Dort gehen alle in die Schule. Ich bin die einzige, die eine Hörbehinderung hat. Das I bedeutet nichts spezielles.
	59	[0:12:59.1] I: Genau das war ich mit nicht sicher. In Zürich gibt es ja auch Klassen, die integrierte Schüler haben, welche die Regelschule besuchen, aber separiert noch Spezialstunden haben. Du warst aber in einer normalen Regelklasse. (...) Wenn du dich mit deinen Freunden triffst, zum Beispiel im Lager oder an einem APD Treffen, wie kommuniziert ihr dort?
eroffs	60	[0:13:27.3] B2: Auch über die Lautsprache. Meine Freunde und ich gebärden teils aus Spass. In den Lagern habe ich auch Kinder, die ganz gehörlos sind. Da ist es schon toll, wenn man ein bisschen gebärden kann. Ansonsten mit Händen und Füssen, das geht auch immer.
	61	[0:13:54.2] I: Wie würdest du deine Kenntnisse einschätzen?

	62	[0:13:58.3] B2: Bei mir ist es so, dass ich nicht so gut kann. Ih kann ganz wenig. Aber ich kann einfache Sachen und das Alphabet. Dann kann ich auch Wörter buchstabieren, wenn jemand der gehörlos ist, nichts versteht. Aber ich kann sie nicht perfekt.
	63	[0:14:20.2] I: Aber so, dass man sich versteht und mit Händen und Füßen, dass es klappt.
	64	[0:14:23.9] B2: Genau. (...)
	65	[0:14:27.6] I: Wenn du daran denkst, wo fühlst du dich mehr zu Hause? Wenn ich das heraushöre ist es die hörende Welt oder doch dich gehörlose Welt?
	66	[0:14:40.1] B2: Ja, die gehörlose Welt ist etwas anderes, da muss man nichts erklären. Es ist sozusagen für alle normal. Und in der gehörlosen, ähm in der hörenden Welt, muss man sich immer rechtfertigen, dass sich die Leute zu dir drehen, laut und deutlich reden oder es nochmals wiederholen, wenn ich es nicht verstanden habe. Schon in der gehörlosen Welt, dort fühle ich mich wohler, weil dort alle das Gleiche haben. (...)
	67	[0:15:19.5] I: Wenn du zurück denkst an deine Eltern, als sie die Entscheidung treffen mussten, wieso haben sie sich für das CI entschieden?
Gründende(r) Eltern für das CI	68	[0:15:32.6] B2: Sie wollten mir, keine Ahnung, die Lautsprache zeigen. Ich könnte sie jetzt immer noch ausziehen, wenn ich keine Lust mehr hätte. Aber keine Ahnung. Ich glaube, sie wollten dass ich nicht ganz aus der Menge heraussteche. Es gebärden nicht so viele. Es ist schon schwieriger. Ich bin auch froh, dass ich Hörgeräte, also CI bekommen habe, damit ich etwas höre. Weil, keine Ahnung. Ich würde auch nicht eine Regelschule gehen. Es wäre schon strenger für mich. Ich könnte nicht Brot holen gehen und ich verstehe diese. Und jetzt verstehe ich jeden. Ich kann jedem sagen, dass ich das und das möchte. Ich bin schon froh, dass sie mir das gemacht haben.
	69	[0:16:27.1] I: Vielleicht habt ihr auch schon darüber geredet. Was vermutest du, wie war die Entscheidung für deine Eltern, ob sie dich mit einem CI ausstatten sollen oder nicht?
Befindende(r) Eltern bei der Entsch	70	[0:16:40.3] B2: Ich stelle mir dies schwierig vor. Was möchtest du, du kennst es ja noch nicht. Du denkst an die Vorteile und Nachteile und es ist auch noch schwierig, welche Marke. Es gibt ja mehrere. Jeder findet etwas anderes gut und es ist schon schwierig. Aber ich denke, zuerst war die Entscheidung schon schwierig. (...)
	71	[0:17:11.7] I: Was meinst du, hätten sich deine Eltern anders entschieden, wenn sie gehörlos gewesen wären?
	72	[0:17:18.7] B2: Schwierig. Ja, wenn die Hörgeräte oder CI hätten, dann glaube ich schon, dass sie mir das CI gegeben hätten, wenn sie es selber auch gut fänden. Weil keine Ahnung, dann könnten sie denken, dass ich ja auch gut höre und dass sie es mir dann auch geben würden. Keine Ahnung.
Entscheid gehörloser Eltern	73	[0:17:42.6] I: Wenn sie gehörlos wären, also keine Versorgung hätten. Was denkst du dann?
	74	[0:17:47.5] B2: Ja, keine Ahnung. Es ist schwierig zum Sagen.
	75	[0:17:50.8] I: Genau, du musst es dir vorstellen.
	76	[0:17:52.5] B2: Keine Ahnung. Wenn dein Kind hört und du dann nicht, wer

		bringt dem Kind dann die Lautsprache bei. Dann hätte ich auch, keine Ahnung, es ist schwierig zum Beantworten. Weil "r"
Entscheid. gehörloser Eltern	77	[0:18:14.4] I: Es ist gut hast du es probiert. Danke.
	78	[0:18:16.1] B2:Bitte.
	79	[0:18:18.7] I: Kannst du mir erklären, wie ein CI funktioniert und aus welchen Teilen das CI besteht?
Wie (L)CI?	80	[0:18:24.5] B2:Ja, mein CI besteht aus einem Aussengerät. Das nimmt den Ton auf durch die Mikrofone. Dann wird es an die T-Spule weitergeleitet. Dann geht es rein ins Implantat. Das wurde rein in den Kopf operiert. Dort hat es ein Magnet, ein Kästchen. Dort wird es weitergeleitet an einem Drahtstrang, der bis in die Cochlea geht. Die hat 28 Elektroden ran. Dann gibt es in der Schnecke, Cochlea, dann wird es weitergeleitet an den Hörnerv. Bei mir ist ja die Cochlea kaputt, also kaputt, die Härchen funktionieren nicht. Dann wird es als Signal an den Hörnerv weitergegeben. Und dann, so verstehe ich es.
	81	[0:19:16.5] I: Mega detailliert, danke.
	82	[0:19:17.8] B2:Bitte.
	83	[0:19:20.5] I: Wir haben vorher bereits darüber gesprochen, dass du am Morgen das CI auch noch nicht anhattest. Kam es auch schon vor, dass es defekt war oder es aus anderen Gründen nicht funktioniert hat?
Wann hast du es an?	84	[0:19:32.3] B2:Ja, es war noch nie so richtig kaputt, dass ich es am Morgen nicht hätte anziehen können. Kein Ahnung. Es ist noch nie kaputt gegangen. Aber als Kind, als ich kleiner war, habe ich es nicht so gerne getragen und habe es immer wieder ausgezogen. Jetzt wenn ich wütend bin, ziehe ich es teilweise auch aus (lachen), aber eigentlich ist es noch nie so richtig kaputt gegangen.
Größe	85	[0:19:57.0] I: Wie würdest du dich fühlen, wenn du einen Tag ohne das CI unterwegs wärst in deinem normalen Alltag? Wie wäre das für dich?
	86	[0:20:06.0] B2:Ich würde das auch noch spannend finden. Zu schauen, weil ich höre dann ja nichts, wie die Umwelt es wahrnehmen würde. Es wäre schon schwieriger. Ich würde mir dann mehr Stress machen, mit dem Sprechen. Falls ich etwas verpasse. Wenn jemand hinter mir läuft und mir etwas entgegenschreien würde. Aber ich würde das noch cool finden, einen Tag.
	87	[0:20:35.2] I: Einen Tag?
	88	[0:20:35.8] B2:Ja (lachen).
Wie oft?	89	[0:20:38.0] I: Längere Zeit nicht unbegingt?
	90	[0:20:39.8] B2:Nein, jetzt weniger. Weil keine Ahnung, es spannend ist, etwas zu hören.
Wann hast du es an?	91	[0:20:46.7] I: Oder auch, weil es sicher auch streng sein kann oder?
	92	[0:20:49.0] B2:Ja.
	93	[0:20:50.6] I: Du musst dann noch mehr fokussieren auf das Lippenlesen.
	94	[0:20:54.1] B2:Ja genau und das ist dann schon streng. Dann wäre ich am Abend vollkommen ko. (...)

- 95 [0:21:02.3] **I**: Wenn du an deine Zufriedenheit mit dem CI denkst und du müsstest es bewerten von eins bis fünf und fünf ist das höchste, was würdest du dem CI für eine Bewertung geben?
- 96 [0:21:14.6] **B2**:Ich finde es recht gut. Ich finde es cool, dass ich es habe. Eigentlich eine viereinhalb. Ich bin schon froh, dass ich es habe. Es ist cool, dass ich jetzt auch hören kann und ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse.
- 97 [0:21:35.9] **I**: Was müsste es haben, dass du eine fünf geben kannst? Was müsste das CI optimieren, dass du vollständig zufrieden bist?
- 98 [0:21:46.6] **B2**:Schwierige Frage. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung (...) Ich weiss nicht genau, was ich sagen soll.
- 99 [0:22:00.9] **I**: Gibt es etwas Technisches, welches du gut finden würdest, wenn es das noch könnte oder etwas im Tragekomfort. Wenn du das CI mitgestalten könntest, was müsste sich ändern, damit es ganz gut wäre?
- 100 [0:22:21.6] **B2**:Das es ganz gut ist. Keine Ahnung. Dass es vielleicht (...) Schwierig, diese Frage hat mir noch nie jemand im Leben gestellt (lachen).
- 101 [0:22:32.8] **I**: (lachen) Du kannst dir Zeit nehmen. Kein Problem.
- 102 [0:22:36.0] **B2**:Ja. (...) Keine Ahnung. Das es vielleicht keine Ahnung. Ich weiss es nicht.
- 103 [0:22:54.3] **I**: Ok gut. Alles gut. (...) Jetzt kommt eine philosophische Frage: Was brauchst du, dass du ein glückliches Leben führen kannst? Was ist für dich wichtig?
- 104 [0:23:13.0] **B2**: Das ich ein glückliches Leben führen kann, ist die Familie, Freunde und ein guter Job, wo man sich wohlfühlt wichtig. Auch ein liebes Umfeld, dass dich so akzeptiert wie du bist. Ja und wenn das passt, dann ist man recht glücklich.
- 105 [0:23:39.8] **I**: Super. (...) Wie kannst du oder dein Umfeld dich unterstützen, damit du dich wohlfühlst? Was brauchst du, dass du dich wohlfühlst und zufrieden bist?
- 106 [0:23:57.3] **B2**:Ja, keine Ahnung. Dass die Leute für einen da sind und dass sie einen so akzeptieren, wie man ist. Das ist für mich sehr wichtig. Und was ich auch gut finde, ist, wenn die Leute respektvoll sind. Freundlich (lachen), lustig und so. Das sind die Aspekte.
- 107 [0:24:20.2] **I**: Super. Gibt es auch Momente, vor allem auch wenn du ans CI denkst, in welchen du noch etwas besonderes benötigst, dass jemand ohne CI nicht braucht?
- 108 [0:24:33.6] **B2**:Ja, ich muss immer an die Akkus drandenken. Ich habe sie auch schon manchmal vergessen. Dann ist es blöd, weil ich die Akkus immer mittragen muss. Wenn sie dann abschalten und ich sie nicht dabei habe, dann höre ich nichts. Das ist schon blöder für mich. Zum Beispiel im Sport, wenn wir an einen Ort Joggen gehen, ich die Akkus nicht dabei habe, sie dann abschalten. Ja, das ist dann schön blöd, wenn sie abschalten. Die anderen müssen nichts mitnehmen. Ich habe aber immer die Akkus oder ein Täschli dabei.

	109	[0:25:13.0] I: Wo du ein bisschen mehr drandenken musst.
	110	[0:25:15.0] B2:Ja genau. (...)
	111	[0:25:22.6] I: Jetzt kommt ein schwierigerer Bereich. Wir schauen, was du noch weisst oder was du von den Erzählungen deiner Eltern weisst. Jetzt kommen wir zu dieser Zeit der Operation. Damals warst du noch ganz klein, einjährig. Daher wirst du dich kaum an diese Zeit erinnern, aber eventuell habt ihr in der Familie darüber geredet. Was weisst du noch über diese Zeit oder aus Erzählungen?
„Erinnerungen an die Zeit vor de	112	[0:25:58.2] B2:Ja, meine Mutter hat erzählt, dass ich oft an ihrem Gesicht geklebt bin, wenn sie mich im Armen gehalten hat, damit ich etwas mitbekomme. Das war ein grosser Punkt. Das Visuelle, Gestik und Mimik, habe ich immer mehr geschaut. Und dann, keine Ahnung, dass ich Töne durch Vibrationen erlebt habe. Wenn etwas fest gewackelt hat, habe ich es auch mitbekommen durch die Vibration.
	113	[0:26:42.7] I: Haben sie dir auch etwas darüber erzählt, welches deine ersten Höreindrücke waren oder wie du reagiert hast, als du das CI das erste Mal bekommen hast?
„Erste Hörreaktion	114	[0:26:50.8] B2:Ja und zwar, als ich vom Spital nach Hause gekommen bin, das erste Mal mit dem CI, bin ich ins Spielzimmer gesessen. Ich habe alle Spielsachen nach vorne geräumt und eine halbe Stunde in dieser Spielzeugmenge gesessen, alles gleichzeitig herumgeklimpert und gedrückt, was gelönt hat. Wenn ich das CI ausgezogen hatte oder nicht getragen hatte, da sind die Spielsachen in den Ecken geflogen und liegen geblieben. Dann waren sie nicht spannend. Wenn ich die CI getragen habe, dann war es spannend und ich habe herumgedrückt.
	115	[0:27:24.9] I: Mega schöne Erinnerung.
	116	[0:27:27.3] B2:Ja.
	117	[0:27:29.0] I: Super. Kannst du dich auch an etwas Schwierigeres erinnern diese Zeit? Haben deine Eltern erzählt, dass etwas herausfordernd oder schwierig war?
	118	[0:27:43.2] B2:Eine Herausforderung war, dass ich oft meine CI ausgezogen habe.
	119	[0:27:50.5] I: Entschuldige, ich muss kurz mein Handy ausschalten.
Diverses	120	[0:27:54.2] B2:Macht nichts. Ich habe nicht einmal etwas gehört (lachen).
	121	[0:27:57.2] I: (lachen)
„Umgang mit Schwierigkeiten	122	[0:27:58.6] B2:Ja, dass ich manchmal das CI ausgezogen habe und dann nichts gehört habe. Aber ansonsten haben sie nichts erzählt oder ich wüsste es nicht mehr, was mit dem CI nicht so gut gewesen ist. Nein, ich wüsste jetzt nichts. Ja, am Anfang war es eine Übungssache. Ich kann mich noch daran erinnern, dass jeweils am Morgen als ich schon etwas grösser war, wenn ich es anziehen musste, hat meine Mutter mir das CI angezogen. Sie war sehr flink. Sie konnte es mit einer Hand anziehen. Jetzt merke ich, wenn ich das CI nicht immer gleich anziehen möchte und sie es mir hochstecken möchte, damit ich mindestens etwas höre, dann merkt man, dass sie suchen muss wo genau und wie.
Erinnerungen		

	123	[0:28:54.0] I: Dadurch, dass du es jetzt viel machst, gell?
Erinnerungen	124	[0:28:55.5] B2: Ja, ich muss es jetzt selber machen.
	125	[0:28:59.5] I: Es ist wie nicht mehr gleich automatisiert wie am Anfang. (...) In der Schweiz ist es so, dass wenn man die CI bekommen hat, folgt die Reha zu Hause. In anderen Ländern wird sie in den Spitälern angeboten. Kannst du dich erinnern oder was haben deine Eltern erzählt, wer hat euch in dieser Zeit unterstützt?
Inhaltliche Förderung	126	[0:29:30.9] B2: Ich hatte einen Mann, Herr E., ich glaube, es war der erste. Er ist nach Hause gekommen und hat mit mir Sachen gemacht und gespielt. Verschiedene Übungen, Spielübungen und hat geholfen. Vom APD aus. Und später habe ich andere bekommen. Herr E. hat aber als erster bei uns zu Hause solche Sachen gemacht. Ja.
	127	[0:30:10.8] I: Kannst du dich an die Besuche erinnern und kannst du mir erzählen, was er mit dir oder euch gemacht hat?
Inhalt der Förderung	128	[0:30:18.2] B2: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber von Fotos und Erzählungen, hat er mit mir gespielt und während dem Spiel mit mir geredet. Sodass ich die Lautsprache erlerne. Meine Mutter hat oft am Abend, als ich schon älter war, die Namen im Quartier gelehrt. Die Kinder hatten alle so richtig lange und schwierige Namen. So habe ich diese gelehrt und ab und zu hat sie gefragt, was das ist oder welche Farbe hat das? Oder so. Spielerisch die Sprache erlernt.
Förderlich für die Entw.		
Weitere Unterstützung		
	129	[0:31:05.6] I: Kannst du dich an etwas erinnern, dass dir besonders gut gefallen hat?
Bedeutungsmomente für Jugendliche	130	[0:31:12.3] B2: Keine Ahnung. Also mit der Audiopädagogin?
	131	[0:31:15.9] I: Ja genau.
	132	[0:31:18.3] B2: Ja, ich habe viel mit ihnen gespielt. Als ich schon etwas älter war, etwa fünf, ist meine jetzige Audiopädagogin gekommen. Mit ihr habe ich gebacken oder Cocktail, also Mocktail, gemacht. Oder wir haben draussen gespielt oder mit den Babi. Da kann ich mich schon noch erinnern und es war auch oft mega cool.
	133	[0:31:46.5] I: Konntest du in diesem Falle deine Audiopädagogin seit daher über die ganze Schulzeit behalten?
	134	[0:31:54.5] B2: Ja, also ich hatte sie bereits vor der Schule. Zu Hause, im Kindergarten und die ganze Primar hatte ich immer die gleiche.
	135	[0:32:06.1] I: Weisst du, wie es später weitergeht, wenn du in die Lehre kommst?
Audiopädagogische Dienst	136	[0:32:10.6] B2: Nein, also dann habe ich wahrscheinlich keine mehr, aber ich würde sehr gerne in die Berufsschule für Hörbehinderte in Zürich. Dann kann ich die Lehre dort machen.
	137	[0:32:26.5] I: Dann hast du von dort her die Unterstützung oder?
	138	B2: Genau.
	139	I: Vor allem im Schulischen Bereich, wo sie genauer hinschauen können. Ah schön.

<p>Mühsame Momente in der Förc</p>	<p>140</p>	<p>[0:32:36.2] I:Wenn du nochmals an das denkst, als sie nach Hause gekommen sind, gab es auch etwas, dass du gar nicht gerne gemacht hast oder dir sauer aufgestossen ist?</p>
	<p>141</p>	<p>[0:32:46.9] B2: Nein, ich wüsste gerade nicht was. Manchmal hatte man nicht so Lust um zu sprechen, aber ansonsten wüsste ich gerade nicht was.</p>
	<p>142</p>	<p>[0:33:00.7] I:Wenn du dich an deine Schulzeit zurück erinnerst, gab es da etwas, dass dich genervt hat oder mühsam war oder streng?</p>
<p>Erlebnissen</p>	<p>143</p>	<p>[0:33:10.7] B2: Ja, nicht jeder Lehrer war gleich. Die einen haben es nicht so ernst genommen und gemeint, dass es ja nur eine halbe Seite Hörverständnis ist. Aber sie haben nicht verstanden, dass auch ein halbe Seite Hörverständnis für mich schwierig sind. Und einer Lehrperson konnte ich immer sagen, das sie bitte lauter sprechen könnte, aber dann ist sie vorne gestanden und hat wieder richtig leise gesprochen. Oder so, das war schon streng. Oder etwas, dass die Lehrpersonen nichts dafür hatten. In der zweiten Klasse hatte ich etwas neuen Lehrpersonen und dann musste meine Mutter gefühlt alle Wochen nach vorne kommen und die Sachen wieder erklären, damit sie es verstanden haben. Ansonsten muss man sich immer etwas engagieren. Aber wenn man Mühe hat, dann gehen sie meistens oder machen es dann mit.</p>
	<p>144</p>	<p>[0:34:06.9] I: Es ist dein Engagement oder das deiner Eltern, das es braucht.</p>
	<p>145</p>	<p>[0:34:12.9] B2: Ja, sonst würde es nicht so reibungslos laufen.</p>
	<p>146</p>	<p>[0:34:16.2] I:Wenn du die Audiopädagogin zu dir in die Schule kommt, schätzt du das dann oder gibt es auch Bereiche, welche für dich nervig sind oder du diese nicht brauchen würdest?</p>
<p>Erlebnissen</p>	<p>147</p>	<p>[0:34:26.9] B2: Manchmal merke ich, dass es mich etwas nervt. Nicht wegen ihr, sondern sie sagt immer, das ist typisch Jugendliche. Wenn du auffällst, dann sind die Jugendliche oft etwas genervt. Also ich merke es jetzt auch beim Minimic. Ich gebe es nicht oft an die Lehrpersonen ab. Dann ist man bereits wieder anders und fällt auf und manchmal ist das nervig. Aber es hilft einem auch und es ist manchmal auch cool, wenn man zum Beispiel Französisch macht.</p>
	<p>148</p>	<p>[0:35:13.7] I:Es ist für dich ein Abwägen, wo ist das, was ich als Unterstützung erhalte hilfreicher, als das ich anders angeschaut werde.</p>
	<p>149</p>	<p>B2: Ja. Ein bisschen so.</p>
	<p>150</p>	<p>I:Danke vielmals. Wenn du jetzt an deine Entwicklung denkst. So wie du jetzt da bist. Dass du so gut sprechen kannst. Was hat dir bei deiner Entwicklung geholfen?</p>
<p>Weitere Personen, die Förderlich für die Entwicklung Wertvolle Zitate</p>	<p>151</p>	<p>[0:35:42.2] B2: Ich bin sechs Jahre in die Logo gegangen jede Woche. Manchmal merken sie nicht einmal, wenn sie mich auf der Strasse sehen oder auch eine neue Lehrperson, man kann mit ihnen sprechen und am Ende oder auch beim Schnuppern, als ich gesagt habe, dass ich gehörlos bin, dann gab es erstaunte Blicke. Oder was, das ist mir gar nicht aufgefallen. Äusserlich merkt man nichts, nur innerlich. Aber ich merke schon, dass die Logopädie sehr wichtig war. Aber, dass es sich auch ausgezahlt hat.</p>
	<p>152</p>	<p>[0:36:34.9] I:Ist es für dich gut, dass man es nicht merkt, oder ist es manchmal auch umso schwieriger, dass du dich rechtfertigen musst oder du dann manchmal überschätzt wirst, weil man es nicht direkt merkt oder sieht?</p>

- 153 [0:36:49.2] **B2:** Ja, es ist wie beides. Einerseits ist es gut, weil man nicht direkt auffällt. In der Schule musst du dich dafür eher rechtfertigen, dass man z.B. zu mir schauen soll beim Sprechen. Aber es ist ein Abwägen, ein bisschen beides.
- 154 [0:37:13.8] **I:**Kannst du dich noch an etwas erinnern, was vor dem Kindergarten oder im Kindergarten schwierig für dich war?
- 155 [0:37:27.1] **B2:** Ja, schwierig war, dass ich alles mitbekomme, was läuft. Im Kindergarten war es teils im Kreis schwierig um mitzubekommen, was die anderen meinen. Oder im Kindsgi ruft jeder gefühlt durcheinander. Dann spielen alle etwas und auch etwas anderes und dann war es schwierig zu verstehen, wo ich gerufen werde. Aber ansonsten nicht nein.
- 156 [0:38:05.8] **I:**Wie bist du mit dem umgegangen, wenn du merkst, dass es für dich schwierig ist? Sagst du dann etwas oder was machst du dann?
- 157 [0:38:18.9] **B2:** Wenn es zu laut ist, dann sage ich es den Lehrpersonen. Manchmal, keine Ahnung, getraue ich es nicht so. Aber ich sage es dann trotzdem am Ende der Stunde der Lehrperson, dass sie wissen, dass sie es ein anderes Mal sagen könnten. Etwas leiser bitte. Oder wenn ich es schon gesagt habe, haben sie den anderen gesagt, bitte etwas ruhiger. Es ist auch für die Lehrpersonen streng, wenn es so laut ist.
- 158 [0:38:56.4] **I:**Ich finde es sehr wichtig, dass du dich für dich einsetzt. Aber es ist sicher nicht immer so einfach. Was du auch schon gesagt hast, man möchte nicht immer diese Person sein, die etwas sagen muss.
- 159 [0:39:10.2] **B2:** Ja, ich denke, man muss es manchmal einfach sagen. Aber es ist manchmal schwierig.
- 160 [0:39:20.0] **I:** Wir verlassen die Vergangenheit und blicken in die Zukunft. Wenn du dir vorstellst, dass du später ein Kind hast, dass schwerhörig oder geörlos ist, warum würdest du dich für oder gegen ein CI entscheiden?
- 161 [0:39:39.0] **B2:** Ich glaube, ich würde mich für ein CI entscheiden. Ich weiss ja, wie gut es ist zu hören im Alltag. Ich würde mich schon für ein CI entscheiden. Wenn es aber nicht gehen würde oder nicht funktioniert, dann würde ich es auch im gehörlosen Bereich unterstützen. (...)
- 162 [0:40:07.6] **I:**In welcher Sprache würdet ihr als Familie kommunizieren?
- 163 [0:40:12.0] **B2:** Also wenn es CI bekommen würde, würde ich schauen, dass es die Lautsprache gut erlernt. Aber auch ein bisschen beides, wie meine Eltern halt weiterführen. Mehr auf die Lautsprache, dass es überall kommunizieren kann.
- 164 [0:40:38.2] **I:**Wen würdest du beiziehen, wenn du dich entscheiden müsstest oder wenn es um Fragen bezüglich der Operation oder der Reha geht?
- 165 [0:40:47.8] **B2:** Ich glaube meine Eltern, die haben schon alles live mitbekommen mit mir und eine Freundin, die die gleiche Erfahrung hat wie ich. Oder auch Gehörlose, aus beiden Sichtweisen. Wie es meine Eltern gemacht haben und wie es heute gerade so ist. Wie beide Seiten. Sicherlich meine Eltern.
- 166 [0:41:23.5] **I:**Mich interessiert natürlich auch noch die Sicht des audiopädagogischen Diensts, des APD. Wie könnte er dich in dieser Zeit unterstützen?

Gewünschtes Unterstützung	167	[0:41:33.4] B2: Dass sie auch nach Hause kommen würden und mit den Kindern die Übungen machen würden. Ich denke, wenn die Eltern dem Kind alles lernen müssen, würde das Kind nicht immer gleich gut mitmachen wie bei einer aussenstehenden Person. Ich würde sie auch miteinbeziehen wie bei mir.
	168	[0:42:08.2] I: Was wäre für dich besonders wichtig, dass sie was machen, wenn sie kommen?
	169	[0:42:15.5] B2: Das sie mit dem Kind spielen und sprechen würde. Dass es die Aussprache erlernt und dass sie fremde Bezugspersonen hat. Abwechslungsreich.
Gewünschtes Unterstützung Anforderungen an die Audi	170	[0:42:38.6] I: Könntest du dir auch etwas vorstellen, was schwierig sein könnte, wenn einfach jemand vorbei kommt zu dir in die Familie?
	171	[0:42:47.0] B2: Ja keine Ahnung. Dass ich es vielleicht weniger cool finden würde immer. Es ist schwierig, was nicht so cool wäre. Es muss matchen. Das man es gut hat mir der Person und dass das Kind Vertrauen hat in die Person und überhaupt Lust hat mit der Person zu spielen. Wenn sie das nicht hätte, wäre es streng für beide Personen.
Förderlich für die Entwicklung	172	[0:43:26.1] I: Wir sind bereits etwas auf diesen Bereich eingegangen. Wenn du denkst, dein Kind mit dem CI, was könnte ihm besonders helfen bei der Entwicklung?
	173	[0:43:38.4] B2: Audiopädagogik und Logopädie und Kontakt mit anderen Menschen für die Lautsprache. Das ist sehr wichtig in der Welt. Es können sehr wenige nur Gebärden.
Förderlich für die Entwickl Systematisch, strukturiert	174	[0:44:06.4] I: Denkst du, dass der Austausch mit gleichbetroffenen wichtig sein könnte für die Entwicklung?
	175	[0:44:12.9] B2: Ja, ich denke schon. Jeder hat seine Ansichten und kann den andern Tipps geben. Das hat mir geholfen, wenn es anstrengend für mich war. Das würde ich so machen. Der Austausch im Lager oder so würde ich auch machen.
Zufriedenes Leben des eigenen	176	[0:44:44.6] I: Ich habe dir diese Frage bereits für dich gestellt. Wenn du an dein Kind denkst, was braucht es, dass es zufrieden sein kann und glücklich?
	177	[0:44:55.9] B2: Also sicher eine Familie, die dahinter steht. Wenn es noch kleiner ist die Geborgenheit der Familie und nette Menschen um sich herum. Für die kleinen Kinder ist vor allem die Mutter und die Familie wichtig.
Eigene Schwerpunkte als Audi	178	[0:45:30.5] I: Jetzt kannst du in die Rolle schlüpfen. Du wärst Audiopädagoge und du würdest zu einer Familie nach Hause gehen. Was wäre bei dir im Vordergrund, wenn du dort vorbei gehen würdest?
	179	[0:45:46.0] B2: Also was ich machen würde?
	180	[0:45:47.1] I: Ja genau, was wäre dir wichtig?
Wertvolle Zitate	181	[0:45:50.0] B2: Das ich, keine Ahnung, dass ich einen guten Bezug habe. Dann würde ich mit dem Kind spielen, wo es auch mit mir spricht. Wo man die Sprache lernen kann. Aber auch, dass das Kind merkt, dass es gut ist und es nicht schlimm ist, eine Hörbehinderung zu haben. Es ist normal.
	182	[0:46:25.1] I: Ich würde dir jetzt eine Aussage vorlesen und du könntest mir dann bitte deine Gedanken dazu sagen: Es gibt Jugendliche, welche das CI

ablehnen, weil es ihnen keinen Nutzen bringt oder sie unter dem ständigen Hör- und Aufmerksamkeitsstress leiden und es kaum aushalten. Was denkst du dazu?

183 [0:46:47.1] **B2:** Ich denke zu dem, dass es manchmal auch nervig sein kann. Aber ganz ablehnen würde ich es nicht. Ich habe auch schon gehört, dass es Jugendliche herausoperiert haben. Dann habe ich mir auch schon gedacht, wo ich auch schon Sachen entgegengenommen habe, wenn ich nicht mehr mit dem CI leben möchte, würde ich es einfach wegnehmen und nicht rausoperieren. Das stört ja eigentlich nicht im Kopf. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt nicht machen. Ich finde es sehr wichtig im Leben und im Alltag. Ich finde es ein schwieriges Thema, wenn es jemand herausoperieren möchte. Ich würde dann auf alle Fälle nochmals mit meinem Kind sprechen, ob es das wirklich möchte oder ob es einfach mal das CI ausziehen möchte und dann schauen möchte, wie es so ist. Nachteile und Vorteile erleben.

184 [0:48:01.8] **I:** Super. Jetzt kommen wir bereits zum Schluss. Es fehlen noch die letzten beiden Fragen. Und zwar, wenn du Eltern oder Kinder Ratschläge geben könntest, welche sich überlegen, ob sie ein CI oder nicht machen sollen. Was würdest du ihnen raten?

185 [0:48:18.1] **B2:** Ich würde ihnen sagen, dass ich einerseits sehr zufrieden bin und es empfehlen würde. Ich finde es sehr cool mit dem CI. Ich habe beides. Bezug zu der gehörlosen Welt und auch zu der hörenden Welt. Und das fällt dann aus, wenn man gehörlos ist. Du hast den Bezug, aber man kann nicht miteinander sprechen. Aber ich glaube, ich würde für ein CI sprechen. Aber es ist entscheidend was sie möchten. Die Kraft, welche du investiert, lohnt sich, weil man merkt, dass das Kind glücklich ist.

186 [0:49:13.8] **I:** Und noch die letzte Frage. Wenn du an dich und dein Leben mit dem CI denkst, hast du einen Tipp, den du weitergeben kannst? Habt ihr etwas im Alltag herausgefunden, was euch besonders gut hilft?

187 [0:49:34.0] **B2:** So nehmen wie es ist. Du kannst nichts an der Situation ändern. Und immer an das positive denken. Und was ich im Alltag nützlich finde, dass du Eltern und andere Menschen um dich hast, die dir helfen, aber dass du auch zeigen kannst, dass du etwas alleine kannst und ohne Hilfe. Keine Ahnung.

188 [0:50:11.1] **I:** Danke vielmals, dass du dich offen den Fragen gestellt hast, die ich hatte.

Ratschläge für dem Entscheide

Wertvolle Zitate

Wertvolle Zitate

Tipp im Umgang mit dem

10.8.3 Transkript Interview B3

	1	[0:00:00.0] I: Perfekt. Ja dann beginne ich gleich mit der ersten Frage: Beschreibe mir doch bitte deinen Alltag mit dem CI?
	2	[0:00:12.7] B3: Ich stehe auf. Also ich werde von meiner Mutter geweckt. Es gibt Möglichkeiten, mit dem Vibrawecker geweckt zu werden, aber ich mag es lieber von meiner Mutter. Dann ziehe ich meine CI an, esse zMorgen, mache mich bereit für die Schule und gehe in die Schule. Bei den Lehrpersonen habe ich eine FM Anlage. Im Moment benutze ich diese aber nicht, weil ich die Lehrpersonen gut verstehe. Dann esse ich zMittag. Entweder zu Hause oder bei meinen Grosseltern. Dann habe ich wieder Schule. Am Dienstag und am Donnerstag habe ich von sieben bis halbneun Training. Und dann essen, ein bisschen Fernseh schauen und ins Bett.
	3	[0:01:15.6] I: Du hast das CI den ganzen Tag an, vom Morgenfrüh bis du ins Bett gehst?
	4	[0:01:21.0] B3: Jaja. Zum Schlafen ziehe ich es dann aus.
	5	[0:01:23.7] I: Ist es dann angenehmer ohne das CI in der Nacht?
	6	[0:01:27.8] B3:Ja. Ich denke schon ja. Viele beneiden mich auch, da ich schlafen kann, ohne dass mich etwas stört. Von diesem Bereich her ist das CI super. Wenn ich mich mit dem CI hinlege, macht es Geräusche vom Kissen und der Reibung, darum ist es nicht so angenehm. Aus diesem Grund ziehe ich es immer aus.
	7	[0:01:51.0] I: Du hast vorher erzählt, dass du ein Rüttelwecker hast. Würde er funktionieren, aber du bevorzugst es, wenn dich deine Mutter weckt?
	8	[0:01:57.4] B3:Ja, es passt, weil sie selber auch arbeiten gehen muss und mich so gut wecken kann. Das passt. Wenn ich aber zum Beispiel in den Ferien stehe ich irgendeinmal auf, aber es gibt auch Tage, an denen ich zu einer gewissen Teit aufstehen muss und dann meine Mutter nicht zu Hause ist. Dann nehme ich den Vibi Wecker. Ein viereckiges Ding, welches mit dem Handy verbunden werden kann, die Zeit einschalten und dann vibriert es auch.
	9	[0:02:32.0] I: Und du spürst es, wenn du am Schlafen bist?
	10	[0:02:34.5] B3:Ja ich glaube schon. Bis jetzt bin ich immer aufgewacht. Es rüttelt scho no "r".
	11	[0:02:39.3] I: Rüttelt es fest?
	12	[0:02:40.7] B3:Ja.
	13	[0:02:41.3] I: (Lachen). Du hast gesagt, dass du jeweils ins Training gehst. Was machst du in der Freizeit?
	14	[0:02:47.0] B3:Ich spiele Fussball. Seit bald 10 Jahren. Nächstes Jahr sind es glaube ich 10 Jahre, oder so. Ich spiele in W.. Früher habe ich in D. gespielt, dann habe ich nach W. gewechselt. Dort spiele ich Fussball.
	15	[0:03:07.2] I: Musst du etwas beachten wegen dem CI?
	16	[0:03:10.2] B3: Grundsätzlich nicht. Aber wenn es regnet, muss ich schauen, dass ich die Regenjacke mitnehme und die Kapuze. Während dem Match ist es etwas doof, weil ich die Kapuze nicht anziehen darf. Eine Kappe gibt es Schiedsrichter, die es zulassen und andere nicht. Da muss ich immer etwas schauen. Ansonsten die Schutzhüllen, Stoffhüllen, die man um da CI legen

1/14

- kann. Aber wenn es fest regnet, dann nützt es nicht viel.
- 17 [0:03:44.8] I: Ist es wie das Aqua Kit, dass man zum Schwimmen anziehen kann? Ziehst du diese an?
- 18 [0:03:51.6] B3:Nein, diese habe ich nicht. Die fallen bei mir immer ab. Ich habe es einmal getestet und sie sind mir immer abgefallen.
- 19 [0:03:57.3] I: Also ist das eine Herausforderung mit dem schlechten Wetter?
- 20 [0:04:00.8] B3:Während dem Training spielt es keine Rolle, dann kann ich die Kapuze anziehen. Aber während dem Match, es ist noch nicht so oft passiert, aber ich musste als es regnet auch schon sagen, dass ich nicht spielen kann und mich dann draussen auf die Bank setzen musste.
- 21 [0:04:18.3] I: Du hast vorher erzählt, dass du in diesem Falle die CI beim Schwimmen ausziehst und dann ohne die CI schwimmen gehst?
- 22 [0:04:23.4] B3:Ja. Wenn ich mit der Familie schwimmen gehe, die wissen es ja. Und meine Kollegen sind mittlerweile ziemlich gut aufgeklärt. Wir haben unsere eigene Handsprache. Von dem her ist es nicht wirklich ein Problem.
- 23 [0:04:40.6] I: Dann kannst du dich, ob mit den Eltern oder Freunden, gut mit eigenen Gebärden verständigen?
- 24 [0:04:48.2] B3:Ja. Auch wenn ich zum Beispiel in der Badi neue Kollegen kennen lerne, dann habe ich immer noch meine anderen Kollegen, die ihnen das sagen können.
- 25 [0:05:03.5] I: Super, dann sind sie wirklich sehr gut aufgeklärt.
- 26 [0:05:05.5] B3:Jaja.
- 27 [0:05:06.7] I: Ist es auch sonst schon vorgekommen, dass das CI ausgestiegen ist?
- 28 [0:05:10.9] B3:Mit dem Wasser?
- 29 [0:05:13.8] I: Nein allgemein. (Mutter kommt nach Hause und begrüsst mich)
- 30 [0:05:32.5] I: Nein, einfach dass es im Alltag schon einmal wegen einem technischen Defekt, oder dass es sonst kaputt war und dann nicht funktioniert hat.
- 31 [0:05:41.5] B3:Ja, nicht oft, aber zwei drei mal ist es schon passiert, dass das Käbeli nicht mehr funktioniert hat oder es Kontaktschwierigkeiten gab. Aber grundsätzlich diese technischen Probleme, die wir hatten, waren Geräusche, die gekommen sind, oder Kontaktschwierigkeiten. Aber das Ersatzmaterial wie die Kabel haben wir oben und können es selbst auswechseln.
- 32 [0:06:11.4] I: Dann hattest du keine lange Zeit, in welcher du ohne das CI warst?
- 33 [0:06:15.5] B3:Nein, ausser einmal wo die Magnetspule nicht mehr gut funktioniert hat und wir sie schicken mussten. Dann hatte ich aber eine Woche lang nur ein CI, aber es ist auch gegangen.
- 34 [0:06:30.6] I: Wie würdest du dich fühlen, wenn die CI zum Beispiel für eine Woche ganz aussteigen würde?

	35	[0:06:35.7] B3 :Beide?
	36	[0:06:36.5] I : Ja beide.
ist das CI	37	[0:06:37.4] B3 :Ja, das wäre nicht gerade toll. Ich weiss nicht, ob ich dann in die Schule gehen könnte. Ich denke schon, aber ich würde dann nichts verstehen. Und ja, es wäre nicht gerade toll.
	38	[0:06:54.5] I : Es wäre in diesem Fall schwierig?
	39	[0:06:56.0] B3 :Ja, ich könnte dann auch nicht mehr allzu viel machen, ausser mit mir selber. Ja ich hoffe, dass es nie passiert.
	40	[0:07:07.2] I : Wäre dies auch eine Schwierigkeit vom CI, wenn es defekt wäre?
	41	[0:07:11.7] B3 : Ja.
	42	[0:07:12.7] I : Gibt es andere Sachen, die manchmal etwas mühsam sind mit dem CI?
weil man	43	[0:07:19.8] B3 : Grundsätzlich nicht (...) Das Batteriewechseln, wenn es in ungünstigen Momenten kommt. Wenn ich zum Beispiel keine neuen Batterien dabei habe, das ist dann nicht gerade toll. Dann muss ich immer sagen, nein, jetzt habe ich nur noch 1 CI. Das ist jeweils etwas blöd. Aber dann bin auch etwas selber Schuld. Ansonsten, ich würde einfach in der Badi gerne hören, aber sonst habe ich keine Probleme.
	44	[0:07:54.5] I : Wäre dies eine gute Weiterentwicklung, wenn es auch vom wetterfesten besser tauglich ist?
	45	[0:08:00.9] B3 : Ja, also es gibt solche Sachen wie die Plastiktüten, aber die halten bei mir einfach nicht.
	46	[0:08:13.7] I : Wenn du die Vorteile beschreiben müsstest, welche wären das für dich?
Wissen	47	[0:08:20.2] B3 : Ich kann sie abschalten, wenn ich es möchte. Also wenn mich jemand nervt, kann ich einfach ausschalten. Das mache ich jetzt nicht, weil es etwas respektlos ist, aber ich kann in Ruhe schlafen wenn es gewittert. Ich höre dann nichts. Ich kann normal schlafen. Und ich denke, wenn das CI funktioniert, höre ich wie ein normalhörender Mensch.
	48	[0:08:50.0] I : Da bist du froh drum, dass du die Möglichkeit hast, dass du hören kannst?
Wer tolle Zitate	49	[0:08:53.7] B3 :Es gibt auch Menschen, die sagen, sie möchten kein CI. Sie möchten, ich sage jetzt einmal, natürlich bleiben. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn dir eine Schwierigkeit in den Weg stellt und es mittlerweile Technologien gibt, bin ich froh, dass es dies gibt.
Gründe	50	[0:09:14.9] I : Du hast vorher gesagt, dass du Fussball spielst. Würde es noch andere Hobbys geben, die du gerne machen würdest, aber bei denen es Einschränkungen durch das CI gibt?
Wissen	51	[0:09:23.9] B3 :Nein. Ich kann eigentlich "f". Ich habe früher Flöte und Gitarre gespielt. Das war auch kein Problem. Ich spiele ab und zu Basketball mit Kollegen. Gamen kann ich auch mit Kopfhörern, das geht auch. Es geht einfach über das Ohr. Also nicht AirPods oder so. Aber ansonsten hätte ich nirgends

	eine Einschränkung ausser vielleicht beim Schwimmen mit dem Startzeichen oder so.
52	[0:09:58.3] I: Super. Und jetzt wo es um die Berufswahl geht. Du hast die Kaufmann ausgewählt. Hattest du hier das Gefühl, dass dir das CI in gewissen Bereichen im Weg gestanden ist?
53	[0:10:09.7] B3: Eigentlich nicht wirklich. Vielleicht, dass es nicht verständlich ist am Telefon oder so, aber telefonieren kann ich auch. Ich glaube "I", ich habe in meinen Lebensläufen nicht geschrieben, dass ich CI Träger bin, weil vielleicht wäre das eine Einschränkung. Es gibt glaube ich Firmen, die etwas eingeengt sind oder etwas Angst davor haben. Und ich glaube, dass mir ansonsten nicht viel im Weg steht. Schreiben, reden, telefonieren, das kann ich alles.
54	[0:10:53.0] I: Dein Job ist nachher sehr rede- und hörlastig, da du viel Telefonieren musst. Koppelst du das Telefon direkt über das CI oder wie gehst du damit um?
55	[0:11:05.3] B3: Im Moment habe ich noch CI, die keine Bluetooth Verbindung haben. Ich telefoniere wie normale hörende Menschen. Ich halte einfach das Telefon ans Ohr. Ich stelle die Leitung auf laut und weniger schwierig um konzentriert hinzuhören. Ansonsten, wenn ich mit Kopfhörer Musik höre oder Telefoniere, dann nehme ich Kopfhörer, die über das Ohr gehen.
56	[0:11:38.6] I: Für dich ist es nicht streng, wenn du dann später den ganzen Tag fest mit dem Gehör am Arbeiten bist?
57	[0:11:46.2] B3: Es geht. Es gibt schon Tage, an welchen ich gerne Ruhe hätte. Aber zum Beispiel in der Schule geht es und es ist ja etwa gleich lange.
58	[0:12:03.6] I: Du hast vorher erzählt, dass du mit Freunden in die Badi gehst. Wie ist dein Freundeskreis aufgebaut, wenn du ihn anschaust? Sind dies vor allem hörende Freunde oder hast du auch gehörlose oder hörbeeinträchtigte Freunde?
59	[0:12:18.0] B3: Es ist so, mit gehörlosen Kindern bin ich nicht oft im Kontakt. Mein Bruder ist jetzt in der Lehre. Aber wo er noch in der Schule war, er ist im L. zur Schule gegangen, dort hatte ich an den Anlässen Kontakt mit Gehörlosen. Ich bin, es gibt im A., das Trainingsgelände ist am L.. Es gibt Footsaal, also Fussball in der Halle mit gehörlosen Menschen, da sind mein Bruder und ich hingegangen. Aber seit mein Bruder nicht mehr geht, seit er die Schulter operieren musste, gehe ich auch nicht mehr. Es ist eher so, weil ich dort hin gegangen bin, weil er die Leute dort kannte. Ich habe nicht so grossers Interesse, extra nach A. zu gehen, um Sport machen zu können. Und ansonsten sind alle meine Freunde hörend. Es gibt jemanden an unserer Schule, der Hörgeräte trägt. Der hört ein bisschen. Ansonsten sind alle hörend.
60	[0:13:37.7] I: Hast du vom APD, also hattet ihr wie Gruppentreffs und bist du jeweils gegangen? Oder gibt es das bei euch gar nicht?
61	[0:13:46.3] B3: Bei uns ist es so, dass ich immer eine Lektion habe mit meiner Audiopädagogin. Sie kommt immer am Montag. Sie kommt eine Lektion zu mir. Wir sprechen über Probleme und was wir am machen sind. Dann schauen wir Aufgaben an, welche ich nicht verstanden habe. Und viel kann man in einer Lektion auch nicht machen. Ich habe es jetzt nicht allzu fest nötig und es wir immer so verbunden, dass sie zwei Lektionen kommt. Eine Lektion bin ich und die andere mein Kollege, welcher Hörgeräte hat.
62	[0:14:30.2] I: Es ist sicher auch schön, wenn ihr zu zweit seid. So ist jeder von

		euch im Doppelpack nicht mehr ganz so speziell.
	63	[0:14:36.8] B3: Ja, also es ist jetzt nicht allzu speziell. Er zieht seine Hörgeräte nicht so viel an. Er interessiert sich auch nicht so dafür und kommt auch gut ohne aus. Aber ja, mit ihm könnte ich sprechen. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man so jemanden hat.
	64	[0:15:08.4] I: Du hast vorher gesagt, dass dein Bruder in diesem Falle auch CI hat?
	65	[0:15:11.9] B3: Ja, wir sind beide gehörlos.
	66	[0:15:14.0] I: Hatter ihr vorher noch andere in der Familie, die ebenfalls hörgeschädigt sind?
	67	[0:15:19.9] B3: Nein, weit und breit in unserem Familienkreis ist niemand gehörlos. Ich kenne auch niemanden im Zusammenhang mit unserer Familie. Es ist einfach so Zufall. Die DNA von meiner Mutter und meinem Vater geben ein gehörloses Kind. Es war einfach Zufall. Also weit und breit gibt es niemanden.
	68	[0:15:57.6] I: Jetzt wenn du an eure Familie denkst. Wie kommuniziert ihr im Schwerpunkt in der Familie? Lautsprache, Gebärdensprache, wie ist es heute, wie was das früher?
	69	[0:16:09.3] B3: Lautsprache und Schweizerdeutsch. Ich bin was Gebärdensprache angeht, ich habe mich nie dafür interessiert, weil ich auch an eine Regelschule gegangen bin. Dort habe ich es nicht gebraucht. Mein Bruder ist etwas mehr drin.
	70	[0:16:37.9] I: Durch den L..
	71	[0:16:38.6] B3: Ja. Aber auch er beherrscht sie nicht perfekt. Er kennt einfach das, was man braucht, weil es auch Kinder auf dem L. gibt, die weniger gut sprechen können. Aber ich nicht wirklich. Als wir beide klein waren, hatten wir einen Gebärdensprachlehrer, der einmal pro Woche kam. Aber ich und mein Bruder, ich bin zum Beispiel immer weggelaufen. Von dem her hat sich das etwas versandet.
	72	[0:17:16.5] I: Hattet ihr kein grosse Interesse, da ich bereits gut in der Lautsprache kommunizieren konntet?
	73	[0:17:22.6] B3: Ja, es war halt wirklich kein Problem. (...)
	74	[0:17:33.0] I: Wenn du jetzt auch beschreiben musst, du hast es bereits etwas gesagt, fühlst du dich in der gehörlosen oder hörenden Welt zu Hause?
	75	[0:17:44.9] B3: Also ich fühle mich eher in der hörenden Welt zu Hause. Ich bin bereits in der Spielgruppe mit hörenden gewesen. Also die Spielgruppe habe ich einen Teil am L. und einen hier in D. besucht. Aber ab dem Kindergarten war ich nur noch mit hörenden. Ich fühle mich auch akzeptiert. Ich hatte niemanden, der mich wegen meiner Hörbehinderung ausgeschlossen hat. Einfach weil sie festgestellt haben, dass ich auch normal sprechen und zuhören kann. Von dem her ist es schon so, dass ich mich in der hörenden Welt zu Hause fühle (...).
Gründe der Eltern für das CI	76	[0:18:39.1] I: Wenn du jetzt an deine Eltern denkst, warum denkst du, haben sie sich für das CI entschieden?
	77	[0:18:48.4] B3: Damals haben sie, wo sie entscheiden mussten, ob wir

	überhaupt operiert werden müssen, und wenn, dann mit was, gab es drei Firmen. Med El, das was wir haben, dann noch zwei andere. Die eine ist auf dem gleichen Level wie Med El gewesen. Aber zu diesem Zeitpunkt war Med EL etwas weiter. Dann gab es noch die dritte Firma. Da wären wir die ersten Menschen gewesen, die das gehabt hätten. Das wollten wir nicht. Wenn wir die ersten Menschen gewesen wären, dass würde es heissen, testen testen testen. Und deswegen, weil Med El fortgeschritten war, haben sie Med El genommen. Und das CI, ich nehme an, weil sie selber hörend sind, wäre es in gewissen Situationen, wenn man zum Beispiel schimpfen wolte, mit Gebärden "I".
„Gründer:Eltern für das CI“	78 [0:20:05.4] I: Also vor allem, dass sie euch das Hören ermöglichen konnten?
	79 [0:20:08.1] B3:Ja ja. Weil, wenn wir zwei die CI nicht haben möchten, könnten wir sie einfach wegtun. Aber umgekehrt, wenn wir hören möchten, dann müsste man eine Operation machen. Wir haben diese beide schon und sind zufrieden damit.
	80 [0:20:25.5] I: Super. Was denkst du, wie war dieser Entscheidungsprozess für deine Eltern?
„Befindender Eltern bei der Ents“	81 [0:20:32.9] B3:Also mein Bruder ist ja älter als ich. Bei ihm mussten sie bestimmt viel mehr lehren als bei mir. Zuerst informieren, was hat mein Kind. Warum, was, wie, wo? Der Prozess durchmachen. Bei mir war es etwas einfacher. Sie wussten bereits, was sie machen müssen. Bei mir war es etwas lockerer, bei meinem Bruder war es nicht stressig, aber trotzdem ein bisschen, weil man schnell handeln muss, weil jeder Monat einen Einfluss auf die Entwicklung und das Sprechen hat. Bei ihm hatten sie mehr Druck als bei mir.
	82 [0:21:28.7] I: Bis sie alles gewusst haben und die Entscheidung treffe konnten?
	83 [0:21:32.1] B3:Ja, bei ihm haben sie sich wie einschulen müssen. Bei mir sind sie schon (...)
	84 [0:21:37.8] I: Schon Fachpersonen gewesen?
	85 [0:21:39.0] B3:Ja.
Entscheid.gehörloser Eltern	86 [0:21:41.6] I: Was meinst du, hätten deine Eltern anders entschieden, wenn sie gehörlos wären?
Wertvolle Zitate	87 [0:21:48.3] B3: Off. Ich glaube nicht. Weil sie mir dann trotzdem das CI ermöglicht hätten. Ich glaube schon.
Gründe der Eltern	88 [0:22:05.3] I: Wieso denkst du, dass sie es gemacht hätten?
„Befindender Elter“	89 [0:22:09.0] B3:Weil meine Eltern immer das beste versuchen auszuhandeln für mich und meinen Bruder. In diesem Falle ist es glaube ich die beste Möglichkeit, dass man das CI hat. Weil, wie ich vorher gesagt habe, kann man es wieder wegnehmen, wenn man es nicht möchte. Aber ich glaube schon, dass sie es gemacht hätten.
„Zusammenfassung eines ManCI“	90 [0:22:34.9] I: Super. Kannst du mir erklären, wie das CI funktioniert?
	91 [0:22:40.3] B3:Ja. Also ich habe auf beiden Seiten ein Magnet im Kopf. Da wurde die Kooperationen nach oben geschaltet. Dann habe ich das CI, welches mit dem Magneten verbunden ist. Und dann habe ich noch da zwei Mikrofone. Dort kommt das rein, dass ausserhalb von mir ist. Stimmen und Geräusche und Worte. Und dann wird das mit Magnetsignalen, also Magnetwellen in mein Gehirn hineingespield und dann höre ich.

	92	[0:23:21.4] I: Danke vielmals. Wenn du deine Zufriedenheit bewerten müsstest von eins bis fünf und fünf ist das beste. Was würdest du dem CI für eine Note geben?
	93	[0:23:37.0] B3: Ich würde glaube ich eine viereinhalb geben. Weil ich bekomme etwa in einem halben Jahr das neue CI. Das wird wahrscheinlich eher eine fünf sein. Weil das hat dann auch Bluetooth Funktionen. Das wäre das Extra, dass es zu einer fünf würde.
	94	[0:23:59.2] I: Dass du das Telefon direkt koppeln könntest?
	95	[0:24:02.5] B3: Jaja. Das und Musik hören. Dann bräuchte ich keine Kopfhörer mehr. Und es hat dann auch weniger Störgeräusche für die anderen. Weil das Telefon würde dann nur ich hören. Und die neuen CI sollten auch, wenn es windet, zum Beispiel auf dem Velo, tönt es, als wenn jemand reinbläst. Das ist nicht immer so angenehm. Und beim neuen CI sollte das verfeinert werden. Das wäre dann auch angenehmer.
	95	[0:24:53.7] I: Schön, dass du das dann alles in einem halben Jahr kannst.
	97	[0:24:57.4] B3: Ja, falls es klappt, sollte ich es in einem halben Jahr haben. Es ist die Idee, dass ich es dann zum Lehrstellbeginn habe. Wenn ich es zum Lehrbeginn habe, dann muss ich alles noch einstellen und dann habe ich Zeitstress. Darum ist die Idee, dass ich es in einem halben Jahr habe und ein paar Monate zum Korrigieren und all das habe.
Diverses	98	[0:25:26.5] I: Das du eigentlich, wenn die Lehrstelle startet, alles gut eingestellt ist und du dich nicht auch noch um das kümmern musst.
	99	[0:25:32.6] B3: Ja.
	100	[0:25:35.3] I: Jetzt kommt eine philosophische Frage. Und zwar: Was brauchst du um ein glückliches Leben führen zu können?
	101	[0:25:43.2] B3: (...) Familie, ein Hobby, in meinem Fall Fussball, wo man sich austoben kann. Sage ich jetzt einmal. Freunde, sind auch wichtig um einen anderen Spass zu haben als mit der Familie. Und etwas wie die Arbeit, wo man eine Pflicht dazu hat. Nicht, dass man sich gehen lässt. Und vielleicht als Tüpfchen eine Freundin oder so, die auf dich wartet, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Irgendwie so. Und ein bisschen Geld und Liquidität wäre auch nicht schlecht.
	102	[0:26:43.3] I: Hast du einen Bereich, von denen du gesagt hast, wo dir das CI im Weg stehen könnte?
	103	[0:26:51.2] B3: Ich glaube nicht nein. Das einzige, das mir im Weg stehen könnte, wäre meine Faulheit. (lachen) Aber ansonsten nicht. Vielleicht mit der Freundin. Die Frau, die Angst hat oder etwas erschreckt ist von den Hörgeräten. Aber das sollte eigentlich sein wie mit meinen Kollegen. Ich spreche mit ihnen zwei Wörter und sie verstehen gleich. Aha, es ist alles gut und nichts schlimmes. Daher glaube ich nicht nein.
	104	[0:27:28.5] I: Das sie dich wie deine Kollegen dich sehen kann. So, wie du bist.
	105	[0:27:34.5] B3: Ja. Es ist oft so, dass ich einen Satz oder begrüßen muss, und sie verstehen gleich, dass ich normal sprechen kann. Es gibt halt schon Kinder, mit welchen man anders sprechen oder anders (...)

106 [0:28:01.2] I: Gegenüber treten

107 [0:28:01.7] B3: Jajajaja. Gegenüber treten. Ich habe das Glück, dass ich ziemlich normal sprechen kann. Andere halt leider nicht.

108 [0:28:15.6] I: Dann sind wir mit dem ersten Teil fertig. Dann kommt nun der zweite Teil. Der wird wahrscheinlich etwas schwieriger. Du musst einfach auch "r". Das was du nicht weisst, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt geht es um die Zeit rund um die Operation. Da warst du ja noch ganz klein. Das heisst, du kannst einerseits von deinen Erinnerungen erzählen und andererseits auch was du weisst, was deine Eltern erzählt haben. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern von der Operation?

109 [0:28:44.1] B3: Nein eigentlich gar nicht. Ich war 13 Monate alt, als ich die Operation gemacht haben. Es war damals so, als mein Bruder auf die Welt gekommen ist, haben sie meinen Eltern gesagt, dass er gehörlos ist. Damals war die Technologie noch nicht so fortgeschritten mit den DNA Tests. Die Ärzte haben meinen Eltern erzählt, dass es Zufall war, dass ihr Kind gehörlos wird. Wegen dem haben meine Eltern gedacht, dass ihr zweites Kind, also ich, hörend sein wird. Weil die Technologien noch nicht so gut und stabil waren, dass man es 100% anschauen konnten. Bei meinem Bruder war es eine Überraschung und bei mir war es nicht eine Enttäuschung, doch eine kleine Enttäuschung. Ich haben sich gedacht, dass es schon gut wäre ein hörendes Kind und auch für das Gehörlose wäre es fortschrittlich. Und ich habe damals als ich die CI bekommen habe, musste ich sie immer einmal anziehen und einmal ausziehen. Das Baby muss sich anscheinend erst daran gewöhnen. Meine ersten CI waren blau, dunkelblau, so marinblau. Diese hatte ich bis ich sieben acht Jahre alt war. Dann hatte ich diese, die ich jetzt habe. Sie sind schwarz. Man hat immer alle 6 Jahre anrecht auf ein neues CI. Ich hätte schon vor einem Jahr eines bekommen können, aber ich habe gewartet, um das mit dem Lehrbeginn zu verbinden. Es hat ein paar Ausfälle gegeben. Mit meinem Bruder hat es ein Geschichtli in den Ferien in Frankreich gegeben. Es war etwa 5 Jahre her, nein drei Jahre in St. Tropez. Wir waren in den Sommerferien und da hatte es eine Art Chilbi. Wir sind jeden Tag dort vorbei gefahren für an den Strand. Mein Bruder und ich haben uns gewünscht, das wir dort hin gehen. Er ist auf die Achterbahn gegangen, ich damals noch nicht. Jetzt etwas mehr, aber damals noch nicht. Es gab eine Schaukel, wo es hinauf und runter geht. Und mein Bruder und meine Mutter gingen drauf. Mein Bruder hat die CI angelassen und dann sind sie weggefallen. Das eine CI ist hangen geblieben und das andere ist in den Rasen gefallen. Am nächsten Morgen haben sie es zum Glück gefunden. Mir ist so etwas noch nie passiert. Ich hatte ein ziemlich zufriedenes Leben mit den CI.

110 [0:32:30.3] I: Haben deine Eltern erzählt, als du die CI das erste Mal getragen hast, welche Reaktionen du gezeigt hast?

111 [0:32:40.4] B3: Ja, ich habe anscheinend ein lustiges Gesicht gemacht und ou gemacht, weil ich plötzlich gehört habe. Und meine Eltern hatten grosse Freude, wenn sie B3 gerufen haben, dass ich dann zu ihnen geschaut haben. Das habe ich ja vorher nicht gehört. von dem her, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube ich war in den Armen. Aber ich weiss nicht ob von Mami oder Papi.

112 [0:33:24.8] I: Wo es nachher eingestellt worden ist?

113 [0:33:26.2] B3: Ja.

114 [0:33:27.3] I: Dann hat der andere dich gut beobachten können.

	115	[0:33:30.3] B3 :Ja. (...)
	116	[0:33:41.8] I : In dieser Zeit, in der du und dein Bruder klein ward, wer hat euch in dieser Zeit unterstützt?
	117	[0:33:52.0] B3 : Meinen Sie (...)?
	118	[0:33:53.2] I : Also zum Beispiel die Grosseltern oder hattet ihr dann bereits den APD drin oder die Ärzte? Wer hat euch in dieser Zeit, in dieser Phase unterstützt?
...inhaltlicher Förderung	119	[0:34:04.7] B3 :Also ich hatte bereits dann eine Audiopädagogin. Eine andere. Sie ist jetzt pensioniert. Sie ist wirklich oft gekommen. Ich weiss nicht, ob einmal oder zweimal pro Woche. Aber mit ihr habe ich wirklich viel gemacht. Mein Bruder war oft im L.. Er hat nicht speziell eine Audiopädagogin gebraucht. Bei mir, ich habe halt den Kindergarten hier gemacht. Darum ist auch immer die Audiopädaogin gekommen. Mit ihr habe ich alles mögliche gemacht. Sie hat mir auch laut meinen Eltern, mit ihr habe ich viele Fortschritte gemacht. Meine Grosseltern waren natürlich auch hier. Aber eher aufpassen und verwöhnen. Sie können nicht so gut Deutsch. Und ansonsten der Rest der Familie. Meine Göttis, meine Tanten und Onkel. Aber Forschrift mässig sind es meine Audiopädagogin und meine Eltern.
...Bedeutsame Momente für		
...Weitere Personen die helfr		
	120	[0:35:19.1] I : Wenn die Audiopädagogin hier nach Hause gekommen ist, als du noch nicht im Kindergarten warst, kannst du dich erinnern, was sie dann mit euch gemacht hat? Oder vielleicht auch anhand von Bildern, die ihr noch habt?
...Bedeutsame Momente für	121	[0:35:29.9] B3 : Ich kann mich nicht erinnern. Einfach von den Bildern die ich gesehen habe. Ich kann mich an einen einzigen Moment erinnern. Das ist, als ich Geburtstag hatte. Dann hat sie mir einen Schokoladenkuchen mit einem Kerzchen in einer grünen Box gebracht. Aber das ist das einzige, wo ich mich erinnern kann. Und ansonsten habe ich viel mit ihr gespielt. Aber so gespielt, dass man trotzdem etwas lernt. Puzzles gemacht, Bilder zugeordnet, später hat sie begonnen, dass sie mir Wörter gesagt hat und ich sie nachsprechen musste oder was es bedeutet. Mit der Zeit ist es schulischer geworden. Ich weiss nicht mehr in welcher Klasse. Ich glaube in der fünften Klasse, als ich gewechselt bin. Also bei uns ist es immer so, dass die erste und zweite, die dritte und vierte und die fünfte und sechste Klasse ein Schulhaus ist. Und dann die Oberstufe ist auch ein Schulhaus. Als ich in die fünfte sechste gekommen bin, habe ich eine neue bekommen. Sie heisst beide gleich. Meine erste heisst Frau Ä. und die zweite heisst Frau Ae.. Sie wird aber mit ae geschrieben. Es ist Zufall gewesen. Mit ihr mache ich viel mehr schulisches. Ja.
...inhalt der Förderung		
	122	[0:37:15.3] I : Super. Kannst du dich auch noch an etwas erinnern, dass eher mühsam und strenger war für dich oder du nicht so Lust darauf hattest?
	123	[0:37:24.1] B3 :Ja, es gibt eine Zeit, da hat meine Audiopädagogin immer Texte mitgebracht und ich musste Fragen beantworten. Das hat mich nicht immer so gefreut. Ich habe es dann auch einmal gesagt und jetzt machen wir es viel weniger. Ich habe mit ihr abemacht, dass ich Aufgaben aus dem Unterricht mitbringe und die Lösen wir gemeinsam. Das bringt mir etwas mehr als mit den Texten. Das war ok, aber es hat mir nicht so gefallen und auch nicht so viel gebracht.
...Mühsame Momente in der Förn:		
	124	[0:38:11.7] I : Kannst du dich auch noch an etwas von zu Hause erinnern, dass dir nicht so gut gefallen hat?
	125	[0:38:18.8] B3 :Eigentlich nicht nein (...) Nein. Also natürlich Streit mit den Eltern, nicht wegen den Cl. Da waren wir uns immer einig wie zu handeln. Was mich

..Mühsame Momente in der Fourn	126	[0:39:31.3] I: Es hat wie dazugehört. Aber du hättest es in diesem Falle lieber während der Schulzeit gehabt?
	127	[0:39:35.1] B3:Ja, also ein bisschen Unterrichts verpassen wäre nicht schlecht (lachen).
	128	[0:39:44.6] I: Wenn du jetzt zurückblickst, was war wichtig, dass du dich so gut entwickeln konntest?
..Weitere Unterstützungsangebote	129	[0:39:53.0] B3:Sicher meine Eltern. Sie haben sich sehr integriert. Sie waren auch lange Teil der SVEHK. Die SVEHK war jetzt nicht so relevant für meine Entwicklung, aber es gab immer so Anlässe, wo man sich getroffen hat. Aber da war ich noch klein. Vielleicht vier. Die Audiopädagogin, wo ich klein war, war sicher auch sehr wichtig. Ich glaube, 80% sind sicher meine Eltern, weil sie jeden Tag mit mir gesprochen, gehört, gespielt, gemacht haben. Die anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren sicher auch wichtig, damit ich Kontakt finde, Freunde finde, mich entwickle. Alle Lehrpersonen, die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich glaub meine Entwicklung verdanke ich seit der Operation meinen Eltern.
..Weitere Personen, die helf		
..Förderlich für die Entwickl		
..Förderlich für die Entwicklung	130	[0:41:13.7] I: Was hast du für ein Gefühl, was war besonders wichtig für deine Sprachentwicklung?
	131	[0:41:21.3] B3:Für die Fremdsprachen eher die Lehrpersonen. Meine Eltern würden es auch machen. Meine Mutter kann super Englisch und mein Vater französisch. So habe ich gleich beides. Aber ich bin zu faul um mit ihnen zu lernen. Englisch habe ich seit der Oberstufe eine sehr gute Lehrerin. Bei ihr habe ich sehr viel Englisch gelernt. Französisch bin ich null dabei. Das ist nicht meine Sprache. Italienisch bin ich dabei. Damals mit den CI hat es vom Arzt geheissen, dass wir nur eine Sprache lernen sollen, weil ansonsten ist es so, dass ich das glückliche Kind von 1000 bin. Also es gibt 1000 Kinder und es gibt nur eins zwei, die sich wie normal Hörende entwickeln und die anderen 998 können sich weniger schnell entwickeln. Von dem her, das hatten meine Eltern dazumals nicht gewusst als ich das CI bekommen habe. Von dem her haben meine Eltern mir nur Deutsch beigebracht, weil wir in der Schweiz sind und italienisch bin ich jetzt dran mit einem Kurs und mit meinen Eltern probiere ich italienisch zu sprechen. Und vor allem mit meine Grosseltern, weil sie nicht so gut Deutsch können. (...)
Diverses	132	[0:43:05.4] I: Dann kommen wir jetzt zum letzten Bereich.Wir schauen jetzt in die Zukunft. Im ersten Teil musst du dir vorstellen, dass du selber Kinder haben wirst und diese sind auch gehörlos oder schwerhörig. Wieso würdest du dich für oder gegen ein CI entscheiden?
..Entscheid der Jugendlichen	133	[0:43:27.1] B3:Ich würde mich für ein CI entscheiden, weil ich selber auch ein CI und auch mein Bruder. Und ich finde, dass es etwas sehr Gutes ist. Wenn ich ein Kind hätte, wäre die Technologie schon weiter. Dann gibt es vielleicht schon eine Operation zum hörend sein. Man ist ja dran. Falls mein Kind das CI aber plötzlich nicht haben möchte, kann man es ja wieder wegnehmen. Es ist kostenlastig, aber ich glaube, dass mein Kind wenn es schwerhörig oder
..Argumente für das CI		

		gehörlos wäre, würde es sicher ein CI haben.
Argumente für das CI	134	[0:44:19.1] I: Weil du wirklich sehr zufrieden bist mit dem CI und dass es später auch hören kann und ihr mit der Lautsprache kommunizieren könnt?
	135	[0:44:28.5] B3: Ja, ich bin der Meinung, wenn die Technologie hier ist und wir in einem System wie in der Schweiz, in anderen Ländern könnte man es vergessen. Hier in der Schweiz geht alles so gut. Du hast die Technologie, du hast das System, also die IV, die alles übernimmt. Von diesem Bereich her, warum nicht.
Zukünftige Familiensprache	136	[0:44:57.1] I: In welcher Sprache würdet ihr hauptsächlich kommunizieren?
	137	[0:45:02.6] B3: Kommt darauf an, welche Landsfrau meine Frau sein wird. Wenn ich weiter in der Schweiz leben würde, dann sicher Deutsch. Und wenn meine Frau auch Italienerin wäre, dann als zweite Sprache italienisch.
	138	[0:45:26.1] I: Wenn es bei dir um die Entscheidung geht oder du Unterstützung brauchen würdest, wen würdest du für einen Rat beiziehen?
Weitere Personen, die helfen	139	[0:45:35.9] B3: Meine Eltern.
	140	[0:45:40.5] I: Weil sie schon viele Erfahrungen gemacht haben und du ihnen vertraust. Oder gibt es noch andere Gründe, warum du sie beiziehen würdest?
	141	[0:45:47.6] B3: Einfach weil sie den ganzen Prozess bereits durchgemacht haben. Sie sind informiert, die Entscheidung bereits getroffen haben. Und ich glaube, sie würden mir sicher einen guten Rat geben. Aber klar, ich würde auch mit den Professoren im Spital sprechen. Aber ich würde sicher meine Eltern um Rat fragen.
Gewünschtes Unterstützungsprogramm	142	[0:46:20.2] I: Wie kann dich der Audiopädagogische Dienst in dieser Zeit unterstützen?
	143	[0:46:25.6] B3: Während dem, also der Audiopädagogische Dienst kann mich wohl erst dann unterstützen, wenn mein Kind die CI bekommen hat und sich auch schon langsam an die CI gewöhnt hat zum Tragen und all das. Erst dann, wie bei uns, wenn man sich gewöhnt hat und die CI trägt, erst dann wenn man in die Spielgruppe kommt. Erst dann anfangen mit der Audiopädagogik.
Eigene Schwerpunkte als A	144	[0:47:04.4] I: Was wäre für dich besonders wichtig? Was müsste sie machen, mit dem Kind oder mit dir?
	145	[0:47:13.2] B3: Sicher sprechen. Kommunikation. Nicht nur mit Bildern oder nur Gebärdensprache. Einfach generell, dass mein Kind kommunizieren kann ohne Probleme. Ich glaube, Kommunikation ist das Wichtigste, dass man mit Hörenden gut vorankommt. Und ansonsten, das ist das Einzige. Der Rest übernimmt die Eltern und die Schule, zum Beispiel mit dem Schreiben.
Mühsame Momente in der Föör	146	[0:48:02.0] I: Was könnte schwierig sein, wenn eine Frau oder ein Mann zu euch nach Hause in die Familie kommt?
	147	[0:48:13.4] B3: Ich glaube, vielleicht das erste Treffen. Die ersten Male können etwas stockend sein, weil man nicht weiß, was man machen soll. Wenn es eine gute Person ist, sollte es keine Probleme geben.
	148	[0:48:34.8] I: Wenn die Chemie stimmt?
	149	[0:48:36.3] B3: Ja.

	150	[0:48:41.2] I: Was denkst du, was würde deinem Kind besonders gut helfen bei der Entwicklung, dass es sich auch einmal so gut reden kann und so gut integriert fühlt wie du jetzt?
Förderlich für die Entwicklung	151	[0:48:53.2] B3: Ich glaube, wenn ich mein Kind von klein auf zum Beispiel in den öffentlichen Kindergarten gebe. Dort hat man andere hördende Kinder. Mit Hörenden sprechen ist immer gut für die Entwicklung, weil man nur lernen kann was Kommunikation betrifft. Sollte mein Kind Schwierigkeiten haben, dann gäbe es immer noch den L.. Das wäre kein Problem. Aber ich glaube, der Kontakt, dass das Kind einfach nie alleine ist. Sei dies mit den Eltern, also mir, Verwandten, Familie, Freunden oder Kollegen, einfach immer dass es in Kontakt mit andern ist und etwas macht.
Zufriedenes Leben des eig	152	[0:50:03.1] I: Was würdest du zu Hause noch machen? Du hast erzählt, deine Eltern haben sich viel Zeit genommen. Was denkst du, was würde helfen?
Förderlich für die Entwicklung	153	[0:50:14.8] B3: Sicher immer da sein für das Kind. Probiere zu spüren, ob es Probleme hat. Es ist ja noch klein und kann sich selber nicht ausdrücken. Wirklich integrieren, sich dafür einsetzen, dass es Kontakt findet. Auch mal meinen Eltern geben für ein Tägli, wenn ich arbeiten müsste. Und der Audiopädagogische Dienst wäre sicher auch nicht schlecht. Am Anfang wäre es vielleicht nervig für das Kind, aber ja.
	154	[0:51:13.5] I: Wir haben bereits ein bisschen über das gesprochen. Was denkst du, was braucht dein Kind, damit es zufrieden sein kann in seinem Leben?
Förderlich für die Entwickl	155	[0:51:24.4] B3: Eltern, die da sind. Eine Schule, die es fördert und nicht Probleme macht. Wenn er Probleme hat in der öffentlichen Schule, dann sofort an den L. wechseln. Es gibt glaube ich nur den L., aber der ist nicht so weit weg von hier. Es gibt einen Schulbus von ihnen. Vielleicht mal schauen, so etwas wie SVEHK sich integrieren. Dann einfach alles so machen, dass es dem Kind passt. Aber nicht, dass es einem zu wohl wird. Wenn es zu wohl wird, dann lernt man nicht mehr. Einfach so, dass es passt. Aber trotzdem Kontakt mit Menschen hat und etwas lernt. (...)
Zufriedenes Leben des eig	156	[0:52:32.8] I: Jetzt musst du deine Rolle wechseln. Du bist der Audiopädagoge und gehst in eine Familie. Was wäre für dich das Wichtigste, wenn du in diese Familie gehst?
Eigene Schwerpunkte als Audio	157	[0:52:44.5] B3: Sicher einmal, das Kind verstehen. Als erstes mit den Eltern sprechen. Gute und schlechte Sachen vom Kind wissen, damit man nicht überrascht wird oder so. Ansonsten das Kind versuchen zu verstehen. Auf was hat er Lust und auf was nicht. Man darf ihn ja nicht zu fest nerven, weil sonst hat er keine Lust mehr. Viel mit ihm sprechen und spielen. Weil im Spielen spricht man auch viel. Und die Eltern trotzdem immer miteinbeziehen.
	158	[0:53:34.2] I: Du hast ganz am Anfang bereits etwas dazu gesagt. Ich werde dir jetzt aber trotzdem noch eine Aussage vorlesen und du kannst mit bitte sagen, was du davon hältst: Es gibt Jugendliche, die das CI ablehnen, weil es für sie keinen Nutzen bringt oder weil sie unter einem ständigen Hör- und aufmerksamkeitsstress sind. Was denkst du zu dieser Aussage?
	159	[0:53:59.5] B3: Dass es keinen Nutzen gibt, da bin ich komplett nicht einverstanden. Weil man ohne CI nicht hört, dann ist man in seiner Welt und recht eingeschränkt. Sei es in der Arbeit, ich weiss nicht, ob es so viele Betriebe gibt, die Personen nehmen, die nichts hören. Weil im KV muss man viel telefonieren und auf der Baustelle muss man hören, wenn es Alarmsignale gibt. Auf dem Laufband geht es auch nicht, weil es immer Signale gibt, die man

<ul style="list-style-type: none"> solle man es auch nutzen. 	<p>160</p>	<p>[0:55:25.4] I: Der zweite Teil war ja noch wegen dem Hörstress. Hast du dich auch schon so gefühlt oder was kannst du dazu sagen?</p>
<ul style="list-style-type: none"> Tipp: man sollte es auch nutzen. 	<p>161</p>	<p>[0:55:34.5] B3: Das ist einfach eine Gewöhnung, eine Angewöhnungssache. Wenn man es von klein auf fördert, wie bei mir mit 13 Monaten, wo ich das CI bereits hatte, muss man es immer wieder an- und ausziehen, damit man sich daran gewöhnt. Mittlerweile habe ich das CI viel lieber an als ab, ausser in der Nacht. Dann habe ich es noch gerne. Von dem her ist es mit allem eine coole Gewöhnungssache.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ratschläge für den Entscheidun 	<p>162</p>	<p>[0:56:09.1] I: Super. Dann, wenn du einer Familie einen Ratschlag geben könntest, wenn es um die CI Operation geht, was würdest du ihnen mitgeben?</p>
<ul style="list-style-type: none"> Tipp: im Umgang mit dem CI 	<p>163</p>	<p>[0:56:24.2] B3: Sicher so schnell wie möglich handeln, damit man das Kind so schnell wie möglich fördern kann und weiterentwickeln. Sobald das CI hier ist, sich Zeit geben. Nicht nur den Grosseltern geben. Klar, wenn die Grosseltern nicht so gut Deutsch können, dann ist es kein Problem. Aber wenn die Grosseltern nicht so gut Deutsch können, ist es ein Problem, weil das Kind "I". Es weiss, dass sind die Grosseltern, aber ich kann nicht mit ihnen sprechen. Viel mit dem Kind probieren zu sprechen, wirklich genug Zeit nehmen, sich für das Kind einsetzen. Und dann, wenn es richtig Kindergarten und Spielgruppe kommt, dann schauen, hat er Probleme im Kindergarten mit anderen oder nicht. Falls doch, also das kann man auch schon vorher schauen, ob das Kind Probleme hat mit dem Sprechen oder nicht. Wenn er Probleme hat, dann in Verbindung mit dem L. setzen. Diesem schreiben oder anrufen. Es gibt dort viele Leute. Falls nicht, dass es in den öffentlichen Kindergarten und Spielgruppe kommt. Und ja. Der Rest kommt dann so wie es sich gibt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Tipp: im Umgang mit dem CI 	<p>164</p>	<p>[0:58:10.1] I: Super, das sind tolle Ratschläge gewesen. Kannst du auch noch Tipps weitergeben, die du und deine Familie im Umgang mit den CI anderen Familien weitergeben könnt? Vielleicht was ihr herausgefunden habt, was eignet sich gut oder wo habt ihr etwas herausgefunden, zum Beispiel wie mit der Kapuze mit dem Fussball?</p>
<ul style="list-style-type: none"> Tipp: im Umgang mit dem CI 	<p>165</p>	<p>[0:58:34.6] B3: Immer schauen, wenn es nieslet, wenig regnet, dann ist es nicht allzu ein grosses Problem. Einfach nicht zu lang draussen sein. Aber wenn es fester regnet, dann einen Schirm, Kapuze oder irgendetwas dabei haben. Wenn das CI einmal Probleme hat, etwas darauf klopfen. Ich klopfe immer zuerst darauf. Am Anfang fein, dann fester. Wenn es immer noch nicht möchte, dann die Batterien anschauen. Oft das Batteriefach rein- und rausnehmen. Und sonst, was ziemlich oft das Problem ist, ist das Kabel zwischen dem Magnet und dem CI. Das ist ziemlich oft das Problem. Wenn man kleiner ist und viel macht, das kann es schnell reissen. Das Gummi und später das Kabel. Und ja, immer die Kontrollen machen, weil es immer wichtig ist. Wenn es möglich ist, es sollte immer möglich sein, das CI leiser oder lauter einzustellen, sodass Kind sich wohlfühlt. Nicht dass es wegen dem CI Komplexe bekommt. Ja, wenn es regnet und es keine Kapuze tragen darf, wie bei mir im Fussball, dann die Schutzhüllen aus Stoff ranmachen und über das Mikrofon ziehen. Das grösste Problem ist das Mikrofon. Wenn das einmal nass ist, wird es leiser und später stellt es ab. Und das letzte die Trockenbox ab und zu benötigen und die Ohnstücke. Ein bisschen Wasser und Seife, die Ohrstücke rein und über die Nacht stehen lassen. Das ist dann tip top.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Tipp: im Umgang mit dem CI 	<p>166</p>	<p>[1:01:01.2] I: Das sie wieder sauber sind. Super, danke vielmals. Das war der</p>

offizielle Teil. Vielen Dank.

10.8.4 Transkript Interview B5

1	[0:00:00.0] I: Dann würde ich doch gleich gerne mit der ersten Frage starten: Beschreib mir doch bitte einmal deinen Alltag, im besonderen auf das CI bezogen?
2	[0:00:12.0] B5: Also wenn ich Schule habe, ist es grundsätzlich ein normaler Alltag. Aufstehen, essen, mich bereit machen, auf den Zug gehen, in die Schule gehen, wieder nach Hause und zu Hause habe ich manchmal Training. Ich spiele Unihockey. Ja, das war mein Alltag. Ansonsten habe ich nichts Spezielles.
3	[0:00:45.9] I: Wann ziehst du am Morgen deine CI an?
4	[0:00:49.4] B5: Ich ziehe meine CI meistens gleich nachdem ich aufgestanden bin an.
5	[0:00:55.6] I: Wie wirst du aufgeweckt am Morgen? Das ist ja auch noch speziell im Gegensatz zu uns hörenden.
6	[0:01:01.6] B5: Ich habe einen Vibrationswecker, der immer vibriert. Dann kann ich so aufstehen.
7	[0:01:08.9] I: Und bei dir funktioniert das in diesem Fall auch gut?
8	[0:01:12.5] B5: Ja.
9	[0:01:13.5] I: Ich habe jetzt auch bereits B2 interviewt, die die Vibrationen nicht merkt. Bei ihr ist es dann etwas schwieriger.
10	[0:01:19.4] B5: Ja.
11	[0:01:20.3] I: Und am Abend, ziehst du sie wieder ab, bevor du ins Bett gehst?
12	[0:01:24.1] B5: Genau.
13	[0:01:25.6] I: Du hast die CI in diesem Falle wirklich die ganze Zeit an.
14	[0:01:28.0] B5: Ja.
15	[0:01:29.0] I: Wenn du jetzt an deine Hobbys denkst, zum Beispiel das Unihockey? Hast du da Einschränkungen durch das CI?
16	[0:01:35.6] B5: Eigentlich nicht unbedingt, ausser manchmal fliegt meine Spule ab. Das ist dann etwas nervig. Aber ansonsten kann ich trainieren wie die anderen.
17	[0:01:49.0] I: Und was machst du, wenn sie runterfällt oder hast du ein Hilfsmittel, damit es besser hält?
18	[0:01:54.8] B5: Grundsätzlich müsste man nur ein stärkeres Magnet nehmen. Wenn es dann aber runterfällt, muss ich es aufnehmen und wieder rantun.
19	[0:02:04.8] I: Ist die Gefahr nicht gross, dass jemand draufstehen würde?
20	[0:02:08.5] B5: Eigentlich nicht nein.
21	[0:02:10.4] I: Super. Wenn du dein CI, also die Vor- und Nachteile anschaut. Was sind die Vorteile von deinem CI?
22	[0:02:20.4] B5: Ich finde Vorteile sind, zum Beispiel wenn man mit der FM

Anlage verbunden ist, dann hört man es direkt. Und grundsätzlich auch, dass man sich mit dem Handy verbinden kann. Dann braucht man keine Kopfhörer. Das ist auch sehr praktisch. Und ja. Und die Nachteile? Ich muss kurz überlegen, was Nachteile sein könnten (...). Bei mir ist es so, dass ich, ich weiss gerade nicht, wie man es sagen soll, ich habe das Gefühl, dass ich mehr Geräusche höre, die nervig sein können.

23 [0:03:13.1] I: (auf Tisch klopfen)

24 [0:03:15.6] B5: Ja genau. Oder andere Sachen, die passieren können. Oder ja im Schwimmen, da ist auch ein Nachteile. Dann höre ich die anderen sowie nicht. Dann kann man sich schlecht verständigen, wenn die anderen keine Gebärdensprache können.

25 [0:03:34.0] I: Ziehst du deine CI im Schwimmen aus oder hast du ein Hilfsmittel, das dir während dem Schwimmen hilft?

26 [0:03:39.6] B5: Während dem Schwimmen ziehe ich meine CI aus.

27 [0:03:43.1] I: Ja. Hast du auch schon mit dem Aqua Kit probiert?

28 [0:03:46.0] B5: Nein noch nicht.

29 [0:03:51.5] I: In welchen Bereichen hast du das Gefühl, dass du in der Schule besonders herausgefordert bist durch das CI?

30 [0:03:57.6] B5: Ich würde sagen, vielleicht in den Sprachen. Wenn es zum Beispiel abgelaufen wird von einer CD, also abgespielt. Dann finde ich es etwas schwierig für mich zum alles genau verstehen.

31 [0:04:17.0] I: Gibt es noch einen anderen Bereich oder ist es der einzige?

32 [0:04:20.8] B5: Ich würde sagen, es ist nur in diesem Bereich. In den anderen ist es nicht so schlimm.

33 [0:04:32.2] I: Jetzt bist du vorher in die Regelschule. Nun besuchst du die Sek3. Was waren deine Beweggründe, dass du hierher gekommen bist?

34 [0:04:40.8] B5: Ich bin hierhergekommen, weil meine Eltern gesagt haben, dass es etwas besser sein könnte, wenn ich hierher komme. Aber auch von mir selber aus, ich habe gefunden, dass es sicher besser ist. Ich habe mehr Hilfe und mehr Lehrpersonen. In der anderen Sek habe ich gehört, dass es sehr chaotisch ist. Darum habe ich gedacht, dass ich hier in die Sek gehe.

35 [0:05:10.3] I: Jetzt ist es dann bei dir zwar noch in diesem Jahr, aber im nächsten soweit, dass du dich mit deiner Berufswahl auseinander setzen musst. Hast du schon Vorstellungen?

36 [0:05:20.7] B5: Ja. Ich würde, also mein Traumjob wäre Lehrperson, also Lehrer sein oder einfach etwas Soziales mit Kindern. So etwas.

37 [0:05:37.4] I: Hast du das Gefühl, dass du hier einige Hemmschwellen hast durch das CI, welche du überbrücken musst?

38 [0:05:48.3] B5: Ich würde sagen, vielleicht gibt es ein paar Probleme, die etwas schwierig sein könnten. Einfach zum Beispiel die Lautstärke, da müsste man schauen, wie man es machen könnte. Aber ansonsten, Probleme zum Überbrücken gibt es eigentlich nicht.

2/10

- 39 [0:06:05.1] I: Gibt es andere Berufe, bei welchen du Mühe hättest wegen dem CI?
- 40 [0:06:08.9] B5: Ja, ich würde denken, zum Beispiel Mechaniker. Dort ist es laut und wenn alle durcheinander sprechen wäre es schwierig zum Verstehen, was die anderen sagen.
- 41 [0:06:28.3] I: Wir haben vorher bereits kurz über das Unihockey gesprochen. Wenn du an deine anderen Beschäftigungen denkst, kannst du alles so machen wie die anderen oder musst du etwas anderes beachten?
- 42 [0:06:41.3] B5: Ich würde sagen, dass ich alles machen kann ausser bei den einen Sportarten, wo man sich hoch bewegen muss, zum Beispiel springen. Da ist die Gefahr gross, dass die CI runterfallen können. Das ist halt blöd. Da müsste man fast ohne die CI trainieren und das wäre dann blöd.
- 43 [0:07:05.0] I: Und ein bisschen schwierig um die Anweisungen zu verstehen.
- 44 [0:07:09.0] B5: Ja genau.
- 45 [0:07:11.1] I: Bei dir im Verein bist du der einzige, der ein CI trägt oder eine Beeinträchtigung des Gehörs hat?
- 46 [0:07:18.1] B5: Ja, ich bin tatsächlich der einzige, der beeinträchtigt ist.
- 47 [0:07:24.3] I: Wir haben vorher kurz beim Foto anschauen gesehen, dass auch andere Personen aus deiner Familie hörbeeinträchtigt sind. Habt ihr in eurer Familiengeschichte noch ander hörbeeinträchtigte Kinder oder Jugendliche?
- 48 [0:07:40.9] B5: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hatten jemanden, der vorher bereits beeinträchtigt war. Nicht so stark, einfach mit Hörgeräten. Und grundsätzlich im Nachhinein, hat unser Grossvater auch Hörgeräte erhalten und mein Opi hatte auf einmal einen Hörabsturz und dann auch auf einer Seite ein CI bekommen. Er hat durch den Hörabsturz nichts mehr gehört.
- 49 [0:08:13.1] I: Aber beide in diesem Falle im Verlauf der Zeit durch das Alter oder durch einen Unfall oder durch Altersschwerhörigkeit. Nicht von Geburt an?
- 50 [0:08:22.3] B5: Genau.
- 51 [0:08:24.6] I: Wenn du jetzt deinen Freundeskreis anschaut. Wie ist dieser aufgebaut, wenn du in in hörende, schwerhörige oder gehörlose Kinder aufteilen müsstest?
- 52 [0:08:35.2] B5: Ich würde sagen, alle meine Freunde sind in einem sehr guten Bereich von hören.
- 53 [0:08:43.4] I: Durch die Schule hier hast du hörbeeinträchtigte Klassenkameraden, aber zu Hause hst du vor allem hörende Freunde?
- 54 [0:08:56.1] B5: Ja.
- 55 [0:08:57.3] I: Wie verständigt ihr euch? Bei deinen hörenden Freunden ist für mich klar in Lautsprache. Aber wie verständigt ihr euch vor allem hier an der Schule?
- 56 [0:09:09.0] B5: Also eigentlich können wir uns ganz normal verständigen. Ausser die, die Gebärdensprache können, die gebärden auch. Wie ich, ich kann nur ganz wenig Gebärdensprache, aber dann verständigen wir uns ein paar Mal

3/10

		auch so.
		57 [0:09:29.2] I: Bei euch in der Familie, wendet ihr da auch die Gebärdensprache an oder ist es vor allem die Lautsprache?
		58 [0:09:35.7] B5: Eigentlich ist es vor allem die Lautsprache. Manchmal verstehe ich mich mit meinem Bruder, wenn es laut ist, mit Gebärdensprache.
		59 [0:09:46.5] I: Hattet ihr früher auch einen Gebärdensprachkurs zu Hause oder wie seid ihr zur Gebärdensprache gekommen?
		60 [0:09:53.4] B5: Ich glaube, wir hatten früher, also unsere Eltern, einen kleinen Kurs gemacht. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
		61 [0:10:05.1] I: Wo würdest du sagen, wo fühlst du dich mehr zu Hause? In der hörenden oder in der gehörlosen Welt?
		62 [0:10:11.4] B5: Es ist eigentlich ein bisschen schwierig. Aber ich würde schon eher sagen in der hörenden Welt.
		63 [0:10:17.4] I: Wieso denkst du, dass es so ist?
		64 [0:10:19.4] B5: Weil ich grundsätzlich eigentlich wie die normal hörenden bin und ich mich hier sehr wohl fühle und die anderen gut höre. Bei den Gehörlosen ist es etwas anders. Da wäre es dann ganz still. Für mich wäre das dann ehrlich gesagt etwas schwierig zum so sein.
		65 [0:10:51.0] I: Danke. Jetzt musst du dich in deine Eltern reinfühlen. Was denkst du, warum haben sie sich für das CI entschieden, als du kleiner warst?
„Gründe der Eltern für das CI“		66 [0:11:01.7] B5: Ich würde sagen, dass sie sich für das CI entschieden haben, weil sie wussten, dass ich nichts höre. Dann wäre es vielleicht etwas schwieriger gewesen für die Zukunft und um uns zu verständigen. Darum denke ich, haben sie sich für das CI entschieden.
		67 [0:11:20.7] I: Was denkst du, wie war dieser Entscheidungsprozess für sie?
„Befinden der Eltern bei der „Gründe der Eltern gegen d“		68 [0:11:26.8] B5: Ich würde sagen, dass es schon ein bisschen schwierig war. Sie wussten ja nicht, wie es nachher sein wird und was passieren könnte. Und es könnte auch ein Risiko während der Operation geben. Aber es ist zum Glück nichts passiert.
		69 [0:11:46.6] I: Was denkst du, hätten sich deine Eltern anders entschieden, wenn sie gehörlos gewesen wären?
		70 [0:11:55.1] B5: Ich würde sagen ja. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, was sie für eine Antwort geben würden.
„Entscheid. gehörloser Eltern“		71 [0:12:03.3] I: Was denkst du, warum würden sie anders entscheiden? Du hast gesagt, dass sie wahrscheinlich anders entscheiden würden. Warum denkst du das?
		72 [0:12:12.0] B5: Weil sie selber gehörlos aufgewachsen wären und so auch gut Gebärdensprache können. Sie würden schauen, dass sie in eine Gehörlosenschule gehen könnten und eine Gehörlosenarbeit finden würden.
„Gehörlose (L1)“		73 [0:12:32.2] I: Kannst du mir erklären, wie das CI funktioniert und aus welchen Teilen das CI besteht?

<p>... über die CI</p>	74	[0:12:38.5] B5: Es gibt ein Implantat. Das haben wir im Kopf. Das leitet es über das CI in den Kopf zum Hörnerv. Beim CI ist es so, dass man ein Implantat, ähm einen Magneten hat, einen Prozessor, ein Batteriefach und ein FM Empfänger. Und beim Prozessor kommt der Ton rein und leitet ihn dann glaube ich über das Magnet in den Kopf und in den Hörnerv. Beim Batteriefach legt man Batterien rein, dass es läuft. Es gibt aber auch solche, die mit Strom laufen. Diese steckt man über die Nacht ein. Der FM Empfänger ist für die FM Anlage, damit es direkt über die FM Anlage mit dem CI verbindet.
<p>... hören</p>	75	[0:13:39.5] I: Super. Hast du bereits immer diese Halterung oder hast du auch anderes ausprobiert?
<p>... hören</p>	76	[0:13:43.8] B5: Früher hatte ich eigentlich, man kann so sagen wie Stöpsel. Das hat man dann so ins Ohr getan. Dann haben wir gedacht, dass wir das ausprobieren und es hat dann besser gehalten.
<p>... über die CI</p>	77	[0:14:02.2] I: Super. (...) Wie fühlst du dich, wenn das CI einmal defekt ist oder du es nicht tragen kannst? Ist das überhaupt schon einmal vorgekommen?
<p>... über die CI</p>	78	[0:14:14.1] B5: Ja, es ist schon ein paar Mal vorbeigekommen. Es ist sehr ätzend. Wenn man das CI nur auf einer Seite trägt, ist es noch schwieriger. Weil man muss sich noch mehr anstrengen um die andere zu verstehen und es ist schon ein bisschen blöd, wenn man es nicht anziehen kann.
<p>... über die CI</p>	79	[0:14:38.4] I: Aus welchen Gründen ist es passiert, dass du es nicht anziehen konntest?
<p>... über die CI</p>	80	[0:14:42.7] B5: Es hat ein paar Mal gesponnen. Ein paar Mal hat es einfach nicht funktioniert. Durchs Schwitzen oder durchs Nasswerden ist es dann einfach nicht gegangen.
<p>... über die CI</p>	81	[0:14:57.4] I: Du hast vorher gesagt, es wäre ätzend. Was würde dir am meisten fehlen?
<p>... über die CI</p>	82	[0:15:03.2] B5: Ich kann sagen, wie der Ton. Es ist dann halt wie nichts. Man hört dann nur auf einer Seite. Wie gesagt, es wird dann einfach schwieriger.
<p>... über die CI</p>	83	[0:15:20.5] I: Wenn du beide nicht hättest?
<p>... über die CI</p>	84	[0:15:23.7] B5: Dann wäre es wahrscheinlich weniger schlimm. Ich würde dann auf beiden Seiten nichts hören. Aber das nervige wäre das Verständigen.
<p>... über die CI</p>	85	[0:15:34.2] I: Wenn das Umfeld mitgebärden könnte, wäre es einfacher. Aber in der hörenden Welt, dann wird es schwieriger. Vor allem auch, dass sie mit dir umgehen können.
<p>... über die CI</p>	86	[0:15:47.9] I: Wenn es aussteigen würde, was hättest du für Alternativen oder was würdest du machen?
<p>... über die CI</p>	87	[0:15:54.3] B5: Also wie meinen Sie mit aussteigen?
<p>... über die CI</p>	88	[0:15:56.0] I: Wenn das CI nicht funktionieren würde, was hättest du für Alternativen?
<p>... über die CI</p>	89	[0:16:03.5] B5: Das einzige, was ich sagen würde, wäre Gebärdensprache üben. Damit ich mich mit den anderen verständigen könnte. Dass ich eine Gebärdensprachlehrerin hätte, die mir alles übersetzen könnte. Das würde mir einfacher fallen.

- 90 [0:16:21.2] I:Super. Jetzt wenn du das CI bewerten könntest von eins bis fünf und fünf ist das beste. Was würdest du dem CI für eine Note geben?
- 91 [0:16:30.0] B5: Ich würde eine viereinhalb geben. Es ist sehr praktisch, aber es ist auch ein bisschen doof, wie zum Beispiel unter Wasser. Es wäre cool, wenn man es entwickeln könnte, dass es auch unter Wasser funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das etwas schwierig ist.
- 92 [0:16:51.2] I:Das heisst, das würde fehlen, dass du eine 5 geben könntest. Oder gibt es noch etwas anderes, dass optimiert werden könnte?
- 93 [0:17:00.1] B5: Ja, dass es auch noch ein bisschen besser befestigt werden könnte. Bei jemand anderem ist es zum Beispiel im Wasser mit dem Aqua Kit passiert, dass es runtergefallen ist und fast verloren gegangen wäre.
- 94 [0:17:20.5] I:Super. (...) Jetzt kommt eine etwas philosophische Frage. Was brauchst du, um ein glückliches Leben führen zu können?
- 95 [0:17:37.0] B5: Eigentlich muss ich sagen, dass mein Leben im Moment gut läuft. Was ich bräuchte, dass es noch besser wäre?
- 96 [0:17:49.7] I: Oder vielleicht auch, warum bist du jetzt zufrieden. Was brauchst du, damit du zufrieden sein kannst?
- 97 [0:17:58.6] B5:Was ich brauchen würde? Meine CI, dass ich etwas hören kann. Es ist schwierig zum sagen. Ich weiss es gerade nicht.
- 98 [0:18:14.7] I: Wen brauchst du im Leben, damit du glücklich sein kannst?
- 99 [0:18:17.7] B5:Wer? Ich würde sagen meine Familie, meine Verwandten, mein Gotti und Götti und vielleicht ein paar Freunde.
- 100 [0:18:29.3] I: In welchen Momenten fühlst du dich besonders wohl?
- 101 [0:18:33.9] B5:Wenn ich familiäre Zeit verbringen kann, wenn wir es gut miteinander haben in der Familie. Oder wenn ich es mit meinen Freunden ganz gut haben kann und Spass haben kann.
- 102 [0:18:46.4] I: Wir haben es vorher bereits von deinem Freundeskreis gehabt. Hast du ausserhalb der Sek3 noch Kontakt zu anderen betroffenen Jugendlichen?
- 103 [0:18:57.6] B5:Wo auch betroffen sind und schwerhörig sind?
- 104 [0:18:59.3] I: Ja genau.
- 105 [0:19:03.6] B5:Grundsätzlich eigentlich nicht. Bei mir ist es so, dass ich halt die Altbekannten von früher die ich gekannt habe, manchmal noch sehe. Aber grundsätzlich bin ich nicht so richtig mit jemandem in Kontakt, der richtig schwerhörig ist.
- 106 [0:19:24.1] I: Du hast vorher erzählt, als wir vor dem Interview miteinander geschwätzt haben, dass du gewisse Leute gekannt hast, die hier in die Schule gehen. Wie habt ihr euch kennen gelernt?
- 107 [0:19:33.5] B5:Wir haben uns durch ein Treffen kennen gelernt, welches vom Zentrum für Gehör und Sprache gemacht wurde oder Spielgruppe für Schwerhörige. So haben wir uns kennen gelernt.

	108	[0:19:55.0] I : Jetzt gehen wir einen Schritt zurück zu deiner Kindheit. Kurz nachdem du geboren worden bist. Es nimmt mich Wunder, welche Erinnerungen du noch an diese Zeit rund um die CI Operation hast?
Erinnerungen an den Spitalaufenthalt	109	[0:20:11.0] B5 :Also grundsätzlich kann ich mich an fast nichts erinnern. Ein paar Mal an die Fotos, wenn ich sie ab und zu anschau. Dann denke ich, dass es schon ein bisschen anders war. Als ich im Spital war mit dem dicken Verband um den Kopf und so. Aber auf den Fotos habe ich ganz glücklich ausgesehen. Also schon glücklich.
	110	[0:20:40.7] I : Habt ihr in der Familie auch über diese Zeit gesprochen und weisst du noch etwas, was deine Eltern dir über diese Zeit erzählt haben?
	111	[0:20:52.9] B5 :Nein, leider nicht.
Erstanpassung	112	[0:20:55.3] I : Vielleicht haben sie dir erzählt, wie du reagiert hast, als du das CI das erste Mal anhattest?
	113	[0:21:05.1] B5 :Also nein, dass weiss ich auch nicht. Aber ich würde sagen, dass es sicher etwas aufregend war. Dann hört man das erste Mal.
	114	[0:21:20.0] I : Es ist auch total in Ordnung, dass du es nicht weisst. Es ist ja jetzt schon vor über zehn Jahren gewesen.
	115	[0:21:32.9] I :Vielleicht weisst es du noch aus deinen Erinnerungen oder von deinen Eltern. Wer hat euch damals unterstützt, als du noch so klein warst?
Audiopädagogischer Dienst	116	[0:21:46.4] B5 : Ich habe eine Audiopädagogin gehabt, als ich noch kleiner war. Noch vor dem Kindergarten. Sie hat uns unterstützt. Dann im familiären Bereich. Sie haben uns auch unterstützt.
Inhalte der Förderung	117	[0:22:08.1] I :Du hast erzählt, dass du eine Audiopädagogin hattest. Kannst du dich an ihre Besuche erinnern?
	118	[0:22:14.1] B5 : Ich weiss einfach, dass wir dort ein paar Mal miteinander gesprochen haben, Spiele gespielt haben und einmal durfte ich wie kochen. So auf einem kleinen Herd. Ein paar Mal haben wir gebastelt.
Mühsame Momente in der Förd.	119	[0:22:37.1] I :Weisst du auch noch etwas, dass in dieser Zeit etwas mühsamer war?
	120	[0:22:41.9] B5 : Ein bisschen mühsam? Ich kann mich noch erinnern, einmal als wir gebastelt haben, da habe ich mich etwas schwergetan. Ansonsten kommt mir eigentlich nichts in den Sinn.
Bedeutende Momente für Juge	121	[0:22:59.5] I : Wenn du an die Inhalte denkst, was hat dir besonders gut gefallen?
	122	[0:23:06.3] B5 : Ja, dass ich coole Sachen wie kochen, basteln, Spiele spielen machen konnte.
Förderlich für die Entwicklung	123	[0:23:17.3] I :Wenn du zurück blickst, du bist sehr gut entwickelt. Was hat dir bei deiner Entwicklung geholfen?
	124	[0:23:26.0] B5 : Was mir geholfen hat? Ich würde sagen die Audiopädagogen. Ich würde sagen, auch die anderen. Dann habe ich sie gehört und konnte mich daran gewöhnen. Und natürlich auch die Schule. Man hat gelehrt zu schreiben und zu lesen und das hilft natürlich auch schon ein bisschen mehr.

7/10

..Forderungen für die Entwicklung	125	[0:23:59.6] I: Was hast du für ein Gefühl. Was war besonders wichtig für deine Sprache, damit sie sich entwickeln konnte?	
	126	[0:24:06.5] B5: Wichtig? (...) Wahrscheinlich die anderen hören, das man sich gewöhnen kann. Vielleicht auch, (...) Ich weiss es nicht so genau.	
..Umgang mit Schwierigkeiten	127	[0:24:25.6] I: Ich habe vorher bereits die Frage gestellt, was etwas mühsam war, als die Audiopädagogin auf Besuch kam. Kannst du dich noch an andere Momente erinnern, die für dich schwierig waren, als du kleiner warst? (...)	
	128	[0:24:48.7] B5: Ehrlich gesagt fällt mir hier nichts ein (...).	
	129	[0:24:56.7] I: Dann lassen wir die Vergangenheit wieder ruhen. Das war auch wie der schwierigste Teil. Weil es schwierig ist, alles nachzuvollziehen, weil du da noch so klein warst. Jetzt gehen wir in die Zukunft. Am Anfang wäre ich froh, wenn du dir vorstellen könntest, dass du ein Kind bekommst, das gehörlos wäre. Kannst du mir erklären, wieso du dich für oder gegen ein CI entscheiden würdest bei deinem Kind?	
..Entscheid der Jugendlichen	}	130	[0:25:23.7] B5: Ich würde mich für ein CI entscheiden. Ich habe selber diese Erfahrungen gemacht und damit es auch sprechen kann und damit es noch ein bisschen mehr Spass haben kann. Ich weiss zwar nicht, wie es für Gehörlose ist.
..Argumente für das CI		131	[0:25:45.9] I: Gibt es auch etwas, wovor du Angst hättest?
..Argumente gegen das CI	}	132	[0:25:49.2] B5: Ja und zwar die Operation. Das würde mir eher etwas Angst machen. Und vielleicht, dass die anderen Kinder sich beschweren oder auslachen, weil es das Gerät hat.
		133	[0:26:04.4] I: Hast du das selber schon erfahren, dass du gehänselt wurdest wegen deinen Geräten?
..Zukünftige Familiensprache	}	134	[0:26:10.1] B5: Nein, ich habe hier Glück gehabt. Ich wurde nie gehänselt.
		135	[0:26:17.8] I: In welcher Sprache würdet ihr als Familie kommunizieren?
		136	[0:26:21.6] B5: Sehr wahrscheinlich Schweizerdeutsch. Ja, eigentlich Schweizerdeutsch.
		137	[0:26:28.3] I: Wenn du vor dieser Entscheidung stehen würdest, wen würdest du zur Hilfe oder Unterstützung beiziehen?
		138	[0:26:39.9] B5: Also jetzt zu?
..Weitere Personen, die helfen könnten (Hörvermögen)	}	139	[0:26:41.3] I: Wenn du dich entscheiden müsstest, ob du deinem Kind ein CI geben würdest oder nicht.
		140	[0:26:49.4] B5: Ich würde schon eher das CI geben.
		141	[0:26:51.4] I: Und wen würdest du fragen, wenn du mehr wissen möchtest oder wer könnte dich in dieser Zeit unterstützen?
..Weitere Personen, die helfen könnten (Hörvermögen)	}	142	[0:26:59.8] B5: Vielleicht anderere, die bereits eine längere Zeit mit dem CI umgehen, zum Beispiel mein Bruder. Er hat ja auch ein CI oder meine kleine Schwester. Oder ansonsten Experten, welche sich sehr gut mit dem auskennen.
		143	[0:27:22.0] I: Wenn du jetzt an den Audiopädagogischen Dienst denkst, an die

		Audiopädagogin oder auch als Dienst allgemein. Wie könnte dich dieser unterstützen in dieser Zeit oder auch nacher, nachdem du das CI bei deinem Kind gemacht hättest?
„Gewünschtes Unterstützungsan	144	[0:27:38.1] B5: Wahrscheinlich würde es mich am meisten unterstützen, wenn sie wie eine Betreuung macht. Das sie für eine Stunde zwei versuchen, langsam zum Reden kommen. Oder auch sonst ein paar Sachen helfen, die nützlich wären.
„Gewünschtes Unterstützungsan	145	[0:27:59.8] I: Was wäre dir besonders wichtig, wenn sie vorbei kommen würde?
	146	[0:28:05.1] B5: Besonders wichtig. Ja vielleicht ein guter Umgang mit dem Kind und vielleicht alles Schritt für Schritt und deutlich durchgehen.
„Mühsame Momente in der	147	[0:28:25.4] I: Kannst du dir auch etwas vorstellen, das schwierig sein könnte, wenn eine solche fremde Person zu euch nach Hause kommen würde?
„Anforderungen an die Aud	148	[0:28:32.0] B5: Ja, dass vielleicht mein Kind etwas schüchtern sein könnte und es sich dann gar nicht getraut mitzumachen und sonst "/>
Diverses	149	[0:28:46.0] I: Was würdest du sagen, dass dein Kind eine gute Entwicklung macht, dass es gross wird, dass es eine gute Sprachentwicklung hat. Was musst du machen, um es zu unterstützen?
„Förderlich für die Entw	150	[0:28:58.6] B5: Ja, selber gut mit dem Kind umgehen. Selber helfen, dass es besser wird. Helfen, dass es eine Job bekommt und dass es dann sich gut entwickelt.
„Weitere Unterstützun	151	[0:29:20.9] I: Erzähle doch einmal, was müsste dein Kind haben, dass es glücklich wäre?
„Zufriedenes Leben des eigenen	152	[0:29:27.4] B5: Was es alles haben müsste? Ein guter Umgang mit dem CI, ein guter Umgang mit anderen Personen, Familie, Sachen, die das Kind brauchen würde.
„Eigene Schwerpunkte als Audio	153	[0:29:51.6] I: Du darfst in eine andere Rolle schlüpfen. Du bist der Audiopädagoge. Du würdest in eine Familie gehen und in dieser Familie hat es auch Kinder mit CI. Wie würdest du eine solche Förderung gestalten? Was würdest du machen?
	154	[0:30:07.2] B5: Wahrscheinlich der allererste Tag wäre ein Kennen lernen, der zweite Tag auch und dann würde ich später ein bisschen anfangen mit Spielen die Sprachentwicklung, dass es sich besser entwickelt zum Reden und einfach so Sachen, wo sehr gut helfen würden für die Entwicklung.
	155	[0:30:37.8] I: Ich lese dir eine Aussage vor und du kannst mit gerne sagen, was es bei dir auslöst. Und zwar gibt es Jugendliche, die das CI ablehnen, weil sie einerseits sagen, dass es ihnen nichts nützt oder andererseits leiden sie unter Hör- und Aufmerksamkeitsstress und das sie es nicht mehr aushalten. Was denkst du zu dieser Aussage?
„Säulenlinie	156	[0:31:04.5] B5: Also zum ersten, ja es ist schon doof, dass sie es ablehnen. Es hilft schon, dass man dann etwas hört und dass man sich verständigen kann. Und zum zweiten ist es, ja grundsätzlich ist es jedem überlassen. Ich kann es schon verstehen, dass sie dieses Argument bringen. Dann bringt es auch nichts, dass man sie zwingt, das CI anzuziehen.
„(Gegenüber) M... ..	157	[0:31:50.3] I: Kannst du das auch unterstützen, dass es für dich manchmal auch ein Stress ist, so viele Inputs über das CI zu bekommen?

Tipps im Umgang mit dem CI

Tipps im Umgang mit dem CI
Ratschläge für den Entsche

Tipps im Umgang mit dem CI

Inhalt der Forderung
Behandlungsmöglichkeiten

Ergebnisse

- 158 [0:32:03.1] **B5:**Also wie meinen Sie das mit unterstützen?
- 159 [0:32:04.6] **I:** Sie sagen, dass der Höraufmerksamkeitsstress, dass man so viele Inputs bekommt und so viel hört über das CI, dass es einem dann manchmal zu viel wird.
- 160 [0:32:16.6] **B5:**Dann gehe ich meistens aus dem Raum und versuche mich von etwas anderem ablenken zu lassen. Ein bisschen Musik hören, das hilft mir auch sehr viel. Und ja, es ist einfach zu sagen, dass immer nur eine Person auf einmal spricht, das hilft mir auch mehr. Und sonst, ja.
- 161 [0:32:42.5] **I:** Jetzt kommen wir bereits zu den letzten beiden Fragen. Die letzte ist, wenn du als betroffener, welcher ein CI trägt, Eltern beraten müsstest, du vor der Entscheidung für ihr Kind stehen, CI ja oder nein. Welche Ratschläge würdest du ihnen geben?
- 162 [0:33:01.2] **B5:**Ich würde sagen, dass das CI wirklich sehr viel hilft und dass man einen guten Umgang mit dem CI haben muss. Es ist wirklich sehr teuer und wenn eines kaputt geht, dann ist es halt Pech. Es ist halt sehr teuer. Ich würde einfach sehr gute Ratschläge geben, die ihnen wirklich auch helfen würden.
- 163 [0:33:30.2] **I:** Und die letzte Frage ist, du lebst bereits eine Weile mit dem CI. Welche Tipps kannst du weitergeben, die wichtig sind im Umgang mit dem CI?
- 164 [0:33:41.8] **B5:**Ja, vielleicht, ich würde eine FM Anlage sehr empfehlen in der Schule und in der Lehrer. Das würde schon viel helfen. Und vielleicht einen Audiopädagogen einstellen oder haben.
- 165 [0:33:58.2] **I:** Hast du während deiner Zeit in O. in der Regelschule auch noch audiopädagogische Unterstützung gehabt?
- 166 [0:34:05.0] **B5:**Ja, dort hatte ich auch einen Audiopädagog gehabt.
- 167 [0:34:08.3] **I:** Ist er jeweils mit dir in die Schule gekommen?
- 168 [0:34:11.4] **B5:**Ja.
- 169 [0:34:13.2] **I:** Was hat er oder sie mit dir in der Schule gemacht?
- 170 [0:34:17.5] **B5:**Er hat mit mir Hörverständnis angeschaut im Deutsch. Spiele gespielt oder gemeinsam Hausaufgaben angeschaut. Wo er mir noch helfen könnte. Oder bei den Hörverständnissen hat er mir vorgelesen. Was mir auch sehr geholfen hat.
- 171 [0:34:43.1] **I:** Hat es auch Momente gegeben, in denen es dich angegurkt hat, dass die Person kommen muss?
- 172 [0:34:49.2] **B5:**Eigentlich nicht. Ich habe mich immer gefreut. Etwas hat mich aber immer angegurkt. Wenn wir das Hörverständnis im Deutsch machen mussten. Weil dann hört man etwas und man muss schreiben, wie es ist. Das habe ich doof gefunden.
- 173 [0:35:07.5] **I:** Also doof oder schwierig?
- 174 [0:35:09.8] **B5:**Eher doof.
- 175 [0:35:13.2] **I:** Super, wir sind durch mit dem Interview. Vielen Dank.

10.8.5 Transkript Interview B8

	1	[0:00:00.0] I: So, ich beginne sehr gerne. Beschreibe mir doch einmal deinen Alltag im besondern auf das CI?
erstellt Lautstärke	2	[0:00:13.4] B8: Also in der Schule höre ich mit der FM. Das ist ein Gerät, mit dem höre ich die Lehrer viel besser und es ist praktischer für mich. Da praktische ist auch, dass mit der FM auch direkt mit dem Compi verknüpft werden kann. Mit den Kopfhörern höre ich sowieso nichts. Und das Praktische ist auch, dass ich mit dem iPhone verbunden bin und Musik hören kann. Dann kann ich auch die Lautstärke so einstellen, dass es nicht zu laut ist. Das ist wie so eingestellt auf der App. Ich weiss gerade nicht, wie sie heisst. Es ist einfach eine CI App, bei welcher man leiser oder lauter machen kann.
	3	[0:01:04.8] I: Wo du auch selber bedienen kannst?
erstellt Lautstärke	4	[0:01:06.7] B8: Ja genau. Und ich höre die Leute auch sehr gut ohne Mikrofon. Wenn ich sie nicht verstehe, dann frage ich nochmals nach. Aber sonst ist es sehr gut. Ja.
	5	[0:01:21.8] I: Es tönt, als wenn du sehr zufrieden bist.
	6	[0:01:23.9] B8: Ja (lachen).
	7	[0:01:25.1] I: Wann ziehst du es am Morgen an?
	8	[0:01:29.4] B8: Um halb sieben. Um halb acht. Aber manchmal habe ich auch später Schule. Einfach gleich dann, wenn ich aufstehe.
	9	[0:01:39.4] I: Am Abend in diesem Falle auch direkt bevor du ins Bett gehst?
erstellt Lautstärke	10	[0:01:42.2] B8: Ja genau.
	11	[0:01:43.2] I: Dann hast du es eigentlich den ganzen Tag, wenn du wach bist und aktiv bist, hast du das CI an.
erstellt Lautstärke	12	[0:01:49.7] B8: Ja genau und über Nacht stecke ich es ein.
	13	[0:01:53.0] I: Ja. Dann hast du mit Akku?
	14	[0:01:55.0] B8: Ja (lachen).
	15	[0:01:57.2] I: Ist es auch gleich ein Vorteil, dass du da CI über die Nacht ausziehen kannst? Was sind noch andere Vorteile?
	16	[0:02:05.5] B8: Über die Nacht habe ich einmal versucht mit einem CI zu schlafen um zu schauen wie es ist. Aber ohne CI kann ich viel besser schlafen. Ich bin froh, kann ich ohne die CI schlafen.
	17	[0:02:15.9] I: Du hast es schön ruhig (lachen).
	18	[0:02:16.9] B8: Ja genau (lachen).
	19	[0:02:20.2] I: Gibt es noch andere Vorteile die du mit dem CI hast?
erstellt Lautstärke	20	[0:02:25.2] B8: Also eben Musik hören mit den CI, FM Anlage damit ich besser verstehe. Es hat auch andere, die es missverstehen, aber sie haben kein Mikrofon, wo sie direkt hören können. Praktisch ist auch, dass ich mit den CI höre. Eigentlich bin ich ja taub (lachen). Mir fällt eigentlich fast nichts mehr ein.
erstellt Lautstärke	21	[0:03:00.4] I: Gibt es auch Bereiche, die manchmal mühsam sind mit dem CI?

1/13

Wunsch	22	[0:03:05.7] B8: Nei, eigentlich nicht. Ich finde es sehr gut, dass ich CI habe. Ich kann damit leben und bin froh, dass ich es habe. Weil ich manchmal auch beim Diskutieren die CI ausschalten kann und dann höre ich nichts und so.
Wunsch	23	[0:03:25.6] I: Gibt es etwas, dass dich manchmal nervt, zum Beispiel an der Technik oder was du dir wünschen würdest, dass es noch ein bisschen besser ist?
Wunsch	24	[0:03:34.8] B8: Nein. Also manchmal koppelt es nicht auf dem Handy. Das passiert nicht oft. Dann fahre ich das Handy runter und danach geht es wieder. Es ist eigentlich nur das.
Frage	25	[0:03:48.5] I: Welches Modell vom CI hast du?
Frage	26	[0:03:51.8] B8: Oh, das weiss ich gerade nicht. (fragt Vater)
Frage	27	[0:04:02.5] I: Oder wie lange hast du es schon?
Frage	28	[0:04:03.5] B8: Die habe ich erst seit drei vier Jahren. Ich hatte vorher noch die ganz Alten. (Vater spricht)
Frage	29	[0:04:13.5] B8: Also es ist schon ok. Aber es hat schon viele Extras (Vater spricht).
Frage	30	[0:04:33.7] I: Du hast vorher gesagt, dass die FM Anlage eine grosse Bereicherung ist. Gibt es auch Bereiche, die herausfordernd sind in der Schule mit dem CI?
Frage	31	[0:04:46.1] B8: Zum Beispiel wenn wir einen kurzen Film schauen, dann lege ich die FM Anlage dort hin, wo der Ton rauskommt. Das hat früher nicht so gut geklappt. Aber jetzt ist es super. Dann höre ich direkt rüber.
Frage	32	[0:05:09.5] I: Durch das, dass es die Lehrpersonen auch gut und zuverlässig gebrauchen?
Frage	33	[0:05:13.8] B8: Ja genau.
Frage	34	[0:05:15.8] I: Wie ist es mit dem Störlärm?
Frage	35	[0:05:20.5] B8: Mittlerweile lebe ich damit. Ich blende es wie aus und konzentriere mich nur auf mich. Also mit dem habe ich gelernt umzugehen.
Frage	36	[0:05:40.8] I: Du kannst das in diesem Falle gut unterteilen und hörst hinaus, was wichtig ist und das andere kannst du auf die Seite legen?
Frage	37	[0:05:49.5] B8: Ja genau.
Frage	38	[0:05:52.0] I: Wir haben vorher bereits darüber gesprochen, dass du bald im nächsten Jahr ein Praktikum beginnst. Hastest du das Gefühl, dass du durch die CI in deiner Berufswahl eingeschränkt warst?
Frage	39	[0:06:02.6] B8: Nein. Das Lustige ist, dass sie nicht wissen, dass ich das CI habe. Der Firmenleiter weiss es. Aber sie haben es sehr gut gefunden. Sie haben nicht gemerkt, dass ich die CI habe. Sie haben mir die Praktikumsstelle einfach direkt angeboten. Sie waren begeistert von mir. Ja und jetzt beim Lehrvertrag sage ich es ihnen dann trotzdem, falls der Chef es ihnen nicht gesagt hat, werde ich es sagen. Nicht, dass sie denken, wenn sie mich rufen und ich dann nicht reagiere, dass ich nicht zuhöre.

	40	[0:06:57.1] I : Das sie es einfach wissen.
	41	[0:06:58.4] B8 :Ja genau.
	42	[0:06:59.2] I : Du musst auch kein Geheimnis darum machen, finde ich auch ja. Wenn du an andere Berufe denkst, gibt es solche, die man weniger gut machen könnte mit dem CI?
Handwerklich	43	[0:07:16.3] B8 :Vielleicht handwerklich. Da ist es immer laut und das macht schon müde, wenn es immer so lautes Hämmern und Schneiden ist. Dann ist es schon mühsam. Irgendwann wird man dann schon müde von der ganzen Lautstärke.
	44	[0:07:45.2] I : Wenn du an deine Freizeit denkst, was machst du gerne?
Freizeitaktivitäten	45	[0:07:50.0] B8 : Ich mache sehr viel Sport. Einmal Eiskunstlauf, zweimal Ballett, einmal modern tanzen und spiele Saxophon.
	46	[0:08:04.3] I : Aja, dann hast du aber viel. Und hast du das Gefühl, dass du hier irgendwo eine Hemmschwelle hattest oder es einmal mühsam war wegen dem CI?
	47	[0:08:14.9] B8 : Bei modern Tanzen tanzen wir viel am Boden. Dann hat es weh getan, weil wir oft draufgelegen sind. Aber wenn man sich daran gewöhnt, ist es ok. Und beim Saxophon ist es recht ein Vorteil, weil ich deswegen die Leute viel besser verstehe. Ich habe das Gefühl, weil die Lautstärke, da kommt ein Ton raus und die Stärke verändert sich. Das ich zum Beispiel bei Partys oder so mich besser auf einen Menschen fokussieren kann. Das können die meisten nicht, die ein CI haben.
Interaktion	48	[0:09:00.9] I : Ja für uns ist es als hörende etwas Spezielles, dass man gerne Musik hört oder ein Instrument spielt mit dem CI. Aber für euch ist es ja auch normal. Für uns ist ja unser Gehör normal und für euch so wie ihr es euch gewöhnt seid. Wenn du die Töne unterscheiden musst, das hörst du gut?
	49	[0:09:27.0] B8 :Ja, das höre ich gut.
	50	[0:09:29.8] I : Es ist einfach mega spannend, was die Technik alles kann.
	51	[0:09:32.8] B8 :Ja genau. Ja.
	52	[0:09:35.3] I : Habt ihr in der Familie noch andere Personen, die eine Hörbeeinträchtigung haben?
in einer Hörbeeinträchtigung	53	[0:09:40.8] B8 : Nein, ich bin die Einzige. Etwas Besonderes. Also wir, meine Familie hat nachgefragt, ob wir ganz früher jemanden hatten, aber ich bin die erste. Aber das ist toll. Es ist etwas Besonderes.
Wertvolle Zitate	54	[0:09:58.6] I : Ja ist mega schön, dass du es so anschauen kannst. Mit den Freunden hatten wir es bereits schon einmal kurz. Wenn du deinen Freundeskreis anschaut, wie ist er aufgebaut in hörende, schwerhörig und gehörlose? Wie ist es vom Prozentrang aufgebaut?
Prozentrang	55	[0:10:15.9] B8 : Ich habe Freunde, die normal hören, Leute mit Hörgeräten und Leute mit CI. Oder auch sogar, nicht Freunde, aber ich kenne solche, die Gebärdensprache machen. Sie sind taub.
	56	[0:10:38.4] I : Wie kommunizierst du mit ihnen und untereinander?

	73	[0:14:19.2] B8: Schwierig. Ich glaube eher in der hörenden Welt. Ich bin mit hörenden Menschen aufgewachsen. Sie haben auch das Gefühl, dass ich normal bin. Sie vergessen es sogar, dass ich CI habe. Sie sind auch begeistert und möchten am liebsten manchmal meine CI ausleihen. Aber dann sage ich, dass das nicht geht. Ja, ich habe mehr mit hörenden Menschen Kontakt.
	74	[0:14:54.2] I: Jetzt musst du dich in deine Eltern zurück versetzen. Was denkst du, warum haben sie sich dazumals für eine CI entschieden?
„Gründe der Eltern für das CI“	75	[0:15:03.9] B8: Weil ich vorher Hörgeräte hatte, aber mit diesen habe ich richtig schlecht gehört. Wir haben Tests gemacht und gesehen, dass ich taub bin. Die Ärzte haben gesagt, dass es diese Möglichkeit gibt oder dass sie taub ist und mit Gebärdensprache. Oder das, was sie hören kann. Dann haben sie sich mit fünf entschieden, dass ich CI bekomme.
	76	[0:15:45.3] I: Ja, du warst eigentlich schon alt für eine CI Operation. Für das hört man wirklich gar nichts. Du hast die Sprachentwicklung richtig gut aufgeholt. Was vermutest du, wie war der Entscheidungsprozess für deine Eltern? Als sie das entscheiden mussten, CI ja oder nein?
„Gründe der Eltern gegen die Befürwortung der Eltern bei der“	77	[0:16:11.5] B8: Sie hatten Respekt wegen der Operation am Gehirn. Ich verstehe, dass sie Angst hatten und dass etwas schief hätte gehen können und dann die Hälfte meines Gesichts gelähmt wäre oder so etwas. Aber ich denke, dass sie eine gute Wahl getroffen haben mit Angst, aber es ist ja gut rausgekommen.
	78	[0:16:40.9] I: Was denkst du, wie hätten deine Eltern entschieden, wenn sie gehörlos wären?
„Entscheid. gehörloser Eltern“	79	[0:16:50.2] B8: Das ist eine gute Frage (...). Wenn sie gehörlos wären, hätten sie mir vielleicht einfach Hörgeräte gegeben. Aber mit diesen hätte ich auch nicht so viel gehört. Und sonst wäre ich einfach gehörlos und mit Gebärdensprache aufgewachsen.
	80	[0:17:11.2] I: Kannst du mir erklären, wie dein CI funktioniert und aus welchen Teilen es besteht?
„Wie funktioniert mein CI?“	81	[0:17:17.7] B8: Also ich habe hier drinnen, zwischen Gehirn und hier, einen Magneten reinoperiert, damit ich mit "r". Ich habe so einen braunen, dass ich mit diesem drauflegen kann, damit ich etwas höre. Es besteht aus Akku, die ich einstecken kann. Ich weiss mehr nicht.
	82	[0:17:52.9] I: Schon ok. Einfach das, was du weisst. Genau. Hat es schon Situationen gegeben, in denen das CI nicht funktioniert hat?
„Sensitivere Bewegung des CI“	83	[0:18:08.6] B8: Ja ich glaube (...). Früher war ich ein einem Hochzeitstag. Da hatte ich noch meine alten CI. Die sind ja etwas neuer. Die waren auch mit Batterien. Da ist eine ausgegangen und dann musste mein Vater nach Hause fahren um die Batterien zu holen. Und der Wechsel vom Alten auf das Neue. Das hat mich recht gestört, weil es ein anders Hören war. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt und jetzt bin ich zufrieden mit dem.
	84	[0:18:54.2] I: Wie wäre es für dich, wenn die CI eine Woche nicht funktionieren würden? Wie wäre dein Alltag und wie würdest du dich fühlen?
„Wie ist das CI“	85	[0:19:04.2] B8: Es wäre still. Ich würde nichts hören. Es wäre komisch. Ich könnte keine Musik hören, könnte nicht zuhören, was meine Familie spricht. Es wäre ganz anders. Es wäre ein ruhiges Leben.

	86	[0:19:28.8] I : Was hättest du für Alternativen zum Kommunizieren? Wie würdest du mit den anderen sprechen und dich mitteilen?
	87	[0:19:36.6] B8 :Also wenn (...)?
.Erinnerungen an die Zeit vor dem CI	88	[0:19:38.5] I : Wenn die CI defekt wären. Du müsstest sie gleichzeitig einschicken und sie wären mehrere Tage nicht hier.
	89	[0:19:47.9] B8 :So ein Blatt mit Schreiben. Etwas aufwendig. Deutlich sprechen, damit ich Ablesen kann. Früher konnte ich das sehr gut, aber jetzt habe ich es wieder verlernt. Und ja. Also ich habe schon einmal ein CI verloren beim Skifahren. Dann habe ich einen verloren und habe auf einer Seite nichts gehört. Das war komisch, dass ich nur hier gehört habe. Aber es war viel anstrengender. Und das CI haben wir dann zwei Tage später wieder erhalten. Es ist recht schnell gegangen. Ich habe es so halb erlebt.
.Wertvolle Zitate	90	[0:20:39.0] I : Du hast vorher bereits gesagt, dass du recht zufrieden bist mit dem CI. Wenn du es bewerten müsstest von eins bis fünf und fünf ist das höchste, welche Note würdest du dann geben?
	91	[0:20:51.0] B8 :Eine fünf, am besten. Ich kann gut damit leben.
.Erinnerungen an die Zeit vor dem CI	92	[0:20:54.6] I : Das ist auch das, was du erzählt hast. Du musstest ja fest überlegen, was noch besser sein könnte.
	93	[0:21:00.9] B8 :Ja genau.
.Erinnerungen an die Zeit vor dem CI	94	[0:21:04.8] I : Perfekt (...). Jetzt kommt nochmals eine eher philosophische Frage und zwar, was brauchst du, damit du ein glückliches Leben führen kannst?
	95	[0:21:18.2] B8 : Wenn ich gehörlos wäre, würde ich CI brauchen, damit ich Geräusche, Stimmen, Musik hören könnte. Es ist einfach viel lebendiger als ohne. Ohne ist es einfach still. Man erlebt auch das Gefühl nicht, wie es ist. Das Rauschen des Meeres zum Beispiel. Ich finde, CI sind am wichtigsten.
.Erinnerungen an die Zeit vor dem CI	96	[0:21:45.5] I : Wenn du allgemein überlegst, nicht nur auf das CI. Was ist für dich wichtig, damit du dich wohlfühlst, dass du zufrieden sein kannst?
	97	[0:21:57.0] B8 :Musik hören und (...) allgemein Selbstbewusst sein.
.Erinnerungen an die Zeit vor dem CI	98	[0:22:05.0] I : Wen brauchst du um dich herum, dass du dich wohlfühlst?
	99	[0:22:09.9] B8 : Meine Familie und meine beste Freundin.
.Erinnerungen an die Zeit vor dem CI	100	[0:22:16.6] I : Das hatten wir bereits (...). Jetzt werden wir zurück blicken. Du sagst einfach das, was du noch weißt, oder was du von den Erzählungen weißt. Du warst ja ca. dreieinhalb Jahre nach deinem Protokoll, als ihr die Diagnose erhalten habt und dann ca. mit fünf kam die CI Implantation. Hast du eine Erinnerungen an die Zeit vor dem CI?
	101	[0:22:42.9] B8 :Ja, mit den Hörgeräten. Da weiss ich noch, dass ich ganz schlecht gehört habe und die Leute gar nicht verstanden habe. Und da habe ich auch nicht richtig sprechen gekonnt. Ich habe nur gemurmelt. Das war das Problem. Und ja, es war einfach anders als jetzt mit dem CI.
.Erinnerungen an den Spitalaufenthalt	102	[0:23:11.8] I : Kannst du dich noch an etwas von der Operation, vom Spital, von den Schmerzen erinnern? Was ist dir von der Operation geblieben?

...Erinnerungen an den Spitalaufenthalt	103	[0:23:22.7] B8: Das ich aufgewacht bin und meine Mutter war nicht da. Sie musste kurz raus, weil sie aufs WC musste. Ich habe nur noch geschrien, weil ich meine Stimme hörte. Es war anders. Aber es hat schon recht Schmerzen gegeben. In der Nacht hatte ich Schmerzen und sie haben mir Kapseln gegeben. Ich weiss noch, dass ich aufgewacht bin und dann hatte ich einen riesen grossen Verband. Und dass ich einen Koala Bär bekommen habe mit CI von meiner Audiopädagogin, welche schaut, ob die CI funktionieren oder nicht.
...Erstanpassung	104	[0:24:22.1] I: Nacher gibt es meistens eine Zeit, in der man die CI noch nicht hat. Und dann nach ca. einem Monat, werden die CI eingestellt. Weissst du noch oder aus Erzählungen deiner Eltern, wie du reagiert hast und ob du reagiert hast, wo du es das erste Mal getragen hast?
...Erstanpassung	105	[0:24:43.4] B8: (...) Nein, da kann ich mich nicht erinnern. Ich weiss einfach, dass ich CI "!"". Ich glaube, ich bin einfach erschrocken. Vorher war ja alles ruhig. Aber ich habe es recht schnell positiv aufgenommen und war glücklich damit. Und meine Eltern natürlich auch. Sie waren überglücklich.
...Umgang mit dem CI	106	[0:25:17.7] I: Hast du die CI gerne angezogen oder kannst du dich erinnern, dass du sie häufig ausgezogen hast, weil es fast zu viel war?
...Umgang mit dem CI	107	[0:25:25.9] B8: Am Anfang habe ich sie immer gleich ausgezogen. Am Anfang habe ich sie auch einfach auf den Boden geschossen. Aber nach den ersten Monaten, als ich mich gewöhnt habe, war es dann normal für mich (...).
...Inhalte der Förderung	108	[0:25:56.3] I: Dann hast du vorher erzählt, dass du eine Audiopädagogin oder ein Audiopädagog hattest, der in dieser Zeit zu euch nach Hause gekommen ist und euch unterstützt hat. Kannst du dich an diese Besuche erinnern? Was hat sie zum Beispiel gemacht? Was waren lässige Momente?
...Inhalte der Förderung	109	[0:26:15.7] B8: Sie ist immer hierher gekommen. Dann durfte ich auch mit Plüschtieren kommen und wir haben mit Plüschtieren gespielt. Sie hat gefragt, wie diese heissen. Sie hat mir auch sehr geholfen mit den Nomen und mit Zeichnen. Ich durfte viel Zeichnen oder mit Handabdrücken. Ich durfte viel abwechslungsreiche Aufgaben machen.
...Mühsame Momente in der Förc	110	[0:26:49.4] I: Hat es auch etwas gegeben, das manchmal etwas nervig war, an welches du dich erinnern kannst?
...Mühsame Momente in der Förc	111	[0:26:54.6] B8: Ich glaube, manchmal habe ich einfach keine Lust gehabt, als die gekommen ist, weil ich manchmal als Prinzessin angekleidet war und dann wollte ich gerne Prinzessin spielen und bleiben. Das durfte ich eigentlich auch. Ich glaube, das war einmal. Wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag hatte.
...Weitere Personen, die helfen	112	[0:27:15.8] I: Und wenn man etwas am Spielen ist und dann kommt jemand und möchte etwas anderes machen. Das ist total verständlich (lachen). Haben dich und deine Familie auch noch andere Personen unterstützt neben der Audiopädagogin?
...Weitere Personen, die helfen	113	[0:27:35.4] B8: Also während der Schule?
...Weitere Personen, die helfen	114	[0:27:37.2] I: Eher vorher. Bis im Kindergarten, eigentlich kurz nach der Operation?
...Weitere Personen, die helfen	115	[0:27:43.3] B8: Nein. Eigentlich recht sie. Und in Zürich halt zum Testen. Ich habe einen Ton gehört und dann musste ich auf ein Plüschtier drücken und dann hat es Bewegungen gemacht. Wenn es piepst gemacht hat, musste ih

		einen Knopf drücken. So Tests halt. Aber, es war eigentlich nur sie.
	116	[0:28:10.7] I: Kannst du dich noch erinnern, wie sie heisst?
..Weitere Personen, die helfen	117	[0:28:13.0] B8: Frau G..
	118	[0:28:16.6] I: Aja, dann kenne ich sie nicht. Es hat mich Wunder genommen, ob ich sie kennen würde.
	119	[0:28:23.5] B8: Nein, ich glaube, sie ist bereits lange pensioniert.
	120	[0:28:26.0] I: Ist sie bereits pensioniert? Du hast vorher bereits einmal gesagt, dass ihr dann auch mit Gebärdensprache gestartet habt, nachdem du die Diagnose erhalten hast. Dann habt ihr teilweise auch mit Gebärden kommuniziert?
..Hilfsmittel	121	[0:28:42.0] B8: Ja genau. Es ist auch jemand zu uns nach Hause gekommen. Ich weiss nicht mehr, wie sie heisst. Sie hat mit uns Gebärden gelehrt, falls ich in die Gebärdenschule gehen würde, dass sie wissen, wie sie mit mir kommunizieren müssen. Aber es war nur das.
	122	[0:29:03.7] I: Was hast du das Gefühl, was hat dir für deine Entwicklung geholfen?
	123	[0:29:09.1] B8: Dass meine Eltern mit mir die Sprache geübt hat. Das hat mich sehr genützt. Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann könnte ich jetzt nicht sprechen. Ich bin sehr dankbar dafür.
Förderlich für die Entwicklung	124	[0:29:24.6] I: Kannst du noch etwas erzählen, wie sie mit dir geübt haben?
..Weiterer Unterstützungsang	125	[0:29:27.9] B8: Also manchmal auf dem Sofa, dann haben wir Videos gemacht um zu sehen, welche Entwicklung ich gemacht habe. Manchmal hatte ich Lust, dann war es lustig, wie die Aussprache war. Aber manchmal hatte ich keine Lust mehr gehabt, dann habe ich im Video mit Tieren gespielt. Manchmal gut und manchmal schlecht.
	126	[0:29:58.1] I: Was denkst du, warum ist es manchmal schlecht gegangen?
..Umgang mit Schwierigkeiten	127	[0:30:01.9] B8: Ja, weil ich es nicht so gut aussprechen konnte und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich habe gleich aufgegeben. Aber meine Eltern haben es nicht aufgegeben. Sie haben mich immer unterstützt und positive (...).
..Weiterer Unterstützungsang	128	[0:30:21.6] I: Wie eine Rückmeldung oder Lob?
	129	[0:30:22.9] B8: Ja genau ja.
	130	[0:30:25.1] I: Das ist ja auch streng. Es kommt ja oft vor, dass das, was streng ist, dann man das nicht so gerne macht.
	131	[0:30:32.4] B8: Ja genau. Sie hatten auch viel Geduld.
..Umgang mit Schwierigkeiten	132	[0:30:35.8] I: Kannst du dich noch an etwas anderes erinnern, dass früher vor den Kindergarten noch etwas schwierig war?
	133	[0:30:48.3] B8: Nein. Mit den Hörgeräten habe ich ja nichts gehört, aber ansonsten? Nein. (...)
	134	[0:31:03.9] I: Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil, in dem wir eher in die Zukunft blicken. Bei der ersten Frage musst du dir vorstellen, dass du bereits

		erwachsen wärst und du ein Kind hättest. Das Kind wäre auch gehörlos. Wie würdest du dich entscheiden, wenn es um da CI ginge?
	135	[0:31:28.9] B8: Also (...) Es ist gehörlos oder?
	136	[0:31:36.1] I: Ja genau.
..Argumente für das CI ..Entscheid der Jugendlichen	137	[0:31:37.0] B8: Ja. Also ich würde die CI "/". Zuerst würde ich schauen, wie die Entwicklung mit den CI ist. Aber wenn es gehörlos ist, dann würde ich die CI operieren, weil ich ein schönes Leben habe und nicht so ein ruhiges, sondern lebendig.
	138	[0:32:07.6] I: Das es alle Eindrücke haben kann?
	139	[0:32:10.3] B8: Ja.
..Argumente gegen das CI	140	[0:32:13.8] I: Würde es auch einen Grund geben, der gegen das CI spricht?
	141	[0:32:21.1] B8: Nein. Eigentlich nicht. Bei der Operation ist es immer heikel. Entweder ist es gut oder nicht. Man muss Glück haben. Aber meistens ist es ja gut.
..Zukünftige Familiensprache	142	[0:32:39.2] I: In welcher Sprache würdet ihr kommunizieren, wenn du das CI machen lassen würdest?
	143	[0:32:46.5] B8: In Deutsch. Weil für die Schule ist das wichtig. (mit Vater wegen der Katze sprechen)
	144	[0:33:02.1] I: Würdest du auch die Gebärdensprache mit dem Kind lernen?
	145	[0:33:06.1] B8: Ja, das würde ich auf alle Fälle. Damit es auch sieht "/". Eigentlich wäre sie ja in dieser Welt aufgewachsen und ich möchte ihr auch zeigen, wie es dort ist mit der Gebärdensprache.
	146	[0:33:19.3] I: Wie beides ermöglichen?
	147	[0:33:20.9] B8: Ja.
..Weitere Personen, die helfen	148	[0:33:23.5] I: Wenn du dich für oder das CI Entscheiden müsstest, wen würdest du um Rat oder Unterstützung beten?
	149	[0:33:37.6] B8: Audiopädagogen und solche, die spezialisiert sind auf das. Die können mir sehr gut Rat geben, was gut ist oder auch was nicht gut ist.
..Gewünschtes Unterstützungspan	150	[0:33:54.7] I: Du hast gerade den Audiopädagogische Dienst angesprochen. Was wäre besonders wichtig? Nicht nur zur Operation, sondern auch nachher, wenn sie zu dir kommen würden. Was ist wichtig, dass es gut funktioniert? Das ist dann eigentlich wie eine fremde Person, die kommt. Was bräuchtest du, dass es dann gut funktionieren würde?
	151	[0:34:20.7] B8: Für die Unterstützung auch und beim Rat. Mehr weiss ich gerade nicht. Vorschläge oder Rat, damit ich mich sicher fühle und dass ich nicht unsicher bin. Unterstützung ist vor allem auch sehr wichtig, weil ganz alleine "/". Bei mir ist es auch meine Familie, aber auch ein bisschen von Zürich. Die kontrollieren, ob die CI gut funktionieren. Diese Unterstützung braucht man schon. So einmal im Jahr testen gehen. Aber das ist dann ja auch Pflicht.
..Mühsame Momente in der Förc	152	[0:35:11.4] I: Kannst du dir auch etwas vorstellen, dass schwierig sein könnte? (...) Wenn sie zu dir nach Hause kommen würden?

..Mühsame Momente in der Forc	153	[0:35:22.6] B8 :Wenn sie zu uns nach Hause kommen würde, nein. Eigentlich nicht. Mir sind keine Schwierigkeiten bekannt.
	154	[0:35:33.0] I : Du wärst sehr offen, um die Hilfe anzunehmen?
	155	[0:35:36.1] B8 :Ja.
..Gewünschtes Unterstützungsan	156	[0:35:39.2] I : Wenn du an die Inhalte denkst, was würde deinem Kind besonders gut gefallen, wenn man was machen würde während der Förderung?
	157	[0:35:49.4] B8 :Tanzen. Das ist sehr wichtig. Dann fühlt man sich "/". Und auch Musik dazu. Dass es lebendig ist. Das tolle und das schöne Erlebnis hat. Dass man spüren und fühlen kann.
..Förderlich für die Entwicklung	158	[0:36:09.1] I : Wenn du die Entwicklung deines Kindes anschaust. Was ist wichtig, dass es sich gut entwickeln kann?
	159	[0:36:17.0] B8 :Es ist wichtig, dass man mit ihm oder sie die Sprache lernt. Dass es richtig gut die Sprache lernt. Damit es draussen gut mit Menschen sprechen kann. Das ist mir sehr wichtig. Dass es nicht murmelt oder so.
	160	[0:36:42.5] I : Hier würdest du auch viel Zeit investieren?
	161	[0:36:44.5] B8 :Ja.
..Zufriedenes Leben des eigenen	162	[0:36:49.5] I : Erzähl mir doch einmal, wie stellst du dir ein zufriedenes Leben für dein Kind vor? Was braucht es?
	163	[0:36:59.1] B8 : Als Kind (...) Beim Fernsehen habe ich zum Beispiel ein Gerät, damit ich es connecten kann und ich die Personen besser verstehen kann. Und für das Kind würde ich es auch machen. Damit es Kika oder Disney besser verstehen kann. Damit es direkt über das CI besser hören kann. Und auch beim Handy, da hat es eine App drauf. Aber das würde ich auf meinem Handy, damit es Musik hören kann. Und das Handy dann erst am zwölf Jahren oder so geben.
	164	[0:37:47.1] I : Also vor allem auch technisch gute Unterstützung geben?
	165	[0:37:49.3] B8 :Ja
	166	[0:37:50.7] I : Zum CI dazu?
..Zufriedenes Leben des eigenen	167	[0:37:51.1] B8 :Ja.
	168	[0:37:55.2] I : Wenn du das CI einmal weglässt. Was braucht dein Kind noch, damit es glücklich sein kann?
	169	[0:38:03.8] B8 :Wenn es nur gehörlos wäre, dann viel Gebärdensprache. Im Fernseher oder im Video, wie sagt man das? Mit Gebärdendolmetschern?
	170	[0:38:19.9] I : Ja.
	171	[0:38:21.2] B8 :Dass es vor allem auch weiss, wie es ist. Auch viel unternehmen, zum Beispiel in der Natur. Damit es etwas mitbekommt im Leben.
	172	[0:38:33.0] I : Was muss es für ein Umfeld haben, damit es ihm gutgeht?
	173	[0:38:39.1] B8 :Also Wald und Natur, wo man durchspazieren kann.

Wichtigere Personen, die helfen	174	[0:38:45.8] I: Welche Personen sind besonders wichtig?
	175	[0:38:51.4] B8: Also, welche Personen?
	176	[0:38:53.2] I: Welche Personen sind für die Entwicklung deines Kindes besonders wichtig?
	177	[0:38:57.2] B8: Eltern, also mir. Und Unterstützung von Großeltern, meinen Eltern.
	178	[0:39:08.5] I: Es ist auch etwas visionär, wenn du dir da bereits jetzt alles vorstellen musst.
Eigene Schwerpunkte als Audio	179	[0:39:13.6] B8: Alles gut ja.
	180	[0:39:15.8] I: Jetzt kannst du noch in eine andere Rolle schlüpfen. Jetzt wärst du die Audiopädagogin. Und du würdest jetzt auf Besuch gehen. Was wäre bei dir im Vordergrund für eine Förderung, wenn du bei einer Familie auf Besuch gehen würdest, die auch Kinder mit CI hat?
	181	[0:39:35.9] B8: Wenn es zum Beispiel Problem hat mir hören. Wenn es zum Beispiel zu leise oder laut ist. Dann würde ich schon schauen, dass es richtig eingestellt ist, damit es sich wohlfühlt mit der Lautstärke. Oder auch Musik. Würde ich die App anbieten, wenn die Eltern das nicht wissen würden, wo es direkt verbindet. Vorstellen wie es ist. Vorteile und Nachteile sagen, wie es ist. Einfach eine Beratung.
Tipps im Umgang mit dem Hörgerät	182	[0:40:16.4] I: Jetzt haben wir vor allem von den kleinen Kindern gesprochen. Wo könntest du die größeren Kinder unterstützen? Wo siehst du hier die Wichtigkeit?
	183	[0:40:28.8] B8: Den Lehrpersonen sagen, dass es wichtig ist, dass sie die FM tragen, also da Mikrofon. Dass sie nach vorne schauen sollen, also nicht an die Wandtafel sprechen. Da haben auch allgemein Kinder Probleme. Einfach schauen, dass es Unterstützung bekommt oder die Lehrer. Das ist wichtig.
Hörgerät	184	[0:41:02.5] I: Ich lese dir eine Aussage vor und du könntest mir deine Gedanken dazu sagen. Und zwar, es gibt Jugendliche, die das CI ablehnen, weil sie einerseits sagen, es bringt mir nichts und andererseits, weil sie vom ständigen Hör- und Aufmerksamkeitsstress genug haben. Was denkst du dazu?
	185	[0:41:28.1] B8: Das kann ich nachvollziehen. Ich bin es mir gewöhnt. Aber ich verstehe es, wenn es ständig Lärm hört. Dann wird man viel schneller müde. Für mich ist es normal, weil ich daran gewöhnt bin. Aber ich würde es voll verstehen, für die, die es nicht mehr möchten. Das Problem ist halt einfach, dass sie dann die Magnete immer am Kopf haben, also drinnen. Und sie müssten die Gebärdensprache üben. Es kommt darauf an, ob sie es schon können oder nicht. Oder einfach auf Lippenlesen, wenn sie sprechen können. Ich kann es schon verstehen.
Tipps im Umgang mit dem Hörgerät	186	[0:42:23.4] I: Der erste Teil war, weil es keinen Nutzen bringt?
	187	[0:42:27.0] B8: Ja. Es kommt darauf an, welcher Mensch man ist. Die Hörgeräte haben ja zum Beispiel bei mir nichts genützt. Andere hören bereits. Bei den CI verstehe ich, wenn man sprachlich nicht gut dran ist, dass man dann lieber auf Gebärdensprache machen möchte. Das verstehe ich.
Tipps im Umgang mit dem Hörgerät	188	[0:42:58.3] I: Und du hast vorher bereits gesagt, dass du es verstehst mit dem

<p>Tipps im Umgang mit dem Hörverlust</p>	<p>189</p>	<p>vielen Höraufmerksamkeitsstress. Was hilft dir, dass du dich entspannen kannst oder was machst du, wenn du in der Schule oder im Privaten merkst, dass es ein bisschen zu viel wird. Was machst du dann?</p> <p>[0:43:16.9] B8:Einfach runter fahren und es ignorieren. Ich kann es recht schnell ausblenden.</p>
<p>Ratschläge für den Entscheidungsprozess</p>	<p>190</p>	<p>[0:43:33.1] I: Jetzt kommen wir bereits zu den letzten beiden Fragen. Die nächste ist: Wenn du Eltern einen Ratschlag geben könntest, die sich Gedanken machen für oder gegen eine CI Operation. Welche Ratschläge würdest du ihnen geben?</p> <p>191 [0:43:55.0] B8:Also wenn sie dagegen wären, dann würde ich ihnen sagen, dass 99% von dem gut ist für das Kind. Man hört Musik, man hört alles. Es ist wie lebendig. Ich verstehe aber, dass es auch einmal schief gehen könnte, aber meistens sind die Ärzte gut drauf und professionell. Wenn ich das jetzt ihnen sagen würde, dann würde ich schon sagen, dass es sich lohnen würde. Ich würde mit ihnen sprechen. Und wenn es nicht gut sprechen kann oder so, dann sollen sie es lieber sein lassen. Ja.</p>
<p>Tipps im Umgang mit dem CI</p>	<p>192</p>	<p>[0:44:46.6] I: Und wenn du jetzt "I". Du hast schon viele Erfahrungen mit dem CI. Welche Tipps könntest du weitergeben rund um das CI? Habt ihr Sachen herausgefunden, die besonders gut gehen mit dem CI? Was ja, wie kannst du hier Tipps weitergeben?</p> <p>193 [0:45:09.3] B8:Wenn sie möchten, die meisten wissen nicht, dass man den Fernseher koppeln kann. Dann müssen einfach die Geräte gekauft werden und eine App heruntergeladen werden. Und wenn sie Musik hören möchten, dann sollen sie die Audio oder solche, die spezialisiert sind darauf, anfragen wegen Vor- und Nachteilen und wie das ist? Meistens hat es ja beides. Und selbstbewusst sein. Die meisten verstecken es einfach, aber ich bin, ich stehe dazu. Ich sage eigentlich auch immer direkt, dass ich CI habe. Entweder sagen sie ja ok oder nein. Aber bis jetzt haben sie immer ja gesagt, dass es cool ist. Sie finden es lässig, dass ich es habe. Und oft vergessen sie es auch, weil sie das Gefühl haben, dass ich wie ein normaler Mensch bin. Sie merken eigentlich wie nicht, dass ich CI hätte.</p> <p>194 [0:46:18.9] I: Und ist es für dich gut, dass sie es vergessen oder ist es manchmal auch eine Gefahr, weil du dich im Alltag auch doch oft mehr bemühen oder anstrengen musst?</p> <p>195 [0:46:33.0] B8:Nein, eigentlich positiv. Ich bin glücklich und zufrieden mit dem.</p>
<p>Tipps im Umgang mit dem CI</p>	<p>196</p>	<p>[0:46:39.7] I: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du viel Sport machst. Hast du hier noch einen Tipp für Halterungen des CI, die man weitergeben kann?</p> <p>197 [0:46:51.1] B8:Beim Sport allgemein die Haare zusammen binden. So fest über den CI zusammen binden. Dann hält es automatisch. Aber im Eiskunstlauf kann man eine Mütze oder ein Band tragen. Dann hält es auch automatisch. Aber man muss schon die Haare über das CI, weil sonst ist es schon recht schwierig. Mit kurzen Haaren, da gibt es ja beim CI so Teiler, die es zusammenhält und damit es nicht runterfällt.</p> <p>198 [0:47:28.8] I: Du hast diese nie getragen? Haben deine Halterungen hinten schon immer genügt?</p> <p>199 [0:47:35.4] B8:Ja. Mit diesen war ich auch bereits auf Bahnen und es ist nicht rausgefallen (lachen).</p> <p>200 [0:47:41.9] I: Zum Glück ja. Super, vielen Dank.</p>

10.8.6 Transkript Interview B9

	1	[0:00:00.0] I: Ja super, dann beginne ich gleich gerne mit der ersten Frage. Beschreibe mir doch einmal dein Leben im besonderen mit dem CI?
negativ/positiv	2	[0:00:12.1] B9: Also ich finde es sehr cool. Es hat schon ein paar Vor- und Nachteile. Aber ich finde, man hat nicht grosse Unterschiede zu anderen Menschen und Kindern. Ich finde mein Leben sehr cool und ich bin froh, dass ich so Leben darf.
	3	[0:00:33.3] I: Wann ziehst du dein CI an?
	4	[0:00:36.5] B9: Eigentlich gleich wenn ich aufstehen, damit ich beim Frühstück bereits etwas höre, wenn zum Beispiel meine Schwester auch schon runter kommt.
negativ	5	[0:00:45.1] I: Und am Abend ziehst du es direkt vor dem Schlafen aus?
	6	[0:00:49.3] B9: Ja eigentlich.
	7	[0:00:50.8] I: Du hast das CI den ganzen Tag an?
schwierigkeiten/erfolge	8	[0:00:53.3] B9: Ja, ausser wenn ich duschen gehe oder so. Aber sonst habe ich es immer an ja.
	9	[0:01:01.0] I: Du hast vorher bereits angesprochen, dass du es lässig findest, dass du das CI hast. Was würdest du sagen, welches sind die Vorteile, die du durch das CI hast?
Vorteile	10	[0:01:10.8] B9: Ja ich finde, gehörlos kann man nicht in die normale Schule gehe. Vorteile sind auch, wenn ich mit jemandem streite, dann kann ich sie ausziehen oder auch beim Schlafen. Da werde ich nicht durch Regen oder Gewitter gestört.
	11	[0:01:36.6] I: Ja das ist sicher ein grosser Vorteil. Da wären wir manchmal auch froh, wenn wir das könnten (lachen). Gibt es dann auch etwas, dass mühsam ist mit dem CI?
erfolge/schwierigkeiten	12	[0:01:46.8] B9: Ja, wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden in die Badi gehe. Dann höre ich nichts und sie können nicht gebärden. Dann verstehe ich sie nichts und das ist mühsam. Oder wenn ich auf Übernachtungspartys bin oder bei jemandem übermache, oder diese Person bei mir, dann ist es manchmal auch etwas blöd. Dann stecke ich es ein und dann möchte die Person mit mir sprechen oder ich mit ihr, dann muss ich wieder aufstehen und es wieder ausstecken. Aber sonst hat es nicht viele Nachteile.
	13	[0:02:25.1] I: Du musst dich gut organisieren?
	14	[0:02:27.2] B9: Ja, zum Beispiel.
erfolge/schwierigkeiten	15	[0:02:29.0] I: Du hast vorher das schwimmen angesprochen. Wenn du schwimmen gehst, ziehst du es dann ab oder benützt du das Schwimm Kit?
	16	[0:02:36.0] B9: Nein, ich ziehe es ganz aus.
schwierigkeiten/erfolge	17	[0:02:38.4] I: Und wenn du in der Badi bist, wie kommunizierst du mit deinen Freunden?
schwierigkeiten/erfolge	18	[0:02:42.9] B9: Ja es kommt darauf an. Mit meiner besten Freundin verstehe ich sie einfach mit Lippenablesen. Aber einige Menschen sprechen mit den Lippen so undeutlich, dann probieren sie es mit Zeichen. Manchmal funktioniert es und

Übersetzungsmittel (Hörgerät)
Hilfsmittel (Hörgerät)

- manchmal nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich raus und ziehe mein CI wieder an.
- 19 [0:03:11.6] **I**: Super, danke. Du hast deine ganze Schulzeit, wie ich es auf dem Protokoll gelesen habe, in der Regelschule verbracht. Ist das richtig?
- 20 [0:03:21.2] **B9**:Ja
- 21 [0:03:22.1] **I**: Du bist hier in B. zu Schule?
- 22 [0:03:24.2] **B9**:Ja genau.
- 23 [0:03:26.1] **I**: Wenn du jetzt auf die Schule schaust, hast du Erschwernisse wegen deinem CI?
- 24 [0:03:33.0] **B9**:Also (...)
- 25 [0:03:33.4] **I**: Nachteil oder dass es in einem Bereich strenger ist?
- 26 [0:03:38.1] **B9**:Ich finde Englisch anstrengender als Deutsch. Ich habe kein Französisch in der Schule. Da bin ich froh. Ich finde Englisch schon genug streng für mich. Aber in die Zukunft ist es schon cool, wenn ich in Paris bin und dann Französisch könnte. Aber ansonsten nicht. Ausser wenn wir das Hörverstehen machen. Dann müssen sie es extra für mich vorlesen. Aber das ist nicht so ein grosser Nachteil.
- 27 [0:04:09.3] **I**: Aber sie lesen es in diesem Falle für dich vor?
- 28 [0:04:11.4] **B9**:Ja genau.
- 29 [0:04:14.2] **I**: Hast du auch Hilfsmittel, die du in der Schule benutzt?
- 30 [0:04:17.1] **B9**:Ja genau eine FM und ich habe eine Audiopädagogin sagt man dem.
- 31 [0:04:25.8] **I**: Kommt die Audiopädagogin regelmässig zu dir in die Klasse und was macht sie jeweils mit dir?
- 32 [0:04:31.7] **B9**:Wenn sie Französisch haben, dann kommt sie zu mir. Das ist jede Woche am Dienstag und Donnerstag. Genau ja.
- 33 [0:04:40.5] **I**: Und dann habt ihr in dieser Zeit die Kapazität, dass ihr Sachen anschauen könnt oder etwas vertiefen. Oder wer sagt dann, welchen Inhalt ihr in dieser Zeit macht? Darfst du wünschen oder macht sie Vorschläge?
- 34 [0:04:56.2] **B9**:Eigentlich vor allem ich. Was ich vertiefen möchte oder anschauen möchte. Aber wenn die Lehrpersonen Wünsche habe, was ich anschauen soll oder wo ich nicht so gut drauskomme, dann nehmen wir auch die Wünsche der Lehrperson auf.
- 35 [0:05:13.0] **I**: Wie beide eingliedern.
- 36 [0:05:14.8] **B9**:Ja genau.
- 37 [0:05:17.4] **I**: Bei dir steht ja bestimmt auch schon bald die Berufswahl vor dir. Ist das richtig? Bist du bereits im Bewerbungsprozess?
- 38 [0:05:23.7] **B9**:Bewerbungsprozess noch nicht nein.

	39	[0:05:25.6] I: Nicht? Ist es nächstes Jahr der Fall?
	40	[0:05:27.7] B9: Ja.
Bewusstheit	41	[0:05:32.1] I: Was hast du für ein Gefühl, hast du eine Einschränkung was deine Berufswahl angeht wegen dem CI?
	42	[0:05:39.3] B9: Ja wenn ich zum Beispiel eine Maske anziehen müsste im Spital, weil ich dann nicht ablesen kann. Oder durch Hintergrundgeräusche im Bau mit den lauten Geräuschen.
Bewusstheit	43	[0:06:01.1] I: Weisst du schon, in welche Richtung es gehen soll?
	44	[0:06:04.0] B9: MPA. In diese Richtung fände ich sehr cool.
	45	[0:06:09.5] I: Ja in diesem Falle bereits jetzt viel Glück.
Bewusstheit	46	[0:06:10.9] B9: Danke.
	47	[0:06:13.6] I: Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Bewusstheit	48	[0:06:16.6] B9: Sicher mit meiner Familie und mit Freunden. Was ich auch sehr gerne mache ist mit Dekorieren und Brushpen Stiften. Und kochen und backen mache ich auch sehr gerne. Und Sport halt. Also natürlich auch.
	49	[0:06:35.7] I: Jetzt hast du gerade gesagt Sport. Gibt es da gewisse Hindernisse wegen deinen CI?
Bewusstheit	50	[0:06:42.3] B9: Nein eigentlich nicht gross. Aber wenn ich Boden mache, zum Beispiel eine Rolle, dann kann das CI runterfallen. Oder bei den Ringen, wenn ich den Kopf so runter halte. Oder beim Barren, dass es manchmal runterfällt. Aber sonst nicht.
	51	[0:07:03.3] I: Dann nimmst es es einfach wieder hoch oder hast du eine gewisse Halterung, die du speziell im Turnen anziehst?
Tipps im Umgang mit dem CI	52	[0:07:09.0] B9: Ich probiere einen möglichst engen Schwanz zu machen. Oder manchmal ziehe ich es auch aus und die Leiterin oder Lehrperson weiss es dann und dann lege ich es an einen sicheren Ort und dann kann ich die Übung mehrmals machen, ohne dass es runterfällt.
	53	[0:07:30.8] I: Wir haben es vorher bereits von deiner Familie gehabt. Ich weiss bereits, dass eine deiner Schwestern auch CI Trägerin ist und die andere Hörgeräte trägt?
Bewusstheit	54	[0:07:39.4] B9: Ja genau.
	55	[0:07:40.5] I: Habt ihr in der Familie noch andere Personen, die hörbeeinträchtigt sind?
Bewusstheit	56	[0:07:46.3] B9: Ja, mein Cousin und Tante. Der eine ist gehörlos und der andere hört. Und meine Tante ist ebenfalls gehörlos. Und meine Grosseltern auch. Aber nur von der einen Seite.
	57	[0:07:59.7] I: Ich habe noch gedacht, als bei der Sprache gestanden ist Grosseltern für Gebärdensprache. Dann habe ich noch vermutet, dass deine Grosseltern gehörlos sein könnten.
	58	[0:08:09.2] B9: Ja genau.

	59	[0:08:10.7] I : Wie kommuniziert ihr in der Familie?
	60	[0:08:14.1] B9 :Mit den Cousins und so?
Handsprache	61	[0:08:15.3] I : Zuerst in euer engen Familie?
	62	[0:08:17.8] B9 :Normal. Also genau so mit sprechen.
Hörgeräte	63	[0:08:21.4] I : In diesem Falle vor allem Lautsprache. Aber in diesem Falle in der grösseren Familie, welche gehörlose und schwerhörige Menschen hat. Wie kommuniziert ihr da?
	64	[0:08:32.9] B9 :Eigentlich Gebärdensprache, ja (...).
Hörgeräte	65	[0:08:43.0] I : Wenn du dein Freundeskreis anschaust und du müsstest ihn in hörende, schwerhörige und gehörlose einteilen. Wie ist dein Freundeskreis aufgebaut?
	66	[0:08:53.2] B9 :Hörend. Also alle sind hörend. Ein paar, also jemand oder zwei haben ein CI wie ich. Ansonsten kenne ich eigentlich niemand, der Hörgeräte hat. Ja, wo Hörgeräte hat, kenne ich niemand.
Hörgeräte	67	[0:09:16.2] I : Dein Hauptfreundeskreis von hier von der Schule, die sind alle hörend. Wie bist du in Kontakt gekommen mit den anderen beiden CI Trägerinnen?
	68	[0:09:25.9] B9 :Meitlitag.
	69	[0:09:26.6] I : Ja.
	70	[0:09:27.3] B9 :Ja.
Hörgeräte	71	[0:09:28.6] I : Aber du gehst nicht noch speziell an Treffen, in denen man sich mit anderen Hörbeeinträchtigten trifft?
	72	[0:09:37.3] B9 :Nein.
Hörgeräte	73	[0:09:39.2] I : Wenn du dich mit Ihnen triffst mit deinen CI Freundinnen, wie kommuniziert ihr da?
	74	[0:09:44.2] B9 : Auch hörend. Also also (...)
	75	[0:09:45.9] I : Auch mit der Lautsprache?
	76	[0:09:47.6] B9 :Genau. Entschuldigung (lachen).
	77	[0:09:48.7] I : Alles gut (lachen). Du musst dich nicht entschuldigen. Die nächste Frage ist ein bisschen philosophisch. Wo fühlst du dich mehr zu Hause? In der hörenden oder in der gehörlosen Welt?
	78	[0:10:05.2] B9 : Jetzt habe ich die Frage gerade nicht verstanden.
	79	[0:10:07.4] I : Wenn du entscheiden müsstest, wo du dich wohler fühlst. Ist es dann in der hörenden oder in der gehörlosen Welt?
Hörgeräte	80	[0:10:16.2] B9 :Ich finde schon in der hörenden Welt.
	81	[0:10:19.2] I : Würdest du mir das noch begründen?

	82	[0:10:21.3] B9: Ja halt, ich bin nicht so begabt in der Gebärdensprache. Ich kann kommunizieren, aber ich kann mich besser mit den Hörenden kommunizieren als mit den Gehörlosen. Ja, darum eigentlich "/".
	83	[0:10:43.0] I: Jetzt musst du dich etwas in dein Mami und dein Papi zurück versetzen. Was denkst du, warum haben sie sich damals bei dir für ein CI entschieden?
„Gründer:der Eltern für das CI	84	[0:10:54.6] B9: (lachen) Eigentlich habe ich jetzt nicht so eine Ahnung.
	85	[0:10:57.4] I: Du darfst einfach vermuten. Oder was denkst du?
	86	[0:11:02.5] B9: Ja vielleicht, dass es etwas einfacher ist für eine Lehrstelle und auch, weil es meine Schwester gemacht hat. Ja.
	87	[0:11:14.9] I: Wenn du jetzt in sie reinfühlst, was denkst du, wie war diese Entscheidung für deine Eltern?
„Befinden der Eltern bei der Ents	88	[0:11:21.3] B9: Also bei mir etwas einfacher als bei meiner älteren Schwester. Aber trotzdem ein bisschen eingeschränkt, aber ich würde jetzt nichts grosses sagen.
	89	[0:11:35.3] I: Was denkst du, was hätten die Sorgen deiner Eltern sein können wegen der CI Operation?
„Gründer:der Eltern gegen d	90	[0:11:41.6] B9: Ja das etwas schief geht oder solche Sachen. Dass etwas nicht funktioniert.
	91	[0:11:49.3] I: Was denkst du, hätten sich deine Eltern anders entschieden, wenn sie selber gehörlos wären?
Entscheid:gehörloser Eltern	92	[0:11:55.8] B9: Ich glaube, wenn sie gehörlos wären, hätten sie mich nicht operieren lassen. Würde ich jetzt sagen.
	93	[0:12:02.7] I: Wieso würdest du das denken?
	94	[0:12:05.6] B9: Weil sie auch gehörlos sind und dann ist es schwieriger, wenn ich etwas höre und mit dem Sprechen. Wie soll ich dann mit ihnen sprechen, wenn sie keine Stimme benutzen und so. Darum.
	95	[0:12:27.6] I: Kannst du mir erklären, wie das CI funktioniert?
	96	[0:12:31.7] B9: Ja. Eigentlich schon.
	97	[0:12:34.6] I: Du kannst es einmal probieren.
„Hörplombe (CI)	98	[0:12:36.7] B9: Die Hauptbegriffe. Auf dem CI hat es Mikrofone, dann geht es durch die Spule rein und dann hat es in der Schnecke ein paar Schläuche, ganz feine. Und dann hat es ein Implantat und so wird es über in mein Gehirn geleitet? Ja.
	99	[0:13:02.1] I: Alles gut. So gut wie du es kannst. Genau.
	100	[0:13:05.7] B9: Ungefähr so ja.
	101	[0:13:08.6] I: Wir hatten es vorher bereits einmal davon beim Schwimmen, wenn du das CI nicht trägst. Hat es schon andere Situationen gegeben, wo das CI nicht funktioniert hat?

- 102 [0:13:20.3] **B9:**Also weil es kaputt gegangen ist?
- 103 [0:13:21.0] **I:** Ja.
- 104 [0:13:22.2] **B9:**Ja, einmal hat es nicht funktioniert, weil wir eine Schutzhülle über das CI gelegt haben, damit ich hören kann. Dann hat es vielleicht Löcher gehabt oder es war sonst etwas nicht gut, dann hat irgendetwas im nachhinein nicht funktioniert (Mutter spricht). Ja genau, das ist der Hauptgrund, warum ich ohne CI ins Wasser gehe (lachen). Ansonsten ist es noch nicht kaputt gegangen, soweit ich wüsste. Ah, einmal ist der untere Teil von der Batterie, das Fach, einfach abgebrochen (spricht mit Mutter). Das sind dann diese beiden Situationen.
- 105 [0:14:18.8] **I:** Wenn du vorstellst, du kannst dein CI für ein zwei Wochen nicht tragen. Wie wäre das für dich?
- 106 [0:14:26.6] **B9:**Für den ersten Moment schockierend und blöd. Aber ich könnte mir dann vorstellen, in die Schule zu gehen. Aber es wäre dann sicherlich etwas anstrengender für mich. Aber, auch für meinen Freundeskreis. Aber ich kann es mir schon vorstellen.
- 107 [0:14:46.5] **I:** Wie würdest du es machen? Was hättest du für Alternativen?
- 108 [0:14:50.4] **B9:**Ja mit den Lerhpersonen mit jemandem, der Gebärdensprache kann oder aufschreiben. Ja.
- 109 [0:15:02.0] **I:** Also es wäre strenger, aber du würdest es schaffen?
- 110 [0:15:04.8] **B9:**Ja für ein zwei Wochen ja.
- 111 [0:15:09.2] **I:** Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du sehr zufrieden bist mit deinem CI. Wenn du es nun bewerten müsstest mit eins bis fünf und fünf ist das beste. Was würdest du dem CI für eine Note geben?
- 112 [0:15:21.7] **B9:**Eine vier. Eine vier bis fünf, weil ich finde es sehr cool.
- 113 [0:15:27.5] **I:** Was bräuchte es noch, das es die Bestnote erhalten würde? Was bräuchte es noch? Was fehlt dir?
- 114 [0:15:33.4] **B9:**Dass ich es auch in der Nacht oder beim Schwimmen tragen könnte. Dass ich es 24h tragen könnte. Das fehlt noch, aber ansonsten finde ich es sehr cool. Man kann es schon mit dem Handy verbinden und das ist schon recht ein grosser Fortschritt gewesen.
- 115 [0:15:55.8] **I:** Du sprichst gerade das Handy an. So technische Hilfsmittel, hast du noch andere Sachen, die du zu Hause nutzt zur Hilfe?
- 116 [0:16:03.0] **B9:**Nein. Eigentlich nicht.
- 117 [0:16:08.1] **I:** Fernseh schauen tust du ganz normal oder koppelst du es mit dem CI?
- 118 [0:16:14.7] **B9:**Ich kopple nicht, also meine Eltern können auch hören. Was mir aber am meisten hilft, wenn es Action gibt, das Hintergrundgeräusch, dass es Untertitel hat. Ja.
- 119 [0:16:27.2] **I:** Das du es auch noch lesen kannst.

	120	[0:16:28.3] B9 :Genau ja.
	121	[0:16:30.3] I : Wie hörst du Musik?
Erster Eindruck	122	[0:16:31.7] B9 :Seit ich ein neues Handy habe mit dem Handy, weil ich das verbinden kann.
	123	[0:16:39.6] I : Super (lachen). Die nächste Frage ist wieder allgemein gedacht. Was brauchst du, damit du ein glückliches Leben führen kannst?
Erster Eindruck	124	[0:16:56.4] B9 : Halt glückliche Familie und dass ich gut verdiene und einen guten Job habe und dass alle gesund sind, welche ich gerne habe. Ja.
	125	[0:17:17.7] I : Super. Das habe ich dich schon gefragt. Dann blicken wir zurück in diese Zeit, in welcher du die CI bekommen hast. Hast du noch Erinnerungen an diese Zeit und welche wären das?
	126	[0:17:36.0] B9 :Ich habe gar keine Erinnerungen daran, als es operiert wurde.
Erinnerungen an den Spitalaufenthalt	127	[0:17:41.1] I : Hast du gewisse Sachen, wo du dich anhand von Fotos zurück erinnern kannst oder was dein Mami oder Papi erzählt haben?
	128	[0:17:50.2] B9 :Ja. Dass ich zum Beispiel zwei Tage im Spital sein musste. Dass mich meine Schwestern mit meinem Vater besucht haben. Dass mich Dr. Huber operiert hat (lachen). Und ja, das wären die Hauptsachen.
	129	[0:18:16.7] I : Es gibt dann ja immer eine Zeit, in der man nichts hört. Dann wird das Ci eingeschaltet. Kannst du dich an deine sozusagen ersten Erinnerungen an dein CI oder an deine ersten Höreindrücke erinnern? Oder haben deine Mami und Papi vielleicht davon erzählt, wie du reagiert hast, als du die ersten Töne gehört hast oder wie du dich zu Hause verändert hast mit dem CI?
Erster Anpassung	130	[0:18:44.5] B9 :Eigentlich weiss ich nicht so gross. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht ein bisschen überrascht war, als ich die ersten Töne und meine Stimme gehört habe, überrascht war. Aber natürlich auch an den lauten Geräuschen dann nacher auch erschreckt worden bin. Aber ansosten kann ich mich nicht daran erinnern.
	131	[0:19:08.9] I : Also es ist auch klar, du warst da ja noch so klein (...). Weisst du, ob deine Familie Unterstützung hattest in dieser Zeit, als du noch so klein warst?
Weitere Personen, die helfen	132	[0:19:21.6] B9 :Ich würde sagen, ganz viel von den Schwestern und den Grosseltern, dass sie geholfen haben.
	133	[0:19:36.3] I : Habt ihr auch bereits Fachpersonen gehabt wie Ärzte oder der Audiopädagogische Dienst, der euch in dieser Zeit begleitet hat?
	134	[0:19:46.2] B9 :Nicht das ich wüsste.
	135	[0:19:51.3] I : Jetzt bin ich mir fast sicher, dass ihr dann bereits einen Audiopädagog oder eine Audiopädagogin gehabt habt, die zu euch nach Hause gekommen ist. Kannst du dich noch an etwas erinnern, wo ihr zu Hause gehabt habt?
	136	[0:20:03.3] B9 :Ich kann mich anhand der Fotos erinnern, dass eine Frau gewesen ist.
	137	[0:20:10.1] I : Weisst du auch noch etwas, das sie mit dir gemacht hat oder das

		dir besonders gut gefallen hat?
	138	[0:20:14.9] B9 : Auch wieder anhand der Fotos. Mit einem speziellen Teig, den man ausdrücken, also ich meine ausstechen konnte mit verschiedenen Formen und dann konnte man das trocknen lassen und dann an den Baum, an den Weihnachtsbaum hängen und dekorieren. Und ein paar Sachen, die ich ausmalen musste. Und ich weiss gerade nicht mehr. Es war ein Goldfisch und da musste ich glitzerne Blätter hinkleben.
...Inhaltliche Forderung	139	[0:20:50.4] I : Ah, wahrscheinlich der Regenbogenfisch.
	140	[0:20:51.9] B9 : Ja sehr wahrscheinlich. Oder auch mit einem Tuch und mit Geräuschen.
...Mühsame Momente (in der Fört)	141	[0:21:05.6] I : Kannst du dich auch an etwas erinnern, das etwas mühsam war, als sie zu Besuch kam?
	142	[0:21:11.9] B9 : Nein, kann ich mich eigentlich nicht erinnern.
...Förderlich für die Entwicklung	143	[0:21:19.3] I : Wenn wir jetzt hier am Tisch sitzen, dann bist du super entwickeln und kannst wie normalhörende sprechen. Was denkst du, was hat dir bei deiner Entwicklung geholfen?
	144	[0:21:33.0] B9 : Ja sicher meine Eltern und durch das Sprechen. Dass ich ihre Stimme gehört habe und durch ihre Stimme gehört habe, wie ich die Wörter richtig ausspreche. Und natürlich das CI. Ja, das wäre es schon.
	145	[0:21:59.1] I : Kannst du dich an etwas erinnern, das schwierig war, als du kleiner warst?
...Umgang mit Schwierigkeiten	146	[0:22:05.2] B9 : Nicht erinnern, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass ich zum Beispiel auf dem Spielplatz gar nicht geachtet habe, ob das CI runterfällt. Oder wenn es passiert ist, dass ich es gar nicht bemerkt habe oder es meinen Eltern gar nicht gemeldet habe. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Auch, dass ich nicht so sorgfältig war mit dem Wasser, zum Beispiel beim Gesicht waschen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
	147	[0:22:38.3] I : Du hast gerade gesagt, dass die CI manchmal runtergefallen sind. Kannst du dich erinnern, dass du sie auch selber weggenommen hast?
	148	[0:22:46.0] B9 : Nein, kann ich mich nicht erinnern.
	149	[0:22:51.2] I : Gut, dann blicken wir jetzt in die Zukunft. Dieser Zeit der Kindheit ist wie hinter uns. Und zwar musst du dir vorstellen, dass du erwachsen bist und selber Kinder hast. Und deine Kinder oder eines deiner Kinder wäre gehörlos. Würdest du dich auch für ein CI entscheiden und wieso ja und nein?
...Argumente für das CI ...Entscheid der Jugendlichen	150	[0:23:14.8] B9 : Ich würde mich auch für ein CI entscheiden, weil ich das Gefühl habe, dass es der beste Weg war, weil ich es auch soweit geschafft habe durch das CI. Und weil ich das auch selbst erlebt habe. Dann weiss ich auch selbst, wie wo was ich gefühlt habe. Ja darum eigentlich.
	151	[0:23:37.4] I : Jetzt hast du gesagt, du würdest dich für das CI entscheiden. In welcher Sprache würdest du mit deinem Kind und in deiner Familie sprechen?
...Zukünftige Familiensprache	152	[0:23:46.5] B9 : Also sicher mit Stimme. Aber ich würde es auch gut finden, wenn es noch ein wenig Gebärdensprache hätte. Aber ich würde sicher mit Stimme und dazu noch ein wenig Gebärdensprache.

	153	[0:24:00.5] I: Wenn du dich entscheiden müsstest, wen würdest du zur Unterstützung beiziehen?
Weitere Personen, die helfen	154	[0:24:06.0] B9: Ich würde auch sagen meine Familie. Wenn es Komplikationen gibt, dass auch zum Audio oder Arzt oder so. Genau.
	155	[0:24:16.7] I: Wie die Familie als Wichtigstes und dann noch Fachpersonen?
	156	[0:24:21.0] B9: Ja genau.
Gewünschtes Unterstützungsw	157	[0:24:27.4] I: Jetzt bist du in dieser Situation, dass dein Kind das CI hat. Jetzt kommt jemand vom Audiopädagogischen Dienst zu dir nach Hause. Was wäre dir besonders wichtig für diese Person?
	158	[0:24:43.6] B9: Also wie diese Person ist oder was sie mit meinem Kind macht?
	159	[0:24:43.7] I: Ja genau, beides.
	160	[0:24:45.9] B9: Ja eigentlich, dass es viel neues Lernen kann. Geräusche und dass es Sachen machen kann, woran Kinder Freude haben. Ich glaube, das wären die Wichtigsten.
Mühsame Momente in der Anforderungen an die Aud	161	[0:25:03.1] I: Könnte auch etwas ein bisschen schwierig sein, wenn diese fremde Person zu euch nach Hause kommen würde?
	162	[0:25:08.6] B9: Ich würde sagen, am Anfang schon ja. Das Kind hat es am Anfang noch nie gesehen. Aber mit der Zeit, dass sie sich gut kennen, gut verstehen und das Kind auch Freude hat, dass sie kommt.
Förderlich für die Entwicklung	163	[0:25:26.8] I: Was denkst du, was würde deinem Kind für die Entwicklung helfen oder wo würdest du den Schwerpunkt der Unterstützung legen?
	164	[0:25:37.6] B9: Also ich würde sie auf die öffentliche Schule schicken. Dass sie mit den hörenden Menschen umgehen kann.
Zufriedenes Leben des eigenen	165	[0:25:57.1] I: Erzähl mir doch einmal, wie du dir ein zufriedenes Leben für dein Kind vorstellst?
	166	[0:26:01.6] B9: Also schön?
	167	[0:26:02.8] I: Ja genau.
Eigene Schwerpunkte als Audio	168	[0:26:04.2] B9: Wenn es viel Freunde hat und viel Kontakt mit anderen hat. Und dass sie als Hobby das machen kann, wo sie möchte. Und dass sie auch findet, dass sie mit dem CI nicht so viele Einschränkungen hat und das sie einen guten Beruf hat und so.
	169	[0:26:26.6] I: Super. Jetzt musst du dich in eine andere Rolle versetzen und du kämst in eine Familie. Was wäre dir besonders wichtig für diese Kind oder an was würdest du besonders erst arbeiten mit diesem Kind?
	170	[0:26:47.1] B9: Dass ich sicher einen guten Kontakt mit ihr oder ihm habe. Dass er oder sie nicht auch gerne hat. Und ich würde sicher an Geräuschen und bildnerisch, dass sie selber malen und basteln kann.
	171	[0:27:07.2] I: Ich würde dir eine Aussage vorlesen und du könntest mit dann deine Gedanken dazu sagen. Und zwar gibt es Jugendliche, die das CI ablehnen, weil sie einerseits sagen, dass es ihnen keinen Nutzen bringt oder andererseits, weil die diesen Hör- und Aufmerksamkeitsstress nicht mehr

		aushalten. Was haltest du von dieser Aussage?
	172	[0:27:33.4] B9: (...) Was ich davon halte, durch den Stress könnte ich es mir schon vorstellen. Aber ich denke, mit der Zeit wird es auch besser, weil man sich daran gewöhnt. Und ja, es ist jedem seine eigene Entscheidung und man kann es ja immer noch ändern. Aber wenn die Person mit dem nicht einverstanden ist, habe ich kein Problem.
	173	[0:28:03.3] I: Jetzt für dich hat das CI einen grossen Nutzen. Aber du hast gerade gesagt, dass du diesen Höraufmerksamkeitsstress auch manchmal hast. Wird es dir teilweise auch ein bisschen zu viel, was du alles hörst?
	174	[0:28:16.4] B9: Ja also, wenn es eine ganz grosse "/", oder im Restaurant habe ich Mühe, meine Familie oder meine Personen zu verstehen. Und nach der Schule bin ich auch oft sehr erschöpft, weil es so anstrengend ist mit den Hintergrundgeräuschen. Ja. Oder wenn ich draussen bin, mit den Autos, das ist dann schon anstrengend.
	175	[0:28:46.5] I: Was hilft dir, dass du es umgehen kannst oder was hilft dir zum Entspannen?
	176	[0:28:53.0] B9: Ja ich würde sagen nach Hause gehen und ins Zimmer gehen und vielleicht auch ein paar Minuten die Augen zu machen. Und wenn ich im Restaurant bin, dass ich näher zur Person hingeh. Das ist es eigentlich schon. Mehr mache ich nicht. Meistens funktioniert es dann auch.
Tipps im Umgang mit	177	[0:29:16.6] I: Hast du auch in der Schule Möglichkeiten etwas zu machen, wenn du merkst, dass du nicht mehr magst? Haben du und deine Lehrpersonen da eine Regelung?
	178	[0:29:26.7] B9: Ich kann in den Raum gehen, wo niemand ist. Oder auch mit meiner Gruppe in den Raum gehen. Oder dass die Lehrperson sagt, dass es zu laut ist und meine Klasse wird dann auch viel ruhiger. Ja, das war es bereits.
	179	[0:29:46.8] I: Wir kommen zu den zwei letzten Fragen. Die zweitletzte Frage ist, wenn du Eltern Ratschläge geben könntest, die sich mit der Entscheidung herumringen müssen, ob sie eine CI Operation machen sollen oder nicht. Welche Ratschläge würdest du ihnen geben?
Ratschläge für den Entscheidung	180	[0:30:06.2] B9: Also ich würde sicher zu meiner Meinung mit dem CI "/". Ich würde sicher auch sagen, dass man mit dem CI sicher andere Sachen machen kann anstatt wenn man gehörlos wäre. Man müsste sie dann auch eine Gehörlosenschule schicken, wenn man sie gehörlos lassen würde. Und wenn man das CI operiert, wahrscheinlich eine öffentliche Schule besuchen kann. Es kann aber auch sein, dass das Kind auf eine andere Schule mit Hörbeeinträchtigten gehen möchte und dass es ich persönlich besser finde mit CI. Man erfährt mehr von der Welt, wie es sich anfühlt. Ja, das sind es so ein bisschen.
	181	[0:30:57.6] I: Jetzt gibt es ganz viele Familien, die sind sich nicht gewohnt im Umgang mit den CI. Du hast jetzt doch viele Erfahrung mit deinen CI. Hast du Tipps im Umgang mit den CI, die man weitergeben kann?
Tipps im Umgang mit dem CI	182	[0:31:12.5] B9: Ja. Ich würde zum Beispiel sagen, dass man die Schutzhülle zum Schwimmen nicht benutzen soll (lachen). Es ist zu gefährlich sozusagen für das CI, dass man es verliert oder es kaputt geht. Aber auch das die Kapuze oder der Schirm es bei Regen schützt. Und ja, das wäre es glaube ich.
	183	[0:31:47.9] I: Habt ihr in der Familie noch irgendwelche Sachen, die andere

Tipps im Umgang mit dem CI

nicht machen, die ihr weitergeben könnt? Eines ist zum Beispiel, dass du deine Haare eng zusammenbindest im Turnen. Gibt es noch andere solche Tipps, die wir weitergeben können?

164 [0:32:07.8] **B9**:Ja (...). Sicher, dass man die Haare zusammenbinden soll im Sport oder dass man es jemanden gibt, damit man es durchmachen kann. Und dass man vielleicht wenn man baden geht, dass man jemanden dabei hat, der Gebärdensprache kann. Es ist halt wirklich streng, wenn niemand Gebärden kann, dass man das CI immer ab- und anziehen muss. Und im Restaurant würde ich immer schauen, dass ich den Blickkontakt habe. Auch in der Schule, dass ich einen Platz habe, wo ich die Gesichter immer gut sehe und auch ein gutes Licht.

185 [0:32:58.1] **I**: Danke vielmals.

10.9 Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker

Die sieben beschriebenen Phasen nach Kuckartz und Rädiker (2022) und die jeweilige Computerunterstützung (S. 214ff):

1	<p><i>Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen</i></p> <p>Wichtige Textstellen können farbig markiert und codiert werden. Es kann durch alle Texte hindurch automatisch nach bestimmten Wörtern oder Wortkombinationen gesucht werden. Memos und Kommentare können geschrieben und an Textstellen, den gesamten Text oder Kategorien angeheftet werden. Textstellen können durch Links miteinander verbunden werden, beispielsweise wenn sie sich widersprechen oder sich inhaltlich aufeinander beziehen. Textstellen können auch mit externen Texten oder Textstellen verknüpft werden, z. B. für eine weite Kontextanalyse.</p> <p>Ergänzende (standardisierte) Hintergrundinformationen wie die soziodemographischen Daten bei Interviews können als Fallvariablen festgehalten werden. Erste Fallzusammenfassungen lassen sich als Memo beim Text festhalten. Bei Interviews kann das Postskriptum mit wichtigen Informationen zum Interview als Dokument-Memo gespeichert werden.</p>
2	<p><i>Hauptkategorien entwickeln</i></p> <p>Kategorien (Codes) können deduktiv oder induktiv direkt am Material gebildet werden. Es kann ein hierarchisches Kategoriensystem mit mehreren Ebenen konstruiert werden. Alternativ lassen sich auch Kategorien-Netzwerke definieren.</p> <p>Das Codieren geschieht, indem Textstellen mit der Maus markiert und einem existierenden oder neuen Code zugeordnet werden. Die Kategorien und Subkategorien können gruppiert und zu abstrakteren Kategorien zusammengefasst werden. Beschreibungen und Definitionen von Kategorien werden als Code-Memos festgehalten.</p>
3	<p><i>Daten mit Hauptkategorien codieren (1. Codierprozess)</i></p> <p>Alle Texte werden Zeile für Zeile bearbeitet, die Hauptkategorien werden einschlägigen Textstellen durch Codieren zugeordnet.</p>
4	<p><i>Induktiv Subkategorien bilden</i></p> <p>Mit Hilfe eines sog. Text-Retrievals lassen sich alle zu einer Hauptkategorie gehörenden Textstellen zusammenstellen. Soziodemographische Merkmale und andere beispielsweise in einem Begleitfragebogen erhobenen Variablen werden zur Selektion, Gruppierung und Kontrastierung genutzt. Bei deduktiv-induktiver Vorgehensweise werden jetzt am Material Subkategorien für die Hauptkategorien entwickelt. Hierfür stehen Funktionen zur visuell-gestützten Gruppierung von Codes zu Kategorien, zum Fusionieren per Drag-and-drop sowie zum Ausdifferenzieren von Kategorien zur Ver-</p>

	<p>fügung. Die Definitionen der Subkategorien werden ebenfalls als Code-Memos festgehalten, konkrete Beispiele werden aus dem Material per Copy-and-paste als Zitate in diese Kategoriendefinitionen eingefügt. Alle Code-Memos können in einem Codierleitfaden für das gesamte, nun komplette Kategoriensystem zusammengestellt werden.</p>
5	<p><i>Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierprozess)</i></p> <p>Alle mit den Hauptkategorien codierten Textstellen werden mit Tools für das Ausdifferenzieren von Kategorien den neu gebildeten Subkategorien zugeordnet.</p> <p>Die in der ersten Phase der Analyse geschriebenen Fallzusammenfassungen können unter Berücksichtigung der gebildeten Kategorien und Subkategorien überarbeitet werden. Hierfür stehen unter anderem Funktionen für das Schreiben von fallbezogenen thematischen Zusammenfassungen, Text-Retrieval und Kommentarfunktionen zur Verfügung.</p> <p><i>Zwischenschritt: Fallbezogene thematische Zusammenfassungen schreiben</i></p> <p>Für wichtige Kategorien lassen sich fallweise die codierten Textstellen ausgeben und inhaltlich zusammenfassen.</p>
6	<p><i>Einfache und komplexe Analysen</i></p> <p>Mit Hilfe von Text-Retrievals werden die Textstellen pro Kategorie bzw. Subkategorie zusammengestellt und qualitativ analysiert. Die Häufigkeiten der Subkategorien werden pro Hauptkategorie ermittelt. Zusammenhänge zwischen den Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie und zwischen den Hauptkategorien lassen sich qualitativ und quantitativ untersuchen. Eine Auflistung der vorkommenden Konfigurationen von Kategorien und Subkategorien, also ihrer Kombinationen im Datenmaterial, hilft dabei, Muster zu identifizieren. Selektive Text-Retrievals ermöglichen den qualitativen Vergleich von Subgruppen auf der Basis soziodemographischer und anderer Merkmale. Kreuztabellen stellen nach</p> <p>Gruppen differenzierte Kategorienhäufigkeiten dar, z. B. die zu einem Thema codierten Textstellen aufgegliedert nach ausgewählten soziodemographischen Merkmalen. Nach Kategorien strukturierte Fallübersichten erlauben gezielte Vergleiche von Einzelfällen und Gruppen. Dabei kann auf die in einem Zwischenschritt gebildeten Zusammenfassungen zurückgegriffen werden.</p> <p>Visuelle Darstellungen zeigen das Vorhandensein und ggf. auch die Häufigkeiten der thematischen Kategorien aufgegliedert nach Texten. Diagramme stellen die Überschneidungen bzw. die Nähe von Kategorien und Subkategorien dar. Verlaufsdigramme zeichnen den thematischen Verlauf von Interviews nach. Im Falle von Gruppendiskussionen werden die Abfolge der Sprecherinnen und Sprecher</p>

	<p>sowie die Themen der jeweiligen Wortbeiträge visualisiert. Concept-Maps und Diagramme visualisieren den Zusammenhang von Kategorien und stellen die erarbeiteten Hypothesen und Theorien modellhaft dar (z. B. als Wirkungsmodelle).</p>
7	<p><i>Ergebnisse verschriftlichen und Vorgehen dokumentieren</i></p> <p>Im Verlauf des Auswertungsprozesses geschriebene Memos werden zu den entsprechenden Teilen bzw. Kapiteln des Ergebnisberichtes integriert. Die in Phase 6 erzeugten Auswertungen und Visualisierungen können in den Bericht aufgenommen werden. Zur Dokumentation des Kategoriensystems lässt sich automatisch ein Kategorienhandbuch mit den Code-Memos erstellen.</p> <p>Mithilfe von Reportfunktionen kann ein nach ausgewählten Themen strukturierter Bericht der codierten Textstellen erzeugt werden.</p>

10.10 Kodierleitfaden

Hauptkategorie	Subkategorie 1. Stufe	Subkategorie 2. Stufe	Kategorien-defi- nition	Ankerbeispiel
Leben mit einem CI	Tagesablauf		Beschriebener Tagesablauf der Jugendlichen	«Ich stehe auf. Also ich werde von meiner Mutter geweckt. Es gibt Möglichkeiten, mit dem Vibrawecker geweckt zu werden, aber ich mag es lieber von meiner Mutter. Dann ziehe ich meine CI an, esse zMorgen, mache mich bereit für die Schule und gehe in die Schule. Bei den Lehrpersonen habe ich eine FM Anlage. Im Moment benutze ich diese aber nicht, weil ich die Lehrpersonen gut verstehe. Dann esse ich zMittag. Entweder zu Hause oder bei meinen Grosseltern. Dann habe ich wieder Schule. Am Dienstag und am Donnerstag habe ich von sieben bis halb neun Training. Und dann essen, ein bisschen Fernseh schauen und ins Bett» (B3, Pos. 2).
	Tragezeit		Zeitdauer, wel- che die Jugendli- che ihre CI tragen	«Ja. Also während des Tages ziehe ich sie nie aus» (B2, Pos. 4).
	Vorteile		Aufgezählte Punkte, die die Jugendlichen am CI schätzen	«Wenn ich gehörlos wäre, würde ich CI brauchen, damit ich Geräusche, Stimmen, Musik hören könnte. Es ist einfach viel lebendiger als ohne. Ohne ist es einfach still. Man erlebt auch das Gefühl nicht, wie es ist. Das Rauschen des Meeres zum Beispiel. Ich finde, CI sind am wichtigsten» (B8, Pos. 95).
	Schwierigkeiten		Aufgezählte Punkte, die die	«Ja, das Schwierige ist zu verstehen. Zum Beispiel das Hörverständnis in der Schule. Oder zum Beispiel eine CD hören. Als kleines habe

			Jugendlichen am CI mühsam finden	ich dies lange nicht gemacht, weil ich es nicht gut gehört und verstanden habe. Und wenn es laut ist, zum Beispiel an einem Bahnhof, dann ist das Verstehen schwer. Schwimmen kann ich nicht direkt ins Wasser springen wie die anderen. Da muss ich zuerst die CI ausziehen, aber dann höre ich nicht. Das ist aber auch nicht so lustig. Dann muss ich mir fünf Minuten für mich Zeit nehmen um es ins Aqua Kit einzupacken. Und dass ich in der Nacht nichts hören würde, wenn etwas passiert. Muss mich wirklich jemand wecken kommen und darf mich nicht vergessen, wenn etwas passieren würde» (B2, Pos. 18).
	Schulbildung	Herausforderungen	Genannte herausfordernde Momente in der Schule aufgrund des CI	«Ja eine Herausforderung, die mir so schnell in den Sinn kommt ist das Hörverstehen. Das ist wenn es wie aus dem Radio kommt. Die Roboterstimme ist allgemein schwieriger für mich persönlich zum Verstehen. Zum Beispiel auch mit Nebengeräuschen wenn ich eine Präsentation halten muss und jemand aus der Klasse fragt etwas und alle sind etwas am Etui am Machen oder am Schreiben, dann ist es schwieriger, aber ansonsten nicht» (B1, Pos. 14).
		Berufswahl	Zukünftige Berufe, welche die Jugendlichen ausüben möchten oder werden	«Ja. Ich würde, also mein Traumjob wäre Lehrperson, also Lehrer sein oder einfach etwas Soziales mit Kindern. So etwas» (B5, Pos. 36).

		Schwierigkeiten im zukünftigen Beruf	Mögliche Probleme, welche im zukünftigen Beruf der Jugendlichen aufgrund des CI auftreten können	«Ja, der Traumberuf war es bereits von Anfang an, bereits von Kind auf. So ein bisschen Bäcker oder Koch. Der Koch eher in einem Altersheim oder so, wo es nicht so stressig und laut ist. Aber zum Beispiel beim Bäcker hatten sie schon noch einige Fragen. Aber eigentlich ist es im Grossen und Ganzen gut gegangen, weil ich genau gleich gut sehe, und ich bin mir bewusst, was ich schauen muss. Zum Beispiel wenn eine Maschine läuft, dass ich dann aufpasse. Oder wenn jemand von hinten mit dem Blechwagen kommt. Das hat schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber sie haben gesehen, dass es gut kommen wird. Ich habe zwar eine Hörbehinderung, aber sonst nichts. Keine Ahnung. So war es schon einfacher» (B2, Pos. 34).
		Herausfordernde Berufe mit dem CI	Genannte Berufe, in denen die befragten Jugendlichen eine Herausforderung durch die CI sehen	«Ja, ich würde denken, zum Beispiel Mechaniker. Dort ist es laut und wenn alle durcheinander sprechen wäre es schwierig zum Verstehen, was die anderen sagen» (B5, Pos. 40).
	Freizeit	Beschäftigungen	Aufgezählte Freizeitbeschäftigungen der Jugendlichen	«Ich mache sehr viel Sport. Einmal Eiskunstlauf, zweimal Ballett, einmal modern tanzen und spiele Saxophon» (B8, Pos. 45).

		Einschränkungen	Einschränkungen in der Ausübung von Hobbys, welche die Jugendlichen aufgrund ihrer CI aufgezehlt haben	«Ich würde sagen, dass ich alles machen kann ausser bei den einen Sportarten, wo man sich hoch bewegen muss, zum Beispiel springen. Da ist die Gefahr gross, dass die CI runterfallen können. Das ist halt blöd. Da müsste man fast ohne die CI trainieren und das wäre dann blöd» (B5, Pos. 42).
heutige Kommunikation	Familiensprache	Beschriebene Kommunikationsform in der Familie	«Eigentlich ist es vor allem die Lautsprache. Manchmal verständige ich mich mit meinem Bruder, wenn es laut ist, mit Gebärdensprache» (B5, Pos. 58).	
	Peers Kommunikation	Beschriebene Kommunikationsform im Freundeskreis der Jugendlichen	«Ja. Wenn ich mit der Familie schwimmen gehe, die wissen es ja. Und meine Kollegen sind mittlerweile ziemlich gut aufgeklärt. Wir haben unsere eigene Handsprache. Von dem her ist es nicht wirklich ein Problem» (B3, Pos. 22).	
	Schulsprache	Beschriebene Kommunikationsform in der Schule	«Ganz früher ging ich noch ins Zentrum für Gehör und Sprache und habe Gebärdensprache gelernt und bin mit Gebärdensprache aufgewachsen. Später bin ich hier in die Regelschule. Dort habe ich dann mit anderen gesprochen, also Lautsprache» (B1, Pos. 115).	
	Sprache unter den betroffenen Jugendlichen	Beschriebene Kommunikationsform unter den	«Auch über die Lautsprache. Meine Freunde und ich gebärden teils aus Spass. In den Lagern habe ich auch Kinder, die ganz gehörlos sind. Da ist es schon toll, wenn man ein bisschen gebärden kann.	

			betroffenen Jugendlichen	Ansonsten mit Händen und Füßen, das geht auch immer» (B2, Pos. 60).
	Freundeskreis	Zusammen-setzung	Zusammen-setzung des Freundeskreises der Jugendlichen im Hinblick auf die Hörfähigkeit	«Hörend. Also alle sind hörend. Ein paar, also jemand oder zwei haben ein CI wie ich. Ansonsten kenne ich eigentlich niemand, der Hörgeräte hat. Ja, wo Hörgeräte hat, kenne ich niemand» (B9, Pos. 66). «Also eigentlich habe ich jetzt mehr schwerhörige Freunde und Freunde, welche normal hören oder ohne Hörhilfen leben, habe ich fast keine. Und ich finde, ich verstehe mich auch besser mit den schwerhörigen Freunden. Das ist auch besser für mich zum Verstehen» (B1, Pos. 34).
			Kontakt zu anderen betroffenen Jugendlichen	Dargestellte Kontaktformen der Jugendlichen mit Gleich-betroffenen

	Identität	Zugehörigkeit	Erläuterungen zum Wohlbefinden in den unterschiedlichen Welten (hörend und gehörlos)	<p>«Ja, die gehörlose Welt ist etwas anderes, da muss man nichts erklären. Es ist sozusagen für alle normal. Und in der gehörlosen, ähm in der hörenden Welt, muss man sich immer rechtfertigen, dass sich die Leute zu dir drehen, laut und deutlich reden oder es nochmals wiederholen, wenn ich es nicht verstanden habe. Schon in der gehörlosen Welt, dort fühle ich mich wohler, weil dort alle das Gleiche haben (...)» (B2, Pos. 66).</p> <p>«Ich fühle mich auch akzeptiert. Ich hatte niemanden, der mich wegen meiner Hörbehinderung ausgeschlossen hat. Einfach weil sie festgestellt haben, dass ich auch normal sprechen und zuhören kann. Von dem her ist es schon so, dass ich mich in der hörenden Welt zu Hause fühle (...)» (B3, Pos. 75).</p>
		Andere Hörbeeinträchtigte in der Familie	Aussagen über weitere betroffene Familienmitglieder mit einer Hörbeeinträchtigung	«Nein, ich bin die Einzige. Etwas Besonderes. Also wir, meine Familie hat nachgefragt, ob wir ganz früher jemanden hatten, aber ich bin die erste. Aber das ist toll. Es ist etwas Besonderes» (B8, Pos. 53).
	Technik	Technisches Wissen über das CI	Erklärungen der Jugendlichen, wie die CI funktionieren	«Es gibt ein Implantat. Das haben wir im Kopf. Das leitet es über das CI in den Kopf zum Hörnerv. Beim CI ist es so, dass man ein Implantat, ähm einen Magneten hat, einen Prozessor, ein Batteriefach und ein FM Empfänger. Und beim Prozessor kommt der Ton rein und leitet

				ihn dann glaube ich über das Magnet in den Kopf und in den Hörnerv. Beim Batteriefach legt man Batterien rein, dass es läuft. Es gibt aber auch solche, die mit Strom laufen. Diese steckt man über die Nacht ein. Der FM Empfänger ist für die FM Anlage, damit es direkt über die FM Anlage mit dem CI verbindet» (B5, Pos. 74).
		Technische Probleme des CI	Aufzählungen von technischen Problemen, welche bei den Jugendlichen auftreten	«Ja, nicht oft, aber zwei drei mal ist es schon passiert, dass das Kabel nicht mehr funktioniert hat oder es Kontaktschwierigkeiten gab. Aber grundsätzlich diese technischen Probleme, die wir hatten, waren Geräusche, die gekommen sind, oder Kontaktschwierigkeiten. Aber das Ersatzmaterial wie die Kabel haben wir oben und können es selbst auswechseln» (B3, Pos. 31).
		Situationen ohne CI	Beschriebene Situationen, bei welchen die Jugendlichen ihre CI nicht tragen	«Ja. Ich denke schon ja. Viele beneiden mich auch, da ich schlafen kann, ohne dass mich etwas stört. Von diesem Bereich her ist das CI super. Wenn ich mich mit dem CI hinlege, macht es Geräusche vom Kissen und der Reibung, darum ist es nicht so angenehm. Aus diesem Grund ziehe ich es immer aus» (B3, Pos. 6).
		Ausfall des CI	Reaktionen der Jugendlichen, falls die CI über eine längere Zeit aussteigen würden	«Für den ersten Moment schockierend und blöd. Aber ich könnte mir dann vorstellen, in die Schule zu gehen. Aber es wäre dann sicherlich etwas anstrengender für mich. Aber, auch für meinen Freundeskreis. Aber ich kann es mir schon vorstellen» (B9, Pos. 106).

		Alternativen zum CI im Alltag	Aussagen zu alternativen Kommunikationsformen der Jugendlichen ohne die CI	«Ja es kommt darauf an. Mit meiner besten Freundin verstehe ich sie einfach mit Lippenablesen. Aber einige Menschen sprechen mit den Lippen so undeutlich, dann probieren sie es mit Zeichen. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht» (B9, Pos. 18).
		Hilfsmittel	Hilfsmittel, welche die Jugendliche zu ihren CI im Alltag benutzen	«Ich finde Vorteile sind, zum Beispiel wenn man mit der FM Anlage verbunden ist, dann hört man es direkt. Und grundsätzlich auch, dass man sich mit dem Handy verbinden kann. Dann braucht man keine Kopfhörer. Das ist auch sehr praktisch. Und ja» (B5, Pos. 22).
	Bewertung des CI	Bewertung ein bis fünf	Bewertung der Zufriedenheit der CI der Jugendlichen zwischen eins und fünf, wobei fünf die beste Bewertung darstellt	«Ich habe das auch schon überlegt und ich habe schon ein paar Sachen, die mich stören. Aber ich würde mich nicht getrauen, es zu sagen. Es ist ein Wunder, dass es das CI gibt. Und wenn ich früher vor 100 Jahren gelebt hätte, hätte ich nicht erwartet, dass es das gäbe. Es gibt schon ein paar technische Probleme, aber das ist normal, wie auch beim Handy. Deshalb hätte ich schon eine fünf gesagt. Es ist ein Wunder» (B1, Pos. 84).
			Optimierungsmöglichkeiten	Bereiche der CI, welche die Jugendlichen gerne optimieren oder

			verändern würden	
		Explantation	Gedanken der Jugendlichen zur Aussage über eine mögliche Explantation der CI	«Ich denke zu dem, dass es manchmal auch nervig sein kann. Aber ganz ablehnen würde ich es nicht. Ich habe auch schon gehört, dass es Jugendliche herausoperiert haben. Dann habe ich mir auch schon gedacht, wo ich auch schon Sachen entgegengenommen habe, wenn ich nicht mehr mit dem CI leben möchte, würde ich es einfach wegnehmen und nicht rausoperieren. Das stört ja eigentlich nicht im Kopf. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt nicht machen. Ich finde es sehr wichtig im Leben und im Alltag. Ich finde es ein schwieriges Thema, wenn es jemand herausoperieren möchte. Ich würde dann auf alle Fälle nochmals mit meinem Kind sprechen, ob es das wirklich möchte oder ob es einfach mal das CI ausziehen möchte und dann schauen möchte, wie es so ist. Nachteile und Vorteile erleben» (B2, Pos. 183).
		Hörfmerksamkeitstress	Gedanken der Jugendlichen zur Aussage über die Ablehnung der CI aufgrund des Hörfmerksamkeitstress	«Das kann ich nachvollziehen. Ich bin es mir gewöhnt. Aber ich verstehe es, wenn es ständig Lärm hört. Dann wird man viel schneller müde. Für mich ist es normal, weil ich daran gewöhnt bin. Aber ich würde es voll verstehen, für die, dies es nicht mehr möchten» (B8, Pos. 185).
	Zufriedenheit	Glückliches Leben	Aussagen der Jugendlichen, was	«Das ich ein glückliches Leben führen kann, ist die Familie, Freunde und ein guter Job, wo man sich wohlfühlt, wichtig. Auch ein liebes

			sie für ein glückliches Leben benötigen	Umfeld, dass dich so akzeptiert wie du bist. Ja und wenn das passt, dann ist man recht glücklich» (B2, Pos. 104).
		Sicheres Umfeld	Aufgezählte Personen, die die Jugendlichen in ihrem Umfeld nannten, um sich sicher und geborgen zu fühlen	«Wer? Ich würde sagen meine Familie, meine Verwandten, mein Gotti und Götti und vielleicht ein paar Freunde» (B5, Pos. 99).
Entscheidung der Eltern für das CI	Befinden der Eltern bei der Entscheidung		Aussagen der Jugendlichen, wie sie das Befinden ihrer Eltern bei der Entscheidung für oder gegen die CI Operation einschätzen	«Ich stelle mir dies schwierig vor. Was möchtest du, du kennst es ja noch nicht. Du denkst an die Vorteile und Nachteile und es ist auch noch schwierig, welche Marke. Es gibt ja mehrere. Jeder findet etwas anderes gut und es ist schon schwierig. Aber ich denke, zuerst war die Entscheidung schon schwierig» (B2, Pos. 70).
	Gründe der Eltern für das CI		Aufzählung möglicher Gründe für die CI Operation, welche die Jugendlichen aus	«Ich würde sagen, dass sie sich für das CI entschieden haben, weil sie wussten, dass ich nichts höre. Dann wäre es vielleicht etwas schwieriger gewesen für die Zukunft und um uns zu verständigen. Darum denke ich, haben sie sich für das CI entschieden» (B5, Pos. 66).

			der Sicht ihrer Eltern genannt haben	
	Gründe der Eltern gegen das CI		Aufzählung möglicher Gründe gegen die CI Operation, welche die Jugendlichen aus der Sicht ihrer Eltern genannt haben	«Sie hatten Respekt wegen der Operation am Gehirn. Ich verstehe, dass sie Angst hatten und dass etwas schief hätte gehen können und dann die Hälfte meines Gesichts gelähmt wäre oder so etwas» (B8, Pos. 77).
	Entscheid gehörloser Eltern		Einschätzung der Jugendlichen, ob gehörlose Eltern sich gleich wie ihre hörenden Eltern entschieden hätten	B9: «Ich glaube, wenn sie gehörlos wären, hätten sie mich nicht operieren lassen. Würde ich jetzt sagen.» I: «Wieso würdest du das denken?» B9: «Weil sie auch gehörlos sind und dann ist es schwieriger, wenn ich etwas höre und mit dem Sprechen. Wie soll ich dann mit ihnen sprechen, wenn sie keine Stimme benutzen und so. Darum» (B9, Pos. 92-94).
Erinnerungen	Erinnerungen an die Zeit vor der CI Operation		Aussagen der Jugendlichen über ihre Erinnerungen an die Zeit	«Ja, mit den Hörgeräten. Da weiss ich noch, dass ich ganz schlecht gehört habe und die Leute gar nicht verstanden habe. Und da habe ich auch nicht richtig sprechen gekonnt. Ich habe nur gemurmelt. Das war das Problem. Und ja, es war einfach anders als jetzt mit dem CI» (B8, Pos. 101).

			vor der CI Operation oder ihr Wissen durch die Erzählungen der Eltern oder betrachtete Fotos	
	Erinnerungen an den Spitalaufenthalt		Aussagen der Jugendlichen über ihre Erinnerungen an den Spitalaufenthalt oder ihr Wissen durch die Erzählungen der Eltern oder betrachtete Fotos	«Das ich aufgewacht bin und meine Mutter war nicht da. Sie musste kurz raus, weil sie aufs WC musste. Ich habe nur noch geschrien, weil ich meine Stimme hörte. Es war anders. Aber es hat schon recht Schmerzen gegeben. In der Nacht hatte ich Schmerzen und sie haben mir Kapseln gegeben. Ich weiss noch, dass ich aufgewacht bin und dann hatte ich einen riesen grossen Verband. Und dass ich einen Koala Bär bekommen habe mit CI von meiner Audiopädagogin, welche schaut, ob die CI funktionieren oder nicht» (B8, Pos. 103).
	Erinnerungen an die Rehabilitation	Erstanpassung	Erinnerungen der Jugendlichen an die Erstanpassung der CI oder ihr Wissen durch die Erzählungen der Eltern oder betrachtete Fotos	«Ja, ich habe anscheinend ein lustiges Gesicht gemacht und ou gemacht, weil ich plötzlich gehört habe. Und meine Eltern hatten grosse Freude, wenn sie B3 gerufen haben, dass ich dann zu ihnen geschaut haben. Das habe ich ja vorher nicht gehört. von dem her, ich kann mich nicht erinnert, aber ich glaube ich war in den Armen. Aber ich weiss nicht ob von Mami oder Papi» (B3, Pos. 111).

		Erste Hörreaktionen	Erinnerungen der Jugendlichen an die ersten Hörreaktionen mit dem CI oder ihr Wissen durch die Erzählungen der Eltern oder betrachtete Fotos	«Ja und zwar, als ich vom Spital nach Hause gekommen bin, das erste Mal mit dem CI, bin ich ins Spielzimmer gesessen. Ich habe alle Spielsachen nach vorne geräumt und eine halbe Stunde in dieser Spielzeugmenge gesessen, alles gleichzeitig herumgeklimpert und gedrückt, was getönt hat. Wenn ich das CI ausgezogen hatte oder nicht getragen hatte, da sind die Spielsachen in den Ecken geflogen und liegen geblieben. Dann waren sie nicht spannend. Wenn ich die CI getragen habe, dann war es spannend und ich habe herumgedrückt» (B2, Pos. 114).
		Umgang mit dem CI	Erinnerungen der Jugendlichen an ihren Umgang mit dem CI in der Rehabilitation oder ihr Wissen durch die Erzählung der Eltern oder betrachtete Fotos	«Am Anfang habe ich sie immer gleich ausgezogen. Am Anfang habe ich sie auch einfach auf den Boden geschossen. Aber nach den ersten Monaten, als ich mich gewöhnt habe, war es dann normal für mich» (B8, Pos. 107).
	Umgang mit Schwierigkeiten		Beschreibungen, wie die Jugendlichen mit Schwierigkeiten	«Wenn es zu laut ist, dann sage ich es den Lehrpersonen. Manchmal, keine Ahnung, getraue ich es nicht so. Aber ich sage es dann trotzdem am Ende der Stunde der Lehrperson, dass sie wissen, dass sie es ein anderes Mal sagen könnten. Etwas leiser bitte. Oder wenn ich

			rigkeiten umgehen / umgegangen sind	es schon gesagt habe, haben sie den anderen gesagt, bitte etwas ruhiger. Es ist auch für die Lehrpersonen streng, wenn es so laut ist» (B2, Pos. 157).
Unterstützungen	Audiopädagogischer Dienst	Inhalt der Förderung	Erzählungen der Jugendlichen über die Inhalte der audiopädagogischen Förderung bei ihnen zu Hause	«Ich kann mich nicht erinnern. Einfach von den Bildern die ich gesehen habe. Ich kann mich an einen einzigen Moment erinnern. Das ist, als ich Geburtstag hatte. Dann hat sie mir einen Schokoladenkuchen mit einem Kerzchen in einer grünen Box gebracht. Aber das ist das einzige, wo ich mich erinnern kann. Und ansonsten habe ich viel mit ihr gespielt. Aber so gespielt, dass man trotzdem etwas lernt. Puzzles gemacht, Bilder zugeordnet, später hat sie begonnen, dass sie mir Wörter gesagt hat und ich sie nachsprechen musste oder was es bedeutet. Mit der Zeit ist es schulischer geworden» (B3, Pos. 121).
		Bedeutsame Momente für Jugendliche	Genannte wichtige Momente für die Jugendlichen während der audiopädagogischen Förderung bei ihnen zu Hause	«Nein, ich weiss nicht. Ich weiss aber, dass sie am Geburtstag immer einen Kuchen mitgebracht hat und dass ich mich sehr darüber gefreut habe. Zum Geburtstag kenne ich auch viele Gebärden» (B1, Pos. 127).
		Mühsames in der Förderung	Erwähnte mühsame Momente der Jugendlichen	«Ich glaube, manchmal habe ich einfach keine Lust gehabt, als die gekommen ist, weil ich manchmal als Prinzessin angekleidet war und dann wollte ich gerne Prinzessin spielen und bleiben. Das durfte ich

			während der Förderung bei ihnen zu Hause	eigentlich auch. Ich glaube, das war einmal. Wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag hatte» (B8, Pos. 111).
		Gewünschte Unterstützungsangebote	Aufzählungen von gewünschten Unterstützungsangeboten während der audiopädagogischen Förderung aus der heutigen Sicht der Jugendlichen	«Ja eigentlich, dass es viel neues Lernen kann. Geräusche und dass es Sachen machen kann, woran Kinder Freude haben. Ich glaube, das wären die Wichtigsten» (B9, Pos. 160).
		Förderlich für die Entwicklung	Genannte förderliche Bereiche, welche die Entwicklung aus der Sicht der Jugendlichen unterstützt haben	«Ja sicher meine Eltern und durch das Sprechen. Dass ich ihre Stimme gehört habe und durch ihre Stimme gehört habe, wie ich die Wörter richtig ausspreche. Und natürlich das CI. Ja, das wäre es schon» (B9, Pos. 144).
		Eigene Schwerpunkte als Audiopädagog*in	Schwerpunkte, die die Jugendlichen in der Rolle	«Das ich, keine Ahnung, dass ich einen guten Bezug habe. Dann würde ich mit dem Kind spielen, wo es auch mit mir spricht. Wo man die Sprache lernen kann. Aber auch, dass das Kind merkt, dass es

			des Audiopädagogen*in während der Audiopädagogischen Förderung setzen würden	gut ist und es nicht schlimm ist, eine Hörbehinderung zu haben. Es ist normal» (B2, Pos. 181).
		Anforderungen an die Audiopädagog*in	Wichtige genannte Eigenschaften des Audiopädagogen*in aus der Sicht der Jugendlichen	«Ja keine Ahnung. Dass ich es vielleicht weniger cool finden würde immer. Es ist schwierig, was nicht so cool wäre. Es muss matchen. Das man es gut hat mir der Person und dass das Kind Vertrauen hat in die Person und überhaupt Lust hat mit der Person zu spielen. Wenn sie das nicht hätte, wäre es streng für beide Personen» (B2, Pos. 171).
	Andere Unterstützungsmöglichkeiten	Weitere Unterstützungsangebote	Aussagen der Jugendlichen über zusätzliche Unterstützungsangebote neben dem audiopädagogischen Dienst	«Sicher meine Eltern. Sie haben sich sehr integriert. Sie waren auch lange Teil der SVEHK. Die SVEHK war jetzt nicht so relevant für meine Entwicklung, aber es gab immer so Anlässe, wo man sich getroffen hat. Aber da war ich noch klein. Vielleicht vier» (B3, Pos. 129).
		Weitere Personen, die helfen	Aufgezählte Personen, die aus	«Ich glaube, 80% sind sicher meine Eltern, weil sie jeden Tag mit mir gesprochen, gehört, gespielt, gemacht haben. Die anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren sicher auch wichtig,

			der Sicht der Jugendlichen ihre Entwicklung unterstützt haben oder auf welche sie in Zukunft für einen Rat zurück greifen	damit ich Kontakt finde, Freunde finde, mich entwickle. Alle Lehrpersonen, die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich glaub meine Entwicklung verdanke ich seit der Operation meinen Eltern» (B3, Pos. 129).
Blick in die Zukunft	Entscheid für oder gegen das CI	Entscheid der Jugendlichen	Entscheidung der Jugendlichen über eine mögliche CI Operation bei ihren eigenen zukünftigen Kindern	«Ich würde mich auch für ein CI entscheiden, weil ich das Gefühl habe, dass es der beste Weg war, weil ich es auch soweit geschafft habe durch das CI. Und weil ich das auch selbst erlebt habe. Dann weiss ich auch selbst, wie wo was ich gefühlt habe. Ja darum eigentlich» (B9, Pos. 150).
		Argumente für das CI	Aufzählung von Argumenten, welche aus der Sicht der Jugendlichen für eine CI Operation sprechen	«Ich würde ganz sicher dem Kind die Möglichkeit geben, dass es mit Lautsprache aufwachsen kann. Auch weil ich Lautsprache spreche. Aber wenn das Kind später zur Gehörlosenkultur wechseln würde, dann hätte ich nichts dagegen. Ich würde auch zeigen, dass es diese Kultur gibt» (B1, Pos. 147).

		Argumente gegen das CI	Aufzählung von Argumenten, welche aus der Sicht der Jugendlichen gegen eine CI Operation sprechen	«Ja und zwar die Operation. Das würde mir eher etwas Angst machen. Und vielleicht, dass die anderen Kinder sich beschweren oder auslachen, weil es das Gerät hat» (B5, Pos. 132).
	Zukünftige Familiensprache		Erläuterungen der Jugendlichen über ihre zukünftige Kommunikationsform in der eigenen Familie	«Fokus sicherlich auf die Lautsprache. Ich würde dann sicher in Z. wohnen, wo in der Gegend viele Personen mit Lautsprache, Hörende, leben. Darum die Lautsprache. Aber ich möchte aber auch mit Gebärdensprache kommunizieren, damit das Kind auch Gebärdensprache für Gehörlosenevents kann» (B1, Pos. 151).
	Zufriedenes Leben des eigenen Kindes		Aussagen der Jugendlichen, wie sie sich ein zufriedenes Leben für ihre zukünftigen Kinder vorstellen	«Wenn es viel Freunde hat und viel Kontakt mit anderen hat. Und dass sie als Hobby das machen kann, wo sie möchte. Und dass sie auch findet, dass sie mit dem CI nicht so viele Einschränkungen hat und das sie einen guten Beruf hat und so» (B9, Pos. 168).
Ratschläge der Jugendlichen	Ratschläge im Entscheidungsprozess		Genannte Ratschläge der Jugendlichen	«Also wenn sie dagegen wären, dann würde ich ihnen sagen, dass 99% von dem gut ist für das Kind. Man hört Musik, man hört alles. Es ist wie lebendig. Ich verstehe aber, dass es auch einmal schief gehen

			gendlichen für Eltern, welche sich für oder gegen eine CI Operation entscheiden müssen	könnte, aber meistens sind die Ärzte gut drauf und professionell. Wenn ich das jetzt ihnen sagen würde, dann würde ich schon sagen, dass es sich lohnen würde. Ich würde mit ihnen sprechen. Und wenn es nicht gut sprechen kann oder so, dann sollen sie es lieber sein lassen. Ja» (B8, Pos. 191).
	Tipps im Umgang mit dem CI		Nützliche Tipps der Jugendlichen für den Umgang und den Alltag mit den CI	«Ja (...). Sicher, dass man die Haare zusammenbinden soll im Sport oder dass man es jemanden gibt, damit man es durchmachen kann. Und dass man vielleicht wenn man baden geht, dass man jemanden dabei hat, der Gebärdensprache kann. Es ist halt wirklich streng, wenn niemand Gebärden kann, dass man das CI immer ab- und anziehen muss. Und im Restaurant würde ich immer schauen, dass ich den Blickkontakt habe. Auch in der Schule, dass ich einen Platz habe, wo ich die Gesichter immer gut sehe und auch ein gutes Licht» (B9, Pos. 184).